

Abstract

Die neuen interaktiven Medien, besonders das iPad, faszinieren Menschen jeden Alters und finden zunehmend in Regel- und Sonderschulen Anwendung. Wie kann das enorme Potenzial der direkten Bedienung, der starken Leuchtkraft und der grossen Motivation dieses Mediums für die Förderung der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung genutzt werden? Im vorliegenden Entwicklungsprojekt wurde mittels einer theoriebasierten Inhaltsanalyse ein Beurteilungs-Instrument für Anwendungsprogramme erstellt. Damit wurde eine Stichprobe von 81 Apps analysiert und entsprechenden Lernbereichen zugeordnet. Diese Bewertungen bilden das Herzstück des „Leitfadens für den Einsatz von Tablets im Bereich der Sensomotorik“. In einer Erprobungsphase kann mittels Beobachtung handelnder Kinder mit Mehrfachbehinderung und Befragung der beteiligten Fachpersonen bestätigt werden, dass ein *kritischer, entwicklungsorientierter Einsatz* von *wirksamen, guten* Apps sowie der *regelmässige und geübte Umgang* mit iPad und Apps, Lernerfolge auf der Sensomotorischen Entwicklungsstufe ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Einführung ins Thema und persönlicher Bezug	2
1.2	Problemdefinition und Fragestellung	2
1.3	Projektziel	4
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2	Theorie	5
2.1	Neue Medien	5
2.1.1	Neuste interaktive Medien	5
2.1.2	Das iPad	6
2.1.3	Möglichkeiten und Einstellungen des iPads	6
2.2	Frühe Entwicklung und Lernen	8
2.2.1	Sensomotorische Entwicklungsprinzipien	8
2.2.2	Sensomotorik nach Piaget	10
2.2.3	Frühe Kompetenzen und Präferenzen	10
2.2.4	Frühes Lernen	12
2.3	Lernen mit interaktiven Medien	13
2.3.1	Interaktive Medien in der Sonderpädagogik	14
2.3.2	Tablet-Computer und Sensomotorik	16
2.3.3	Positive und kritische Aspekte zum Lernen mit Tablets in der Sensomotorik	18
2.4	Entwicklungsorientierte Förderung mit Tablet-Computern	19
2.4.1	Frühe kognitive Förderung und Tablets	19
2.4.2	Frühe visuelle Förderung und Tablets	25
2.4.3	Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz von Tablet-Computern	31
2.5	Projektziel Leitfaden	32
3	Methode und Projektplan	34
3.1	Forschungsstrategie und Erhebungsmethoden	34
3.1.1	Beobachtung	34
3.1.2	Leitfaden-Interview	35
3.2	Analysemethode	37
3.2.1	Inhaltsanalyse	37
3.2.2	Zentrale Standards und Techniken der Inhaltsanalyse	38
3.2.3	Ablaufmodell der Inhaltsanalyse	38
3.3	Ablauf der Projektaktivitäten	40
4	Projektdurchführung	41
4.1	Auswahl des Untersuchungsmaterials	41
4.1.1	Festlegung der Grundgesamtheit	41
4.1.2	Suchstrategien und Entscheidungshilfen	42
4.1.3	Festlegung der Stichprobe durch Mindestanforderungen	42
4.2	Kategoriensystem	44
4.2.1	Festlegung der Einschätzungsdimensionen	44
4.2.2	Zusammenstellung des Kategoriensystems	45
4.2.3	Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln	48
4.2.4	Bestimmung der Ausprägung	49
4.3	Beurteilung der ausgewählten Apps	51
4.4	Erprobungsphase	51
4.4.1	Erprobung der App-Vorschläge	52

4.4.2	Erprobung des Leitfaden-Entwurfs durch Fachpersonen	53
4.5	Reflexion der Projektdurchführung	53
4.5.1	Erfolge	53
4.5.2	Herausforderungen	54
4.5.3	Methodenreflexion	54
5	Ergebnisse	56
5.1	Auswertung der Rückmeldungen und Interviews	56
5.2	Auswertung der App-Erprobung	58
5.2.1	Fazit der App-Erprobung	59
5.3	Auswertung der analysierten Lernprogramme	60
5.4	Erkenntnisse aus der Erprobung	64
6	Leitfaden	65
6.1	Hinweise zum Einsatz des Tablets (didaktisch-methodisch)	66
6.1.1	Für wen? (Zielgruppe)	66
6.1.2	Für was? (kritisch-reflektierter Einsatz)	66
6.1.3	Warum? (Entwicklungsorientierung)	67
6.1.4	Wie? (Lernförderliche Bedingungen)	67
6.2	Lernprogramme – Apps	68
6.2.1	App-Vorschläge nach Lernbereichen	68
6.2.2	App-Vorschläge alphabetisch	68
6.2.3	Was sind gute Apps?	68
6.2.4	Selber ein App beurteilen	69
6.3	Anwendungs-Tipps	69
6.3.1	Einstellungen	69
6.3.2	Zubehör	70
6.3.3	Apps suchen	71
6.3.4	Links	71
6.4	Glossar – Begriffserklärungen	72
6.5	Quellen / Literaturverzeichnis	72
6.6	App-Vorschläge nach Lernbereich	73
6.7	App-Vorschläge alphabetisch	80
6.8	Kodierleitfaden	97
6.9	Beurteilungs-Vorlage	102
6.10	Glossar	104
7	Diskussion	108
7.1	Zielüberprüfung des Leitfadens	108
7.2	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	108
7.3	Beantwortung der Fragestellungen	109
8	Verzeichnisse	110
8.1	Literaturverzeichnis	110
8.2	Tabellenverzeichnis	112
8.3	Abbildungsverzeichnis	112

Vorwort

Für die Unterstützung bei der Entstehung dieser Arbeit möchten wir uns **herzlich bedanken** bei...

- ... allen beteiligten Fachpersonen: Christine Schneider, Marielotte Leuenberger, Monika Camus, Ursi Schmidle, Martin Arnet und Monika Jenni, für das Erproben des Leitfaden-Entwurfs, für den Austausch über ihre Erfahrungen und die vielen wertvollen Tipps.
- ... Ivan Zavagni von Active Communication für die Unterstützung und den Support in technischen Belangen.
- ... Rahel Wälti von FST für die Vermittlung von Fachpersonen mit Kenntnissen und Erfahrungen im Einsatz von iPads im Unterricht mit mehrfachbehinderten Kindern.
- ... Jonas, Jürg und Mario Oswald für die Titelblattgestaltung und Hilfe bei Layout und Druck.
- ... Nurits Wohnpartnerin für die Rundum-Unterstützung.
- ... unseren Partnern für die Rundum-Unterstützung, die Geduld, das Aushalten, den Verzicht.

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird ins Thema eingeführt und die persönliche Motivation aufgezeigt. Aus der Problemdefinition wird die Fragestellung mit forschungsleitenden Unterfragen abgeleitet. Das Projektziel wird beschrieben und begründet und der Aufbau der Arbeit erläutert.

1.1 Einführung ins Thema und persönlicher Bezug

Beide Autorinnen spielten unter anderem mit dem Gedanken ein interaktives Anwendungsprogramm zu gestalten. Im Modul Unterstütze Kommunikation im Sommer 2011 entstand bei Diana Nussbaumer die Idee ein Programm für interaktive Bilderbücher zu entwickeln. Dies sollte den Lehrpersonen das einfache Einfügen interaktiver Felder in digitale Bilder, nach den individuellen Vorlieben ihrer Schülerinnen und Schüler, ermöglichen. Nurit Oswald hatte den Wunsch, sich im Bereich der visuellen Förderung zu vertiefen, z.B. die Würzburger Dia-Serie (Strothmann und Zeschitz, 2009) mittels Computerunterstützung interaktiv benutzbar zu machen. Ein interaktives Bilderbuch oder eine interaktive Bilderserie zu gestalten und sich nebst dem theoretischen Hintergrund noch das nötige technische Wissen anzueignen, hätte den Rahmen einer Masterarbeit bei weitem gesprengt.

Der Auslöser zur gemeinsamen Themenwahl war der Zeitungsartikel "Navigieren durch die digitale Märchenwelt" in der NZZ am Sonntag vom 16. Oktober 2011. Im Artikel wird beschrieben wie begeistert kleine Kinder von Bilderbüchern und Spielen auf Tablet-Computern sind. Die interaktiven Möglichkeiten, die Wimmelbücher oder Bilderbücher animieren und beleben, das handliche Format und das einfache Navigieren auf dem Bildschirm machen den Tablet-Computer auch für kleine Kinder attraktiv (vgl. Schmid, 2011). Der Gedanke, diese Möglichkeiten der interaktiven Medien könnten auch für Kindern in der sensomotorischen Entwicklungsphase, wie wir sie in unseren Klassen begleiten und unterrichten, genutzt werden, führte zum Entschluss uns mit dieser Thematik genauer auseinanderzusetzen.

1.2 Problemdefinition und Fragestellung

Tablet-Computer öffnen die digitale Medienwelt nicht nur für kleine Kinder sondern auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Der hoch empfindliche Touchscreen der bei einer Berührung des Bildschirms der Benutzerin oder dem Benutzer eine unmittelbare Rückmeldung gibt, ermöglicht, trotz Bewegungseinschränkungen, selbst wirksam zu sein und die Leuchtkraft und die Vergrößerungsmöglichkeiten helfen Seheinschränkungen zu kompensieren. Wie diese neuen Tablet-Computer, auch Tablets genannt, nutzbringend zur Förderung der sensomotorischen Entwicklung eingesetzt werden können, soll in diesem Entwicklungsprojekt erarbeitet werden. Dabei werden wir vor zwei wesentliche Probleme gestellt.

Erstens hat sich mit dieser äusserst aktuellen und spezifischen Thematik noch kaum jemand auseinandergesetzt. Es werden zwar zunehmend Projekte mit iPads im Vorschulbereich initiiert (vgl. Kappeler, 2011; FHNW, 2011). In der Sonderpädagogik werden Tablets zum Spielen oder als Kommunikationsmittel eingesetzt (vgl. Insieme, 2012). Im Internet finden sich erste Vorschläge für Programme im Bereich Ursache-Wirkung und Workshops zum Thema „iPad, Apps und Co.“ werden angeboten (vgl. FST,

2012a). Es bestehen aber keine Untersuchungen im deutschsprachigen Raum zum Tablet-Einsatz auf Stufe der Sensomotorik. Deshalb müssen wir selber Wissen aus Entwicklungspsychologie und Sonderpädagogik zusammentragen und mit den neuen Möglichkeiten der Tablet-Computer in Verbindung bringen.

Zweitens erschwert die Fülle und Unübersichtlichkeit der Anwendungsprogramme, auch Apps genannt, auf dem Markt wahre Glückstreffer zu erzielen. Dazu müssen wir die vorhandenen Programme auf ihre Eignung zur Förderung der sensomotorischen Entwicklung eigens untersuchen.

Als ersten Schritt der Problemlösung betrachten wir das Thema aus drei Perspektiven und formulieren dazu jeweils eine Fragestellung mit forschungsleitenden Unterfragen.

Nutzende

Welches sind die minimalsten Voraussetzungen um Tablets zu benutzen?

Ab welchem kognitiven Entwicklungsalter können Tablets frühestens benutzt werden?

Welche Ausschlusskriterien sprechen gegen den Einsatz von Tablets?

Begleitende

Wie können Tablets zur Förderung der sensomotorischen Entwicklung genutzt werden?

Wie vollzieht sich Entwicklung und Lernen in der Sensomotorik?

Welche Ziele können aufgegriffen, welche Lernbereiche angesprochen werden?

Welche methodisch-didaktischen Prinzipien sind zu berücksichtigen?

Gerät + Programme

Welches Potenzial bieten Tablets und Apps für den Förderbereich der Sensomotorik?

Welche Qualitätsmerkmale helfen bei der Suche / Auswahl geeigneter Apps?

Wie kann eine App beurteilt / bewertet werden?

Welche Apps eignen sich für die verschiedenen Lernbereiche?

1.3 Projektziel

Unsere Masterthese soll Fachpersonen, Eltern und Interessierten Hilfe bieten, sich im Dschungel der neusten Medien zurechtzufinden und sowohl passende als auch motivierende Lern- oder Spielprogramme für Menschen in der sensomotorischen Entwicklung vorschlagen. Mit unserem Entwicklungsprojekt verfolgen wir das Ziel einen Leitfaden für den *Einsatz von Tablets zur Förderung der sensomotorischen Entwicklung* zu erstellen. Im Leitfaden werden methodisch-didaktische Hinweise zum Einsatz der Geräte und Qualitätsmerkmale zur Auswahl der Lernprogramme aufgezeigt.

Zur Zeit der Projektwahl Ende 2011 war das iPad eindeutiger Markt-Leader unter den Tablets, sowie dessen Auswahl an Lern- und Spielprogrammen im Bereich der frühen Entwicklung am Grössten. Deshalb haben wir uns für die Masterthese auf den Gerätetyp von Apple und seine Apps eingegrenzt.

In der Auseinandersetzung mit der sensomotorischen Entwicklung und dem Lernen mit interaktiven Medien wird klar, dass die Möglichkeiten der Tablets vor allem für die Förderung der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung sowie für das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten eingesetzt werden können. Da im Kommunikationsbereich bereits kompetente Fachstellen sich mit dem Einsatz von Tablets auseinandersetzen, legen wir den Schwerpunkt unseres Entwicklungsprojektes auf die Bereiche frühe kognitive und visuelle Entwicklung.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im nächsten Kapitel werden die relevanten **Theoriekonzepte** des Projektthemas erläutert. Dabei wird ein Blick auf die Möglichkeiten der neusten Touchscreen-Technologie, die Entwicklungsphase der Sensomotorik und das Lernen mit interaktiven Medien, auch im Sonderpädagogischen Bereich geworfen. Im Sinne einer entwicklungsorientierten Förderung, werden aus der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung Lernbereiche und Förderangebote herausgearbeitet, um Anforderungsmerkmale für qualitativ hochstehende Lern- / Spielprogramme zu erhalten. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird das Projektziel und konkrete Forschungsfragen formuliert. In Kapitel **Methode und Projektplan** werden die Aktionsforschung, die Beobachtung und das Leitfaden-Interview sowie die Inhaltsanalyse dargestellt und deren Wahl begründet. In einer Übersicht werden die geplanten Projektaktivitäten dargestellt. Die konkrete Umsetzung des Entwicklungsprojektes wird im Kapitel **Projektdurchführung** schrittweise dargestellt. Die Erarbeitung und die Anwendung der Inhaltsanalyse werden detailliert aufgezeigt. Es wird über das Vorgehen der Erprobungsphase berichtet sowie die Highlights und die Hürden hervorgehoben. Dieses Kapitel schliesst mit der Methodenreflexion. Die **Ergebnisse** aus den Interviews und den Beobachtungen werden dargestellt und interpretiert. Die analysierten Lernprogramme werden als Übersicht gezeigt und Vergleiche angestellt. Die gesammelten Erkenntnisse aus der Erprobungsphase fliessen in den **Leitfaden für den Einsatz von Tablets im Bereich der sensomotorischen Entwicklung** ein. Im letzten Kapitel **Diskussion** wird auf die erreichten Ziele des Entwicklungsprojektes geblickt, Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis sowie die nächsten Schritte aufgezeigt und abschliessend die Fragestellung mit den wichtigsten Erkenntnissen beantwortet.

2 Theorie

In diesem Kapitel werden die relevanten Theoriekonzepte des Projektthemas erläutert. Zuerst wird ein Blick auf die Neuen Medien geworfen und die Möglichkeiten der neusten Touchscreen-Technologie aufgezeigt. Bei der Betrachtung der Entwicklungsphase der Sensomotorik werden wichtige Entwicklungsprinzipien aufgezeigt und mit Fokus auf das frühe Lernen, Voraussetzungen und Einflussfaktoren für Lernerfolge erarbeitet. Im Kapitel Lernen mit interaktiven Medien werden wichtige Einschränkungen und auch die besonderen Möglichkeiten beim Einsatz der neusten Medien im Unterricht mit Lernenden mit Behinderung aufgezeigt. Im Sinne einer entwicklungsorientierten Förderung, werden aus der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung Lernbereiche und Förderangebote herausgearbeitet, um daraus Anforderungskriterien an qualitativ hochstehende Lern- / Spielprogramme abzuleiten. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Auseinandersetzung mit der Theorie wird das Projektziel formuliert.

2.1 Neue Medien

Welches Potenzial bieten Tablets und Apps für den Förderbereich der Sensomotorik?

Hier werden relevante Begriffe im Bereich der Neuen Medien erläutert, insbesondere die neuste Touchscreen-Technologie, und die Gerätewahl iPad begründet sowie seine Möglichkeiten aufgezeigt.

2.1.1 Neuste interaktive Medien

Mit dem Begriff **Neue Medien** werden, die zur jeweiligen Zeit gerade neu entwickelten Medien bezeichnet. Ab Mitte 1990 wurden damit alle elektronischen, interaktiven Medien bezeichnet, synonym wird auch der Begriff *Digitale Medien* verwendet. Es handelt sich um Medien, die in digitaler Form Informationen verarbeiten oder auf digitale Daten zugreifen. Der Begriff *Multimedia* ersetzt teilweise den Begriff *Neue Medien* und meint Techniken, bei denen auf dem Computer diverse Kommunikationsformen, Texte, Bilder, Filme und Musik integriert werden (vgl. Born, 2009). Die neuste Generation dieser Multimedia-Geräte sind die Tablet-Computer.

Ein **Tablet-Computer** oder Tablet-PC (vom Englischen: *tablet* = Schreibtisch / Notizblock) ist ein tragbarer (mobiler), flacher Computer in besonders leichter Ausführung, „der keine Tastatur, dafür einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) besitzt. Eignet sich sehr gut, um Programme direkt über Berührung des Bildschirms per Finger zu bedienen“ (vgl. Born, 2007, S. 468). Aufgrund der leichten Bauart und dem Touchscreen ist ein Tablet-Computer sehr einfach in der Handhabung. Die Geräte ähneln in Leistungsumfang, Bedienung und Form den modernen Smartphone.

Die Computerprogramme oder -Anwendungen für diese Tablet-Computer werden App genannt, als Abkürzung des englischen Begriffs *application* = Anwendung. Da dieser Name bereits sehr bekannt ist und der Einfachheit halber, wird in dieser Arbeit ebenfalls von **App** oder **Apps** gesprochen. Apps werden für die verschiedenen Betriebssysteme der Geräte passend programmiert. Ein riesiges Angebot an Apps besteht für Apple-Geräte, ebenso für Android-Apps (für div. Geräte-Marken) und die Anzahl an Windows-Apps ist zunehmend. Gewisse Programm-Entwickler erstellen ihre App mehrfach, dass sie für verschiedene Betriebssysteme anwendbar sind.

Weitere Begriffe aus dem Bereich der neuen, elektronischen Medien werden in einem **Glossar** im Leitfa-
den (vgl. Kap. 6.10) erläutert.

2.1.2 Das iPad

Es gibt zahlreiche Firmen, die Tablet-Computer herstellen. Eines der *bekanntesten* und *meistverkauften* Geräte stammt von der Firma Apple und heisst **iPad**. „Laut den Marktforschern von IDC [International Data Corporation, Anm. der Verf.] wurden im zweiten Quartal 2011 etwa 9,3 Millionen iPads verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von 68,3 Prozent“ (NZZOnline, 2011). Das iPad verfügt gegenüber anderen Tablets über eine zusätzliche Qualität, seinen speziellen Bildschirm. Das Retina Display, eine hochauflösende Anzeige, lässt Abbildungen sehr realistisch, extrem scharf und Farben leuchtend erscheinen. Diese enorme *visuelle Qualität* kann zur Förderung der visuellen Entwicklung genutzt werden. Für unser Entwicklungsprojekt haben wir uns, aus Gründen der *visuellen Qualität* sowie der *Popularität* und der damit einhergehenden *grossen Auswahl an Apps* entschieden mit dem iPad zu arbeiten. Zur Eindeutigkeit werden wir deshalb den spezifischen Markennamen iPad verwenden. Handelt es sich hingegen um allgemein gültige Ausführungen für diese neue Touchscreen-Technologie, so werden wir den Produktnamen Tablet oder Tablet-Computer verwenden.

2.1.3 Möglichkeiten und Einstellungen des iPads

In den jeweiligen **Benutzerhandbüchern** zu den Tablets können die aktuellen Einstellungsmöglichkeiten nachgeschlagen werden. Bei jeder Neuversion der Betriebssysteme treten wieder Veränderungen auf, deshalb beschränken wir uns hier auf themenspezifisch informative und relevante Hinweise, die mit Empfehlungen anhand eigener Erfahrungen ergänzt werden. Die Ausführungen in diesem Kapitel entstammen dem „iPad Benutzerhandbuch. Für iOS 6 Software“ (Apple Inc., 2012). Im Kapitel *Einführung* des Benutzerhandbuches (vgl. Apple Inc., 2012) werden die Voraussetzungen, das Einrichten des iPads und das Konfigurieren und Verwalten von Accounts und Inhalten genau erklärt.

Bereits integrierte Möglichkeiten des iPads

Beim Kauf sind bereits 20 Apps für den Multimediagebrauch (Kontakte, Foto, Film, Musik usw.) auf dem iPad integriert. Einige Hinweise und Möglichkeiten:

- App Store* Hier kann nach Apps gesucht, diese gekauft, heruntergeladen oder eine Aktualisierung gemacht werden. Mit der Funktion *Genius* wird eine Liste mit Empfehlungen angezeigt, die auf dem Inhalt der App-Sammlung basiert.
- Kamera* Fotos und Videos können ganz einfach mit dem iPad aufgenommen und gleich danach betrachtet oder bearbeitet werden.
- Foto* Hier werden die selbst hergestellten oder importierten Fotos und Videos abgelegt und eine einfache Bearbeitung der Aufnahmen kann vorgenommen werden. Es kann durch Diashows geblättert oder einzelne Fotos mit zwei Fingern aufgezoomt (vergrössert) werden.
- Photo Booth* Hier können Fotos mit verschiedenen Effekten (Verzerrungen, Kaleidoskop, Spiegelung usw.) aufgenommen werden.

Einstellungsmöglichkeiten des iPads

Im integrierten App *Einstellungen* werden alle Anpassungen des iPads vorgenommen. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten sind für die Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen besonders hilfreich. Auf Grund unserer Erfahrungen schlagen wir vor:

- Auf *Maximale Helligkeit* einstellen, um die volle Leuchtkraft des iPads zu erhalten.
- Die Dauer der *Automatischen Sperre* erhöhen, damit das iPad nicht schon nach 2 Minuten ruhen gesperrt wird.
- Die *Multitasking-Bedienung* deaktivieren, um das irrtümliche Schliessen oder der Wechsel zu einer anderen App bei Berührung mit allen Fingern zu verhindern.
- Den *Seitenschalter* auf *Ausrichtungssperre* einstellen, um mit dem Seitenschalter das Bild im Hoch- oder Querformat zu fixieren, damit es beim Bewegen des iPads nicht automatisch dreht. **Ausnahme:** Bei Apps, deren Ton nicht reguliert werden kann, auf *Ton aus* einstellen um mit dem Seitenschalter den Ton gegebenenfalls auszuschalten.
- Bei *Bedienungshilfen* können durch den *Geführten Zugriff* a) die Nutzung des iPads zeitweilig auf eine einzelne App beschränkt werden b) Bildschirmbereiche deaktiviert werden, die für eine Aufgabenstellung nicht relevant sind oder in denen eine versehentliche Geste eine Ablenkung des Benutzers bedeuten könnte c) die Hardwaretasten des iPads (Home-Taste, Seitenschalter usw.) deaktiviert werden.

Einstellungsmöglichkeiten der Apps

Für gewisse Apps können, ebenfalls bei *Einstellungen*, Anpassungen vorgenommen werden, z.B. bezüglich Sprache, Farben, Aktionen oder Ton. Bei anderen Apps finden sich beim Öffnen des Programmes zuerst Auswahlmöglichkeiten. Bei der Anwendung der App kann in den Ecken oder entlang des Randes mit Doppelklick oder langem Druck nach Wahlmöglichkeiten gesucht werden. Auf der Webseite des entsprechenden App-Entwicklers finden sich unter Umständen spezifische Tipps oder Hinweise zur Anwendung dieser App.

Möglichkeiten zur Individualisierung

Bei einigen Apps können eigene Fotos oder Videos aus der Sammlung (Library) integriert werden oder es lassen sich direkt im App Tonaufnahmen machen. Mit anderen Apps können selber Fotobücher hergestellt werden. Auf dem UK-App-Blog von Igor Krstoski (2012) befinden sich, nebst vielen weiteren nützlichen Tipps zum Thema iPad und Unterstützte Kommunikation, Anleitungen wie eigene elektronische Bilderbücher für das iPad herzustellen sind oder wie individuell gestaltete PowerPoint-Präsentationen auch auf dem iPad gezeigt werden können.

Zubehör und Nutzungs-Erweiterungen

Für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen empfehlen Fachstellen zum Schutz vor Beschädigung und zum besseren Halt des Tablets, den Einsatz einer Schutzhülle, eine Fixierungsmöglichkeit und allenfalls weiteres Zubehör (vgl. Active Education, 2012; Liftool Solutions GmbH, 2012; Inclusive Technology, 2012). Auf dem Markt gibt es verschiedenste Modelle von robusten, wasserfesten Schutzhüllen, auch solche nicht spezialisierter Firmen (vgl. iFun, 2012; Griffin, 2012).

Das iPad kann auch an einen Beamer angeschlossen werden, um Lichtspiele an die Wand oder auf Gegenstände (Schirm, Zelt, Moskitonetz usw.) zu projizieren. Richard Hirstwood (2012) stellt dazu verschiedene Ideen der visuellen Stimulation auf seiner Webseite Multi-Sensory-Room (in Englisch) vor.

2.2 Frühe Entwicklung und Lernen

Die eigentliche **Zielgruppe** dieser Masterarbeit sind Menschen, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, mit einem Entwicklungsniveau auf einer ganz basalen Stufe. Wir arbeiten beide mit Kindern mit Mehrfachbehinderungen. Somit denken wir in erster Linie an Menschen, bei denen nebst kognitiver Beeinträchtigung auch weitere Einschränkungen vorliegen, insbesondere der visuellen Wahrnehmung oder der motorischen Fähigkeiten.

Diese erste Entwicklungsphase im Leben wird mit **Sensomotorik** (auch Sensumotorik) bezeichnet und dauert von der Geburt bis etwa Ende des zweiten Lebensjahres. Das Lernen findet statt über die Sinne (Sensorik) in Verbindung mit der Bewegung, dem Handeln (Motorik). „In der *Sensumotorik* bilden Wahrnehmung und Bewegung eine Einheit: Die Wahrnehmung ändert sich unter der Bewegung, und Bewegung ermöglicht die Wahrnehmung“ (Antor & Bleidick, 2001, S. 236).

Wie vollzieht sich Entwicklung und Lernen in der Sensomotorik?

Zuerst werden die wichtigen Bausteine vom heutigen Verständnis über Entwicklung aufgezeigt und Sensomotorische Entwicklungsprinzipien abgeleitet. Danach wird kurz die altbewährte Theorie zur Entwicklung des Denkens von Piaget aufgezeigt und aus modernen Forschungsergebnissen werden die frühen Kompetenzen und Präferenzen dargestellt.

2.2.1 Sensomotorische Entwicklungsprinzipien

Um förderliche Umwelt- und somit Lernbedingungen zu schaffen, kann gemäss Ursula Haupt von analoger Entwicklung auch bei behinderten Kindern ausgegangen werden. Analog sei die Abfolge der Entwicklungsschritte, während bezüglich des Zeitpunktes des Kompetenzerwerbs eine grosse Vielfalt bestehe. Das bedeutet, dass behinderte Kinder die gleichen Phasen durchlaufen, aber viel langsamer und später (vgl. Haupt, 2006, S. 38-40).

Haupt (2006, S. 18-40) nennt wichtige „Bausteine zum heutigen Verständnis von Entwicklung“. Sie zeigt auf wie Kinder, behindert oder nicht, ihre Entwicklung aktiv mitgestalten durch *selbstgewählte Eigenaktivität*. Angebote werden nur förderlich aufgenommen, wenn sie dem Handlungsrepertoire der Kinder entsprechen und die persönliche Motivation erfüllen. „Da wo es Aufmerksamkeit, Interesse zeigt, ist ein Weg gefunden, der weitere Interaktionen nahe legt“ (Haupt, 2006, S. 134).

Für die Entwicklung des Kindes sind zudem die Qualität der erlebten *Interaktionen mit Bezugspersonen* und damit verbundene positive Emotionen entscheidende Faktoren. "Positive Beziehungserfahrungen und das Erleben von emotionaler und sozialer Sicherheit unterstützen die Neugier des Kindes" (Haupt, 2006, S. 114). Das Neugierverhalten ist von der Beziehungsqualität und auch von genügend Körperkon-

takt abhängig. Je mehr Körperkontakt ein Kind erlebt, desto mehr Geborgenheit und Vertrauen kann es entwickeln und sich umso mehr auf neuartige Reize einlassen (vgl. Renggli, zit. nach Haupt, 2006, S. 50). Beim frühen Lernen, bis zu einem Entwicklungsalter von 3-4 Jahre, „geht es nicht darum, dem Kind etwas beizubringen, sondern dem Kind behilflich zu sein, sich in emotionaler und sozialer Sicherheit mit der Lebenswelt vertraut zu machen“ (Haupt, 2006, S. 133). Schlack (2007) zeigt die Wechselwirkung der Grundbedürfnisse von Eigenaktivität und Autonomie (im Sinne von Selbstbestimmung) gegenüber Bindung und Sicherheit auf. „Aktives Erkundungs- und Lernverhalten setzt eine ‚sichere Basis‘ voraus, d.h. ein Gefühl von Geborgenheit auf der Grundlage einer sicheren Bindung. Umgekehrt werden Exploration und Lernen blockiert, solange die psychischen Energien des Kindes dafür in Anspruch genommen werden, sich der Bindung an eine Bezugsperson versichern zu müssen“ (Schlack, 2007, S. 38). Günstig auf die Eigenaktivität der Kinder wirken sich die folgenden Interaktionsformen aus (Schlack, 2007, S. 40):

- Responsivität (oder Feinfühligkeit) der Bezugsperson: Signale und Initiative der Kinder abwarten, wahrnehmen, respektieren und zuverlässig beantworten.
- Emotionale und sprachliche Verstärkung: emotionales Interesse, prompte und regelmässige sprachliche Rückmeldung.
- Geeignete Spielangebote: altersangemessenes und interaktives Spielzeug.

Weiter spricht Haupt (2006, S. 20) von „Entwicklung aus der Ganzheit“. Diese *Ganzheitlichkeit* meint einerseits die enge Verflechtung und gegenseitige Einflussnahme der verschiedenen Entwicklungsbereiche, wie etwa die emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung. So können Gefühle die Bewegung oder das Denken beeinflussen und kommunikatives Verhalten, sich zu- oder abwenden, kann ebenso Bewegung sein. Andererseits ist die intermodale (vgl. Haupt, 2006) oder multimodale Wahrnehmung (vgl. Schäfer, 2009) gemeint, die Empfindungen zuerst als Ganzes aufnimmt (bspw. durch Augen, Ohren und Handeln wahrgenommen) und erst später in einzelne Teile, in separate Empfindungen differenziert. "So müssen auch in der Förderung komplexe Angebote gemacht werden, ehe einzelne Sinnesorgane getrennt voneinander angesprochen werden" (Haupt, 2006, S. 132).

Zusammenfassend leiten wir für die Förderung auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe die folgenden **Entwicklungsprinzipien** ab, welche uns in Gedanken weiterbegleiten und schliesslich in die didaktisch-methodischen Hinweise (vgl. Kap. 2.4.3) einfließen werden.

Positive Beziehungserfahrung sowie **emotionale und soziale Sicherheit** bilden die Basis für aktives Erkundungs- und Lernverhalten. Dies erfordert eine *konstante Begleitung* durch eine feinfühligke, *responsive Bezugsperson*, die ...

- ... Signale und Initiative der Lernenden abwarten, wahrnehmen, respektieren und zuverlässig beantworten kann.
- ... gemachte Erfahrungen der Lernenden emotional und sprachlich verstärken kann.
- ... durch genügend Körperkontakt den Lernenden Geborgenheit und Vertrauen vermitteln kann.

In **selbstgewählter Eigenaktivität** wird Entwicklung durch die Lernenden aktiv mitgestaltet. Dies erfordert *vielfältige Erfahrungs- und Erkundungsmöglichkeiten* durch *individuell passende Lern- / Spielangebote*, ...

- ... welche die Motivation respektive die persönlichen Vorlieben der Lernenden ansprechen.
- ... welche dem Handlungsrepertoire der Lernenden entsprechen und auf den vorhandenen Kompetenzen aufbauen.
- ... die altersangemessen und interaktiv sind.

Ganzheitliche Entwicklung bedeutet sowohl die Vernetzung und Wechselwirkung der verschiedenen Entwicklungsbereiche (bspw. emotional-kognitiv-sprachliche Entwicklung) als auch die ganzheitliche, intermodale Wahrnehmung (körperlich-sinnlich-emotional). Dies erfordert ...

- ... ganzheitliche Wahrnehmungserfahrungen um sich mit der Lebenswelt vertraut zu machen.
- ... multimodale, ganzheitliche Sinnes-Angebote, bevor einzelne Sinnesorgane getrennt angesprochen werden.

2.2.2 Sensomotorik nach Piaget

Die erste umfassende Theorie zur Entwicklung des Denkens stammt von Piaget. Er unterteilt die Phase der Sensomotorik in sechs aufeinander aufbauende Stadien, bei denen das Baby lediglich durch die Interaktion mit der Umwelt, also handlungsgebunden, Erkenntnisse gewinnen kann (vgl. Sodian, 2008, S. 437 – 438):

Stadium 1 (1. Monat)	Modifikation angeborener Reflexe.
Stadium 2 (1 – 4 Mte.)	Erste Koordination von körperbezogenen Verhaltenseinheiten.
Stadium 3 (4 – 8 Mte.)	Koordination von Schemata, Erzielen und Wiederholen von interessanten Effekten in der Umgebung. Das Kind versteht noch nicht, dass die eigene Handlung die Effekte auslöst.
Stadium 4 (8 – 12 Mte.)	Zunehmend objektbezogenes Handeln. Intelligente Mittel-Ziel-Verbindungen. Suche nach verdeckten Objekten.
Stadium 5 (12 – 18 Mte.)	Versuchs- und Irrtums-Problemlösen. Aktives Experimentieren – objektgerichtete Handlungen. Sichtbare Objektverlagerungen werden nachvollzogen.
Stadium 6 (18 – 24 Mte.)	Entdeckung neuer Mittel durch geistige Kombination. Übergang zum symbolisch-repräsentationalen Denken. Verzögerte Imitation, Symbolgebrauch in Sprache und Spiel.

2.2.3 Frühe Kompetenzen und Präferenzen

Die Theorie zur Entwicklung des Denkens nach Piaget ist zwar auch heute noch einflussreich, wurde aber durch die moderne Säuglingsforschung teilweise wiederlegt. „... vor allem konnte gezeigt werden, dass Piaget die kognitiven Kompetenzen jüngerer Kinder gravierend unterschätzte“ (vgl. Sodian, 2008, S. 436).

In der folgenden Zusammenfassung, die sich an Haupt (2006) und Rauh (2008) orientiert, werden die vorhandenen Kompetenzen aufgezeigt. Bereits ab den ersten Lebensmonaten verfügen Neugeborene über eine enorme Grundausstattung. Das Sinnesrepertoire ist für Wahrnehmungen im nahen Umfeld ausgerüstet und dient dem Überleben. Sinneswahrnehmungen werden von Anfang an verknüpft wahrgenommen.

Auditiv unterscheiden Neugeborene soziale Laute und nichtsoziale Geräusche und Töne. Sie haben klare Präferenzen für menschliche Stimmen. Sie erkennen die Stimme der Mutter und die Merkmale ihrer Muttersprache sind ihnen bereits vertraut. Sie bevorzugen sprachliche Laute und Musik gegenüber nichtsprachlichen Lauten. Sie können oft gehörte Laute, Melodien und Rhythmen wiedererkennen und unterscheiden. Unbekannte, neue Töne, in eher hohen Frequenzen, beispielsweise Obertonklänge, wirken aktivierend auf Neugeborene und erhöhen ihre Aufmerksamkeit; bei einer Dauer von 5-15 Sekunden haben Angebote den grössten Effekt auf die Aktivitätsveränderung.

Die **visuellen** Kompetenzen sind bei Neugeborenen noch nicht so fein ausgebildet. Sie sehen etwa auf 20-25 cm Entfernung einigermaßen scharf, die Linsen können noch nicht akkomodieren. Es fällt ihnen noch schwer mit beiden Augen zu fixieren. Neugeborene sind an dynamischen Stimuli interessiert; sie können ihnen langsam mit den Augen und dem Kopf folgen. Die Welt der Dinge und die Personenwelt werden unterschieden; beim Betrachten von Personen sind sie entspannter und ihre Mimik wird ange-regt. Schwarz-Weiss Kontraste und glänzende Gegenstände haben eine grosse Attraktivität für Neugeborene. Sie können satte Farben unterscheiden, sowie verschiedene Grundformen (Kreuz, Dreieck, Kreis, Viereck). Sie bevorzugen runde oder ovale, dreidimensionale, gemusterte, kontrastreiche und bewegte Formen vor eckigen, zweidimensionalen, ungemusterten, kontrastarmen und statischen Formen; also die Merkmale, welche auch menschliche Gesichter auszeichnen. Ab Geburt haben Kinder eine klare Präferenz für Gesichter. Mit etwa fünf Monaten beginnen Säuglinge Gesichter zu unterscheiden und können vertraute Personen auf Farbfotos wiedererkennen. (vgl. Haupt, 2006; Rauh, 2008)

Fazit für unser Entwicklungsprojekt

Das Hören von Reizen ist ein Aspekt der intermodalen, ganzheitlichen Wahrnehmung (vgl. Kap. 2.2.1 Sensomotorische Entwicklungsprinzipien). Zur gezielten Unterstützung der Hörentwicklung bieten sich in aber erster Linie *reale Geräuschquellen*, wie etwa die Stimme oder Musikinstrumente, an. Diese haben die Vorteile, dass sie lokalisiert werden können und dass sie durch ihren Resonanzkörper spürbar sind. Deshalb raten wir ab, den Tablet-Computer zur Förderung des Hörens einzusetzen. Die auditiven Präferenzen können jedoch gut zur Herstellung der Aufmerksamkeit genutzt werden. Wir werden dabei im Weiteren von **akustischem Interesse** sprechen.

Die visuellen Präferenzen, dynamische Stimuli, in Schwarz-Weiss oder in intensiven Farben, als Muster oder Formen, können gut auf einem Tablet-Computer abgebildet und auf nahe Distanz gezeigt werden. Zur weiteren Förderung der visuellen Entwicklung erhalten wir anhand der frühen Kompetenzen zu wenige Informationen. Hingegen können die visuellen Präferenzen gut bei der Herstellung der Aufmerksamkeit genutzt werden. Zur Differenzierung gegenüber der Aufmerksamkeit im Allgemeinen werden wir im Folgenden den Begriff **visuelles Interesse** verwenden.

Mit dem Wissen über das akustische und das visuelle Interesse können Anforderungsmerkmale für geeignete Spiel- / Lernprogramme festgelegt werden (vgl. Tab. 1 Kognitive Förderung, Tab. 2 Visuelle Förderung).

2.2.4 Frühes Lernen

Ab dem vierten Lebensmonat werden die allgemeinen Strukturen „... durch Lernen angereichert und differenziert, konkretisiert und sinnesspezifisch spezialisiert. Sehobjekte werden zunehmend Betrachtungsobjekte und erleichtern das Denken, das seinerseits dem Handeln vorausgeht“ (Rauh, 2008, S. 183).

Ein Kind untersucht einen neuen Stimulus visuell oder manipulativ bis er ihm vertraut ist. Am Ende dieser Erkundungsphase sinkt das Interesse, eine Habituation hat stattgefunden. Als nächstes wird es sich bevorzugt einem neuen Stimulus zuwenden und den neuen länger erkunden als einen bekannten. „Lernen bedeutet, sich Neuem zuzuwenden und es zu verarbeiten. Dazu muss das Kind Neues von Vertrautem unterscheiden. Vertraut kann ihm nur sein, woran es sich erinnern kann. Dass ein Gegenstand oder Ereignis vertraut wird, setzt also Gedächtnisleistung voraus“ (Rauh, 2008, S. 186).

Rauh (2008, S. 187) beschreibt positive und negative **Einflussfaktoren** für Lernen, Behalten und Reaktivieren des Gelernten: Ein sehr anregender oder erregender Reiz wirkt sich auch *positiv* auf den bereits vertrauten Reiz aus, sofern dieser im Anschluss an den neuen Reiz nochmals gezeigt wird (Sensitivierungseffekt). *Negative* Einflussfaktoren für Lernen, Behalten und Reaktivieren des Gelernten sind eine angeschlagene physische Verfassung (Müdigkeit, Hunger, Krankheit), eine vorherige Überforderung durch einen anderen Stimulus oder ein vorzeitiger Unterbruch der Erkundungsphase. Bei Kindern mit Beeinträchtigungen kann es möglich sein, dass sie eine längere Erkundungszeit brauchen bis zur Habituation und die Präferenz für Neues nicht so ausgeprägt ist. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben „z.B. einen verlangsamten Aufbau von Erinnerungsspuren oder Schemata, eine zu starke oder zu geringe Erregung im Sinne des Sensitivierungsprozesses, ein zu schnelles Zerfallen der Erinnerungspur, zu wenig aktives Auffrischen der Spur in der Zwischenzeit u.a.m.“ (Rauh, 2008, S. 187).

Zum Lernen braucht es unmittelbare Kontingenz. Dies bedeutet auf ein Verhalten muss unverzüglich ein Effekt folgen, bereits eine Sekunde Verzögerung kann das Erlernen des Zusammenhangs verhindern (vgl. Rauh, 2008, S. 185).

Beim Erlernen einer kausalen Beziehung, dem Zusammenhang zwischen einem Ereignis und dem eigenen Verhalten, entdeckte Rovee-Collier „das Zeitfenster für langfristiges Behalten“ (zit. n. Rauh, 2008, S. 187 - 188). Rovee-Collier konnte aufzeigen, dass bereits dreimonatige Babys sich nach acht Tagen noch an eine gelernte Beziehung erinnerten, wenn sie am dritten Tag das Objekt in der gleichen Situation nochmals kurz erlebt hatten. Diese Erinnerung oder **Auffrischung des Gelernten** sei am wirksamsten, kurz vor dem vollständigen Vergessen und müsse zu Beginn genau mit der Ausgangssituation übereinstimmen. Die Erinnerung an Gelerntes, das Langzeitgedächtnis, verbessere sich besonders im dritten Quartal des ersten Lebensjahres, von maximal zwei auf sechs Wochen, danach steigt sie linear an (vgl. Rovee-Collier; zit. n. Rauh, 2008, S. 187 - 188).

Zusammenfassend werden die wichtigen **Voraussetzungen für das Lernen**, Behalten und Reaktivieren des Gelernten nochmals aufgezeigt. Sie werden letztlich bei den Anforderungsmerkmalen an Lernprogramme und den didaktisch-methodischen Hinweisen (vgl. Kap. 2.4 Entwicklungsorientierte Förderung mit Tablet-Computern) berücksichtigt.

- Die Lernenden müssen eine gute physische Verfassung (wach, satt, gesundheitlich stabil) aufweisen.
- Die Lernenden müssen die Erkundungsphase vollenden können (bei Lernenden mit Beeinträchtigung kann es länger dauern, bis sie mit neuen Stimuli vertraut sind).
- Die angebotenen Reize müssen eine unmittelbare Rückmeldung bei jedem Verhalten, bei jeder Handlung geben.
- Die angebotenen Reize müssen auf angemessenem Anforderungsniveau sein (weder Über- noch Unterforderung).
- Anregende oder erregende Reize wirken sich, auch auf die nachfolgenden vertrauten Reize, positiv aus. (ein Wechsel von neuen und vertrauten Angeboten).
- Auffrischen von Gelerntem durch regelmässige Wiederholung (bei Lernenden mit Beeinträchtigung können kürzere Abstände und häufigere Wiederholungen mit identischen oder sehr ähnlichen Stimuli nötig sein).

2.3 Lernen mit interaktiven Medien

Welches Potenzial bieten Tablets und Apps für den Förderbereich der Sensomotorik?

Die motivierende Wirkung von Computern allgemein ist bei nichtbehinderten wie auch behinderten Kindern enorm hoch. Um genauere Antworten zu erhalten, wird zuerst ein Blick auf das Lernen mit interaktiven Medien im Allgemeinen geworfen. Danach werden Einsatzbereiche, Einschränkungen und Potenzial der interaktiven Medien im sonderpädagogischen Bereich erörtert sowie im Förderbereich der Sensomotorik nach Ausschlusskriterien gesucht. Zusammenfassend werden positive und kritische Aspekte des Lernens mit Tablet-Computern für den Förderbereich der Sensomotorik dargestellt.

Die neuen, elektronischen und interaktiven Medien (z.B. PC-Spiele, Lernsoftware, elektronische Bilderbücher) können Lernprozesse, wie oben beschrieben, durchaus förderlich beeinflussen. Ihr enormes Potenzial liegt in der **Möglichkeit zur Individualisierung**: Interaktive Spiele lassen *sich wiederholen* so oft die Lernenden möchten und sie können *im eigenen Lerntempo* vorgehen, zudem lässt sich das Schwierigkeitsniveau *an die Fähigkeiten anpassen* (vgl. Fthenakis, Schmitt, Eitel, Gerlach, Wendell & Daut, 2009, S. 37-38).

Ob interaktive Medien besondere Lernerfolge erzielen, wurde bisher bezüglich der Wirkung interaktiver Bücher auf die Sprach- und Lesekompetenz untersucht. Die Studien (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 80-82) zeigen insgesamt gemischte Ergebnisse. Daraus wird geschlossen, dass nicht die Art des Mediums, sondern der *Inhalt* und seine *didaktische Aufbereitung* über den *Lernerfolg* entscheiden. Lernspiele seien eine der vielen Möglichkeiten um Kompetenzen zu erweitern. „Den Forschungsergebnissen zufolge stellen diese Medien also einen von vielen Lernwegen dar, der weder idealisiert noch verteufelt werden soll-

te“ (Fthenakis et al., 2009, S. 82). „Entscheidend dafür, ob Kinder durch Medien in ihrer Entwicklung gestärkt oder eingeschränkt werden, ist nicht die technische Realisierung des Angebots, sondern seine Qualität und der Umgang des Kindes und seiner sozialen Umgebung mit den Medien“ (Fthenakis et al., 2009, S. 84). Zur **Qualität der Medien** und zum **Mediengebrauch** werden wichtige Fragen aufgeführt (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 84 - 85):

- Sind die Inhalte des *Medienangebots* kindgerecht (verständlich und relevant, frei von Gewalt, regen Fantasie und soziale Interaktion an, bieten verständliches sprachliches Niveau und Bereicherung)?
- Welche *Medienkultur* lernt das Kind (berieseln oder aktiv auswählen, Mediengebrauch in soziale Situation eingebunden oder isoliert)?
- Stehen *genügend und befriedigende Alternativen* zur Mediennutzung zur Verfügung (besteht ausreichend Möglichkeit, die Bedürfnisse nach Bewegung, sozialen Kontakten und unmittelbarer Erkundung der Welt zu erfüllen oder dienen Medien als Ersatz dafür)?

Zudem sollen *gute Computerspiele* (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 104-105) unter anderem in das aktuelle Thema des Kindes eingebettet, mit anderen Aktivitäten verbunden werden und durch Erfolgserlebnisse motivieren.

Fazit für unser Entwicklungsprojekt

Interaktive Medien können sich, durch ihr grosses Potenzial der Individualisierung, förderlich auf Lernprozesse auswirken. Lernerfolge sind jedoch abhängig von der Qualität der Medien und dem Mediengebrauch. Wichtig ist dabei die Einbettung in soziale Situationen und in die Lebenswelt der Lernenden sowie die Verbindung mit anderen Aktivitäten. Lernen mit interaktiven Medien ist eine Lernmöglichkeit unter vielen anderen, die bewusst ausgewählt werden soll, genügend und befriedigende Alternativen zur Mediennutzung sind wichtig.

2.3.1 Interaktive Medien in der Sonderpädagogik

Jens Boenisch (2002) beschreibt vier **Einsatzbereiche für neue Medien in der Körperbehindertenpädagogik**: Computerprogramme als *Förderdiagnostisches Instrument*; diesen Bereich werden wir in unserer Masterarbeit bewusst weglassen, da er nicht unserer Fragestellung entspricht. Bei der *lernpsychologischen Perspektive* laute heutzutage die Frage nicht mehr *ob*, sondern *wie* der Computer das Lernen attraktiver und angepasster an die Anforderungen der Informations- und Kommunikationsgesellschaft macht.

Der Computer als *Kommunikationshilfe*. Diesen sehr umfangreichen Bereich, werden wir lediglich tangieren, nämlich im Bereich der ganz basalen Kommunikation. Der umfassende Einbezug der Unterstützten Kommunikation würde für dieses Entwicklungsprojekt zu weit führen. Zudem setzen sich bereits kompetente Fachleute damit auseinander, etwa Active Communication in Zug oder die Stiftung für Elektronische Hilfsmittel FST in Neuenburg.

Der vierte Bereich ist die *computerunterstützte Förderung* körperbehinderter Kinder. Dabei äussert sich Boenisch (2002) kritisch zum Computereinsatz bei Kindern mit sensorischen und kognitiven Beeinträchtigungen und betont den Vorrang von *bewegungs- und erfahrungsreichem Lernen mit allen Sinnen*.

Die sensorischen Grunderfahrungen des Fühlens, Berührens, der Aufrichtung gegen die Schwerkraft, des Gleichgewichts, der kinästhetischen Wahrnehmung, aber auch die Erfahrung des Riechens, Schmeckens, Hörens und Sehens müssen der Arbeit mit dem Computer vorausgehen. ...der sinnvolle Einsatz neuer Medien im Unterricht verdrängt nicht das unmittelbare Erlebnis, sondern baut auf diesem auf. (Boenisch, 2002, S. 84)

Auch andere Autoren nehmen eine **kritisch reflektierende Perspektive** ein und warnen vor dem Einsatz neuer Medien bei Lernenden mit Beeinträchtigungen, respektive in der frühen Entwicklung. Für Kinder mit körperlichen Einschränkungen müssen ausreichend Möglichkeiten gegeben werden, um *ihre Welt sinnes- und körperbasiert zu erfahren* (vgl. Fthenakis et al, 2009, S. 39). Gerd E. Schäfer (2007) betont, dass sinnlich erfahrene Alltags- respektive Handlungszusammenhänge Ausgangspunkt von Können und Wissen sind. Sie müssen gedacht (in Bildern, Szenen gespeichert), geordnet und differenziert werden um als *Erfahrungen aus erster Hand* ins kindliche Weltwissen einzufließen. „Alles, was über mediale Vermittlung aufgenommen wird, braucht als Kontext ein Können und Wissen aus ähnlichen oder vergleichbaren, konkreten und selbst gemachten Erfahrungen, damit es überhaupt in seiner ‚wirklichen‘ Bedeutung entziffert werden kann“ (Schäfer, 2007, S. 67). Sobald also das Handeln mit dem Tablet-Computer nicht mehr ein blosses Auslösen von Ereignissen ist, sondern ein Wiedererkennen hervorrufen soll, ist zwingend ein Bezug zur konkreten Lebenswelt nötig.

Als Konsequenz aus den unterschiedlichen Startkapitalien von Kleinkindern, insbesondere bezüglich der emotionalen Kompetenz, fordert Charlton (2007, S. 39) für die Medienpädagogik: „Eine aufmerksame Begleitung von Kindern bei ihren ganz persönlichen Medienerfahrungen ist unverzichtbar“. Dies deckt sich mit der Forderung einer *konstanten Begleitung* durch eine feinfühlige, responsive Bezugsperson (vgl. Kap. 2.2.1).

Boenisch (2002, S. 86) formuliert unter anderen folgende **Kriterien zum Computereinsatz** im Unterricht mit Lernenden mit Körperbehinderungen: Computerprogramme sollen in einer *engen Beziehung zur unmittelbaren Erfahrungswelt* der Lernenden eingesetzt werden und nicht losgelöst von multisensorischen Lernarrangements - Arbeit am Computer ist kein Ersatz für konkrete Erfahrungen. Der Einsatz und die Auswahl neuer Medien richten sich nach *Inhalt und Fragestellung des Unterrichts* und nicht umgekehrt. Dazu schreibt Bigger (2012, S. 49) „Je nach Entwicklungsstand können verschiedene Ziele mit Hilfe des Computers oder anderen elektronischen Hilfsmitteln angestrebt werden. ... Es ist deshalb wichtig, dass beim Einsatz eines elektronischen Hilfsmittels zuerst die kognitive Entwicklung abgeklärt wird“. Um die Inhalte oder Ziele, im Sinne einer entwicklungsorientierten Förderung, festzulegen muss folglich der kognitive Entwicklungsstand der Lernenden berücksichtigt werden.

Das **Potenziale interaktiver Medien** für Lernende mit speziellen Bedürfnissen wird folgendermassen beschrieben: Die Medien können besondere individuelle Bedürfnisse abdecken und körperliche Einschränkungen ausgleichen; so können Kinder trotz Bewegungseinschränkungen *Selbstwirksamkeit* erleben, Vergrößerung von Darstellungen können Seheinschränkungen kompensieren, durch die unmittelbare Rückmeldung und das interessante Medium Computer kann Durchhaltevermögen entwickelt werden (vgl. Fthenakis et al, 2009, S. 39). Der Computer als Spielangebot kann Einschränkungen kompensieren oder lindern und somit Handlungen überhaupt ermöglichen und *Selbstbestimmung* zulassen (vgl. Born,

2009, S. 221-223). Zudem kann der Computer mit geeigneten Programmen zur *Förderung von einzelnen Wahrnehmungsfunktionen* eingesetzt werden (vgl. Born, 2009, S. 23).

Anforderungskriterien an Spiel- respektive Lernprogramme für Menschen mit Behinderung (vgl. Born, 2009): Generell sollen Programme auf intellektuelle Leistungs- und Bedienmöglichkeiten abgestimmt sein, die Programmausgaben müssen wahrnehmbar sein, die Anforderungen verstanden und bewältigbar sein. Zudem müssen Einstellmöglichkeiten Anpassungen an die individuellen Fähigkeiten (Lerntempo, Lernumfang) bieten. Die Bedienoberfläche soll übersichtlich und einfach zu bedienen sein, mit grossen Schaltflächen und Farben mit gutem Kontrast. Eine Feedbackfunktion gibt Rückmeldung auf Eingaben durch audiovisuelle Signale, diese sollen nötigenfalls auch ausgeschaltet werden können.

Fazit für unser Entwicklungsprojekt

Interaktive Medien können zur computerunterstützten Förderung von Lernenden mit Beeinträchtigung eingesetzt werden und dabei das Lernen attraktiver machen. Auch in der Sonderpädagogik wird die Wichtigkeit einer kritischen, überlegten heilpädagogischen Haltung betont: Für Lernende mit Beeinträchtigungen haben sinnes-, bewegungs- und körperbasierte Erfahrungen Vorrang vor dem Handeln mit interaktiven Medien. Werden Medien eingesetzt, müssen die Inhalte mit der unmittelbaren Erfahrungswelt der Lernenden in enger Beziehung stehen und auf konkreten Erlebnissen aufbauen. Die Spiel- / Lernprogramme sollen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen und die Inhalte oder Ziele den kognitiven Entwicklungsstand der Lernenden berücksichtigen.

2.3.2 Tablet-Computer und Sensomotorik

Ab welchem kognitiven Entwicklungsalter können Tablets frühestens benutzt werden?

Betrachten wir nochmals die Entwicklung des Denkens gemäss Piaget (vgl. Kap. 2.2.2). Im Stadium 1 und 2 der Sensomotorischen Entwicklung liegt der Raum des Lernens ganz beim Kind. Es bildet seine Reflexe aus und lernt durch körperbezogene Verhaltensweisen. Bei einem Entwicklungsalter bis etwa vier Monate macht es folglich *keinen Sinn* mit einem Tablet-Computer Angebote zu geben.

Ab dem Stadium 3 beginnt das Kind zunehmend auf Effekte in seiner Umwelt aufmerksam zu werden. Es wiederholt interessante Ereignisse und möchte diese andauern lassen. Ab einem Entwicklungsalter von etwa vier Monaten kann folglich ein Tablet-Computer genutzt werden, um interessante Effekte zu erzielen. „*Kleinkinder* (1. und 2. Lebensjahr) nehmen Medien zunächst in erster Linie als Reizquelle und als Gegenstände wahr, die sie manipulieren können (z.B. Ein- und Ausschalten). Aber auch die Inhalte von Medien interessieren sie zunehmend und sie zeigen erste Vorlieben, etwa für ein bestimmtes Bilderbuch oder Lied“ (Fthenakis, 2009, S. 65). Dabei geht es in diesem Alter nicht um eine eigentliche Medienrezeption, sondern lediglich um das Reagieren auf einen physikalischen Reiz (vgl. Fthenakis et al., 2009, S. 66).

Alois Bigger schreibt zum Thema *Lernsoftware und andere Computeranwendungen in der Heilpädagogik* „Die sensomotorische Phase wurde als Sonderfall weggelassen, denn der Einsatz des Computers in dieser Phase ist in der Regel sehr fraglich. Jedenfalls müssten im Einzelfall wirklich alle Umstände abgeklärt werden“ (2012, S. 49). Der Autor bezieht sich auf elektronische Medien noch vor der Zeit der neus-

ten Technologie, der Tablets mit Touchscreen. Denn er führt unter anderen die Tastatur als besonders herausforderndes Eingabegerät an. „Wenn ein/e körperbehinderte/r Schüler/in mit einem Computer arbeiten soll, ist die herkömmliche Schnittstelle zum Computer oft ungeeignet“ (Bigger, 2012, S.51). Der Tablet-Computer hingegen vereinigt die verschiedenen Schnittstellen (Tastatur, Bildschirm, Lautsprecher) in einem Gerät. Denn die indirekte Bedienung mittels Maus und Tastatur oder speziellem Auslöseschalter wurde durch eine *unmittelbare, interaktive Bedienung* mit den Fingern direkt auf dem Touchscreen ersetzt. Da weder Kraft zur Bedienung erforderlich ist, noch grosse Bewegungen gemacht werden müssen, ist der Touchscreen für Kinder, die motorisch nur kleine Bewegungen ausführen können eine geeignete Eingabemöglichkeit (vgl. Born, 2009, S. 140-141). Damit bildet der ‚Sonderfall‘ keinen generellen Hinderungsgrund mehr, einen Tablet-Computer während der Phase der Sensomotorik einzusetzen.

Welche Ausschlusskriterien sprechen gegen den Einsatz von Tablets?

Viele Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen haben ein erhöhtes Risiko für **Epileptische Anfälle**. Könnte der Umgang mit Tablets solche Anfälle provozieren? Gemäss der Informationsbroschüre „Fernsehen und Videospiele bei Epilepsie“ (Krämer, 2012) des Epilepsie-Zentrums Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit, dass Videospiele epileptische Anfälle auslösen recht gering. Am ehesten treten Anfälle auf bei Jugendlichen, die exzessiv Videospiele ausführen, sich dabei stark kognitiv und emotional engagieren und zudem übermüdet sind. „Als flickerndes oder flackerndes Licht wird in seiner Stärke rasch schwankendes Licht bezeichnet. Bei ungefähr 0,025% aller Menschen (= jedem Viertausendsten), aber 5% aller Menschen mit Epilepsie können solche Lichtreize epileptische Anfälle auslösen, was in der Fachsprache Fotosensibilität genannt wird“ (Krämer, 2012, S. 1). Bei nachgewiesener Fotosensibilität werden vier Vorsichtsmassnahmen bei Videospielen vorgeschlagen (Krämer, 2012, S. 2): a) Spiele mit bekannter Anfallsprovokation sollen gemieden werden. b) Erwachsene, die über die Notfallmassnahmen informiert sind sollen in der Nähe sein. c) Der Bildschirm soll höchstens 17-Zoll Durchmesser aufweisen. d) Ein Spiel sollte nicht länger als eine Stunde dauern und es sollen keine anderen Risiko-Umstände (Schlafentzug, Hunger oder Fieber) vorhanden sein.

Für die Förderung im Bereich der Sensomotorik wurde bereits auf eine gute physische Verfassung und eine konstante Begleitung als wichtige Lernvoraussetzungen hingewiesen (vgl. Kap. 2.2.1 und Kap. 2.2.4). Diese Bezugsperson wird durch genaue Beobachtung einen Anfall bemerken, entsprechende Notfallmassnahmen treffen und Spiele mit Anfallsprovokation im Weiteren meiden. Der Bildschirm-Durchmesser bei Tablets ist immer kleiner als 17-Zoll und auch die Spieldauer wird niemals nur annähernd eine Stunde betragen. Somit können auch Lernende mit Epilepsie Tablet-Computer benutzen. Nebst den erwähnten Voraussetzungen sind folglich bezüglich Epilepsie keine zusätzlichen Regeln zu beachten.

An Workshops der Stiftung FST (2012b) werden die **Vor- und Nachteile des iPads als Kommunikationshilfsmittel** aufgezeigt. Bei diesem Vergleich mit herkömmlichen Kommunikationshilfsmitteln werden vor allem die günstigen Kosten sowie die einfache Zugänglichkeit und Handhabung, von Gerät und Programmen, bis hin zur „Normalisierung“ hervorgehoben. Das iPad wird als gute Einstiegsvariante für erste Erfahrungen im Bereich der Unterstützten Kommunikation geschätzt, besonders für erste und *einfache*

Kommunikation. Der sehr sensitive Touchscreen bietet auch bei motorischen Schwierigkeiten Möglichkeiten für erste *Ursache-Wirkungserfahrungen*. Durch die eingebaute Kamera können einfach persönliche Foto- und Bilderbücher (Ich-Buch, Tagebuch, etc.) erstellt werden und zum Erzählen anregen.

Als Nachteile werden nebst der fraglichen Finanzierung, die fehlende technische Unterstützung und mangelnde pädagogische Beratung angeführt. Zudem wird bei den *Programmen eine Qualitätsüberwachung* bemängelt; es sei nicht leicht, gute Programme im App-Dschungel zu finden. (vgl. FST, 2012b)

2.3.3 Positive und kritische Aspekte zum Lernen mit Tablets in der Sensomotorik

Welches Potenzial bieten Tablets und Apps für den Förderbereich der Sensomotorik?

Die **positiven Aspekte** für das **Lernen mit Tablets im Förderbereich der Sensomotorik** werden von den Ausführungen der Kapitel *Frühe Entwicklung und Lernen* und *Lernen mit interaktiven Medien* abgeleitet und hier zusammenfassend dargestellt:

- Tablets machen Lernen attraktiv und wirken motivierend auf die Lernbereitschaft und die Ausdauer. Die Auswahl an verschiedenen Spielprogrammen kann individuelle Interessen abdecken und bietet stimulierend wirkende Abwechslung.
- Interaktive Spielprogramme können sich, durch prompte, unmittelbare Rückmeldungen und uneingeschränkte Wiederholungsmöglichkeit, förderlich auf Lernprozesse auswirken.
- Tablets eignen sich, durch die verschiedenen Spiel- / Lernprogramme und Anpassungsmöglichkeiten, gut zur Individualisierung und ermöglichen so Lernen im eigenen Lerntempo, angepasst an das Handlungsrepertoire und das Entwicklungsniveau.
- Mit Tablets kann, durch den sensitiven Touchscreen und mittels interaktiver, qualitativ hochstehender Lernprogramme, trotz Bewegungseinschränkung Selbstwirksamkeit erfahren und Selbstbestimmung erlebt werden.
- Mit Tablets kann, durch die visuelle Qualität des Bildschirms und mittels entsprechender, qualitativ hochstehender Lernprogramme, die visuelle Wahrnehmung gezielt gefördert werden.
- Mit Tablets kann, durch den sensitiven Touchscreen, die visuelle Qualität des Bildschirms und mittels interaktiver, qualitativ hochstehender Lernprogramme, die frühe kognitive Entwicklung, ab einem Entwicklungsalter von etwa vier Monaten, gezielt gefördert werden.

Auch die bisher aufgezeigten **kritischen Aspekte** für das **Lernen mit Tablets im Förderbereich der Sensomotorik** werden nicht ausser Acht gelassen und hier zusammenfassend dargestellt:

- Auf dieser Entwicklungsstufe haben ganzheitliche, sinnes-, bewegungs- und körperbasierte Erfahrungen Vorrang vor eindimensionalen Erfahrungen mit dem Tablet-Computer.
- Lernen mit dem Tablet ist eine Lernmöglichkeit unter vielen anderen, die bewusst ausgewählt, in die Lebenswelt der Lernenden eingebettet sowie mit anderen Aktivitäten verbunden werden soll.
- Bei den Spiel- / Lernprogrammen müssen die Inhalte mit der unmittelbaren Erfahrungswelt der Lernenden in enger Beziehung stehen und auf konkreten Erlebnissen aufbauen.
- Die Spiel- / Lernprogramme müssen nach den Zielen des Unterrichts ausgewählt werden und den kognitiven Entwicklungsstand der Lernenden berücksichtigen.

- Spiel- / Lernprogramme, die qualitative Mindestanforderungen erfüllen, sind nicht einfach zu finden und zudem besteht ein Mangel an heilpädagogischer Beratung.

2.4 Entwicklungsorientierte Förderung mit Tablet-Computern

Welche Ziele können aufgegriffen, welche Lernbereiche angesprochen werden?

Im vorhergehenden Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass die frühe kognitive Entwicklung und die visuelle Wahrnehmung gefördert werden können, wenn im Sinne einer entwicklungsorientierten Förderung, sich der Einsatz von Tablet-Computern nach den Lernzielen richtet respektive als Hilfsmittel zu deren Erreichung dient. Nachstehend werden die zentralen Lernbereiche der Frühen Entwicklung aufgezeigt und daraus mögliche Förderziele für Aktivitäten mit dem Tablet-Computer sowie Anforderungsmerkmale an wirkungsvolle Lernprogramme erarbeitet. Zur besseren Veranschaulichung werden die Lernbereiche in kognitive Förderung und visuelle Förderung unterteilt, obwohl wir uns durchaus der engen Verflechtung beider Entwicklungsbereiche, besonders in dieser frühen Phase, bewusst sind. Abschliessend werden die Erkenntnisse aus allen Kapiteln der Theorie in Form von didaktisch-methodischen Hinweisen dargestellt.

2.4.1 Frühe kognitive Förderung und Tablets

In den Bayrischen *Lehrplänen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung* wird das äusserst komplexe Thema „Denken und Lernen“ (ISB, 2003, S. 78 - 87) umfassend und trotzdem übersichtlich dargestellt. Für den Bereich *Sensomotorische Entwicklung und Spiel* sind sieben Lernbereiche (Innehalten, Gerichtete Aufmerksamkeit, Wiederholung von zufälligen Handlungen, Zielgerichtete Handlung als Mittel zum Zweck, Wunsch nach Wiederholung, Anwendung von Handlungsmustern, Experimentieren) mit wertvollen Förderangeboten aufgeführt. Zur Veranschaulichung der Vielfalt an Erfahrungen in der realen Umwelt, werden diese absichtlich ungekürzt übernommen. Im Bereich *Begriffsbildung und Vorstellung der Welt* werden aus den Lernbereichen Erkunden und Wiedererkennen jeweils nur die Förderangebote, die noch dem Niveau der Sensomotorik entsprechen, berücksichtigt. Zudem werden aus dem Förderplan "Wahrnehmung und Bewegung" (ISB, 2003, S. 60 - 75) Ergänzungen aus dem Lernbereich *Graphomotorik* sowie dem Wahrnehmungsbereich *Hören* eingefügt. Aus diesen Förderangeboten werden Förderziele, die mit dem Tablet-Computer erreicht werden könnten, erarbeitet.

Zu den oben erwähnten Lernbereichen und den Förderzielen werden theoriegeleitet Anforderungsmerkmale an Lernprogramme formuliert. Dabei werden die Bereiche neu in die vier unten beschriebenen Lernbereiche gebündelt. Während der Kategorienbildung zur Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 4.2) und mit den Erfahrungen aus der Erprobungsphase (vgl. Kap. 4.4) wurden die Anforderungsmerkmale an Lernprogramme fortwährend empiriegeleitet präzisiert.

Aufmerksamkeit

Um ein Innehalten oder gerichtete Aufmerksamkeit zu erzeugen, muss ein Lernprogramm das akustische und visuelle Interesse wecken, indem es die frühen Präferenzen (vgl. Kap. 2.2.3) anspricht. Zudem müssen die Stimuli möglichst ganzheitlich respektive intermodal angeboten werden (vgl. Kap. 2.2.1); auf das Tablet bezogen müssen Ton und Bild übereinstimmen.

Etwas bewirken

In dieser Entwicklungsphase, die etwa dem Stadium 3 nach Piaget (vgl. Kap. 2.2.2) entspricht, werden zuerst noch zufällig interessante Effekte in der Umgebung erzielt. Das Kind versteht noch nicht, dass die eigene Handlung die Effekte auslöst. Um ein Wiederholen zufälliger Handlungen sowie ein zunehmend zielgerichtetes Handeln zu erzeugen und dadurch kausale Beziehungen (Ursache-Wirkung) zu erkennen, muss ein Lernprogramm die Aufmerksamkeit wecken und jede Grob- oder Feinmotorische Handlung, auch Lautproduktionen, der Lernenden muss eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslösen (vgl. Kap. 2.2.4).

Experimentieren / Erkunden

Diese Entwicklungsphase entspricht etwa dem Stadium 4 und 5 nach Piaget (vgl. Kap. 2.2.2). Das Kind handelt zunehmend objektbezogen, setzt intelligente Mittel-Ziel-Verbindungen ein und löst Probleme durch aktives Experimentieren mit Versuch und Irrtum. Um verschiedene Handlungsmuster anzuwenden sowie ein Experimentieren und Erkunden zu ermöglichen, muss ein Lernprogramm unterschiedlich auf verschiedene Handlungen reagieren, einfache Handlungsabfolgen mit passenden Rückmeldungen in verschiedenen Variationen anbieten und eine gute Figur-Erkennung aufweisen.

Wiedererkennen

Im Übergang zum symbolisch-repräsentationalen Denken (vgl. Kap. 2.2.2) muss ein Lernprogramm eine grosse Individualisierungsmöglichkeit aufweisen um die Lebenswelt der Lernenden aufzuzeigen. Dazu müssen Abbildungen, von bekannten Objekten oder Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden können.

Die kognitiven Lernbereiche mit passenden Förderangeboten und die erarbeiteten Förderziele und Anforderungsmerkmale werden anschliessend als Tabelle gezeigt, um die Ableitung besser zu verdeutlichen.

Auf dieser **Tabelle Kognitive Förderung** (Tab. 1) wird die Spalten 1 *Lernbereich* und *Förderangebot* aus den Bayrischen „Lehrplänen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“ (ISB, 2003) zitiert.

In der Spalte 2 sind *Förderziele* aufgeführt, die mittels Tablet-Computer erarbeitet werden können. Diese Förderziele haben wir von den vorgeschlagenen Förderangeboten abgeleitet. *Kursiv* geschriebene Förderziele sind Hinweise oder Anregungen, die nur indirekt mit dem Tablet umgesetzt werden können.

In der Spalte 3 stehen die *Anforderungen* an die Spiel- / Lernprogramme. Diese Anforderungsmerkmale sind in der Auseinandersetzung mit der Theorie zu früher Entwicklung und Lernen (vgl. Kap. 2.2) entstanden und wurden während der Kategorienbildung zur Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 4.2) fortwährend präzisiert.

Tabelle 1: Kognitive Förderung [4Seiten]

Lernbereich und Förderangebot Sensomot. Entwicklung und Spiel (vgl. ISB, 2003)	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Sensomotorische Entwicklung und Spiel</p> <p><i>Innehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksam werden: etwas bemerken, wahrnehmen. • Sich gemeint fühlen: berührt, angesprochen, angesungen, angeblasen werden. • Sich zum Innehalten motivieren lassen: kinästhetisch mit vibrierenden Spielzeugen, Massagestab; taktil durch verschiedene Oberflächen; optisch durch Lichtreize, angeleuchtete Gegenstände im Schwarzlicht; akustisch durch Rasseln, Trommeln, Stimmen. • Auf Ansprache und Zuwendung reagieren: die Atmung verändern, eigene Bewegung verändern oder unterbrechen. • Eine affektive Antwort geben: erfreute oder unerfreute Mimik zeigen, lautieren. <p>Hören</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die menschliche Stimme hören: Sprache, Gesang, Tonfall, Lautstärke, Vertrautheit. • Auf Geräusche aufmerksam werden: körpereigene Geräusche, Spielzeuggeräusche, Geräusche in der Natur, Geräusche im Alltag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksam werden auf Töne, Sprache, ruhende oder bewegte Bilder. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Affektiv Antwort geben, Ablehnung / Erwünschtheit, Emotionen zeigen.</i> • Bekannte sprachliche Laute von vertrauten Stimmen in Muttersprache hören. • Bekannte Geräusche, körpereigene oder aus dem Alltag hören. 	<p>Aufmerksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es werden komplexe Sinneseindrücke mit Übereinstimmung von Bild und Ton vermittelt (denn Angebote werden ganzheitlich wahrgenommen). <p>Visuelles Interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bildqualität (vis. Schemata, klare Muster in Schwarz-Weiss / hohen Kontrasten) und dynamische Bilder (wecken Interesse). <p>Akustisches Interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird in der Muttersprache gesprochen (bekannte sprachliche Laute und vertraute Stimmen wecken akustisches Interesse). • Die eigene Stimme oder Töne können aufgenommen und integriert werden. • Klänge sind in verschiedenen Tonlagen oder können auf unterschiedliche Tonhöhen eingestellt werden (neue Töne, in eher hohen Frequenzen wecken akustisches Interesse).
<p>Gerichtete Aufmerksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sich einem Angebot zuwenden: zusehen, beobachten. • Andere Aktivitäten einstellen: ruhig werden, Körperhaltung auf den Lerngegenstand ausrichten. • Konzentration aufbauen. <p>Hören</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorlieben und Abneigungen gegenüber bestimmten Tonhöhen entwickeln und zeigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sich dem Tablet-Computer zuwenden, hinsehen, beobachten. • Vorlieben und Abneigungen gegenüber Tonhöhen entwickeln. 	

Lernbereich und Förderangebot Sensomot. Entwicklung und Spiel (vgl. ISB, 2003)	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Sensomotorische Entwicklung und Spiel</p> <p><i>Wiederholung von zufälligen Handlungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlungen und Impulse von anderen Menschen als angenehm empfinden und deren Wiederholung aktiv herbeiführen: bei Pflege, Lagerung, Nahrungsaufnahme; durch Schreien, Lauteren, Mimik oder Gestik. • Durch zufällige Bewegungen der Arme und Beine nahe Objekte in Bewegung setzen und Spaß daran finden: aufgehängter Luftballon, Mobile, Activity-Center. • Durch geführte Bewegungen einzelne Handlungen wiederholt ausführen: etwas anstoßen, eine Rassel zum Klingen bringen. • Geräusche immer wieder erzeugen: mit den Fingern auf verschiedenen Oberflächen kratzen; Klingelball, Knisterfolie. • Unterschiedliche Instrumentaltöne hören: Xylophon, Klavier, Trommel, Glockenspiel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch zufällige Berührung visuelle und akustische Effekte auslösen. • Durch geführte Berührung visuelle und akustische Effekte auslösen. • Durch Berührung oder Streichen über Bildschirm akustische Effekte auslösen. • Instrumentaltöne hören oder selber erzeugen. 	<p>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</p> <p>Aufmerksamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die allgemeine Aufmerksamkeit (siehe oben) wird geweckt. • Jede Berührung des Bildschirms erzeugt eine unmittelbare, visuell und / oder akustisch interessante Rückmeldung. • Geräusche / Sprache erzeugen eine unmittelbare, visuell und / oder akustisch interessante Rückmeldung.
<p>Zielgerichtete Handlung als Mittel zum Zweck</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch motorische Aktivitäten erwünschte Effekte gezielt auslösen: durch Strampeln die Klingel anstoßen, Gegenstände in den Mund nehmen; durch Drücken einer Taste oder eines Kopsensors Musik, Geräusche, Sprache auslösen. • Durch stimmliche Aktivitäten erwünschte Effekte auslösen: Echo-Spielzeuge benutzen, ins Mikrophon lautieren, Spiegel anblasen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Berührung / Streichen über Bildschirm erwünschte visuelle oder akustische Effekte auslösen. • Durch stimmliche Aktivität erwünschte visuelle / akustische Effekte auslösen. 	
<p>Sensomotorische Entwicklung und Spiel</p> <p><i>Wunsch nach Wiederholung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit einer Partnerin oder einem Partner spielen: abwechselnd klopfen, rasseln; etwas hinunterwerfen und es aufheben lassen. • Mit geführten Bewegungen spielen. • Wunsch nach Wiederholung durch Mimik, Gestik, Körperbewegung oder Laute anzeigen: bei Unterbrechung des Spiels Zeichen zum Weitermachen geben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach Wiederholung durch Mimik, Gestik, Körperbewegung oder Laute anzeigen. 	<p>Experimentieren / Erkunden</p>

Lernbereich und Förderangebot Sensomot. Entwicklung und Spiel (vgl. ISB, 2003)	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Sensomotorische Entwicklung und Spiel</p> <p><i>Anwendung von Handlungsmustern</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Handlungsmuster an einem Gegenstand anwenden: das Glas schleben, rollen, mit dem Glas klopfen; Papier zerreißen, zerknüllen, mit Papier wedeln. • Verschiedene Handlungen koordinieren: greifen - loslassen; greifen - werfen; sich auf einen Gegenstand mit dem ganzen Körper zubewegen - den Gegenstand betrachten - sich wieder wegbewegen. • Handlungsabfolgen zeitlich strukturieren: erst den Turm aufbauen und dann umwerfen; erst das Glas einschenken und dann austrinken. 	<p>Experimentieren / Erkunden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Bildschirm mit der Hand / den Fingern berühren, darüber streichen, darauf klopfen. Tablet-Computer ergreifen, bewegen oder schütteln. • <i>Sich auf Tablet-Computer zubewegen, wegbewegen.</i> • Zeitlich strukturierte Handlungsabfolgen ausführen. 	<p>Experimentieren / Erkunden</p> <p>Figur-Erkennung (als Voraussetzung):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensive Farben, Hintergrund-Objekt kontrastreich/wählbar, Objektfarbe ist wählbar (zur pers. Motivation). <p>Auslöse-Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tippen, Klopfen oder Streichen mit dem Finger, der Hand oder anderen Körperteilen lösen unterschiedliche Rückmeldungen aus. • Bewegen des Tablets durch Schütteln oder Schwenken im Raum löst etwas aus.
<p>Experimentieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die gleiche Tätigkeit mit verschiedenen Objekten ausführen: „Ball spielen“ mit einem Luftballon, einer Holzkuugel, einem Medizinball; einen Turm bauen aus Bauklötzen, Kissen, Legosteinen. • Neugierig sein: den Krabbelsack befühlen, öffnen, auspacken; einen Gegenstand auspacken; in einen Raum hineinschauen, aus dem Geräusche kommen; Bilderbücher betrachten. • Verschiedene Möglichkeiten zur Erreichung eines Ziels ausprobieren: durch Klettern auf den Stuhl den Lichtschalter erreichen, durch Heranziehen des Tischtuchs zum Teller gelangen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Berührung / stimmliche Aktivität Effekte in verschiedenen Variationen auslösen. • <i>Tablet-Computer öffnen oder auspacken.</i> • Bilderbücher anschauen. • <i>Tablet-Computer nach Bewältigen von Hindernissen erreichen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Berührung / Geräusche erzeugen eine Wiederholung oder Fortsetzung einer einfachen Handlungsabfolge. Gleiche Aktivität löst Variationen von ähnlichen und verschiedenen Effekten aus. • Übereinstimmende Sinneseindrücke von Bild + Ton können ausgelöst werden.
<p>Erkunden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personen und Objekte mit allen Sinnen erkunden: mit den Händen begreifen, mit dem Mund schmecken, riechen, betrachten. • Einen Begriff oder Namen immer wieder hören: den eigenen Namen; das ist ein Ball. • Objekte als Bedeutungsträger erfassen: dem Löffel oder Teller die Bedeutung des Essens, dem Ball das Ballspiel zuordnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Begriffe von Objekten und Namen von Personen immer wieder hören. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berührung eines Objektes oder Fotos erzeugt den passenden Namen oder Begriff als Rückmeldung.
<p>Graphomotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit einfachen Schreib- und Malgeräten Spuren erzeugen: Schreibklötze, Malbirnen, Pinsel, Straßenkreiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Finger oder anderen Körperteilen farbige / leuchtende Spuren erzeugen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Berührung werden farbige Flächen, Objekte oder Spuren erzeugt.

Lernbereich und Förderangebot Sensomot. Entwicklung und Spiel (vgl. ISB, 2003)	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Wiedererkennen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekannte Personen, Gegenstände und Orte im Alltag wiedererkennen: eine Bezugsperson, beliebtes Spielzeug, den eigenen Platz. • Tätigkeiten und Situationen wiedererkennen: Läuten der Pausenglocke, Schwimmbadbesuch, Pflegesituation. • Bestimmte Objekte aus einer Vielfalt finden: alle Äpfel aus dem Obstkorb, alle Mützen aus der Kleiderkiste. • Objekte im Abbild wiedererkennen und Gegenständen zuordnen: zu Fotos die passenden Gegenstände aus einem Koffer suchen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos von bekannten Personen, Objekten oder Tätigkeiten wiedererkennen. • Tätigkeiten und Situationen anhand von Geräuschen und Abbildungen wiedererkennen. • Objekt auf Foto wiedererkennen und passenden Gegenstand zuordnen. • Halb verdecktes Objekt auf Foto wiedererkennen 	<p>Wiedererkennen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fotos können aufgenommen und integriert werden. • Die eigene Stimme / passende Geräusche können aufgenommen + integriert werden. <p>Gute Bild-Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Reihenfolge kann festgelegt werden. • Die Anzahl gezeigter Felder kann ab 1 aufwärts bestimmt und individuell geordnet werden. • Die Grösse des Feldes ist maximal oder kann verändert werden.

2.4.2 Frühe visuelle Förderung und Tablets

In der sensomotorischen Phase erhält das Kind ein Umweltverständnis über die verschiedenen Wahrnehmungssysteme. Ein Sinnessystem mit grosser Bedeutung für den Menschen, ist die visuelle Wahrnehmung, 80 - 90% der Informationen werden über diesen Kanal aufgenommen (vgl. Kern, 2006, S. 5). Die Erhaltung und Förderung der visuellen Möglichkeiten von Kindern mit einer Behinderung ist äusserst wichtig für deren Entwicklung und für das Streben nach Gleichgewicht (vgl. Kern, 2006, S. 5).

Tablet-Computer bieten Informationen vorwiegend über visuelle Reize an. In vorangehenden Kapiteln (vgl. Kap. 2.2.3 und 2.3.2) wurde ausgeführt, dass die visuelle Wahrnehmung gezielt gefördert werden kann, durch die visuelle Qualität des Bildschirms und mittels entsprechender, qualitativ hochstehender Lernprogramme. Um herauszufinden welche Angebote oder Ziele für die frühe visuelle Entwicklung sinnvoll sind, werden das Konzept „Entwicklungs- und Förderdiagnostik des Sehens für mehrfachbehinderte Menschen – EFS“ (Kern, 2006) und die Würzburger Bilder-Serie (vgl. Strothmann & Zeschitz, 2009) zu Rate gezogen.

Hanns Kern, arbeitet in der Blindeninstitutsstiftung Würzburg mit mehrfachbehinderten sehgeschädigten Menschen und hat sich intensiv mit deren Entwicklung und Förderung des Sehens auseinandergesetzt. Dabei entstand das psychodiagnostische Verfahren „Entwicklungs- und Förderdiagnostik des Sehens für mehrfachbehinderte Menschen – EFS“ (Kern, 2006). In den ersten vier Lebensjahren entwickelt sich die Mehrzahl der Entwicklungsschritte im visuellen System, eines unserer komplexesten Wahrnehmungssysteme, das aus folgenden zentralen, sich gegenseitig beeinflussenden **Sehfähigkeiten und Sehtätigkeiten** besteht (vgl. Kern, 2006):

- Visuelle Aufmerksamkeit / Spontanes visuelles Interesse
- Visomotorik: Augen- und Kopfbewegung, Fixation, Konvergenz/Divergenz, Visuelles Abtasten, Visueller Vergleich, Sakkaden, Folgebewegungen
- Visuell-motorische Koordination (u.a. Auge-Hand-Koordination)
- Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung
- Gesichtswahrnehmung / visuelle Schemata
- Farbwahrnehmung, Grauwahrnehmung
- Figur- (Gestalt-) Wahrnehmung (basal)

Die Würzburger Bilder-Serie hat sich als Förderinstrument zur visuellen Stimulation bzw. Förderung des Sehens sowohl für mehrfachbehinderte als auch für normal begabte sehgeschädigte Kinder bewährt (vgl. Strothmann & Zeschitz, 2009). Das Förderziel ist der Erwerb elementarer Sehleistungen analog der normalen kindlichen Sehentwicklung. „In dieser ersten Phase der Erziehung zum Sehen sind Einfachheit, Intensität, Nähe, Grösse und Bewegtheit des angebotenen visuellen Reizes von entscheidender Bedeutung“ (Strothmann & Zeschitz, 2009, S. 7). Im Begleitheft wird das Bild-Angebot eingeteilt in: einfache Bilder, komplexe Bilder, Farbbilder, gute Gestalten und seltsame Motive. Zudem werden verschiedene Möglichkeiten der Bilderdarbietung mit den jeweiligen Förderzielen aufgezeigt: aufzoomen, bewegtes Objekt verfolgen, Sprünge nach Zufallsprinzip, Objekt aus Bildausschnitten aufbauen, visueller Vergleich, Vergleichsspiel. Je nach Art und Ausmass der Sehschädigung seien die Ziele und das Vorgehen der visuellen Stimulation unterschiedlich.

Sowohl bei Schädigung am Auge selbst als auch bei Schädigungen des Sehnervs zielt die visuelle Stimulation also auf Bewusst machen und Stabilisieren vorhandener visueller Kapazitäten, nicht auf eine objektive Verbesserung der organischen Voraussetzungen ab. Bei dem häufig als Verdachtsdiagnose auftretenden Befund ‚kortikale Blindheit‘ (Rindenblindheit) besteht hingegen durchaus die Möglichkeit, durch rechtzeitige visuelle Stimulation neue synaptische Verbindungen in der Sehrinde zu provozieren bzw. die nervöse Aktivität zu beeinflussen. (Strothmann & Zeschitz, 2009, S. 22 - 23)

Eine Abklärung der Sehschädigung sowie die Einschätzung der Sehentwicklung der Lernenden sei vor dem Festlegen der Ziele (bspw. Verlängern der Aufmerksamkeitsspanne, Anbahnen von Fixation, Entwickeln von Suchstrategien, Objekterkennen) unumgänglich (ebd.).

Als Etappen elementarer optischer Orientierungstätigkeit nennen Strothmann und Zeschitz (2009, S. 26): Aufmerksamkeitsreaktion; spontanes visuelles Interesse (Auge / Kopf werden in Richtung der Bilder bewegt); Fixation (Augen werden auf das Bild gerichtet, das Licht spiegelt sich in Pupillenmitte); Augenfolgebewegungen; Visuelles Abtasten (Konturen werden abgetastet); Visueller Vergleich (Blick wandert zwischen zwei Reizangeboten hin und her).

Zur **Durchführung der visuellen Stimulation** werden wertvolle Hinweise gegeben (Strothmann & Zeschitz, 2009, S. 21 - 34):

- Auswahl geeigneter Reize: abwechslungsreich und dem Entwicklungsstand angepasst, Vertrautes und Neues mischen, stets vertraute Bilder zum Wiedererkennen beibehalten – nicht alle ersetzen. Motivation, aktuelles Interesse und Verarbeitungsmöglichkeit berücksichtigen. Überforderung durch zu komplexe Angebote oder Unterforderung durch zu viele vertraute Reize meiden.
- Eine kontinuierliche, regelmässige Durchführung sowie den Transfer in den Alltag herstellen.
- Auf Befindlichkeit achten: Wachheit und Aufnahmebereitschaft ev. durch vestibuläre Stimulation herstellen.
- Eine bequeme und anstrengungsfreie Position suchen.
- Ablenkende Aktionen und Geräusche ausblenden, gezielt zurückhaltend aber motivierend sprachlich begleiten.
- Mit vollständiger Verdunkelung beginnen um Konzentration auf Angebot zu lenken.
- Angepasste Dauer: auf Konzentrationsfähigkeit ausrichten, ev. braucht es eine gewisse Zeit bis die Bereitschaft da ist, durch Pausen eine Erwartungshaltung aufbauen.
- Häufigkeit: zu Beginn möglichst täglich durchführen, stimmig in den Tagesablauf einbauen.
- Gezieltes Bewegen der Bilder: bewegte Reize erhöhen Aufmerksamkeit – aber nicht überstimulieren, nicht bewegen wenn eine Form abgetastet wird.

Die oben beschriebenen Sehfähigkeiten und Sehtätigkeiten nach Kern, werden als Lernbereiche der visuellen Förderung ausgewählt. In den Bayrischen *Lehrplänen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung* werden im Thema „Wahrnehmung und Bewegung“ (ISB, 2003, S. 57 - 75) zum Wahrnehmungsbereich *Sehen* Lernbereiche, die sich teilweise mit den Sehtätigkeiten von Kern decken (Aufmerksamkeit, Muster und Gesichter, Farbe, Visumotorik und visumotorische Koordination, Figur-Grund) mit wertvollen Förderangeboten aufgeführt. Aus diesen Förderangeboten werden Förderziele, die mit dem Tablet-Computer erreicht werden könnten, abgeleitet.

Zu den oben beschriebenen sieben Lernbereichen und den abgeleiteten Förderzielen werden, unter Einbezug der Informationen aus dem Begleitheft zur Würzburger Bilder-Serie (Strothmann & Zeschitz, 2009) theoriegeleitet Anforderungsmerkmale an Lernprogramme formuliert. Dabei werden die Bereiche neu in die vier unten beschriebenen Lernbereiche gebündelt. Während der Kategorienbildung zur Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 4.2) und mit den Erfahrungen aus der Erprobungsphase (vgl. Kap. 4.4) werden die Anforderungsmerkmale an Lernprogramme fortwährend empiriegeleitet präzisiert.

Visuelles Interesse

Um ein Innehalten und ein spontanes visuelles Interesse zu erzeugen, muss ein Lernprogramm eine hohe Bildqualität aufweisen und frühe visuelle Präferenzen (vgl. Kap. 2.2.3) ansprechen (visuelle Schemata in Schwarz-Weiss oder in intensiven, kontrastreichen Farben) sowie durch Abwechslung oder Bewegung Interesse wecken (vgl. Kap. 2.2.4).

Visomotorik

Um die Vismotorik zu üben, muss ein Lernprogramm gezielte Angebote zum Fixieren, visuellen Abtasten, visuellen Vergleichen sowie für Blicksprünge und Augenfolgebewegungen aufweisen. Dazu ist eine gute Figur-Erkennung erforderlich und die persönliche Motivation muss angesprochen werden.

Visuell-motorische-Koordination

Um eine gezielte Auge-Hand-Koordination zu üben, muss ein Lernprogramm eine gute Figur-Erkennung bieten, die persönliche Motivation ansprechen und jede genau Berührung eines Objektes muss eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslösen (vgl. Kap. 2.2.4).

Visuelle Wahrnehmung

Um die visuelle Wahrnehmung zu sensibilisieren, muss ein Lernprogramm zur Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung, zur Farb- / Grauwahrnehmung und zur Figur- / Gestaltwahrnehmung stufenweise zunehmend komplexere Angebote aufweisen.

Die visuellen Lernbereiche mit den erarbeiteten Förderzielen und Anforderungsmerkmalen werden abschliessend als Tabelle gezeigt, um die Ableitung besser zu verdeutlichen. In der folgenden **Tabelle Visuelle Förderung** (Tab. 2) werden in der Spalte 1 *Lernbereich* die Sehtätigkeiten aufgeführt und beschrieben (vgl. Kern, 2006).

In der Spalte 2 sind *Förderziele* aufgeführt, die mittels Tablet-Computer erarbeitet werden können. Diese Förderziele haben wir von vorgeschlagenen Förderangeboten (ISB, 2003; Strothmann & Zeschitz, 2009) abgeleitet. *Kursiv* geschriebene Förderziele sind Hinweise oder Anregungen, die nur indirekt mit dem Tablet umgesetzt werden können.

In der Spalte 3 stehen die *Anforderungen* an die Spiel- / Lernprogramme. Diese Anforderungsmerkmale sind in der Auseinandersetzung mit der Theorie (vgl. Kap. 2.2 + 2.4.2) entstanden und wurden während der Kategorienbildung zur Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 4.2) fortwährend präzisiert.

Tabelle 2: Visuelle Förderung [3 Seiten]

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Sehtätigkeiten (vgl. Kem, 2006)</p> <p>Visuelle Aufmerksamkeit / Spontanes visuelles Interesse Auf Lichtreize / verschiedene Lichtquellen und starke Kontraste aufmerksam werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Bilder / Lichteffekte aufmerksam werden. • Auf Lichtquellen reagieren. • Bewegte und aufblitzende Lichteffekte wahrnehmen. • Sich von klaren Mustern zum Hinschauen anregen lassen. • Sich von intensiven Farben zum Hinschauen anregen lassen. • Sich von starken Kontrasten zum Hinschauen anregen lassen. • Verlängern der Aufmerksamkeitsspanne. 	<p>Visuelles Interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder, die Bewegung aufweisen oder Objekte, die sich bewegen, werden ohne Interaktivität vermittelt. • Lichteffekte: Kurze, aufblitzende, helle Lichter und / oder unregelmäßige Wechsel von grossen, hellen und dunklen Flächen oder von verschiedenen farbigen Flächen. • Einfache bis komplexe klare Muster: <i>Einfache Muster</i> sind geordnete Muster in Schwarz-Weiss oder in kontrastreichen Farben. <i>Komplexe Muster</i> sind geordnete aber irreguläre Muster; z. B. unterschiedlich breite Streifen, in unterschiedlichen Richtungen. • Bild erscheint in intensiven (hoher Farbsättigung), hellen und reinen (ohne Beimischung von Schwarz oder Weiss) Farben. • Die benachbarten Farbflächen müssen einen hohen Kontrast (unterschiedliche Grauwerte) aufweisen; z. B. Schwarz-Weiss, Blau-Gelb, Violett-Orange. • Schwarz-Weiss-Bilder treten paarweise Positiv und Negativ gleichzeitig oder nacheinander auf.
<p>Gesichtswahrnehmung / visuelle Schemata Schon früh werden bestimmte Muster bevorzugt. Das Gesichtsschemata ist eindeutig das beliebteste Muster und wird vor anderen bevorzugten Mustern wie Schachbrettmuster oder Schliessscheiben und Ähnlichem bevorzugt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sich von Gesichtsschemata und bevorzugten Mustern zum Hinschauen anregen lassen. • Fotos des eigenen Gesichts oder von Bezugspersonen betrachten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichts- / visuelle Schemata. Vor allem Schemata von Gesichtern. Visuelle Schemata sind regelmässige, symmetrische Muster wie Schachbrettmuster oder Schliessscheiben. • Eigene Fotos können aufgenommen + integriert werden.

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
<p>Visomotorik <i>Augen- und Kopfbewegung:</i> Die Augen und der Kopf wenden sich in Richtung eines visuellen Reizes. <i>Fixation:</i> Bei Zentraler Fixation werden die Augen so auf einen Reiz gerichtet, dass sein Bild auf die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut fällt. Bei mittiger Fixation spiegelt sich, bei einer punktförmigen Lichtquelle, der punktförmige Reiz auf der Hornhaut in der Pupillennmitte. <i>Konvergenz/Divergenz:</i> Vergenzbewegungen sind Bewegungen der Augen zueinander und auseinander bei beladungiger Fixation eines Reizes. <i>Visuelles Abtasten</i> ist ein kurzes Aufsuchen markanter Punkte um später ein Objekt / eine Form zu erkennen. <i>Visueller Vergleich</i> ist ein Aufmerksamkeitswechsel, meist ein Blickwechsel zwischen zwei Bildern. <i>Sakkaden</i> sind schnelle Blickbewegungen zwischen zwei Fixationspunkten. <i>Folgebewegungen:</i> Ein bewegtes visuelles Ziel wird mit gleichmässigen Augenbewegungen verfolgt. Je nach Einschränkung wird der Kopf mitbewegt.</p>	<p>• Die Augen und / oder den Kopf in Richtung des Bildschirms wenden. • Anbahnen von Fixation. • Ein Bild / Objekt fixieren. • Verlängern der Fixation. • Aus verschiedenen Entfernungen Bild / Objekt auf Tablet-Computer betrachten. • Kurzes Aufsuchen markanter Punkte. • Entwickeln von Abtaststrategien. • Blick wandert zwischen zwei Bildern hin und her. • Schnelle Blickbewegungen zwischen Fixationspunkten. • Mit den Augen ev. mit dem Kopf einem Objekt folgen.</p>	<p>Visomotorik Visuelles Interesse: • Das visuelle Interesse (siehe oben) wird geweckt. • Aufzoomende Bilder oder Objekte, die klein erscheinen und langsam grösser werden (regen zum Fixieren an). Figur-Erkennung (als Voraussetzung für Visomotorik): • Bild erscheint in intensiven, hellen und reinen Farben. • Der Hintergrund ist kontrastreich zum Objekt / wählbar. • Objekt in verschiedenen Farben wählbar (zur persönlichen Motivation). • Linien oder Umrisse einfacher Figuren, ineinander oder hintereinander legend (ermöglichen visuelles Abtasten). • 2 bis 4 ausgewählte Bilder werden nebeneinander gezeigt, es sind alle Bilder gleich oder eines ist anders. • Ein Bild erscheint sprunghaft nach Zufallsprinzip (Grösse variiert). • Objekte, die sich horizontal, vertikal, diagonal oder kreisförmig bewegen (Tempo und Grösse sind variiert). Visuell-motorische Koordination</p>
<p>Visuell-motorische Koordination (Auge-Hand-Koordination) Anblick eines Objektes löst Greifbewegung aus. Später wird das Greifen durch das Sehen gezielt gesteuert.</p>	<p>• Interessante Objekte auf dem Bildschirm berühren. • Bewegende Objekte auf dem Bildschirm beobachten und berühren. • Finger gezielt bewegen.</p>	<p>• Genaue Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell / akustisch interessante Rückmeldung; Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus. • Genaue Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung; Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus. Figur-Erkennung: • Intensive Farben, Hintergrund-Objekt kontrastreich/wählbar, Objektfarbe ist wählbar.</p>

Lernbereich	Sehtätigkeiten (vgl. Kern, 2006)	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App
			<p>Visuelle Wahrnehmung</p>
<p>Heilighkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung In der frühen Entwicklung sind hohe Kontraste und maximale Helligkeit besonders wichtig.</p>	<p><i>Heilighkeitswahrnehmung</i> ist die Unterscheidung von Hell bis Dunkel.</p> <p>Kontrast ist der Unterschied zwischen den Heilighkeiten zweier benachbarter Flächen (Schwarz, unterschiedliche Grauwerte und Weiss, nicht farbig).</p> <p><i>Frequenzwahrnehmung</i> ist das „Auflösungsvermögen“ des visuellen Systems. Wie fein dürfen z.B. abwechselnde schwarz-weiss Streifen sein, damit gerade noch ein Streifenmuster erkannt wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Heilighkeit wahrnehmen (Blendempfindlichkeit beachten). • Unterschiedliche Heilighkeit wahrnehmen. • Auf verschieden starke Kontraste reagieren. • Immer schmalere Streifen wahrnehmen. • Ein Objekt immer kleiner wahrnehmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbare Heilighkeit.
<p>Farbwahrnehmung / Grauwahrnehmung Bei der Farbwahrnehmung wird die Farbe als solche (Charakter durch Wellenlänge), die Farbsättigung (Intensität einer Farbe), die Heilighkeit der Farbe (gelb heller als blau) und die Beimischung von Weiss bzw. Schwarz (Verschmutzung) wahrgenommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive, helle Farben im dunklen Raum wahrnehmen. • Farbabstufungen wahrnehmen (Farben in verschiedenen Tönen wahrnehmen, z.B. Rottöne, Grüntöne). • Farben vergleichen und unterscheiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Farbvielfalt variiert stufenweise oder kann ausgewählt werden (rot, rot+blau, rot+blau-gelb, usw.). • Die Farbsättigung variiert stufenweise oder kann eingestellt werden (min. drei Stufen) von intensiv bis unrein (Beimischung von Schwarz oder Weiss). 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kontrast benachbarter Flächen oder des Objektes vor dem Hintergrund variiert stufenweise (mind. drei Stufen) von stark bis schwach (oder kann variiert werden). • Das gleiche Objekt kann gross und immer kleiner gezeigt werden oder Muster in breiten bis feinen Streifen.
<p>Figur- (Gestalt-) Wahrnehmung (basal) Bei der Gestalterfassung handelt es sich um die Fähigkeit, visuelle Reize als zusammengehörige Aspekte, als Einheit und von der Umwelt getrennt wahrzunehmen. Dies dient um später Figuren zu erkennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertraute Objekte auf stark bis wenig kontrastierendem Grund erkennen. • Ein aus Teilen zusammengesetztes, bekanntes Objekt als Ganzes erkennen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kontrast zwischen Hintergrund und Objekt variiert oder kann stufenweise eingestellt werden. • Ein Objekt, das sich Schritt für Schritt aus Bildausschnitten zum Gesamtbild aufbaut. Die Aufdeckabfolge ist geordnet oder zufällig, die Anzahl Schritte ist variiert. 	

2.4.3 Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz von Tablet-Computern

Welche methodisch-didaktischen Prinzipien sind zu berücksichtigen?

Aus den positiven und kritischen Aspekten für das Lernen mit Tablets im Förderbereich der Sensomotorik (vgl. Kap. 2.3.3) und Erkenntnissen aus den Kapiteln zur kognitiven und visuellen Förderung (vgl. Kap. 2.4.1 + 2.4.2) werden die folgenden didaktisch-methodischen Hinweise abgeleitet.

Kritisch reflektierter Einsatz von Tablets

Der Einsatz von Tablet-Computern erfordert von den Begleitenden eine kritisch reflektierte heilpädagogische Haltung:

- Auf der Entwicklungsstufe der Sensomotorik haben ganzheitliche, sinnes-, bewegungs- und körperbasierte Erfahrungen Vorrang vor eindimensionalen Erfahrungen mit dem Tablet.
- Lernen mit dem Tablet ist eine Lernmöglichkeit unter vielen anderen, die bewusst ausgewählt, in die Lebenswelt der Lernenden eingebettet sowie mit anderen Aktivitäten verbunden werden soll.
- Die Inhalte der Spiel- / Lernprogramme müssen mit der unmittelbaren Erfahrungswelt der Lernenden in enger Beziehung stehen und auf konkreten Erlebnissen aufbauen.
- Die Ziele des Unterrichts sind entscheidend für die Auswahl von Spiel- / Lernprogrammen und nicht umgekehrt.
- Die Qualität der Lernprogramme und der Umgang damit entscheiden über Lernerfolge.

Entwicklungsorientierter Einsatz von Tablets

Eine positiv erlebte Beziehung sowie emotionale und soziale Sicherheit bilden die Basis für aktives Erkundungs- und Lernverhalten. Ein entwicklungsorientierter Einsatz von Tablets erfordert eine *konstante Begleitung durch eine feinfühlige, responsive Bezugsperson*:

- Sie wird Signale und Initiative der Lernenden abwarten, wahrnehmen, respektieren und zuverlässig beantworten.
- Sie wird gemachte Erfahrungen der Lernenden emotional und sprachlich verstärken, in einer motivierenden aber verbal eher zurückhaltenden Art und Weise.
- Sie wird durch genügend Körperkontakt, den Lernenden Geborgenheit und Vertrauen vermitteln.

Die Entwicklung wird durch selbstgewählte Eigenaktivität der Lernenden aktiv mitgestaltet, was vielfältige Erfahrungs- und Erkundungsmöglichkeiten erfordert. Bei einem entwicklungsorientierten Einsatz von Tablets, richtet sich die *Auswahl der Spiel- / Lernprogramme* an folgenden *Individualisierungs-Kriterien*:

- Sie müssen die Motivation respektive die persönlichen Vorlieben der Lernenden ansprechen. Wenn möglich sollen dem Lebensalter angemessene Programme vorgezogen werden.
- Sie müssen dem Handlungsrepertoire der Lernenden entsprechen, auf den vorhandenen Kompetenzen aufbauen und Erfolgserlebnisse ermöglichen.
- Sie müssen den kognitiven Entwicklungsstand und die Sehentwicklung der Lernenden berücksichtigen. Allenfalls sind Abklärungen, insbesondere über Sehschädigungen, nötig.

Lernförderliche Bedingungen

Die folgenden lernförderlichen Bedingungen beim Einsatz von Tablets sind wichtige Voraussetzungen für das Lernen, Behalten und Reaktivieren des Gelernten.

- Die Lernbereitschaft beachten: Die Lernenden müssen eine gute physische Verfassung (wach, satt, gesundheitlich stabil) aufweisen. Die Wachheit und Aufnahmebereitschaft kann ev. durch vestibuläre Stimulation unterstützt werden.
- Konzentrierte Durchführung: Eine bequeme und anstrengungsfreie Position suchen. Ablenkende Aktionen und Geräusche ausblenden. Bei visuellen Einschränkungen mit vollständiger Verdunkelung beginnen um die Konzentration auf das Angebot zu lenken.
- Angemessenes Anforderungsniveau: Weder Überforderung durch zu komplexe Angebote noch Unterforderung durch zu viele vertraute Reize. Eine Überstimulierung durch zu viele bewegte Reize vermeiden.
- Angepasste Dauer: Auf die Konzentrationsfähigkeit der Lernenden ausrichten, ev. braucht es eine gewisse Zeit bis die Bereitschaft hergestellt ist. Durch Pausen kann eine Erwartungshaltung aufgebaut werden. Die Erkundungsphase sollte vollendet werden können. Bei Lernenden mit Beeinträchtigung kann es länger dauern, bis sie mit neuen Stimuli vertraut sind.
- Kontinuität: Regelmässige Wiederholung zum Auffrischen von Gelerntem. Bei Lernenden mit Beeinträchtigung können kürzere Abstände und häufigere Wiederholungen mit identischen oder sehr ähnlichen Stimuli nötig sein. Die Förderung zu Beginn möglichst täglich durchführen und zeitlich stimmig in den Tagesablauf einbauen. Später von der Einzelsituation den Transfer in den Alltag herstellen.

Wirkungsvolle Lernprogramme

Mit Tablets können die frühe kognitive Entwicklung und die visuelle Wahrnehmung gezielt gefördert werden, wenn qualitativ hochstehende, wirkungsvolle Lernprogramme eingesetzt werden.

- Wirkungsvolle Reize: Die angebotenen Reize müssen eine unmittelbare Rückmeldung bei jedem Verhalten, bei jeder Handlung geben. Anregende oder erregende Reize wirken sich, auch auf die nachfolgenden vertrauten Reize, positiv aus.
- Auswahl geeigneter Reize: Abwechslungsreich und dem Entwicklungsstand angepasst, Vertrautes und Neues mischen, stets vertraute Bilder zum Wiedererkennen beibehalten – nicht alle ersetzen.

2.5 Projektziel Leitfadens

In der Auseinandersetzung mit der Theorie über Neue Medien, die Frühe Entwicklung und Lernen mit interaktiven Medien konnten, im Sinne eines entwicklungsorientierten Einsatzes von Tablet-Computern, Lernbereiche und Förderziele für die frühe kognitive und visuelle Förderung aufgezeigt und Anforderungsmerkmale für wirkungsvolle Lernprogramme erarbeitet werden. Bei den didaktisch-methodischen Hinweisen wird der kritisch reflektierte und entwicklungsorientierte Einsatz von Tablets aufgezeigt sowie lernförderliche Bedingungen beschrieben. Dabei zeigt sich auch die Notwendigkeit von wirkungsvollen und qualitativ hochstehenden Lernprogrammen für Lernerfolge.

Bei den kritischen Aspekten zum Lernen mit Tablets im Förderbereich der Sensomotorik (vgl. Kap. 2.3.3) wird festgehalten, dass Spiel- / Lernprogramme, die qualitative Mindestanforderungen erfüllen, nicht einfach zu finden sind und zudem ein Mangel an heilpädagogischer Beratung besteht. Genau diese Faktoren werden im Verlauf unseres Entwicklungsprojektes weiter untersucht. Dazu müssen die folgenden Unterfragen weiter erforscht werden.

Wie kann ein App beurteilt / bewertet werden?

Welche Apps eignen sich für die verschiedenen Lernbereiche?

Welche Qualitätsmerkmale helfen bei der Suche / Auswahl geeigneter Apps?

Die Beantwortung der Fragestellungen soll in einem Leitfaden aufgeführt werden, der genau diese oben beschriebene mangelnde heilpädagogische Beratung bieten soll.

Projektziel

Entwicklung eines Leitfadens für den Einsatz von Tablets im Bereich der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung.

Ziele des Leitfadens

Der Leitfaden ...

- zeigt didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz von Tablet-Computern auf.
- enthält Qualitäts- / Anforderungsmerkmale für wirkungsvolle Lernprogramme.
- enthält App-Vorschläge passend zu den sensomotorischen Lernbereichen.
- enthält ein Beurteilungs-Instrument, um Apps auf ihre besondere Eignung für bestimmte Lernbereiche zu bewerten.
- bietet Hilfe bei der Suche nach geeigneten Apps.
- bietet Unterstützung in der Anwendung des iPads / von Tablets.

Ein **Leitfaden** ist eine Einführung, eine Wegleitung. Unser Leitfaden soll Interessierten (Fachpersonen, Eltern und Weiteren) ein Wegweiser und Ratgeber sein, wie sie Tablet-Computer für die Förderung einsetzen können. Mit diesem Leitfaden werden wir Wissen und Erfahrung zur freien Verfügung stellen; es soll keine Handlungsvorschrift sein. Durch die begrenzte Zeit, die uns für dieses Projekt zur Verfügung steht und die schnelle Entwicklung neuer App-Angebote, kann dieser Leitfaden weder vollständig noch endgültig sein, sondern widerspiegelt das momentane Angebot.

Form des Leitfadens

Passend zum Thema soll der Leitfaden möglichst interaktiv genutzt werden können. Am liebsten soll er auf dem Computer und Tablet-Computer zum Einsatz kommen. Wir möchten als endgültige Version ein Format, bei dem mit Verlinkungen innerhalb des Dokumentes gesprungen oder auf Webseiten zugegriffen werden kann.

3 Methode und Projektplan

In diesem Kapitel werden zuerst die im Projekt eingesetzte Forschungsstrategie, die Aktionsforschung, die Erhebungsmethoden Beobachtung und Interview sowie die Inhaltsanalyse dargestellt und deren Wahl begründet. Danach folgt eine übersichtliche Darstellung der geplanten, respektive der tatsächlichen Projektaktivitäten.

3.1 Forschungsstrategie und Erhebungsmethoden

Um das Projektziel zu erreichen, gehen wir nach den Prinzipien *qualitativer Handlungs- oder Aktionsforschung* vor. Altrichter und Posch (2007, S.15-21) nennen zehn **Charakteristika von Aktionsforschung** (in Klammer steht die Präzisierung für unser Entwicklungsprojekt): Es ist die Forschung von Betroffenen, die Fragestellung kommt aus der Praxis (Herausforderung neuer Technologien im Bereich der frühen Entwicklung), Aktion und Reflexion sind eng aufeinander bezogen und in einem spiralförmigen Kreislauf, es werden unterschiedliche Perspektiven einbezogen (andere Fachpersonen), die Forschung ist in eine professionelle Gemeinschaft eingebettet (Austausch mit Fachstellen), für die Zusammenarbeit werden ethische Regeln vereinbart, das Praktikerwissen wird veröffentlicht (der Leitfaden), pädagogische Werte wirken auf alle Phasen der Forschungstätigkeit und als Ziel der Aktionsforschung wird sowohl Erkenntnis wie auch Entwicklung angestrebt.

Als qualitative **Erhebungsmethoden** führen Altrichter und Posch (2007, S. 125-178) das Sammeln bestehender Daten, die Beobachtung und Dokumentation von Prozessen, Interview und Gespräch sowie die schriftliche Befragung auf. Da die Zielgruppe, Menschen mit einem Entwicklungsniveau auf der Stufe der Sensomotorik, keine symbolische Sprache besitzt, kommen für unsere Forschung folgende Erhebungsmethoden zum Einsatz:

- Die Beobachtung und Dokumentation von Prozessen; als einzige Methode mit direktem Einbezug der Beteiligten. Zur Evaluation der App-Auswahl werden Lernende beim Handeln mit dem iPad beobachtet und ihr Verhalten in Form von Gedächtnisprotokollen auf einem Beobachtungsprotokoll dokumentiert (vgl. Kap. 3.1.1).
- Interview und Gespräch; als indirekten Einbezug der Beteiligten werden von Fachpersonen Rückmeldungen zum Einsatz des iPads und zur Erprobung des Leitfadens eingeholt. Diese Informationen werden mittels mündlicher Befragung in Interviews erhoben (vgl. Kap. 3.1.2).

3.1.1 Beobachtung

Welche Apps eignen sich für die verschiedenen Lernbereiche?

Mit der Erprobung der App-Vorschläge möchten wir uns an die oben formulierte Frage annähern. Kann mit einer von uns bewerteten App, der als geeignet eingeschätzte Lernbereich angesprochen respektive das entsprechende Förderziel erreicht werden? Ist die App tatsächlich geeignet um das gewünschte Verhalten zu erzielen? Die Ergebnisse aus den Beobachtungen sollen exemplarisch aufzeigen, ob wir mit unserem Beurteilungs-Instrument auf dem richtigen Weg sind.

Die Beobachtung fokussiert sich auf die Verhaltensweisen der Lernenden im Umgang mit der gewählten App. Die Beobachtung ist teilnehmend und direkt. Ein Aufzeichnen der Sequenzen durch eine Filmkamera möchten wir von den beteiligten Fachpersonen nicht verlangen. Zudem bedeutet das nachträgliche Aufbereiten der Daten für uns zu viel Aufwand. Wir wählen eine zwar fokussierte, aber eher unstrukturierte Form der Beobachtung. Damit soll die Möglichkeit für neue, unvorhergesehene Beobachtungen und Einsichten gegeben bleiben. Als Form der Dokumentation von direkter Beobachtung werden Gedächtnis- oder Verlaufsprotokoll, Tagebuchaufzeichnung (vgl. Altrichter und Posch, 2007) und Beobachtungsraster genannt. Ein Beobachtungsraster wird bei strukturierter Beobachtung mit Kategorien eingesetzt. Tagebuchaufzeichnungen sind für unseren Zweck zu umfassend und zu weitführend. Somit wählen wir die Form eines Verlaufsprotokolls. Unser Beobachtungsprotokoll (vgl. Anhang, A.3) enthält Spalten zu folgenden Leitfragen:

- Gewählter Lernbereich und die ausgewählte App.
- Beobachtung der Lernenden bei Handlung mit iPad: Verhalten, Aktivität, Reaktion auf Angebot.
- Weitere Förderung mit dieser App?
- Warum / Warum nicht?
- Zudem wird nach Kontextinformationen gefragt: Angaben zur lernenden Person (Art und Ausprägung der Beeinträchtigung, besondere Bedürfnisse) sowie das Datum der Durchführung und den Namen der Fachperson.

3.1.2 Leitfaden-Interview

Nach der Erprobungsphase wollen wir die Erkenntnisse zum Einsatz des Leitfaden-Entwurfs von den beteiligten Fachpersonen gezielt erfragen. Um eine effektive Ausbeute an Informationen, mit möglichst geringem zusätzlichen Aufwand für beide Seiten zu erreichen, entschlossen wir uns für eine mündliche Befragung. Diese hat den Vorteil, bei Unklarheiten die Interviewten direkt um Präzisierung zu bitten. Zudem ergibt sich die Möglichkeit Fragen bezüglich der Beobachtungen während der Anwendung der Apps zu erörtern und allenfalls neue Erkenntnisse unsererseits weiterzugeben.

Friebertshäuser und Lang (2010) teilen Interviews grob in vorstrukturierte (Leitfaden-Interviews) oder offene (erzählgenerierende) Formen der Befragung, mit möglichen Mischformen ein. Unsere Wahl für die Interviewform richtet sich, wie vorgeschlagen (vgl. Friebertshäuser & Lang, 2010, Flick, 2009) nach unserem Erkenntnisinteresse, der Fragestellung und der befragten Zielgruppe. Als Ziele für Leitfaden-Interviews nennen Friebertshäuser und Lang (2010, S. 439) unter anderen, „Sie können schlicht zur Sammlung von Daten und Informationen zu einem Themenkomplex geführt werden, darüber hinaus aber auch der Hypothesen- oder Theorieprüfung ... dienen“. Unsere Ziele des Interviews entsprechen den eben aufgeführten. Folglich wählen wir das Prinzip des Leitfaden-Interviews und verwenden eine Mischform, die Fragen und Erzählaufforderung kombiniert. Bei der Erstellung des Leitfadens und der Durchführung des Interviews halten wir uns an Anregungen von Flick (2009, S.113-121). Beispielsweise wollen wir die Befragten nicht beeinflussen, wir fragen abschliessend nach Ergänzungen und halten unmittelbar nach dem Interview unseren Eindruck sowie Besonderheiten zum Interview, den Befragten oder Weiterem fest.

Hauptzweck der Befragung ist die Evaluation unseres Leitfaden-Entwurfes. Dazu werden von den damals formulierten Zielen für den Leitfaden, die Fragen des Interviews abgeleitet (vgl. Abb. 1).

Interview- Leitfaden

Einstieg
Zweck des Interviews mitteilen:

- Leitfaden evaluieren und verbessern
- Fragen zu Beobachtungen oder Rückmeldungen klären.

Ablauf / Vorgehen erklären (Dauer 1 – 1 ! Stunden, Protokoll- + Gesprächsführung)

Fragen

1. **Rückblick** auf die Erprobungsphase: **Wie** ging es dir dabei? **Was** kommt dir in den Sinn?
2. **Form** Leitfaden: Handhabung, Darstellung, Layout?
3. Sind die aufgezeigten **Möglichkeiten und Grenzen** des iPads zum sinnvollen Einsatz im Unterricht hilfreich und verständlich? Braucht es konkrete Hinweise, Beispiele? Müssen sie ausführlicher formuliert werden? **Was** fehlt noch?
4. Helfen die **Mindestanforderungen** zur Auswahl von neuen Apps?
5. Hilft der **Beurteilungsbogen** Apps Lernbereichen zu zuordnen? Ist der Kodierleitfaden verständlich?
6. Sind die **App-Vorschläge** hilfreich und passen sie zu den ausgewählten Lernbereichen?
7. Wurden die **Such-Tipps** (Liste von App-Entwicklern, Webseiten, Suchbegriffe, Voransicht auf Youtube).angewendet? Waren sie hilfreich bei der Suche nach geeigneten Apps? Gibt es weitere Suchtipps?
8. **Welche Tipps zur Anwendung des iPads** (Einstellungen, Anpassungen, Zubehör, zusätzliche Möglichkeiten, Foren, Links, Glossar) sind hilfreich? **Was** fehlt noch oder ist unnötig?
9. **Welche kritischen Anregungen** (Leitfaden, Beobachtungsphase, Zusammenarbeit) möchtest du geben?
10. **Welche zentrale Erkenntnis** aus den Erfahrungen der Erprobungsphase könntest du uns weitergeben? **Was** möchtest du noch anfügen, wurde noch nicht gesagt, kommt dir noch in den Sinn?

Ausstieg
Bedanken mit Geschenk.
Vereinbarungen:

- Darf Name, Funktion, Institution genannt werden?
- Möchtest du das Protokoll gegenlesen? Mail für Ergänzungen / Korrekturen.

Verabschieden.

Eindruck unmittelbar nach dem Gespräch:
Unser Fazit für den Leitfaden / die MT:

Material
iPad (mit Leitfaden, Beurteilungsbogen, Kodier-Leitfaden), Notebook für Protokoll, Frageblatt und Stift, Geschenk

Abbildung 1: Interview-Leitfaden

3.2 Analysemethode

Wie kann ein App beurteilt / bewertet werden?

Welche Qualitätsmerkmale helfen bei der Suche / Auswahl geeigneter Apps?

Die Eignung der Apps lässt sich nicht erproben und ihre Wirkung im direkten Einsatz evaluieren. Dafür sind der relativ kurze Zeitraum des Entwicklungsprojektes und die grosse Anzahl an möglichen Apps verantwortlich. Zudem sind bei der Anwendung der Apps von Menschen mit einem Entwicklungsniveau auf der Stufe der Sensomotorik in dieser kurzen Zeit keine aussagekräftigen Schlüsse auf die Eignung der Apps zu erwarten. Bei diesen Menschen braucht es unter Umständen eine längere Einstimmungsphase und mit Sicherheit einige Wochen regelmässige Wiederholungen, bis Fortschritte erkennbar wären. Folglich gilt es, die Apps selber als unsere Materialsammlung theoriegeleitet zu untersuchen.

Der Schwerpunkt unserer Forschung liegt somit in der Entwicklung eines **Beurteilungs-Instrumentes**, um die stetig neu entwickelten App-Anwendungen auch in Zukunft richtig einschätzen zu können. Denn das Kernstück des Leitfadens sollen die App-Vorschläge, passend zu den Lernbereichen der sensomotorischen Entwicklung, bilden.

Im Folgenden wird die dazu ausgewählte Methode, die Inhaltsanalyse, beschrieben und deren Wahl begründet.

3.2.1 Inhaltsanalyse

„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte“ Definition nach Früh (2011, S. 27).

Sowohl in der Sozialwissenschaft als auch in der Medien- / Kommunikationsforschung wird die Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode genannt (vgl. Früh, 2011; Mayring 2000, 2010; Schäffer & Pietrass, 2010). Dabei werden meistens soziale respektive kommunikative Verhaltensformen erforscht. Es ist uns bewusst, dass unsere Forschung nicht das Verhalten mit den Apps als Forschungsgegenstand hat, sondern sich auf die Bewertung der Apps bezieht. Dafür ist uns jedoch keine spezifische Forschungsmethode bekannt. Zur Bewertung der App-Anwendungen halten wir uns nichtsdestotrotz an die Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2000, 2010; Früh, 2011) da sie unserem Forschungsgegenstand am nächsten kommt. Wie im ersten Teil der obigen Definition beschrieben, dient uns die Inhaltsanalyse als empirischer Ansatz, um Merkmale der Apps herauszuarbeiten und diese methodisch kontrolliert auszuwerten. „Es geht also bei Qualitativer Inhaltsanalyse insgesamt darum, klare Verfahrensweisen theoriegeleitet zu entwickeln, explizit zu beschreiben und am Material zu optimieren“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 326).

Zur Diskussion **qualitativ oder quantitative** Forschungsmethode: Früh (2011) wehrt sich gegen eine Polarisierung der Positionen und betont, dass die Inhaltsanalyse stets eine Kombination von qualitativen und quantitativen Analyseschritten ist. Mayring nennt seine Methode zwar Qualitative Inhaltsanalyse, betont jedoch, dass „eine Integration qualitativer und quantitativer Verfahrensweisen angestrebt wird“ (Mayring, 2010, S. 51). Bei beiden Autoren sollen quantitative Schritte sinnvoll eingebaut und begründet werden und die Ergebnisse wiederum qualitativ ausgewertet werden. An dieser Kombination werden wir unsere Forschung ausrichten (vgl. Kap. 4.3).

Die Inhaltsanalyse hat gegenüber weiteren Analysemethoden unter anderen folgende **Vorteile** (vgl. Früh, 2011), die auch in unserer Forschung von Nutzen sind:

- Ist nicht auf die Kooperation von Versuchspersonen angewiesen.
- Zeit spielt untergeordnete Rolle; keine Termine für Analyse.
- Keine Veränderung des Untersuchungsobjektes durch die Untersuchung.
- Untersuchung ist beliebig reproduzierbar / mit modifiziertem Instrument wiederholbar.

3.2.2 Zentrale Standards und Techniken der Inhaltsanalyse

Mayring und Brunner (2010, S. 324 – 326) nennen **fünf zentrale Standards** der Inhaltsanalyse:

- 1) Einbezug des Kontextes, Einbettung in ein Kommunikationsmodell. Unser Kontext bildet kein Kommunikationsmodell, sondern Entwicklungspsychologische Prinzipien in der Phase der Sensomotorik.
- 2) Kategorien bzw. Kategoriensystem bilden den Kern inhaltsanalytischen Arbeitens. Selektives Vorgehen, intersubjektiv eindeutige Zuordnung durch genaue Regeln. Unser Kategoriensystem wird in Kap. 4.2 dargestellt.
- 3) Streng regelgeleitetes und systematisches Vorgehen. Ein Ablaufmodell wird aufgestellt oder übernommen, die einzelnen Schritte und Regeln müssen beschrieben und theoriegeleitet begründet werden. Eigenes Ablaufmodell folgt in Kap. 3.2.3.
- 4) Überarbeitungs- oder Pilotphase um ein Mindestmass an Standardisierung und Praxisbewährung zu gewährleisten. Nach einer Erprobungsphase werden wir das Kategoriensystem überarbeiten und alle Daten neu analysieren.
- 5) Systematischer Einsatz von Gütekriterien. Mindestens muss die Intrakoder- und die Interkoderreliabilität überprüft werden. Dies wird während der Probecodierung überprüft (vgl. Kap. 4.3).

Mayring (2010) nennt **drei Grundformen des Interpretierens** als Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Da wir die Daten weder reduzieren noch erweitern wollen, sondern differenzierende Aussagen über unser Datenmaterial machen wollen, wählen wir eine strukturierende Form als Analyseverfahren.

Das Ziel unserer Inhaltsanalyse ist, die Eignung einer App für die Förderung in den jeweiligen Lernbereichen einzuschätzen. „Ziel skalierender Strukturierungen ist es, das Material bzw. bestimmte Materialteile auf einer Skala (in der Regel Ordinalskala) einzuschätzen. ... Einschätzungsdimensionen, sind Variablen mit Ausprägungen in mindestens ordinalskaliertem Form (z.B. viel – mittel – wenig)“ Mayring (2010, S.101). Mit einer **skalierenden Strukturierung** wollen wir folglich bewerten, wie sich eine App für einen bestimmten Lernbereich (= Einschätzungsdimension) eignet. Wir wählen die Ausprägungen: nicht – geeignet – gut geeignet – sehr gut geeignet.

3.2.3 Ablaufmodell der Inhaltsanalyse

Einer der zentralen Standards der Inhaltsanalyse, wie oben beschrieben, ist das Erstellen eines Ablaufmodelles. Für unsere Forschung, das Beurteilen der App-Anwendungen, richten wir uns am „Ablaufmodell skalierender Strukturierung“ von Mayring (2010, S. 102) und an „Standardisierter Untersuchungsablauf der Inhaltsanalyse“ nach Früh (2011, S. 102). Die Ablaufschritte ähneln sich bei beiden sehr, jedoch

werden unterschiedliche Begriffe verwendet. So wird bei Früh (2011) von Testphase, bei Mayring (2010) von Überarbeitungshase oder Pilotstudie (vgl. Mayring & Brunner, 2010) gesprochen, wir nennen dies im Weiteren Erprobungsphase. Aus dieser Kombination bilden wir das, in der folgenden Grafik gezeigte, eigene Ablaufmodell (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Eigenes Ablaufmodell der Inhaltsanalyse

3.3 Ablauf der Projektaktivitäten

Die Projektaktivitäten sollen an dieser Stelle zur Übersicht im zeitlichen Ablauf dargestellt werden (vgl. Tab. 3). Die konkrete Umsetzung der Forschungsmethoden wird danach schrittweise im Kapitel der Projektdurchführung detailliert aufgezeigt.

Während der Durchführung des Projektes präziserte sich der Ablauf und dadurch ergaben sich zusätzliche Arbeitsschritte und zeitliche Abweichungen gegenüber der Planung. Diese Abweichungen werden mit grün aufgezeigt.

Tabelle 3: Projektplan

	Arbeitsschritte	geplante Woche	Effektiv
Planung	Disposition erstellen	bis 25/12	
	Rückmeldung zur Dispo	26/12	
	Überarbeitung der Dispo	27 - 29/12	
	Fachpersonen für Erprobung des Leitfadens und Interview anfragen Theorie aufarbeiten Forschungsstrategie und -methoden ausarbeiten Nach geeigneten Apps suchen, Vorauswahl treffen	29 - 33/12	
	Entwicklungs-, Test- und Anwendungsphase der Inhaltsanalyse Kategoriensystem und Kodierleitfaden entwickeln Beurteilungsbogen testen, überarbeiten App-Vorauswahl beurteilen / 1. Analyse durchführen	29 - 33/12	29 – 35
	Leitfaden-Entwurf erstelle Beobachtungsprotokoll erstellen		
	Durchführung + Auswertung	Erprobungsphase Erproben des Leitfaden-Entwurfs und der App-Auswahl Interview-Leitfaden erstellen	34 - 40/12
Evaluation der Erprobung Beobachtungsprotokolle auswerten Rückmeldungen der Fachpersonen auswerten Interviews durchführen + auswerten		41 - 44/12	42 42 43 - 46
2. Entwicklungs-, Test- + Anwendungsphase der Inhaltsanalyse Kategoriensystem und Kodierleitfaden überarbeiten 2. Beurteilungsbogen testen, überarbeiten App-Vorauswahl optimieren Gesamte App-Vorauswahl beurteilen / 2. Analyse durchführen Endversion des Leitfadens erstellen		44/12	42 – 47 - 51 - 52
Diskussion der Ergebnisse bezüglich Hypothese Erstellen der Endfassung der Masterthese Folien für MT-Präsentation entwickeln		45 - 50/12	52
Korrektur + Druck		51 + 52/12	01/13
Abgabe Masterthese		01/13	
Vorbereitung Präsentation der Masterthese	02 - 07/13		

4 Projektdurchführung

In diesem Kapitel werden die konkrete Umsetzung der Forschungsmethoden sowie die detaillierte Projektdurchführung schrittweise dargestellt. Nach der Festlegung der Stichprobe wird die Zusammenstellung des Kategoriensystems beschrieben und die Anwendung der Inhaltsanalyse aufgezeigt. Es wird über das Vorgehen bei der Erprobung der App-Vorschläge und des Leitfadens berichtet. Einzelne Erfolge und Herausforderungen der Projektdurchführung werden hervorgehoben und abschliessend die Forschungsmethoden kritisch reflektiert.

4.1 Auswahl des Untersuchungsmaterials

Mittels theoriebasierter Erkenntnisse muss aus der riesigen Auswahl an Lernprogrammen eine erste Eingrenzung im Sinne einer Vorauswahl vorgenommen werden. Im Folgenden wird aufgezeigt wie wir diese immense Anzahl an Apps eingrenzen. Zuerst wird die Grundgesamtheit festgelegt und dann die Methode zur Festlegung der Stichprobe aufgezeigt.

4.1.1 Festlegung der Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit unserer Forschung bildet sich aus allen Apple-Anwendungsprogrammen, die sich zur Förderung der Sensomotorischen Entwicklung eignen könnten. Zur Erstellung dieser Vorauswahl erweisen sich **App-Vorschlags-Listen** von folgenden Institutionen oder Fachpersonen, die bereits mit iPads im Schul- oder Therapiealltag arbeiten, als hilfreich:

- Stiftung für elektronische Hilfsmittel (FST, 2012a) „Apps für Menschen mit Behinderung“ plus zusätzliche App-Empfehlungen aus dem Workshop Eignen sich iPad, Apps und Co für Menschen mit Behinderung von FST im Juni 2012.
- Clux-Forum (Computergestütztes Lernen und Unterstützte Kommunikation für Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen / geistigen Beeinträchtigung) „Gesammelte App-Tipps“ (vgl. Castañeda, Lange & Reinhard, 2012).
- Lifetool, Computer Unterstützte Kommunikation „UK-Tipp und App-Tipp Sammlung“ (vgl. Pointner, 2012).
- Apps for Children with Special Needs (2012a, 2012b) „Free educational Apps“ und „Lite Apps“ auf der Webseite a4cwn.
- Unveröffentlichte Unterlagen von der Low Vision Tagung 2012 in Stuttgart „Zusammenstellung verschiedener Apps“ von A. Henriksen (2012).

Ein Blick auf die Webseite der Entwickler von Apps kann sich lohnen, um weitere Lernprogramme zu finden oder Hinweise zur Anwendung zu erhalten. Entwickler können auch per Mail um Hilfe (Support) angefragt werden. Sie reagieren auf Rückmeldungen sehr positiv und sind über Anregungen dankbar. Im Leitfaden werden bei den **Links** einige Beispiele solcher Webseiten von Entwicklern aufgeführt. Dort befinden sich auch Links zu Webseiten von Fachstellen im Themenbereich Unterstützte Kommunikation oder Sonderpädagogik, die sich mit dem Einsatz von Tablets auseinandersetzen (vgl. Kap. 6.3.4).

4.1.2 Suchstrategien und Entscheidungshilfen

Parallel zu den vorgeschlagenen Apps führen wir unsere eigene Suche auf Suchmaschinen im Internet oder im iTunes App Store durch. Dabei haben sich, unter anderen, folgende **Suchbegriffe** als nützlich erwiesen:

App, Programm, iPad	Hoher Kontrast
Baby, Kleinkind, Kind	Infant, toddler, child
Basale Kommunikation	Interaktiv, interactiv
Behinderung	Special education, special needs
Bilderbuch	Ursache – Wirkung
Cause and effect	Vision, visual
Cortical visual impairment (CVI)	Visual impairment, C.V.I.
Frühes Lernen	Visuell, Visuelle Stimulation

Bei der Suche im iTunes App Store sind wir auf weitere Suchstrategien gestossen, die wir im Leitfaden als **Suchtipps** aufzeigen: Bei der Ansicht einer App wird unter der Rubrik: *Kunden kauften auch ...* oft auf Apps mit ähnlichem Inhalt hingewiesen. Zudem können andere App-Anwendungen vom gleichen Entwickler durchgesehen, oder mit der Funktion *Genius* eine Liste mit Empfehlungen ähnlicher Apps angezeigt werden.

Die bloße Betrachtung von Bildern und die Beschreibung einer App sagt über die Qualität und die Eignung oft zu wenig aus. Im iTunes App Store lässt sich eventuell eine **Lite-Version** (App mit eingeschränktem Umfang oder mit Werbebotschaften) finden, die gratis ausprobiert werden kann. Als weitere Entscheidungshilfe vor dem Kauf einer App bietet sich zudem die Suche nach einem entsprechenden **Video auf YouTube** an.

4.1.3 Festlegung der Stichprobe durch Mindestanforderungen

Die ausgedehnte Suche führte uns bis Mitte August 2012 zu rund 230 Apps. Diese Grundgesamtheit sollte mindestens halbiert werden, um eine zu bewältigende Stichprobe für die detaillierte Beurteilung zu erhalten. Dazu gingen wir nach einem bestimmten Modell vor.

Damit eine App-Anwendung sich für den Einsatz zur Förderung auf der Sensomotorischen Entwicklungsstufe wirklich eignen kann, muss sie gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Aus den Erkenntnissen der Theorie, besonders den Anforderungsmerkmalen an Spiel- respektive Lernprogramme, im Kapitel interaktive Medien in der Sonderpädagogik (vgl. Kap. 2.3.2) und aus ersten eigenen Praxiserfahrungen im Einsatz des iPads haben wir damals die folgenden **qualitativen Mindestanforderungen** formuliert:

Interaktivität

Der *Bildschirm muss gesichert* sein oder gesperrt werden können, damit keine unerwünschten Handlungen durch die Lernenden möglich sind. Allenfalls *störende Geräusche oder Fremdsprachen müssen ausgeschaltet werden können*, oder es muss bereits in der Muttersprache gesprochen werden.

Lernbereiche

Die App muss *mindestens einen Förderbereich* ansprechen.

Zur **visuellen Förderung** sind unbedingt nötig:

- intensive und reine Farben
- einfache Formen oder Bilder
- einzelne Objekte müssen gut erkennbar sein; Grösse, klarer Umriss, geringe Anzahl
- heller respektive kontrastreicher Hintergrund

Zur **kognitiven Förderung** sind unbedingt nötig:

- unmittelbare und sinnvolle Rückmeldung (Inhalt / Ton)
- eine gewisse Realitätsnähe

Individualisierung

Zur Individualisierung müssen auf einfache Weise eigene Foto-, Film- oder Tonaufnahmen eingefügt werden können.

Die Grundgesamtheit des Untersuchungsmaterials, was der Vorauswahl der Apps entspricht, wurde bezüglich dieser qualitativen Mindestanforderungen mit Ja / Nein beurteilt. Daraus ergab sich eine Stichprobe von rund hundert Apps.

Für die zweite Durchführung der Inhaltsanalyse wurde gezielt nach zusätzlichen Apps gesucht, da sich bei den Rückmeldungen (vgl. Kap. 5.1) ein Bedarf im Lernbereich Wiedererkennen sowie für die Altersgruppe der Jugendlichen oder Erwachsenen gezeigt hat. Bei einer erneuten Durchsicht, wurden Apps mit fraglicher Bildqualität ausgesondert. Die Stichprobe wurde neu auf 81 Apps festgelegt, nicht zuletzt auch aus ökonomischen Überlegungen.

4.2 Kategoriensystem

Wie im Kapitel zur Inhaltsanalyse aufgezeigt, bildet das Kategoriensystem einen der fünf zentralen Standards (vgl. Kap. 3.2.2). Im Folgenden wird die konkrete Entwicklung des endgültigen Kategoriensystems schrittweise aufgezeigt, obwohl dies in Wirklichkeit ein zirkulärer Vorgang war. Anhand der Einschätzungsdimensionen wird das Kategoriensystems zusammengestellt und im Kodierleitfaden die Definitionen, die Ankerbeispiele und Kodierregeln festgehalten. Zuletzt wird die Bestimmung der Ausprägungen erklärt und als Tabelle dargestellt.

4.2.1 Festlegung der Einschätzungsdimensionen

Im Kapitel Entwicklungsorientierte Förderung (vgl. Kap. 2.4) wurden Förderziele und Lernbereiche aufgezeigt, die mit dem Tablet-Computer umgesetzt werden können. Zum theoriegeleiteten Kategoriensystem werden die empiriegeleiteten Erkenntnisse aus der Erprobungsphase mit einbezogen und die Lernbereiche in acht Dimensionen zusammengefasst. Für diese acht Einschätzungsdimensionen werden theoriegeleitete **Hypothesen** gebildet (vgl. Früh, 2011):

Eine App-Anwendung ist geeignet...

- ... **Aufmerksamkeit** zu erzeugen, wenn sie visuelles und akustisches Interesse weckt indem sie frühe Präferenzen anspricht und Ton und Bild übereinstimmen.
- ... **Etwas bewirken** zu können, wenn sie Aufmerksamkeit weckt und jede Grob- oder Feinmotorische Handlung (auch Lautproduktion) der Lernenden eine unmittelbare, interessante Rückmeldung auslöst.
- ... **Experimentieren / Erkunden** zu können, wenn verschiedene Handlungen Unterschiedliches auslösen, einfache Handlungsabfolgen mit passenden Rückmeldungen wiederholt und variiert werden können und Figuren gut erkannt werden können.
- ... etwas **Wiedererkennen** zu können, wenn Abbildungen aus der Lebenswelt der Lernenden, von bekannten Objekten oder Personen mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden können.
- ... **Visuelles Interesse** zu erzeugen, wenn sie eine hohe Bildqualität aufweist (Muster in Schwarz-Weiss oder intensiven, kontrastreichen Farben) und frühe visuelle Präferenzen anspricht und durch Abwechslung oder Bewegung Interesse weckt.
- ... **Visomotorik** zu üben, wenn sie gezielte Angebote zur Vismotorik aufweist, eine gute Figur-Erkennung vorhanden ist und die persönliche Motivation angesprochen werden kann.
- ... **Visuell-motorische-Koordination** zu üben, wenn jedes genaue Berühren eines Objektes eine interessante Rückmeldung auslöst, eine gute Figur-Erkennung vorhanden ist und die persönliche Motivation angesprochen werden kann.
- ... **Visuelle Wahrnehmung** zu sensibilisieren, wenn zur Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung, zur Farb- / Grauwahrnehmung und zur Figur- / Gestaltwahrnehmung stufenweise zunehmend komplexere Angebote gemacht werden können.

4.2.2 Zusammenstellung des Kategoriensystems

In der Auseinandersetzung mit der Theorie zum frühen Lernen und zur kognitiven und visuellen Entwicklung wurden die Anforderungen an Lern- / Spielprogramme erarbeitet (vgl. Tab. 1 Kognitive Förderung + Tab. 2 Visuelle Förderung, jeweils die rechte Spalte). Diese Anforderungsmerkmale werden als Kategorien für die Inhaltsanalyse übernommen. Einzelne Merkmale, etwa *regulierbare Helligkeit*, werden weggelassen, da sie durch die Geräte-Einstellungsmöglichkeiten bereits erfüllt sind.

Die Kategorienbildung fand somit in einer Mischform von deduktivem und induktivem Vorgehen statt (vgl. Mayring, 2000). Einerseits entstanden Kategorien wie oben beschrieben mit der Auseinandersetzung der Theorie vor der Analyse und andererseits während dem Analysieren durch Erfahrungen in der App-Anwendung. Zur Veranschaulichung dieses zirkulären Prozesses dient exemplarisch das Kategoriensystem der Erprobungsphase (vgl. Anhang A.4). Im Vergleich mit dem endgültigen Kategoriensystem zeigt sich eine deutliche Verdichtung nicht nur bei den Kategorien sondern in noch stärkerem Masse bei den Dimensionen, welche von elf auf acht zusammengefasst wurden.

Der Anspruch nach einem eindimensionalen Kategoriensystem (vgl. Früh, 2011, S. 87) konnte nicht vollständig umgesetzt werden. Im Sinne grösstmöglicher Eindimensionalität wurden die hauptsächlichen Kategorien jeweils nur einer Dimension zugeordnet. Hingegen gibt es Kategorien, die als nötige Voraussetzung bei mehreren Dimensionen erscheinen. Dann treten sie aber als Teil einer Gruppe, und somit als ein Durchschnittswert von mehreren Kategorien, auf. Dies bezieht sich auf die Kategorien: Visuelles Interesse (Bild und Aktion), Aufmerksamkeit und Figur-Erkennung.

Zur einfacheren, schnelleren Handhabung des Beurteilungs-Instrumentes wurden die Kategorien, aus Perspektive der Beurteilenden, in vier **Überkategorien** eingeordnet:

Bild meint das statische Erscheinungsbild (ohne Interaktion); inklusive der Kategorien für Figur-Erkennung und Kategorien für Bildabstufungen.

Aktion bezieht sich auf Akustisches oder auf dynamische visuelle Erscheinungen (ohne Interaktion).

Interaktivität bezieht sich auf Aktionen (Rückmeldungen), die ausgelöst werden können.

Einstellungsmöglichkeit meint die Möglichkeit für individuelle Anpassungen.

Im anschliessenden Beurteilungsbogen (Abb. 3) sind die Kategorien zuerst in der Übersicht dargestellt und danach den Dimensionen (Lernbereichen) zugeordnet. Es wurde als Beispiel absichtlich eine Bewertung ausgewählt, bei der die App mehrere und unterschiedliche Eignungen aufweist, um die visuelle Darstellung durch die gesetzten Farbampeln sichtbar zu machen.

Beurteilungsbogen		Baby Symbol	
Übersicht Kategorien			
Überkategorie	Kategorie	Bewertung	
<i>Bild</i>	Klare Muster	3	
	Hoher Kontrast	3	
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	3	
	Gesichts- / visuelle Schemata	3	
	Abtasten	0	
	Figurerkennung	intensive Farben	3
		Objekt in verschiedenen Farben wählbar	0
		Hintergrund-Objekt kontrastreich (wählbar)	0
	Bildabstufungen	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
		Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farbvielfalt variiert		0	
Farbintensität variiert		0	
Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0	
<i>Aktion</i>		Bild + Ton übereinstimmend	2
	Bewegt	0	
	Lichteffekte	3	
	Aufzoomend	0	
	Visueller Vergleich (Bild vorgegeben / wählbar)	0	
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0	
	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0	
<i>Interaktivität</i>	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3	
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0	
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3	
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2	
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0	
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0	
	Auslöse-Variationen	2	
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
<i>Einstellungsmöglichkeit</i>	Akustisches Interesse	2	
	Eigener Ton integrierbar	0	
	Eigene Fotos integrierbar	0	
	Bild-Anwendungs-Variationen	0	

Abbildung 3: Beurteilungsbogen (mit Beispiel) [3 Seiten]

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	3.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	2
	Akustisches Interesse	2
		8.5
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	2.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		5.1
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		8.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	3
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		18

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	1.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		1.0
<hr/>		
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.0
<hr/>		
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		0
<hr/>		
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
<hr/>		
Besondere Eignung (Lembereich)		
<p>*** Etwas bewirken; Visuelles Interesse.</p> <p>** Aufmerksamkeit.</p> <p>* Experimentieren / Erkunden.</p> <p>Klare Muster (auch Gesichtsschemata) in hohen Kontrasten (Schwarz-Weiss-Rot) können einerseits als Diashow gezeigt werden, was sich sehr gut eignet zur Stimulation des visuellen Interesses. Die Anzeigedauer ist wählbar. Zu jedem Muster ertönt ein unterschiedlicher Klang (Instrument, Lachen, Klingel usw.). Andererseits können 12 der Muster (einzeln aufspringend oder alle gleichzeitig) auch interaktiv genutzt werden. Durch Antippen ertönt der Klang und das Muster wird als Negativ gezeigt. Durch die hohe Bildqualität in Verbindung mit den akustischen Rückmeldungen eignet sich diese App auch sehr gut um etwas zu bewirken.</p>		
<hr/>		
Einschränkungen		
<p><i>Unten rechts ist ein Kreis mit 1x angezeigt; wird er gedrückt, wird das Bild in halber Grösse angezeigt, da die App ursprünglich für das iPhone konzipiert wurde.</i></p>		

4.2.3 Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln

Gemeinsam wurden erste Apps während der Probecodierung beurteilt und die Kategorien empiriegeleitet durch genaue Definitionen und abgrenzende, typische Ankerbeispiele präzisiert (vgl. Mayring, 2010, S.

101-109). Dadurch wurde eine grösstmögliche Trennschärfe (vgl. Früh, 2011, S. 87) erreicht. Es wurde bald klar, dass nicht nur eine dichotome Variabel (vgl. Früh, 2011) in Form von *erfüllt* oder *nicht erfüllt* denkbar ist. „Eine andere Möglichkeit besteht, ... darin, einzelne Kategorien differenzierter zu skalieren, so dass dieselbe Teildimension mehrere graduell abgestufte Ausprägungen annehmen kann“ (Früh, 2011, S. 84). Das Skalenniveau, die Kodierung, wurde für die Kategorien folgendermassen festgelegt.

0 bedeutet: **Nein**, die Kategorie wird nicht erfüllt.

2 bedeutet: die Kategorie wird **annähernd** erfüllt.

3 bedeutet: **Ja**, die Kategorie wird vollständig erfüllt.

Der Zwischenwert 2 dient der Differenzierung und wird nur bei bestimmten Kategorien eingesetzt. Bewusst wurden nicht die Werte 0 - 1 - 2 gewählt, da *annähernd erfüllt* nicht in der Mitte, sondern eben nahe bei erfüllt liegen soll.

Die Definitionen und Ankerbeispiele zu den Kategorien, sowie die Punktverteilung wird im Kodierleitfaden (vgl. Kap. 6.8) festgehalten.

4.2.4 Bestimmung der Ausprägung

Für den ersten Durchgang der Inhaltsanalyse, die Erprobungsphase, wurde während der Probecodierung die skalierende Strukturierung einheitlich für alle Einschätzungsdimensionen festgelegt:

Werden 1/3 und mehr der Kategorienpunkte erreicht	= App ist geeignet.
Werden ½ und mehr der Kategorienpunkte erreicht	= App ist gut geeignet.
Werden ¾ und mehr der Kategorienpunkte erreicht	= App ist sehr gut geeignet.
Werden alle Kategorienpunkte erreicht	= App ist top! geeignet.

Für die definitive Beurteilung, den zweiten Durchgang der Inhaltsanalyse, sind wir von einer generellen Festlegung der Ausprägung abgekommen zu Gunsten einer mehr qualitativen, individuellen Einschätzung. Während der Probecodierung wurde die skalierende Strukturierung (vgl. Tab. 4) für jeden Lernbereich individuell festgelegt. Dabei wurde anhand der zugehörigen Kategorien beurteilt, welche mindestens erfüllt sein müssen, damit von einer Eignung gesprochen werden kann. Am Beispiel des Lernbereichs Visomotorik soll dieser Vorgang kurz aufgezeigt werden. In der Hypothese zur Einschätzungsdimension (vgl. 4.2.1) wird gesagt, dass eine geeignete App gezielte Angebote zur Visomotorik und eine gute Figur-Erkennung aufweisen muss sowie die persönliche Motivation anspricht. Somit genügt für eine minimale Eignung (= 4 Punkte), dass ein gezieltes Angebot entsprechend der Kategorien *Aufzoomen*, *Abtasten*, *Visueller Vergleich*, *Sakkaden* oder *Folgebewegung* erfüllt wird (= 3 Punkte) und bei der Figur-Erkennung (*intensive Farbe*, *Hintergrund-Objekt kontrastreich*, *Objektfarbe wählbar*) mindestens ein Aspekt erfüllt wird (\emptyset der 3 Kategorien = 1 Punkt). Für eine gute Eignung (= 6 Punkte) müssen dementsprechend zwei der Kategorien mindestens teilweise erfüllt sein (= 4 / 5 Punkte) plus 1 – 2 Punkte bei der Figur-Erkennung erreicht werden. Eine sehr gute Eignung (= 9 Punkte) erfordert entweder drei gezielte Angebote und die Figur-Erkennung je teilweise erfüllt oder zwei Kategorien und die Figur-Erkennung je ganz erfüllt. Diese Überlegungen wurden zu jeder Einschätzungsdimension angestellt und das Resultat wird in der folgenden Tabelle (Tab. 4) aufgezeigt.

Tabelle 4: Ausprägungsskala der Lernbereiche

Lernbereich	Kategorie	Ausprägung
Kognitive Förderung		
Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelles Interesse Bild (Ø der 5 Kategorien) (0-3) • Visuelles Interesse Aktion (Ø der 2 Kategorien) (0/1.5/3) • Bild + Ton übereinstimmend (0/2/3) • Akustisches Interesse (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 9 Gut geeignet >= 7 Geeignet >= 5
Etwas bewirken	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit (Ø der 4 Kategorien) (0-3) • Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung (0/2/3) • Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung (0/3) 	Sehr gut geeignet >= 4.8 Gut geeignet >= 4.3 Geeignet >= 3.8
Experimentieren / Erkunden	<ul style="list-style-type: none"> • Figur-Erkennung (Ø der 3 Kategorien) (0-3) • Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen (0/3) • Interaktive, ganzheitliche Angebote (0/2/3) • Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung (0/3) • Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen (0/3) • Auslöse-Variationen (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 12 Gut geeignet >= 9 Geeignet >= 7
Wiedererkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigener Ton integrierbar (0/3) • Eigene Fotos integrierbar (0/3) • Bild-Anwendungs-Variation (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 9 Gut geeignet >= 8 Geeignet >= 6
Visuelle Förderung		
Visuelles Interesse	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Muster (Bild) (0/2/3) • Intensive Farben (Bild) (0/2/3) • Hoher Kontrast (Bild) (0/2/3) • Die Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ (Bild) (0/3) • Gesichts- / visuelle Schemata (Bild) (0/2/3) • Bewegt (Aktion) (0/3) • Lichteffekte (Aktion) (0/3) 	Sehr gut geeignet >= 15 Gut geeignet >= 12 Geeignet >= 9
Visomotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Figur-Erkennung (Ø der 3 Kategorien) (0-3) • Fixation • Aufzoomend (0/3) • Visuelles Abtasten • Abtasten (0/2/3) • Visueller Vergleich • Visueller Vergleich (vorgegeben / wahlbar) (0/2/3) • Sakkaden • Sakkaden (Grösse variierbar) (0/2/3) • Folgebewegungen • Folgebewegungen (G. und Tempo variierbar) (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 9 Gut geeignet >= 6 Geeignet >= 4
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	<ul style="list-style-type: none"> • Figur-Erkennung (Ø der 3 Kategorien) (0-3) • Berührung von Objekten (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung (0/2/3) • Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt RM (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 8 Gut geeignet >= 5.5 Geeignet >= 4
Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) (0/2/3) • Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn. • Kontrast benachbarter Flächen variiert (0/2/3) • Farb- / Grauwahrnehmung • Die Farbvielfalt variiert (0/2/3) • Die Farbintensität variiert (0/2/3) • Der Kontrast Hintergrund - Objekt variiert (0/2/3) • Figur-/Gestalt-Wahrnehmung (basal) • Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar) (0/2/3) 	Sehr gut geeignet >= 12 Gut geeignet >= 9 Geeignet >= 6

4.3 Beurteilung der ausgewählten Apps

Beim ersten Durchgang der Inhaltsanalyse, der Erprobungsphase, sowie beim zweiten Durchgang, der definitiven Durchführung, wurde nach dem gleichen Ablaufmodell (vgl. Kap. 3.2.3) vorgegangen.

Während der **Probecodierung** wurde von circa zehn Apps eine stetige Anpassung des Beurteilungsinstrumentes vorgenommen. Die Probecodierung wurde bewusst durch beide Autorinnen durchgeführt, entweder nacheinander oder gemeinsam. Bei Differenzen in der Kodierung konnten diese umgehend diskutiert und geklärt werden, sowie allfällige Änderungen des Beurteilungsbogens oder Ergänzungen des Kodierleitfadens vorgenommen werden. Zudem wurde dadurch die Interkoderreliabilität (die Objektivität) überprüft. Mit zeitlichem Abstand wurden einzelne Apps durch die gleiche Person erneut beurteilt, um die Intrakoderreliabilität zu gewährleisten. Dabei konnte eine grosse Übereinstimmung festgestellt werden. Dieser Einbezug der Gütekriterien wird als zentraler Standard der Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 3.2.2) vorgeschrieben.

Während der **Anwendungsphase** wurden die Apps aus der Stichprobe einzeln mit dem Beurteilungsinstrument beurteilt. Die Bewertung zu den Lernbereichen wurde, via vorher individuell festgelegte Ausprägung (vgl. Tab. 4), durch die quantitativen Ergebnisse (Total der Kategorienpunkte) automatisch bestimmt. Dieser quantitative Vorgang konnte, durch entsprechende Formeln im Excel-Dokument, automatisiert durchgeführt werden. Als qualitative Analyse folgte abschliessend zu jeder Analyseeinheit (App) unser Beurteilungs-Fazit. Dabei wurden, mit Blick auf die Hypothesen, die Ergebnisse überdacht und zusammenfassend die besonderen Eignungen begründet. Gegebenenfalls wurden Einschränkungen bezüglich der Eignung oder der Anwendung der App im Allgemeinen formuliert. Somit konnten qualitative und quantitative Analyseschritte sinnvoll kombiniert werden (vgl. Kap. 3.2.1).

In der **Auswertungsphase** wurden die Apps mit Ausprägungssternen (1 – 3 Sterne) und Beurteilungs-Fazit in einer alphabetischen Liste (vgl. Abb. 7) und nach Lernbereichen (vgl. Abb. 6) geordnet dargestellt. Dies ermöglicht, bei der Anwendung des Leitfadens, aus verschiedenen Blickwinkeln nach geeigneten Apps zu suchen. Zur Darstellung der Ergebnisse wurde zudem eine Übersichtstabelle aller analysierten Apps mit der Eignung pro Lernbereich (vgl. Tab. 5) erstellt.

4.4 Erprobungsphase

Die Erprobungsphase dient einerseits der Überprüfung des spezifischen Beurteilungsinstruments der Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 3.2.2 Zentrale Standards). Andererseits soll dabei der Leitfaden-Entwurf durch Fachpersonen erprobt werden.

Die Erprobungsphase dauerte von Anfang September bis zu den Herbstferien 2012. Dies entspricht, je nach Region, vier bis sechs Arbeitswochen.

Für die Erprobung der App-Vorschläge und des Leitfadens waren ursprünglich acht Parteien beteiligt, inklusive der beiden Verfasserinnen. Diese Fachpersonen wurden gezielt aus **verschiedenen Arbeitsfeldern** ausgewählt: Förderung von Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, mit Sehbeeinträchtigung, mit Seh- und Hörbeeinträchtigung und Kombinationen davon.

Das **Vorwissen** bezüglich interaktiver Medien sollte bewusst variieren von „Anfängern“ bis „Erfahrene“. Eher zufällig ergab sich die Zusammensetzung der beteiligten Fachpersonen bezüglich ihrer Funktionen: fünf Heilpädagoginnen und drei Therapierende (Logopädie und Ergotherapie).

Am 2. September 2012 wurden der Leitfaden-Entwurf sowie die weiteren benötigten Dokumente den teilnehmenden Fachpersonen per Mail zugestellt. Im Anhang (vgl. Anhang A Dokumente der Erprobungsphase) befinden sich der Leitfaden-Entwurf als interaktives PDF-Dokument, der Begleitbrief mit der Auftragsformulierung, das Beobachtungsprotokoll, der Beurteilungsbogen und der Kodierleitfaden.

Die beteiligten Fachpersonen wurden gebeten während der Erprobungsphase mit mind. einer lernenden Person, mind. einmal wöchentlich für 10 - 20 Minuten mit dem iPad zu arbeiten. Sie hatten den Auftrag die Beobachtungen der Lernenden beim Handeln mit den verschiedenen Apps im Beobachtungsprotokoll in Stichworten zu notieren. Des Weiteren wurden sie gebeten parallel dazu, ihre Gedanken bei der Anwendung des Leitfadens fortlaufend zu notieren. Falls möglich sollten sie zusätzlich ein nicht beurteiltes App einschätzen, um Erfahrungen mit unserem Beurteilungs-Instrument, dem Beurteilungsbogen und dem Kodierleitfaden, zu machen.

4.4.1 Erprobung der App-Vorschläge

Zur Evaluation der App-Beurteilung wurden zwölf Lernende beim Handeln mit dem iPad beobachtet und ihr Verhalten in Form von Gedächtnisprotokollen auf einem Beobachtungsprotokoll dokumentiert (vgl. Kap. 3.1.1).

Trotz anfänglicher Zusage konnten zwei Parteien keine Apps mit Lernenden erproben. Einmal wegen unvorhergesehener fehlender Kapazität, das andere Mal infolge eines privaten Schicksalsschlages. Die verbleibenden sechs Fachpersonen wandten das iPad mit zwölf Lernenden mehr oder weniger regelmässig an, mindestens einmal die Woche (ausser bei Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen) bis zu mehrmals die Woche. Die drei Fachpersonen aus unseren beiden Institutionen konnten unsere iPads mit allen geladenen Apps nutzen.

Das Lebensalter der zwölf Lernenden liegt zwischen sechs und 15 Jahren. Sie weisen meist mehrfache Beeinträchtigungen auf, beispielsweise zerebrale Bewegungsstörung mit Sinnesbehinderung. Die Ausprägung der Beeinträchtigung ist ganz unterschiedlich von schwacher bis starker körperlicher Einschränkung, von leichter Einschränkung des Sehens bis zu starker Hör- und Sehbehinderung. Mehrmals wird zudem Epilepsie angeführt. Das Entwicklungsalter liegt bei allen Lernenden im Bereich der Sensomotorik, allenfalls im Übergang zur Präoperativen Phase.

Für die Erprobungsphase hatten wir insgesamt 30 Apps mit dem Beurteilungsbogen bewertet und im Leitfaden alphabetisch aufgelistet sowie den entsprechenden Lernbereichen zugeordnet. Die restlichen 72 Apps aus der Vorauswahl wurden ebenfalls in die alphabetische Liste aufgenommen, mit einer kurzen Beschreibung und dem möglichen Lernbereich (vgl. Leitfaden-Entwurf, als PDF-Dokument auf beigelegter CD). Es wurden insgesamt 31 verschiedene Apps erprobt, 12 davon waren von uns bereits eingeschätzte Apps.

Die Fachpersonen waren frei in der Wahl des Lernbereiches oder Förderzieles und sie konnten selber entscheiden welches Lernprogramm die persönliche Motivation der Lernenden ansprechen könnte. Das Ziel der Beobachtungen war, frei wählbare, zu den Anwendern passende Apps zu erproben, um exemplarisch Aussagen über deren Eignung zu erhalten.

Die festgehaltenen Beobachtungen wurden nach App geordnet und bei den Ergebnissen (vgl. Kap. 5.1 Auswertung Beobachtungsprotokoll) zusammenfassend dargestellt.

4.4.2 Erprobung des Leitfaden-Entwurfs durch Fachpersonen

Im Gespräch werden von den beteiligten Fachpersonen Rückmeldungen zur Erprobung des Leitfadens und zum Einsatz des iPads eingeholt. Diese Informationen werden mittels mündlicher Befragung in Form eines Leitfaden-Interviews erhoben (vgl. Kap. 3.1.2).

Trotz anfänglicher Zusage konnten zwei Parteien den Leitfaden-Entwurf nicht erproben. Einmal infolge eines privaten Schicksalsschlages. Die andere Partei, ein Therapie-Team, hatte keine Kapazität zur Erprobung. Sie begutachteten den Leitfaden-Entwurf und konnten uns, dank eignen Erfahrungen im Einsatz von Tablets, trotzdem Rückmeldungen dazu geben.

Die fünf Interviews fanden im Zeitraum zwischen Ende Oktober und Mitte November 2012 statt. Die Gesprächs- und die Protokollführung wurden weitgehend unter uns Autorinnen aufgeteilt. Wir haben uns an den vorbereiteten Interview-Leitfaden (vgl. Abb 1) gehalten und ihn mit Fragen, die bei der Durchsicht der Beobachtungsprotokolle auftauchten, konkretisiert. Es entstanden jeweils angeregte Dialoge mit gegenseitigem Wissensaustausch. Wir konnten auftretende Fragen klären und allenfalls neue Erkenntnisse unsererseits weitergeben.

Während der Befragung wurde stichwortartig protokolliert, gleich danach der persönliche Eindruck und ein erstes Fazit festgehalten. Später wurden die Ausführungen nochmals betrachtet und die relevanten Punkte in das Fazit aufgenommen. Die Rückmeldungen werden bei den Ergebnissen (vgl. Kap. 5.1 Auswertung Interviews) zusammengefasst.

4.5 Reflexion der Projektdurchführung

Nach einem kurzen Blick auf die Highlights und die Hürden der Projektdurchführung werden die gewählten Methoden durchleuchtet und mögliche Alternativen abgewogen. Dabei fließen Aussagen zu den Fragen *Rückblick auf die Erprobung* sowie *kritische Aussagen* aus den Interviews mit den beteiligten Fachpersonen ein (vgl. Anhang C).

4.5.1 Erfolge

Durch die Beteiligung an der Erprobungsphase konnten wir drei Kolleginnen neu von Tablets begeistern. Aber auch für ‚Erfahrene‘ war der Gedanke von Spielprogrammen auf der Stufe der Sensomotorik neu und brachte ihnen ‚coole‘ Erlebnisse. Bei den Lernenden konnte unerwartet positives Verhalten beobachtet werden. Veränderungen im Umgang mit dem Tablet sowie erste Entwicklungsschritte konnten verein-

zelt bereits beobachtet werden. Die Freude der beteiligten Fachpersonen und auch der Spass der Lernenden wurden bei den Interviews deutlich spürbar. Alle Beteiligten, auch die Autorinnen, wollen mit Interesse am Thema dranbleiben und möchten Tablets gerne weiter in ihre Arbeit integrieren.

4.5.2 Herausforderungen

Als grösste Herausforderung erwies sich der Zeitfaktor. Es war uns nicht möglich den Leitfaden-Entwurf und die App-Vorschläge vor September 2012 bereit zu stellen. Deshalb fiel die Erprobungsphase mit einigen Wochen sehr kurz aus. Auch ein früherer Start der Erprobung hätte, durch das Zusammenfallen mit dem Schuljahr-Beginn, wohl nur wenig zusätzliche Zeit verschafft. Ab den Herbstferien gestaltete sich die seriöse Auswertung der Beobachtungsprotokolle, die Durchführung und Auswertung der Interviews, die Überarbeitung des Beurteilungs-Instrumentes mit erneuter Bewertung der Apps als grösseren Aufwand als erwartet. Zudem musste der Tablet-Systemwechsel auf iOS 6, Ende September, mit seinen Konsequenzen berücksichtigt werden.

Von den Fachpersonen, die zugesagt hatten, konnten leider nicht alle an der Erprobung teilnehmen. Eine erfahrene Tablet-Anwenderin musste sich Ende Sommerferien abmelden und hinterliess eine nicht mehr schliessbare Lücke im Bereich der Förderung von Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

4.5.3 Methodenreflexion

In unserem Entwicklungsprojekt konnten wir die wichtigen Charakteristika der **Aktionsforschung** (vgl. Kap. 3.1) erfüllen. Nebst der Zusammenarbeit mit Fachstellen war die Beteiligung von reflektierenden Praktikerinnen und Praktikern äusserst wichtig um unterschiedliche Perspektiven miteinzubeziehen. Die am Projekt teilnehmenden Fachpersonen zeigten alle grosses Interesse und sofortige Bereitschaft das iPad im Unterricht zu erproben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie eine positive, optimistische Haltung gegenüber dem Thema haben. Die *Nähe zum Forschungsgegenstand*, ein zentrales Gütekriterium für qualitative Forschung (vgl. Mayring, 2002), konnte erreicht werden, indem wir mittels dieser Fachpersonen in die Alltagswelt der Lernenden gelangen. Durch die detaillierte Dokumentation der Forschungsprozesse und Ergebnisse sowie das systematische Vorgehen (z.B. Ablaufmodell) konnten weitere Gütekriterien für qualitative Forschung (vgl. Mayring, 2002), die *Verfahrensdokumentation* und die *Regelgeleitetheit* erfüllt werden.

Die **Instruktion der Aufträge** für die Erprobungsphase haben wir zu wenig systematisch durchgeführt. Die Ziele der Erprobung und das Festhalten der Beobachtungen müssten klarer und einheitlicher kommuniziert werden. Kurze mündliche Informationen und Hinweise zum iPad an unsere Institutions-Kolleginnen führten teils dazu, dass sie den Begleitbrief und den Leitfaden erst gegen Ende der Erprobung anschauten (vgl. Kap. 5.2).

Die teilnehmende und direkte **Beobachtung** der Verhaltensweisen der Lernenden im Umgang mit ausgewählten Lernprogrammen hat sich als äusserst wertvoll und informativ erwiesen. Exemplarisch konnte aufgezeigt werden, dass von uns bewertete Apps gewünschtes Verhalten erzielen können. Die Erprobung der App unterstützte zudem uns Autorinnen im zirkulären Prozess von Reflexion und Aktion. Die Dokumentation der Beobachtungen in Form eines Beobachtungsprotokolls deckte jedoch Lücken auf.

Wie könnte die Eignung spezifisch für einen Lernbereich besser bestätigt werden? Vielleicht wären, mit einer mehr strukturierten Beobachtung und der Dokumentation mittels Raster und entsprechenden Kriterien oder Indikatoren, genauere Aussagen möglich gewesen. Die Überprüfung der Eignung wäre dabei weniger auf Interpretationen angewiesen. Bei einer quantitativ orientierten Beobachtung besteht jedoch die Gefahr einer „Scheinobjektivität“ (Atteslander, 2003, S. 83). Ein zu starkes Fokussieren auf die Kriterien könnte tendenziöse Ergebnisse bringen und weitere Wahrnehmungen verloren gehen. Zudem wäre, zur korrekten Dokumentation mit einem Raster, eine genaue Instruktion nötig. Wichtig bleibt, dass der Zweck dieser Beobachtung erfüllt werden konnte (vgl. Kap. 5.2).

Das **Leitfaden-Interview** hat sich bewährt und konnte viele Informationen generieren. Als Alternative käme ein Gruppeninterview in Frage. Dies hätte einen Austausch der Fachpersonen untereinander ermöglicht, was bei den Rückmeldungen gewünscht wurde. Zudem wäre für uns der zeitliche Aufwand geringer gewesen, ein Gruppeninterview anstelle von fünf Gesprächen. Dafür hätte sich die Organisation des Termins wohl äusserst schwierig gestaltet.

Die **Inhaltsanalyse** hat sich als empirischer Ansatz bewährt, um Anforderungsmerkmale an wirkungsvolle Lernprogramme herauszuarbeiten und diese methodisch kontrolliert anzuwenden. Die vorgeschriebenen Gütekriterien Intrakoderreliabilität und Interkoderreliabilität konnten während der Probecodierung geprüft werden.

Unser **Kategoriensystem** scheint, durch die stetigen Anpassungen und Verbesserungen, sehr verdichtet und auf einem guten Qualitätsniveau zu sein. Die von Früh (2011, S. 87) genannten Bedingungen *Vollständigkeit* und *Trennschärfe* der Kategorien werden durch Ableitung von der Theorie respektive durch den Kodierleitfaden mehrheitlich gewährleistet. Eine mögliche Unklarheit punkto Trennschärfe hat sich bei der Auswertung im Lernbereich Experimentieren / Erkunden gezeigt (vgl. Kap. 5.3). Die ebenfalls geforderte *Eindimensionalität* konnte nicht eingehalten werden, deren Abweichungen wurden jedoch bewusst festgehalten (vgl. Kap. 4.2.2). Natürlich wären auch andere Formen möglich. Gerade bei Dimensionen mit nur drei Kategorien wären genauere Aussagen möglich, durch eine breitere Skalierung der einzelnen Kategorie. So könnte etwa eine Skala von 0 – 5 differenzierter auf die Ausprägung einflussnehmen. Der Nachteil dabei wäre, dass durch die präzise Beschreibung der Skalierung der Kodierleitfaden sehr umfangreich würde. Die Anwendung des Beurteilungs-Instrumentes würde komplexer und womöglich eine Schulung der Nutzenden benötigen. Die Benennung der Kategorie in Kurzform könnte optimiert werden. Beispielsweise die Kategorie *Berührung erzeugt... Rückmeldung* zur Klarheit mit *Jede Berührung...* benennen. Auf weitere Optimierungsmöglichkeiten wird bei der Auswertung der analysierten Lernprogramme (vgl. Kap. 5.3) hingewiesen.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden das Vorgehen der Datenaufbereitung und die Ergebnisse in Bezug auf die Zielsetzungen respektive die Forschungsfragen dargestellt und interpretiert. Es werden die Ergebnisse aus der Erprobung, die Rückmeldungen aus den Interviews und die Beobachtungen, zusammenfassend beschrieben. Die analysierten Lernprogramme mit ihrer Bewertung werden als Übersicht gezeigt um darin nach Mustern zu suchen und Vergleiche anzustellen. Die gewonnen Erkenntnisse aus der Erprobungsphase werden zusammengefasst und fliessen abschliessend in den *Leitfaden für den Einsatz von Tablets im Bereich der sensomotorischen Entwicklung* ein.

5.1 Auswertung der Rückmeldungen und Interviews

Rückmeldungen, die wir persönlich oder per Mail erhalten haben wurden fortlaufend festgehalten und zur Überprüfung der Zielsetzungen entsprechend der Fragen des Leitfaden-Entwurfes geordnet. Entsprechend wurden auch die Antworten aus den Interviews zusammengefasst. In einer separaten Spalte wurde jeweils unsere Beurteilung mit dem daraus abgeleiteten Fazit respektive der Massnahme für das Entwicklungsprojekt aufgeführt (vgl. Anhang B + C).

Folgend werden die relevanten und berechtigten Hinweise aus den beiden Tabellen Auswertung der Interviews und Rückmeldungen zusammengefasst und die meist genannten Hinweise zuerst aufgelistet. Dabei werden Bestätigungen mit einem Haken (☑) und Hinweise für Verbesserungen mit einem Pfeil (→) unterschieden.

Form und Handhabung des Leitfadens

- Der Umfang des Leitfaden-Entwurfes von 30 Seiten wirkt unübersichtlich und zu umfangreich (diese Rückmeldung erschien bei allen beteiligten Fachpersonen). Der definitive Leitfaden soll möglichst einfach strukturiert und kompakt gestaltet werden.
- Die Links und Verlinkungen im Dokument werden als Erleichterung und Vereinfachung der Handhabung des Leitfadens gesehen. Die alphabetische App-Liste und die Tabellen mit den Lernbereichen sollten wenn möglich als verlinktes Dokument angefügt werden.
- Der Leitfaden wurde von allen beteiligten Fachpersonen ausgedruckt. Das heisst der Leitfaden und die dazu verlinkten Dokumente sollen mit Seitenzahlen und Kopf- oder Fusszeile (ev. Titelzeile) ausgestattet sein.
- Bilder zu den Apps sowie eine bessere Sortierung der alphabetischen Liste (entsprechend der App-Namen-Kurzform) würde die Suche im App-Store erleichtern.
- Formulierungen sind teilweise zu kompliziert, sie sollten kurz, prägnant und auch für Laien verständlich sein.
- Literaturangaben und Quellen wurden übersehen. Ort überdenken: Je Kapitel darauf verweisen (da nicht alles von Anfang bis zum Ende gelesen wird).

Möglichkeiten und Grenzen des iPads zum sinnvollen Einsatz im Unterricht

- ✓ Drei Fachpersonen (iPad-Anfängerinnen) bestätigen, dass sich ihre Erfahrungen mit unseren aufgezählten Möglichkeiten und Grenzen im Leitfaden-Entwurf decken.
- Didaktisch-methodische Hinweise wurden im Leitfaden vermisst: verdunkelter Raum, Dauer des Einsatzes, regelmässiger / ritualisierter Einsatz und Begleitung sei wichtig.
- Für eine gezielte Nutzung ist geübter Umgang mit iPad und Apps nötig.
- Zielgruppe sollte umschrieben werden (Einschränkung Epilepsie?).
- ✓ Wirksamkeit des iPad: iPad übt grosse Motivation aus; direkte Bedienung durch Touchscreen, wenig Kraftaufwand, konsequente Rückmeldungen.

Mindestanforderungen an die Apps

- ✓ Es ist grundsätzlich sinnvoll Mindestanforderungen an ein App zu erwähnen um die App-Suche zu erleichtern.
- ✓ Das ganzheitliche Angebot (Ton und Bild übereinstimmend) wird als sehr wichtiger Hinweis für die Suche nach geeigneten Apps genannt.
- ✓ Die Individualisierung durch den Einsatz von eigenen Fotos wird ebenfalls als wichtiger Aspekt erwähnt.

Beurteilungs-Instrument

- Die Definitionen im Kodierleitfaden sind mehrheitlich verständlich, einzelne könnten noch genauer formuliert werden.
- Handhabung des Beurteilungs-Instruments wird als kompliziert erachtet, allenfalls eine persönliche Instruktion oder Anleitung abgeben.

App-Vorschläge / Zuordnung zu den Lernbereichen

- ✓ Zur zielorientierten Auswahl erweisen sich beide App-Vorschlagslisten (geordnet nach Lernbereich / alphabetisch) als besonders wertvoll.
- ✓ Beschreibungen der Apps sind hilfreich, könnten ev. noch etwas ausführlicher sein. Die Preisangaben werden geschätzt.
- Apps die Jugendliche ansprechen sind gefragt.
- Mehr Apps die sich zur Individualisierung eignen werden gesucht. App Vorschlag: Verbal Victor.
- ✓ Die App-Vielfalt pro Lernbereich wird geschätzt, durch ausprobieren können persönliche Vorlieben herausgefunden werden.

App-Suchtipps

- ✓ Die Suchtipps werden mehrheitlich als hilfreich bewertet (Suchbegriffe, Links, Foren).

Tipps zur Anwendung des iPads

- ✓ Die Tipps werden grundsätzlich geschätzt, insbesondere das Glossar und Hinweise auf Zubehör (Schutzhülle, Befestigung).
- Die technischen Voraussetzungen sind ev. nicht mehr aktuell. Mehr auf Handbücher verweisen.
- Systemwechsel auf iOS 6 eröffnet neue Möglichkeit *geführter Zugriff*.

5.2 Auswertung der App-Erprobung

Beobachtungen der Verhaltensweisen der Lernenden im Umgang mit der gewählten App wurden von den Fachpersonen in unserem Beobachtungsprotokoll eingetragen. Das beobachtete Verhalten wurde mit den empfohlenen Lernbereichen verglichen und dabei festgehalten, wie viele und in welchen Lernbereichen bestätigende Beobachtungen (+), nicht eindeutige Aussagen (?) und in welchen Fällen keine bestätigende Beobachtungen (-) gemacht wurden. Diese Informationen wurden in einer Tabelle, geordnet nach den erprobten Apps, zusammengefasst und mit Farbe (**Bestätigungen** / **Relativierungen**) unsere Interpretationen angefügt. In dieser Tabelle (vgl. Anhang D) sind sowohl die Beurteilung der Apps aus dem Leitfaden-Entwurf (schwarze Sterne) als auch die aktuellen Beurteilungen mit dem überarbeiteten definitiven Beurteilungs-Instrument (orange Sterne) aufgeführt. Sechs Fachpersonen (abgekürzt mit A - F) erprobten insgesamt mit zwölf Lernenden (abgekürzt A1, B1, B2 usw.) 31 verschiedene Apps, darunter sind 26 Apps, die beurteilt sind.

Welche Apps eignen sich für die verschiedenen Lernbereiche?

Es wurden sehr viele **bestätigende Beobachtungen** aufgezeichnet (58 x mit + auf der Tabelle gekennzeichnet). Damit ist das Eintreffen eines gewünschten Verhaltens gemeint. Es konnte ein Förderziel, zumindest ansatzweise erfüllt werden, mittels eines als geeignet eingeschätzten Lernprogrammes. Die meisten Beobachtungen sind zu den Lernbereichen *Etwas bewirken* oder *Visuelles Interesse*, diese beiden Bereiche wurden von den meisten Fachpersonen als Förderziele gewählt und sind einfach zu beobachten.

Bei einigen Beobachtungen ist **keine eindeutige Aussage** möglich (9 x mit ? auf der Tabelle gekennzeichnet). Das gewünschte Verhalten konnte nicht beobachtet werden, trotzdem würde die App weiter zur Förderung eingesetzt. Aus den Begründungen wird klar, dass dies mehrheitlich mit einer schlechten Verfassung der Lernenden zusammenhängt. Zweimal scheint der gewählte Lernbereich nicht dem Entwicklungsstand des Lernenden zu entsprechen. Einmal möchte die Lehrperson beim nächsten Mal im verdunkelten Raum arbeiten.

Bei einigen Beobachtungen erhalten wir eine **negative Rückmeldung**, auf die Frage wird mit nein geantwortet (10 x mit - auf der Tabelle gekennzeichnet). Anhand der Beschreibungen schliessen wir, dass viermal der gewählte Lernbereich nicht mit dem Entwicklungsstand der Lernenden übereinstimmt. Ebenso oft scheint das gewählte App die persönlichen Vorlieben der Lernenden nicht anzusprechen. Einmal ist das Interesse, nach zwei erfolgreichen Sequenzen, erloschen - die Erkundungsphase scheint beendet zu sein. Einmal wird ersichtlich, dass die Einstellung der App nicht passend vorgenommen wurde und deshalb das gewünschte Verhalten nicht möglich war.

Nur gerade einmal deutet die Beobachtung darauf hin, dass die App für den gewählten Lernbereich **nicht geeignet** ist (1 x mit - auf der Tabelle gekennzeichnet). Diese App (Lux Draw) wurde im Leitfaden-Entwurf nicht aufgeführt, da sie unsere Mindestanforderungen nicht erfüllt hatte. Bei nachträglicher Bewertung mit dem definitiven Beurteilungs-Instrument ergab sich eine gute Eignung für den Lernbereich *Visuelle Wahrnehmung*. Der gewählte Lernbereich in der Erprobung war jedoch *Etwas bewirken*. In die-

sem Lernbereich wurde keine Eignung analysiert und folglich zu Recht kein gewünschtes Verhalten beobachtet. Diese Beobachtung widerlegt somit die Richtigkeit unseres Beurteilungs-Instrumentes nicht.

5.2.1 Fazit der App-Erprobung

Aus den Beobachtungen, den Interpretationen sowie unserer eigenen Reflexion während der Erprobungsphase lassen sich folgende **Schlüsse** ziehen:

- Unser Beurteilungs-Instrument erhält in den Grundzügen eine praktisch erprobte Bestätigung seiner Richtigkeit.
- Egal in welcher Ausprägung (**/**) die Eignung des gewählten Lernprogramms vorliegt, zeigten die Lernenden Verhaltensweisen, die zu den jeweiligen Lernbereichen passen. Das Ausmass der Eignung kann in dieser kurzen Phase nicht überprüft werden. Dazu müssten über längere Zeit Entwicklungsprozesse von verschiedenen Lernenden mit unterschiedlich geeigneten Programmen erforscht und verglichen werden.
- Bei einzelnen Apps (z.B. Draw Stars!, Eye Movement Training) wurde visuelles Interesse beobachtet und festgehalten. Mit der ersten Beurteilung erzielte dieser Bereich keine, erst bei der zweiten Bewertung erhielt er eine Eignung. Somit kann eine Verbesserung des überarbeiteten Beurteilungs-Instrumentes festgestellt werden, zumindest bei der Bewertung des Lernbereichs Visuelles Interesse. Es ist durchaus möglich, dass sich in anderen Bereichen ebenfalls solches Verhalten zeigte, durch die fokussierte Beobachtung aber nicht protokolliert wurde.
- Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die persönliche Motivation, das Entwicklungsniveau und die Verfassung der Lernenden eine grosse Rolle spielen. Keine oder ablehnende Reaktionen werden meistens im Zusammenhang mit diesen Lernvoraussetzungen vermutet. Dies bestätigt bei den didaktisch-methodischen Hinweisen (vgl. Kap. 2.4.3) den entwicklungsorientierten Einsatz von Tablets und die Wichtigkeit von lernförderlichen Bedingungen. Zu Letzterem wurde zusätzlich das Arbeiten im verdunkelten Raum erwähnt.
- Oft wurden Aktivitäten erst ansatzweise beobachtet. Viele Beobachtungen waren noch nicht eindeutig um eine Aussage über eine Eignung eines Apps zu machen und weitere Erprobung wäre notwendig. Dies unterstreicht unsere Forderung nach Kontinuität und regelmässiger Wiederholung (vgl. Kap. 2.4.3).
- Bei einer Beobachtung wurde festgestellt, dass die Einstellungen nicht optimal auf das Kind angepasst wurden. Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten ist notwendig um optimale Lernvoraussetzungen und Varianten für ein Kind zu schaffen. Je komplexer oder grösser die Auswahl der Einstellungsmöglichkeiten, desto länger braucht die Auseinandersetzung damit, bis individuelle Anpassungen Nutzen bringen. Auch in der eigenen Erprobung hat sich gezeigt, wie die Wirkung der Arbeit mit dem Tablet steigt, je grösser die Erfahrung im Umgang mit dem Gerät und den Lernprogrammen ist. Als zusätzliche lernförderliche Bedingung muss daher zwingend ein geübter Umgang mit Tablet und Apps bei den didaktisch-methodischen Hinweisen aufgenommen werden.

Kritische Anmerkungen zu den Beobachtungen, den Interpretationen und zum Vorgehen:

- Die Dokumentation der Verhaltensweisen war teilweise zu ungenau um sie differenziert in die einzelnen Lernbereiche einzuordnen. Die Ziele wurden teilweise nicht wie vorgesehen, anhand der ausgearbeiteten Lernbereiche, sondern in eigenen Worten formuliert. Dadurch blieb ein Interpretationsspielraum, der uns eventuell zu positiven, bestätigenden Beobachtungsinterpretationen verleitete. Gründe dafür könnten sein, dass einige Fachpersonen eine kurze mündliche Einführung erhielten und dazu verleitet wurden, den Leitfaden und die Anleitung zur Erprobungsphase nicht mehr genauer zu lesen. Zudem könnten die Kompetenzen im Beobachten und Dokumentieren nicht bei allen Fachpersonen gleich ausgebildet sein. Auf jeden Fall war die Instruktion zu den Aufträgen und zu unserem Beobachtungsprotokoll, wie bei der Methodenreflexion ausgeführt, nicht optimal ausgefallen (vgl. Kap. 4.5.3).

5.3 Auswertung der analysierten Lernprogramme

Zur Auswertung der analysierten Lernprogramme werden diese in einer Tabelle als Übersicht gezeigt (vgl. Tab. 5). Zur besseren Visualisierung wurden die Bewertungen mit den entsprechenden Farben unterlegt. Das soll uns die Suche nach Mustern und Korrelationen vereinfachen. Beim Analysieren und während der Erprobung ist uns bereits aufgefallen, dass Apps die sich im Bereich *Visuell-motorische Koordination* eignen, auch im Bereich *Experimentieren / Erkunden* auftreten. Experimentieren setzt eine gewisse visuell-motorische Koordination voraus, da gezielte Berührungen von Bildteilen bestimmte Ereignisse oder Animationen auslösen. Dies führte uns die enge Verknüpfung der Lernbereiche, auch zwischen den Förderbereichen Kognition und Visuelle Wahrnehmung, wieder ins Bewusstsein. Mittels Tabellenkalkulation konnten die Lernbereiche einfach in unterschiedliche Reihenfolgen gebracht werden um Zusammenhänge und Gruppierungen zu erkennen. Dabei waren die Unterschiede nicht frappant. Das ruhigste Muster, respektive die meisten Gruppierungen, ergab sich bei einer Anordnung von Visuell komplex – Visuell einfach – Kognitiv einfach – Kognitiv komplex. Aus der Sicht der Leitfaden-Benutzenden schien uns diese Anordnung allerdings nicht sinnvoll. So entschieden wir uns für eine Anordnung der Lernbereiche, aufbauend von einfacher zu komplexer Anforderung, mit einer Durchmischung der visuellen und kognitiven Bereiche. Uns ist bewusst, dass dies bloss eine modellhafte Abbildung ergibt. Denn die Grenzen der Lernbereiche werden künstlich gesetzt obwohl sie fließend sind. Auch die Reihenfolge ist nicht eindeutig, da sich gewisse Bereiche, wie oben beschrieben, wechselseitig beeinflussen und andere (Visuelle Wahrnehmung) für mehrere Lernbereiche Voraussetzung sind. Durch das Verbinden der beiden Förderbereiche auf einer Liste, erhoffen wir uns für die Leitfaden-Benutzenden mehr Übersicht und Handlichkeit. Die gewählte Reihenfolge der Lernbereiche ist auf der folgenden Tabelle Übersicht der analysierten Lernprogramme (Tab. 5) ersichtlich:

Tabelle 5: Übersicht der analysierten Lernprogramme

App-Name	VI	VW	VM	A	EB	EE	VK	W
Action Painting						**		
AlphaBaby		***	**		*	***		*
Babies 1 HD	***	***	***	***	***		*	
Babies 2 HD	***	**	***	***	***			
BabyBright	*	*	*					
Baby Finger					*	*		
Baby Images						**		
Baby Play Face						*		
Baby Screen	**		**					
Baby See	**		*					
Baby Shapes					*			
Baby Symbol	***		**	***	*			
Baby Touch & Hear Musik Instr.					*	***		
Baby Touch & Hear Tier-Laute					*	***		
Baby Touch Sha	*				*			
Baby View	***		**	***	***	**		
Babylooba					*			
Balloonimals						**	*	
Bauernhof			*		*			
BLfaces	*			*	*	*		
Bubbles	*					**		
Choice Board-Cr.						*		*
Click n'Talk						*		**
Colorful Balloon					*	***		
Crayons						*		
Dancing Cupid					*	**		
Die Ersten Worte			**	**	***			*
Draw Stars!	*	**		*	**	***		
Eye Mov. Training	*	*	***					
Fang den Hund!								*
Fang die Katze!								*
Fluidity	**					*		
Fun Fireworks	*				*	**		
Goldilocks	Keine besondere Eignung							
Granimator		***	*		*	***	**	
Heat Pad	**	***				**		
Hidden Grid	*			*	*	**		
Honey Cat HD					*	*		
I Hear Ewe					*	*		
Infant Visual S	**		*	*				
ISmilez		*				**		
JackInTheBox?	Keine besondere Eignung							
Kuh macht Muh			*		*	**		
Light Box		*			*	**		
Little Story Maker						*		**
Look Baby!						*		
Magic Piano					*	*		
Music Sparkles				*	*	**		
Musical Hands					*	*		

App-Name	VI	VW	VM	A	EB	EE	VK	W
Night Light					*			
Patterns	***	**	**					
Peeping Music.		*	**			*	*	
Photo Tell Lite						**		**
PictureCardMaker						**		***
Rad Sound				*	**			
RC Visualizer					***			
Schlaf gut HD				*		***	**	
Shapes	*					*	*	
Shapes in Comp.	*	**	**			*	**	
Slide & Spin						***		
Snow White	*					*		
Sound Shaker		*	*			***	*	
Sound Touch						***		
SoundingBoard						**		***
SoundPrism	Keine besondere Eignung							
SplatterHD						**		
Stimulator	***		*	*	**		*	
Switch	**		*	*	**			
SwitchTrainer Lite						**		
Talk4Me						*		*
Talking Lite						***		***
Tapikeo HD						***		**
Tap Tap Baby	*				*	***		
Tap-n-See Zoo	*	**	***			*	**	
ThumbPiano	Keine besondere Eignung							
Touch Trainer	*		*			*	*	
Uncolor						***		
Verbal Victor						**		***
Video Touch						*		
Was bin ich?						**	*	
Yawnie Gähnerli						**	*	

	VI	VW	VM	A	EB	EE	VK	VW
Total ***	6	4	4	3	5	15	-	4
Total **	6	5	6	2	5	21	4	5
Total *	14	6	10	9	23	22	10	6

Total Bereich	26	15	20	14	33	58	14	15
----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Legende:

- A = Aufmerksamkeit
- EB = Etwas bewirken
- EE = Experimentieren / Erkunden
- W = Wiedererkennen
- VI = Visuelles Interesse
- VM = Visomotorik
- VK = Visuell-motorische Koordination
- VW = Visuelle Wahrnehmung
- * = Geeignet
- ** = Gut geeignet
- *** = Sehr gut geeignet

Wie kann ein App beurteilt / bewertet werden?

Ein wichtiges Ziel der Auswertung der analysierten Lernprogramme ist die Überprüfung und eine allfällige Verbesserung des Beurteilungs-Instrumentes. Dabei werden wir zuerst die Verteilung der Eignungen innerhalb der Lernbereiche fokussieren und anschliessend das Vorkommen der einzelnen Lernbereiche vergleichen. Dazu helfen die Total-Zahlen im Kasten unten rechts auf der vorherigen Übersichts-Tabelle (vgl. Tab. 5).

Zuerst wird der Blick auf die **Verteilung der Ausprägung** (* - ** - ***) innerhalb der einzelnen Lernbereiche gelegt. Tendenziell macht die Bewertung *geeignet* (*) eine Mehrheit der Bewertungen aus. Bei fünf Bereichen liegt die Hälfte oder mehr der Bewertungen in dieser Ausprägung vor. Andererseits liegt bei zwei Bereichen (*Wiedererkennen* und *Visuelle Wahrnehmung*) eine recht ausgeglichene Verteilung der Ausprägung vor. Was wäre eine richtige Verteilung? Eine einheitliche Verteilung innerhalb der Lernbereiche ist zur Überprüfung nicht relevant, da die spezifische Auswirkung in unserer Erprobung gar nicht erfasst werden konnte (vgl. Kap. 5.2). In erster Linie soll mit unserem Beurteilungs-Instrument erkannt werden, ob ein Lernprogramm für einen gewissen Lernbereich geeignet ist, die Ausprägung dieser Eignung ist zweitrangig.

Abbildung 4: Diagramm zur Verteilung der Ausprägung

Es fällt hingegen auf, dass im Bereich **Visuell-motorische Koordination** kein App als *sehr gut geeignet* (***) eingestuft wurde. Zur genaueren Betrachtung wird die Tabelle der Ausprägungen hinzugezogen (vgl. Tab. 4). Die beiden Kategorien *Berührung von Objekten* respektive *sich bewegender Objekte erzeugt Rückmeldung* werden mit dem Durchschnitt aus der Figur-Erkennung ergänzt. Beim Analysieren der Apps stellte sich heraus, dass kaum eine App geeignet ist, sowohl ruhende als auch bewegende Objekte gezielt zu Berühren. Trotzdem gibt es durchaus gute Apps, die spezifisch für das Üben von gezieltem Berühren entwickelt wurden (z.B. Touch Trainer, Tap-n-See Zoo). Mit diesen neuen Kenntnissen werden wir, vor einer Veröffentlichung, überprüfen müssen, ob die Ausprägungen herabzusetzen sind. Denn ein vollständiges Erfüllen einer der Hauptkategorien, plus eine gute Bewertung bei der Figur-Erkennung, soll für ** und *** genügend sein.

Im Lernbereich **Etwas bewirken** fällt die überdurchschnittlich hohe Anzahl bei der Ausprägung *geeignet* auf. Was könnte diese Verteilung ausgelöst haben? Hier sind zwei Hauptkategorien, die bereits als Alternativen erscheinen; entweder *Berührung erzeugt Rückmeldung* oder *Geräusche erzeugen Rückmeldung*. Die Ausprägungen sind entsprechend Tief angesetzt. Gerne würden wir durch eine grössere Skalierung mehr Qualitätsunterschiede hineinbringen. Wie bei der Methodenreflexion beschrieben (vgl. Kap. 4.5.3) bedeutet dies aber eine ungünstige Verkomplizierung der Beurteilung. Als Lösung kann in Betracht gezogen werden, eine Kategorie aufzuteilen in zwei: *Berührung erzeugt visuelle Rückmeldung* und *Berührung erzeugt akustische Rückmeldung*. Durch den Zwischenwert 2, als annähernd erfüllt, werden mehr Abstufungen (4 - 5 - 6) möglich. Dementsprechend müssen in einer Probecodierung die Ausprägungen erneut festgelegt werden, bevor eine Veröffentlichung möglich wird.

Nun betrachten wir die **Häufigkeit** der einzelnen Lernbereiche. Als visuelle Hilfe dient das folgende Säulen-Diagramm:

Abbildung 5: Diagramm zur Häufigkeit der Lernbereiche

Dabei sticht das grosse Vorkommen im Lernbereich **Experimentieren / Erkunden** ins Auge. Sehr viele Apps eignen sich sogar *gut* bis *sehr gut* für diesen Bereich. Dies sind vor allem anspruchsvollere Apps, die einiges an visuell-motorischer und an kognitiver Leistung voraussetzen sowie interaktive, ganzheitliche Angebote aufweisen. Diese Voraussetzungen entsprechen dem Entwicklungsniveau von Kleinkindern respektive Babys, für die bereits viele Apps auf dem Markt sind. Sehr wahrscheinlich ist das Angebot im Verhältnis zu Apps für die anderen Lernbereiche einfach grösser. Trotzdem wollen wir die Kategorien und die Ausprägung kritisch überprüfen (vgl. Tab. 4). Dabei zeigt sich, dass die Trennschärfe zwischen den drei Kategorien *Interaktive, ganzheitliche Angebote; durch Berührung...auslösen* und *Auslöse-Variationen* nicht ganz gegeben scheint. Vermutlich könnten sie neu in zwei Kategorien gebündelt werden. In einer Probecodierung müssten die neuen Ausprägungen des Lernbereiches festgelegt werden, bevor eine Veröffentlichung möglich wird.

Nur wenige Lernprogramme finden sich im Lernbereich **Wiedererkennen**. Da dieser Bereich eine sehr grosse Individualisierung bieten muss, um den Bezug zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen, sind es vorwiegend offene, flexible Lernprogramme. Dabei müssen eigene Fotos integriert werden können

und Tonaufnahmen möglich sein. Solche Apps wurden für die Kommunikation entwickelt und sind deshalb häufig entweder recht komplex und teuer, oder stellen hohe Anforderungen an die Lernenden. Sie erfordern oft sehr gezieltes Antippen und weisen viele und kleine Felder auf. Das geringe Vorkommen geeigneter Apps zum Wiedererkennen spiegelt wiederum die Verteilung der App-Angebote auf dem Markt und ist nicht die Folge einer falschen Beurteilung.

5.4 Erkenntnisse aus der Erprobung

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Auswertung der Erprobungsphase wurde das Projektziel, der **Leitfaden für den Einsatz von Tablets im Bereich der sensomotorischen Entwicklung** erstellt.

- Viele der Erfahrungen aus der Erprobungsphase sind direkt in die Auseinandersetzung mit der Theorie eingeflossen und spiegeln sich schliesslich in den didaktisch-methodischen Hinweisen (vgl. Kap. 2.4.3).
- Als wichtige Ergänzung wird der geübte Umgang mit Tablets und Apps, für eine gezielte und erfolgreiche Förderung, bei den lernförderlichen Bedingungen aufgenommen (vgl. Kap. 6.1.4).
- Die Mindestanforderungen werden neu zu Qualitätsmerkmalen umformuliert (vgl. Kap. 6.2.3).
- Aus unserer eigenen Erfahrung fliessen zusätzliche Hinweise, bezüglich Anschaffung und Nutzung der Geräte, zur Unterstützung in der Anwendung von Tablets in den Leitfaden (vgl. Kap. 6.3).

Die Auswertung der Interviews und Rückmeldungen ergab unter anderem viele Verbesserungsvorschläge bezüglich der Form des Leitfadens. Im folgenden Leitfaden, der in dieser Masterthese integriert ist, können die formalen Verbesserungen nur ansatzweise umgesetzt werden. Da die Tabellen an Ort und Stelle eingefügt werden mussten, wirkt der Leitfaden wieder überwältigend umfangreich. Die optimale interaktive Nutzung des Leitfadens, als PDF-Dokument abgespeichert auf der beigefügten CD, ist nur am Computer und mit Netzverbindung möglich. Durch die Verlinkungen können einerseits die Tabellen als separate Dokumente angewählt werden, andererseits werden damit Internet-Webseiten geöffnet.

6 Leitfaden

Leitfaden für den Einsatz von Tablets im Bereich der sensomotorischen Entwicklung

Einleitung

Beide Autorinnen arbeiten mit Kindern mit Mehrfachbehinderungen. Im Rahmen der Masterarbeit „Sensomotorik und iPad?!“ an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH, Zürich) entstand dieses Projekt.

Dieser Leitfaden ist eine Einführung, eine Wegleitung. Er soll Interessierten (Fachpersonen, Eltern und Weiteren) ein Wegweiser und Ratgeber sein, wie sie Tablet-Computer auf Stufe der Sensomotorik für die kognitive und visuelle Förderung einsetzen können. Mit diesem Leitfaden stellen wir Wissen und Erfahrung zur freien Verfügung, es soll keine Handlungsvorschrift sein. Grundsätzlich ist der Leitfaden für den Einsatz mit allen Tablet-Computern gedacht, jedoch stammen einige Hinweise aus unseren spezifischen Erfahrungen mit dem iPad.

Durch die schnelle Entwicklung immer neuer App-Angebote, kann dieser Leitfaden nur das momentane Angebot (Ende 2012) widerspiegeln. Mit dem integrierten Beurteilungs-Instrument lassen sich zukünftige Apps selber auf ihre Eignung für die Sensomotorik testen.

Dieser Leitfaden wurde in verschiedene Kapitel gegliedert, die unterschiedliche Fragen und Themen aufgreifen. Damit er auch als Nachschlagewerk genutzt werden kann, wurden diverse Begriffe verlinkt und führen bei Anklicken direkt zur entsprechenden Textstelle oder zu einer Webseite. Es wurde eine besondere [Formatierung](#) verwendet, um diese Begriffe erkenntlich zu machen.

Übersicht

[Hinweise zum Einsatz des Tablets \(didaktisch-methodisch\)](#)

[Für wen? \(Zielgruppe\)](#)

[Für was? \(kritisch-reflektierter Einsatz\)](#)

[Warum? \(Entwicklungsorientierung\)](#)

[Wie? \(Lernförderliche Bedingungen\)](#)

[Lernprogramme – Apps](#)

[App-Vorschläge nach Lernbereichen](#)

[App- Vorschläge alphabetisch](#)

[Was sind gute Apps?](#)

[Selber ein App beurteilen](#)

[Anwendungs-Tipps](#)

[Einstellungen](#)

[Zubehör](#)

[Apps suchen](#)

[Links](#)

[Glossar - Begriffserklärung](#)

[Quellen / Literaturverzeichnis](#)

6.1 Hinweise zum Einsatz des Tablets (didaktisch-methodisch)

6.1.1 Für wen? (Zielgruppe)

Die **Zielgruppe** sind Menschen, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, mit einem Entwicklungsniveau auf einer ganz basalen Stufe. Menschen, bei denen nebst kognitiver Beeinträchtigung auch weitere Einschränkungen vorliegen, insbesondere der visuellen Wahrnehmung oder der motorischen Fähigkeiten.

Die erste Entwicklungsphase im Leben wird mit **Sensomotorik** (auch Sensumotorik) bezeichnet und dauert von der Geburt bis etwa Ende des zweiten Lebensjahres. Das Lernen findet statt über die Sinne (Sensorik) in Verbindung mit der Bewegung, dem Handeln (Motorik). Ab Stadium 3 beginnt das Kind zunehmend auf Effekte in seiner Umwelt aufmerksam zu werden. Es wiederholt interessante Ereignisse und möchte diese andauern lassen. Ab einem Entwicklungsalter von etwa vier Monaten kann folglich ein Tablet-Computer genutzt werden, um interessante Effekte zu erzielen.

Viele Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung haben ein erhöhtes Risiko für **Epileptische Anfälle**. (Info-Broschüre, *Fernsehen + Videospiele bei Epilepsie*, Epilepsie-Zentrum Schweiz) Flickerndes / flackerndes Licht ist in der Stärke rasch schwankendes Licht. Bei ungefähr 5% aller Menschen mit Epilepsie, können solche Lichtreize epileptische Anfälle auslösen (= Fotosensibilität). Bei nachgewiesener **Fotosensibilität** werden 4 Vorsichtsmassnahmen bei Videospiele vorgeschlagen:

- a) Spiele mit bekannter Anfallsprovokation meiden.
- b) Erwachsene, die über die Notfallmassnahmen informiert sind bleiben in der Nähe.
- c) Der Bildschirm darf höchstens 17-Zoll Durchmesser aufweisen (Tablets sind kleiner).
- d) Ein Spiel soll nicht länger als 1 Stunde dauern + ohne Risiko-Umstände sein (Schlafentzug, Hunger, Fieber).

6.1.2 Für was? (kritisch-reflektierter Einsatz)

Kritisch reflektierter Einsatz von Tablets!

- Ganzheitliche, sinnes-, bewegungs- und körperbasierte Erfahrungen haben Vorrang vor eindimensionalen Erfahrungen mit dem Tablet (besonders auf Entwicklungsstufe der Sensomotorik).
- Lernen mit dem Tablet ist eine Lernmöglichkeit unter vielen anderen, die bewusst ausgewählt, in die Lebenswelt der Lernenden eingebettet sowie mit anderen Aktivitäten verbunden werden soll.
- Die Inhalte der Apps müssen mit der unmittelbaren Erfahrungswelt der Lernenden in enger Beziehung stehen und auf konkreten Erlebnissen aufbauen.
- Die Ziele des Unterrichts sind entscheidend für die Auswahl von Apps und nicht umgekehrt.
- Die Qualität der Apps und der geübte Umgang damit entscheiden über Lernerfolge.

Positive Aspekte für das Lernen mit Tablets im Förderbereich der Sensomotorik

- Tablets machen Lernen attraktiv und wirken motivierend auf Lernbereitschaft und Ausdauer. Die Auswahl an verschiedenen Apps kann individuelle Interessen abdecken und bietet stimulierend wirkende Abwechslung.
- Interaktive Apps können förderlich auf Lernprozesse wirken (prompte, unmittelbare Rückmeldung + uneingeschränkte Wiederholung).
- Tablets eignen sich gut zur Individualisierung und ermöglichen Lernen im eigenen Lerntempo, passend zu den Fähigkeiten und dem Entwicklungsniveau (Auswahl an Apps + Anpassungsmöglichkeiten).
- Mit Tablets kann trotz Bewegungseinschränkung Selbstwirksamkeit erfahren und Selbstbestimmung erlebt werden (sensitiver Touchscreen + interaktive, gute Apps).
- Mit Tablets kann die Visuelle Wahrnehmung gezielt gefördert werden (visuelle Qualität des Bildschirms + entsprechende gute Apps).

- Mit Tablets kann die frühe kognitive Entwicklung gezielt gefördert werden (sensitiver Touchscreen, visuelle Qualität des Bildschirms + interaktive gute Apps).

6.1.3 Warum? (Entwicklungsorientierung)

Entwicklungsorientierter Einsatz von Tablets

Positiv erlebte Beziehung, als Basis für aktive Erkundung + Lernen, erfordert beim Einsatz von Tablets eine **konstante Begleitung** durch eine *feinfühlig und responsive Bezugsperson*:

- Sie wird Signale + Initiative der Lernenden abwarten, wahrnehmen, respektieren + zuverlässig beantworten.
- Sie wird gemachte Erfahrungen der Lernenden emotional + sprachlich verstärken, in einer motivierenden aber verbal eher zurückhaltenden Art und Weise.
- Sie wird durch genügend Körperkontakt, den Lernenden Geborgenheit + Vertrauen vermitteln.

Die Lernenden entwickeln sich bei selbstgewählter Eigenaktivität durch vielfältige Erfahrungen + Erkundungen. Die *Auswahl der Apps* richtet sich an folgenden **Individualisierungs-Kriterien**:

- Apps müssen die Motivation / persönliche Vorlieben der Lernenden ansprechen (+ wenn möglich dem Lebensalter entsprechen).
- Apps müssen dem Handlungsrepertoire der Lernenden entsprechen, auf vorhandenen Kompetenzen aufbauen + Erfolgserlebnisse ermöglichen.
- Apps müssen den kognitiven Entwicklungsstand + die Sehentwicklung der Lernenden berücksichtigen. Allenfalls sind Abklärungen nötig (z.B. über Sehschädigungen).

6.1.4 Wie? (Lernförderliche Bedingungen)

Lernförderliche Bedingungen

Wichtige Voraussetzungen für Lernen, Behalten und Reaktivieren des Gelernten sind:

- Die Lernbereitschaft beachten: Die Lernenden müssen eine gute physische Verfassung (wach, satt, gesundheitlich stabil) aufweisen. Wachheit + Aufnahmebereitschaft kann ev. durch vestibuläre Stimulation unterstützt werden.
- Konzentrierte Durchführung: Eine bequeme Position frei von Anstrengung suchen. Ablenkende Aktionen + Geräusche ausblenden. Bei visueller Einschränkung in vollständig verdunkeltem Raum beginnen um die Konzentration auf das Angebot zu lenken.
- Angemessenes Anforderungsniveau: Weder Überforderung durch zu komplexe Angebote noch Unterforderung durch zu viele vertraute Reize. Eine Überstimulierung durch zu viele bewegte Reize vermeiden.
- Angepasste Dauer: Auf die Konzentrationsfähigkeit der Lernenden ausrichten (ev. braucht es eine gewisse Zeit bis die Bereitschaft hergestellt ist). Durch Pausen kann eine Erwartungshaltung aufgebaut werden. Die Erkundungsphase sollte vollendet werden können (bei Lernenden mit Beeinträchtigung kann es länger dauern, bis sie mit neuen Stimuli vertraut sind).
- Kontinuität: Regelmässige Wiederholung zum Auffrischen von Gelerntem (bei Lernenden mit Beeinträchtigung können kürzere Abstände + häufigere Wiederholungen mit identischen / sehr ähnlichen Stimuli nötig sein). Die Förderung zu Beginn möglichst täglich durchführen und zeitlich stimmig in den Tagesablauf einbauen. Später von der Einzelsituation den Transfer in den Alltag herstellen.
- Geübter Umgang mit dem Tablet und den Apps. Je besser die Begleitperson die Apps + die Einstellungsmöglichkeiten kennt, umso gezielter + erfolgreicher wird der Einsatz (dies erfordert gezieltes Üben mit dem Gerät + Ausprobieren der Programme).

6.2 Lernprogramme – Apps

Alle App-Vorschläge erfüllen grundsätzlich die unten beschriebenen [Qualitätsmerkmale](#).

6.2.1 App-Vorschläge nach Lernbereichen

1. Spalte: Die acht Lernbereiche (kognitiv + visuell), Entwicklungsaufbauend angeordnet.
2. Spalte: Förderziele mit Tablets. *Kursiv* geschriebene können nur indirekt umgesetzt werden.
3. Spalte: Anforderungsmerkmale an geeignete Apps (in unserer Masterthese HfH erarbeitet).
4. Spalte: Passende Apps, je mehr Sterne umso geeigneter (mit unserem [Beurteilungs-Instrument](#) ermittelt).

[Link App-Vorschläge nach Lernbereich](#) (siehe Kap. 6.6)

6.2.2 App-Vorschläge alphabetisch

1. Spalte: App-Name, Version + Jahr, Entwickler, Preis.
2. Spalte: Passende Lernbereiche, je mehr Sterne umso geeigneter.
3. Spalte: Beschreibung der App + Fazit (aus der Analyse mit unserem [Beurteilungs-Instrument](#)). *Kursiv* geschrieben sind Einschränkungen bezüglich der Eignung / Anwendung der App.

[Link App-Vorschläge alphabetisch](#) (siehe Kap. 6.7)

6.2.3 Was sind gute Apps?

Mit Tablets + wirkungsvollen, guten Apps können die frühe kognitive Entwicklung und die visuelle Wahrnehmung gezielt gefördert werden. Eine App muss mindestens einen der beiden Förderbereiche gut ansprechen.

Qualitätsmerkmale für wirksame Apps zur **visuellen Förderung** (hohe Bildqualität)

- intensive + reine Farben
- einfache Formen oder Bilder, klare Muster
- heller / kontrastreicher Hintergrund
- einzelne Objekte müssen gut erkennbar sein: Grösse, klarer Umriss, geringe Anzahl

Qualitätsmerkmale für wirksame Apps zur **kognitiven Förderung**

- unmittelbare akustisch + optisch interessante Rückmeldung
- Inhalt + Ton müssen übereinstimmen
- in Muttersprache / eigener Ton integrierbar

Auswahl der Apps oder der enthaltenen Angebote

- Abwechslungsreich: Vertrautes + Neues mischen (Anregende Reize wirken positiv, auch auf nachfolgende vertraute Reize), stets vertraute Bilder zum Wiedererkennen beibehalten – nicht alle ersetzen.
- Gute Anpassung / verschiedene Angebotsbereiche: Einstellungen im App (Anzahl, Reihenfolgen, Farben, Niveau-Stufen ...).
- Gute Individualisierung: einfach eigene Foto-, Film-, Tonaufnahmen integrieren.

Stolpersteine

- Der Bildschirm muss gesichert sein / gesperrt werden können, um unerwünschte Handlungen der Lernenden auszuschliessen (*beim iPad: ev. via „geführter Zugriff“*).
- Störende Geräusche / Fremdsprachen müssen ausgeschaltet werden können.
- Ist die Lautstärke regulierbar?
- Kann einfach und sinnvoll im App navigiert werden?

6.2.4 Selber ein App beurteilen

Mit dem verlinkten Beurteilungs-Instrument (Kodierleitfaden + Beurteilungs-Vorlage) können aktuelle Apps selber bewertet werden (entwickelt mittels theoriebasierter Inhaltsanalyse). Im Kodierleitfaden sind die verschiedenen Kategorien, mit Definitionen + Beispielen beschrieben und das Punktesystem (0-2-3). Bei der Beurteilungs-Vorlage muss nur die 1. Seite ausgefüllt werden, die Verteilung der Punkte passiert automatisch. Auf Seite 2 + 3 erscheinen Ampeln mit der entsprechenden Farbe, falls eine Eignung der App in einem Lernbereich festgestellt wird. Danach kann das Dokument mit dem neuen Namen abgespeichert werden. [Link Kodierleitfaden](#) (Kap. 6.8) [Link Beurteilungs-Vorlage](#) (Kap. 6.9)

6.3 Anwendungs-Tipps

Vor der Anschaffung eines Tablets müssen folgende Punkte geklärt werden (ev. mit der Institution):

- Entscheid für eine Gerätemarke.
- Ist Zugang zu Wireless-Verbindung (WLAN) vorhanden?
- Muss ein Account (mit Kreditkarte), ev. einen [Schul-Account](#) für den Kauf von Apps eingerichtet werden? Budget klären.
- Wie wird die Synchronisierung des Tablets (+ regelmässige Backups) mit dem Computer organisiert? *Beim iPad empfehlen wir das Synchronisieren via iTunes mit der Option „Musik und Videos manuell verwalten“, um irrtümliches automatisches Synchronisieren zu verhindern.*

Vor jedem Einsatz des Tablets muss beachtet werden:

- Ladestand des Akkus überprüfen.
- Nötige Einstellungen vornehmen (siehe unten).
- Allenfalls Schutzhülle anbringen.

6.3.1 Einstellungen

In den jeweiligen **Benutzerhandbüchern** zu den Tablets können die aktuellen Einstellungsmöglichkeiten nachgeschlagen werden. Bei jeder Neuversion der Betriebssysteme treten wieder Veränderungen auf, deshalb beschränken wir uns hier auf themenspezifisch informative und relevante Hinweise, die mit *Empfehlungen anhand eigener Erfahrungen* ergänzt werden. Die folgenden Ausführungen stammen aus dem „iPad [Benutzerhandbuch](#) - Für iOS 6 Software“. Im Kapitel Einführung des Benutzerhandbuches werden die Voraussetzungen, das Einrichten des iPads, das Konfigurieren + Verwalten von Accounts + Inhalten genau erklärt.

Bereits integrierte Möglichkeiten des iPads

Beim Kauf sind bereits 20 Apps für den Multimediagebrauch (Foto, Film, Musik, Kontakte usw.) auf dem iPad integriert. Einige Hinweise + Möglichkeiten:

- | | |
|-------------|--|
| App Store | Hier können Apps gesucht, gekauft, heruntergeladen / aktualisiert werden. Mit der Funktion <i>Genius</i> wird eine Liste mit Empfehlungen angezeigt (basierend auf eigener App-Sammlung). <i>Wir empfehlen die Einkäufe grundsätzlich auf dem Computer zu tätigen, damit die Apps auf mehreren Geräten nutzbar sind.</i> |
| Kamera | Fotos + Videos können ganz einfach mit dem iPad aufgenommen und gleich danach betrachtet oder bearbeitet werden. Die Kameras befinden sich auf der Rück- und Vorderseite, <i>wobei die Qualität der Kamera auf der Rückseite besser ist.</i> |
| Foto | Hier werden die selbst hergestellten oder importierten Fotos + Videos abgelegt, eine einfache Bearbeitung der Aufnahmen kann vorgenommen werden. Es kann durch Diashows geblättert oder einzelne Fotos mit zwei Fingern aufgezoomt (vergrössert) werden. |
| Photo Booth | Hier können Fotos mit verschiedenen Effekten (Verzerrungen, Kaleidoskop, Spiegelung usw.) aufgenommen werden. |

Einstellungsmöglichkeiten des iPads

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten sind für die Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen besonders hilfreich. Auf Grund unserer Erfahrungen schlagen wir vor:

- Auf *Maximale Helligkeit* einstellen = volle Leuchtkraft des iPads.
- Die Dauer der *Automatischen Sperre* erhöhen = iPad wird sonst nach 2 Minuten ruhen gesperrt.
- Die *Multitasking-Bedienung* deaktivieren = verhindert das irrtümliche Schliessen / Wechseln zu einer anderen App, bei Berührung mit allen Fingern.
- Den *Seitenschalter* auf *Ausrichtungssperre* einstellen = Seitenschalter fixiert das Bild im Hoch- / Querformat (sonst dreht es beim Bewegen des iPads automatisch). **Ausnahme:** Bei Apps, deren Ton nicht reguliert werden kann, auf *Ton aus* einstellen = Seitenschalter schaltet den Ton aus.
- Bei *Bedienungshilfen* können durch den *Geführten Zugriff*
 - a) die Nutzung des iPads zeitweilig auf eine einzelne App beschränkt werden.
 - b) Bildschirmbereiche deaktiviert werden (unerwünschte Handlungen / Ablenkung).
 - c) die Hardwaretasten des iPads deaktiviert werden.

Einstellungsmöglichkeiten der Apps

Für gewisse Apps können bei den Geräte-Einstellungen Anpassungen vorgenommen werden (Sprache, Farben, Aktionen, Ton usw.). Bei anderen Apps erscheinen beim Öffnen Auswahlmöglichkeiten. Während der Anwendung einer App kann in den Ecken / entlang des Randes, mit Doppelklick / langem Druck nach Wahlmöglichkeiten gesucht werden. Auf der Webseite des App-Entwicklers finden sich unter Umständen spezifische Tipps oder Hinweise zur Anwendung der jeweiligen App.

Möglichkeiten zur Individualisierung

Bei einigen Apps können eigene Fotos / Videos aus der Sammlung integriert werden oder Tonaufnahmen lassen sich direkt im App machen, mit anderen Apps können selber Fotobücher hergestellt werden (= Lernbereich [Wiedererkennen](#)). Auf dem UK-App-Blog befinden sich (nebst vielen weiteren nützlichen Tipps zum Thema iPad + Unterstützte Kommunikation) Anleitungen, um eigene elektronische [Bilderbücher](#) für das iPad herzustellen oder individuell gestaltete PowerPoint-Präsentationen auch auf dem iPad zu zeigen.

Unser Tipp: Mit „Print Screen“ (beim iPad: Home- + Standby-Taste) können Bilder aus Apps fotografiert und in ein Fotoalbum mit eigener Reihenfolge oder in eine andere App integriert werden.

6.3.2 Zubehör

Für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen empfehlen Fachstellen zum Schutz vor Beschädigung und zum besseren Halt des Tablets, den Einsatz von...

- robusten, wasserfesten Schutzhüllen
- Fixierungsmöglichkeiten und weiterem [Zubehör](#).

Das iPad kann auch an einen Beamer angeschlossen werden, um Lichtspiele an die Wand / auf Gegenstände (Schirm, Zelt, Moskitonetz usw.) zu projizieren. Auf der Webseite [Multi-sensory-room](#) (in Englisch) werden versch. Ideen zur visuellen Stimulation vorgestellt.

Tipps: Mit der App *YouTube* (kostenlos kurze Videos auf dem Internet-Videoportal ansehen / hochladen) + den Suchbegriffen *visual + infant* gibt es einige recht gute Videos zum Thema visuelle Stimulation. Klanglich besonders passend untermalt sind die [Collection one](#) von Wee See (Schwarz - Weiss) oder [Baby's first Movie](#) von Baby of Mind (in Farbe). Gute Videos können in einer Favoritenliste gespeichert werden.

6.3.3 Apps suchen

Nützliche **Suchbegriffe** zur Suche via Suchmaschine (z.B. Google) oder im iTunes App Store.

App, Programm, iPad	Hoher Kontrast
Baby, Kleinkind, Kind	Infant, toddler, child
Basale Kommunikation	Interaktiv, interactiv
Behinderung	Special education, special needs
Bilderbuch	Ursache – Wirkung
Cause and effect	Vision, visual
Cortical visual impairment (CVI)	Visual impairment, C.V.I.
Frühes Lernen	Visuell, Visuelle Stimulation

Suchtipps Im iTunes App Store

Bei der App-Ansicht unter der Rubrik → „Kunden kauften auch“ = weitere Apps mit ähnlichem Inhalt.

Mit der Funktion *Genius* wird eine Liste mit Empfehlungen ähnlicher Apps angezeigt.

Den Entwickler anklicken = andere App-Anwendungen vom gleichen Entwickler ansehen.

Ein Blick auf die Entwickler-Webseite kann sich lohnen, um weitere Apps zu finden / Hinweise zur Anwendung der Apps zu erhalten. Entwickler können auch per Mail um Hilfe (Support) angefragt werden. Sie reagieren auf Rückmeldungen sehr positiv und sind über Anregungen dankbar.

Entscheidungshilfen

Blosses Betrachten der Bilder + Beschreibung einer App sagt oft zu wenig über die Qualität + die Eignung aus. Ev. kann eine **Lite-Version** (App mit eingeschränktem Umfang / mit Werbebotschaften) gratis ausprobiert werden. Als weitere Entscheidungshilfe vor dem Kauf einer App kann ein entsprechendes **Video auf YouTube** gesucht werden.

6.3.4 Links

Die nachfolgenden Internetseiten bieten Unterstützung in der Suche nach geeigneten Apps und der Anwendung zur Förderung der frühen kognitiven / der visuellen Entwicklung. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität.

Fachstellen, Foren, Blogs

Active Communication	<i>Active Communication, Schweiz.</i> App-Vorschläge im Bereich Kommunikation.
ARKOM	<i>Arbeitsgemeinschaft für kompetente Beratung, Europa.</i> Neuigkeiten zu Tablets und Unterstützte Kommunikation.
a4cwsn	<i>Apps for Children with Special Needs, UK.</i> Eine umfangreiche Sammlung an App-Tipps inkl. Videos, für Menschen mit bes. Bedürfnissen (in Englisch).
Clux-Forum	<i>Computergestütztes Lernen und Unterstützte Kommunikation für Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen / geistigen Behinderung, DE.</i> Auch App-Vorschlags-Listen + Tipps für div. Bereiche.
FST	<i>Stiftung für elektronische Hilfsmittel, Schweiz.</i> Umfangreiche Auflistung von Apps für Menschen mit Behinderung, Workshops.
Inclusive Technology	<i>Inclusive Technology, UK.</i> Umfangreiche Webseite für Unterstützte Kommunikation, iPad Apps inkl. Videos, Zubehör... (in Englisch).
Lifetool	<i>Lifetool, Computer Unterstützte Kommunikation, A.</i> Gute App-Tipps + Anwendungstipps, für UK, Frühförderung.
Little Bear Sees	<i>Little Bear Sees Foundation, USA.</i> App-Vorschläge für Kinder mit zerebraler Sehstörung (CVI) (in Englisch).
Multi-sensory-room	<i>Blog von R. Hirstwood, UK.</i> Ideen zur visuellen Stimulation mit iPad (in Englisch).

[UK-App-Blog](#)

UK-App-Blog von I. Krstoski, DE. Ein sehr umfangreicher Blog: App-Vorschläge zu Ursache-Wirkung, Bilderbüchern inkl. Videos, viele Tipps zum iPad (siehe bei Einleitung).

Entwickler[HeyDuDa](#)

HeyDuDa einfach lernen, DE. Spiele- + Lern-Apps für Kinder.

[LäraMera](#)

LäraMera, SE. Lernsoftware für Menschen mit bes. Bedürfnissen (in Englisch).

[My first App](#)

My first App. Spiele- + Lern-Apps für Kinder von 1 – 7 Jahre (in Englisch).

[Sparkabilities](#)

Sparkabilities, USA. Lernsoftware von 0 – 4 Jahre, besonders für visuelle Förderung (in Englisch).

Zubehör[Active Education](#)

Zubehör für iPads von Active Education, Schweiz.

[Big grip frame](#)

Schutzhülle von Inclusive Technology, UK

[iFun](#)

Otterbox-Schutzhülle

[Griffin](#)

Survivor-Schutzhülle

6.4 Glossar – Begriffserklärungen

[Link Glossar](#) (siehe Kap. 6.10)

6.5 Quellen / Literaturverzeichnis

- 1) ISB, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. (2003). *Lehrpläne Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. München: Hintermaier.
- 2) Kern, H. (2006). Visuelle Entwicklung, Diagnostik und Förderung „basale Sehtätigkeiten“ nach der „Entwicklungs- und Förderdiagnostik des Sehens für mehrfach behinderte sehbehinderte Menschen“. Skript, SZB Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, St.Gallen.
- 3) Strothmann, M. & Zeschitz, M. (2009). Visuelle Stimulation sehgeschädigter Kinder. Würzburger Bilder-Serie (Digi-Dias). Begleitheft. Würzburg: Edition Bentheim.
- 4) Born, G. (2009). Computer trotz Handicap. Ein Ratgeber für Betroffene, Betreuer und Arbeitgeber. München: Markt + Technik.
- 5) Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). *Entwicklungspsychologie* (6., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.

6.6 App-Vorschläge nach Lernbereich

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Sehtätigkeiten (vgl. Kern, 2006) ¹ Sensomot. Entwicklung (vgl. ISB, 2003) ²</p> <p>Visuelles Interesse</p> <p>Visuelle Aufmerksamkeit / Spontanes visuelles Interesse ¹ Auf Lichtreize / verschiedene Lichtquellen und starke Kontraste aufmerksam werden.</p> <p>Gesichtswahrnehmung / visuelle Schemata ¹ Schon früh werden bestimmte Muster bevorzugt. Das Gesichtsschemata ist eindeutig das beliebteste Muster und wird vor anderen bevorzugten Mustern wie Schachbrettmuster oder Schlesscheiben und Ähnlichem bevorzugt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Bilder / Lichteffekte aufmerksam werden. • Auf Lichtquellen reagieren. • Bewegte und aufblitzende Lichteffekte wahrnehmen. • Sich von klaren Mustern zum Hinschauen anregen lassen. • Sich von intensiven Farben zum Hinschauen anregen lassen. • Sich von starken Kontrasten zum Hinschauen anregen lassen. • Verlängern der Aufmerksamkeitsspanne. • Sich von Gesichtsschemata und bevorzugten Mustern zum Hinschauen anregen lassen. • Fotos des eigenen Gesichts oder von Bezugspersonen betrachten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilder, die Bewegung aufweisen oder Objekte, die sich bewegen, werden ohne Interaktivität vermittelt. • Lichteffekte: Kurze, aufblitzende, helle Lichter und / oder unregelmässige Wechsel von grossen, hellen und dunklen Flächen oder von verschieden farbigen Flächen. • Einfache bis komplexe klare Muster: <i>Einfache Muster</i> sind geordnete Muster in Schwarz-Weiss oder in kontrastreichen Farben. • <i>Komplexe Muster</i> sind geordnete aber irreguläre Muster; z.B. unterschiedlich breite Streifen, in unterschiedlichen Richtungen. • Bild erscheint in intensiven (hoher Farbsättigung), hellen und reinen (ohne Beimischung von Schwarz oder Weiss) Farben. • Die benachbarten Farbflächen müssen einen hohen Kontrast (unterschiedliche Grauwerte) aufweisen; z.B. Schwarz-Weiss, Blau-Gelb, Violett-Orange. • Schwarz-Weiss-Bilder treten paarweise einander auf. • Gesichts- / visuelle Schemata. Vor allem Schemata von Gesichtern. Visuelle Schemata sind regelmässige, symmetrische Muster wie Schachbrettmuster oder Schlesscheiben. • Eigene Fotos können aufgenommen + integriert werden. 	<p>Bables 1 HD *** Bables 2 HD *** Baby Symbol *** Baby View *** Patterns *** Stimulator ***</p> <p>Baby Screen ** Baby See ** Fluidity ** Heat Pad ** Infant Visual S ** Switch **</p> <p>Baby Bright * Baby Touch Shapes * Blfaces * Bubbles * Draw Starsl * Eye Movement Training * Fun Fireworks * Hidden Grid * Shapes * Shapes in Complex * Snow White * Tap Tap Baby * Tap-n-See Zoo * Touch Trainer **</p>

Abbildung 6: App-Vorschläge nach Lernbereich [7 Seiten]

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Visuelle Wahrnehmung</p> <p>Helligkeit-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung ¹ In der frühen Entwicklung sind hohe Kontraste und maximale Helligkeit besonders wichtig. <i>Helligkeitswahrnehmung</i> ist die Unterscheidung von Hell bis Dunkel. <i>Kontrast</i> ist der Unterschied zwischen den Helligkeiten zweier benachbarter Flächen (Schwarz, unterschiedliche Grauwerte und Weiss, nicht farbig). <i>Frequenzwahrnehmung</i> ist das „Auflösungsvermögen“ des visuellen Systems. Wie fein dürfen z.B. abwechselnde schwarz-weiß Streifen sein, damit gerade noch ein Streifenmuster erkannt wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Helligkeit wahrnehmen (Blendempfindlichkeit beachten). • Unterschiedliche Helligkeit wahrnehmen. • Auf verschiedenen starke Kontraste reagieren. • Immer schmalere Streifen wahrnehmen. • Ein Objekt immer kleiner wahrnehmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbare Helligkeit. • Der Kontrast benachbarter Flächen oder des Objektes vor dem Hintergrund variiert stufenweise (mind. drei Stufen) von stark bis schwach (oder kann variiert werden). • Das gleiche Objekt kann gross und immer kleiner gezeigt werden oder Muster in breiten bis feinen Streifen. • Die Farbvielfalt variiert stufenweise oder kann ausgewählt werden (rot, rot+blau, rot+blau+gelb, usw.). • Die Farbintensität variiert stufenweise oder kann eingeteilt werden (min. drei Stufen) von Intensiv bis unrein (Beimischung von Schwarz oder Weiss). • Der Kontrast zwischen Hintergrund und Objekt variiert oder kann stufenweise eingestellt werden. • Ein Objekt, das sich Schritt für Schritt aus Bildausschnitten zum Gesamtbild aufbaut. Die Aufdeckabfolge ist geordnet oder zufällig, die Anzahl Schritte ist variiert. 	<p>Alpha Baby *** Bables 1 HD *** Granimator *** Heat Pad ***</p> <p>Bables 2 HD ** Draw Stars! ** Patterns ** Shapes in Complex ** Tap-n-See Zoo **</p> <p>Baby Bright * Eye Movement Training * ISmilez * Light Box * Peeping Musicians * Sound Shaker *</p>
<p>Farbwahrnehmung / Grauwahrnehmung ¹ Bei der Farbwahrnehmung wird die Farbe als solche (Charakter durch Wellenlänge), die Farbsättigung (Intensität einer Farbe), die Helligkeit der Farbe (gelb heller als blau) und die Beimischung von Weiss bzw. Schwarz (Verschmutzung) wahrgenommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive, helle Farben im dunklen Raum wahrnehmen. • Farbabstufungen wahrnehmen (Farben in verschiedenen Tönen wahrnehmen, z.B. Rottöne, Grüntöne). • Farben vergleichen und unterscheiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertraute Objekte auf stark bis wenig kontrastierendem Grund erkennen. • Ein aus Teilen zusammengesetztes, bekanntes Objekt als Ganzes erkennen. 	
<p>Figur- (Gestalt-) Wahrnehmung (basal) ¹ Bei der Gestalterfassung handelt es sich um die Fähigkeit, visuelle Reizangebote als zusammengehörige Aspekte, als Einheit und von der Umwelt getrennt wahrzunehmen. Dies dient um später Figuren zu erkennen.</p>			

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Visomotorik</p>			
<p>Visomotorik 1 <i>Augen- und Kopfbewegung:</i> Die Augen und der Kopf wenden sich in Richtung eines visuellen Reizes. <i>Fixation:</i> Bei Zentraler Fixation werden die Augen so auf einen Reiz gerichtet, dass sein Bild auf die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut fällt. Bei mittlerer Fixation spiegelt sich, bei einer punktförmigen Lichtquelle, der punktförmige Reiz auf der Hornhaut in der Pupillenmitte. <i>Konvergenz/Divergenz:</i> Vergenzbewegungen sind Bewegungen der Augen zueinander und auseinander bei beidäugiger Fixation eines Reizes. <i>Visuelles Abtasten</i> ist ein kurzes Aufsuchen markanter Punkte um später ein Objekt / eine Form zu erkennen. <i>Visueller Vergleich</i> ist ein Aufmerksamkeitswechsel, meist ein Blickwechsel zwischen zwei Bildern. <i>Sakkaden</i> sind schnelle Blickbewegungen zwischen zwei Fixationspunkten. <i>Folgebewegungen:</i> Ein bewegtes visuelles Ziel wird mit gleichmässigen Augenbewegungen verfolgt, je nach Einschätzung wird der Kopf mitbewegt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Augen und / oder den Kopf in Richtung des Bildschirms wenden. Anbahnen von Fixation. Ein Bild / Objekt fixieren. Verlängern der Fixation. Aus verschiedenen Entfernungen Bild / Objekt auf Tablet-Computer betrachten. Kurzes Aufsuchen markanter Punkte. Entwickeln von Abtaststrategien. Blick wandert zwischen zwei Bildern hin und her. Schnelle Blickbewegungen zwischen Fixationspunkten. Mit den Augen ev. mit dem Kopf einem Objekt folgen. 	<p>Visuelles Interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das visuelle Interesse (siehe oben) wird geweckt. Aufzunehmende Bilder oder Objekte, die klein erscheinen und langsam grösser werden (reagen zum Fixieren an). <p>Figur-Erkennung (als Voraussetzung für Visomotorik):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bild erscheint in intensiven, hellen und reinen Farben. Der Hintergrund ist kontrastreich zum Objekt / wählbar. Objekt in verschiedenen Farben wählbar (zur persönlichen Motivation). Linien oder Umrisse einfacher Figuren, Ineinander oder hintereinander legend (ermöglichen visuelles Abtasten). 2 bis 4 ausgewählte Bilder werden nebeneinander gezeigt, es sind alle Bilder gleich oder eines ist anders. Ein Bild erscheint sprunghaft nach Zufallsprinzip (Grösse variiert). Objekte, die sich horizontal, vertikal, diagonal oder kreisförmig bewegen (Tempo und Grösse sind variiert). 	<p>Babies 1 HD *** Babies 2 HD *** Eye Movement Training *** Tap-n-See Zoo *** Alpha Baby ** Baby Screen ** Baby View ** Patterns ** Peeping Musicians ** Shapes In Complex ** Baby Bright * Baby See * Bauernhof * Granimator * Infant Visuela S * Kuh macht Muh * Sound Shaker * Stimulator * Switch * Touch Trainer *</p>

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Aufmerksamkeit</p> <p>Innehalten 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksam werden: etwas bemerken, wahrnehmen. • Sich gemeint fühlen. • Sich zum Innehalten motivieren lassen: optisch durch Lichtreize, angeleuchtete Gegenstände im Schwarzlicht. • Eine affektive Antwort geben: erfreute oder unerfreute Mimik zeigen, lautieren. • Die menschliche Stimme hören. • Auf Geräusche aufmerksam werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksam werden auf Töne, Sprache, ruhende oder bewegte Bilder. • <i>Affektiv Antwort geben, Ablehnung / Erwünschtheit, Emotionen zeigen.</i> • Bekannte sprachliche Laute von vertrauten Stimmen in Muttersprache hören. • Bekannte Geräusche, körpereigene oder aus dem Alltag hören. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden komplexe Sinneseindrücke mit Übereinstimmung von Bild und Ton vermittelt (denn Angebote werden ganzheitlich wahrgenommen). Visuelles Interesse: <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bildqualität (vis. Schemata, klare Muster in Schwarz-Weiss / hohen Kontrasten) und dynamische Bilder (wecken Interesse). Akustisches Interesse: <ul style="list-style-type: none"> • Es wird in der Muttersprache gesprochen (bekannte sprachliche Laute und vertraute Stimmen wecken akustisches Interesse). • Die eigene Stimme oder Töne können aufgenommen und integriert werden. • Klänge sind in verschiedenen Tonlagen oder gestelit werden (neue Töne, in eher hohen Frequenzen wecken akustisches Interesse). 	<p>Bables 1 HD *** Bables 2 HD *** Baby View ***</p> <p>Baby Symbol ** Die ersten Worte **</p> <p>BLfaces * Draw Stars! * Hidden Grid * Infant Visual S * Music Sparkles * Rad Sound * Schlaf gut HD * Stimulator * Switch *</p>
<p>Gerichtete Aufmerksamkeit 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sich einem Angebot zuwenden. • Andere Aktivitäten einstellen. • Konzentration aufbauen. • Vorleben und Abneigungen gegenüber bestimmten Tonhöhen entwickeln und zeigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sich dem Tablet-Computer zuwenden, hinsehen, beobachten. • Vorleben und Abneigungen gegenüber Tonhöhen entwickeln. 		

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Etwas bewirken (Ursache – Wirkung)</p> <p>Wiederholung von zufälligen Handlungen 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch zufällige Bewegungen der Arme und Beine nahe Objekte in Bewegung setzen und Spaß daran finden. • Durch geführte Bewegungen einzelne Handlungen wiederholt ausführen. • Geräusche immer wieder erzeugen. • Unterschiedliche Instrumentaltöne hören. 	<p>Aufmerksamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die allgemeine Aufmerksamkeit (siehe oben) wird geweckt. • Jede Berührung des Bildschirms erzeugt eine unmittelbare, visuell und / oder akustisch interessante Rückmeldung. • Geräusche / Sprache erzeugen eine unmittelbare, visuell und / oder akustisch interessante Rückmeldung. 	<p>Babies 1 HD *** Babies 2 HD *** Baby Symbol *** Baby View *** RC Visualizer ***</p> <p>Die Ersten Worte ** Draw Stars! ** Rad Sound ** Stimulator ** Switch **</p>	<p>Alpha Baby * Baby Flinger * Baby Shapes * Baby T. & H. M. * Baby T. & H. T. * Baby Touch Sh. * Babylooba * Bauernhof * BFaces * Colorful Balloon * Dancing Cupid * Fun Fireworks * Granimator * Hidden Grid * Honey Cat HD * I Hear Ewe * Kuh macht Muh * Light Box * Magic Piano * Music Sparkles * Musical Hands * Night Light * Tap Tap Baby *</p>
<p>Zielgerichtete Handlung als Mittel zum Zweck 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch motorische Aktivitäten erwünschte Effekte gezielt auslösen. • Durch stimmliche Aktivitäten erwünschte Effekte auslösen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch zufällige Berührung visuelle und akustische Effekte auslösen. • Durch geführte Berührung visuelle und akustische Effekte auslösen. • Durch Berührung oder Streichen über Bildschirm akustische Effekte auslösen. • Instrumentaltöne hören oder selber erzeugen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Berührung / Streichen über Bildschirm erwünschte visuelle oder akustische Effekte auslösen. • Durch stimmliche Aktivitäten erwünschte visuelle / akustische Effekte auslösen. 	

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
<p>Experimentieren / Erkunden</p> <p>Wunsch nach Wiederholung ²</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit einer PartnerIn oder einem Partner spielen. Mit geführten Bewegungen spielen. Wunsch nach Wiederholung durch Mimik, Gestik, Körperbewegung oder Laute anzeigen; bei Unterbrechung des Spiels Zeichen zum Weitermachen geben. 	<ul style="list-style-type: none"> Wunsch nach Wiederholung durch Mimik, Gestik, Körperbewegung oder Laute anzeigen. 	<p>Figur-Erkennung (als Voraussetzung):</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensive Farben, Hintergrund-Objekt kontrastreich/wählbar, Objektfarbe ist wählbar (zur pers. Motivation). <p>Auslöse-Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tippen, Klopfen oder Streichen mit dem Finger, der Hand oder anderen Körperteilen lösen unterschiedliche Rückmeldungen aus. Bewegen des Tablets durch Schütteln oder Schwenken im Raum löst etwas aus. 	<p>Alpha Baby ***</p> <p>Baby Finger *</p> <p>Baby Play Face *</p> <p>Baby T. & H. M. ***</p> <p>Baby T. & H. T. ***</p> <p>Blifaces *</p> <p>Colorful Balloon ***</p> <p>Die Ersten Worte ***</p> <p>Click n'Talk *</p> <p>Crayon *</p> <p>Granimator ***</p> <p>Schlaf gut HD ***</p> <p>Slide & Spin ***</p> <p>Honey Cat HD *</p> <p>I Hear Ewe *</p> <p>Sound Shaker ***</p> <p>Little Story Maker *</p> <p>Sound Touch ***</p> <p>Look Baby! *</p> <p>Talking Lite ***</p> <p>Tapkeo HD ***</p> <p>Magical Piano *</p> <p>Tap Tap Baby ***</p> <p>Musical Hands *</p> <p>Uncolor ***</p> <p>Peeping Musicians *</p> <p>Shapes *</p> <p>Action Painting **</p> <p>Shapes in Complex *</p> <p>Snow White *</p> <p>Baby Images **</p> <p>Talk4Me *</p> <p>Baby View **</p> <p>Tap-n-See Zoo *</p> <p>Balloonimals **</p> <p>Bubbles **</p> <p>Touch Trainer *</p> <p>Video Touch *</p>
<p>Anwendung von Handlungsmustern ²</p> <ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Handlungsmuster an einem Gegenstand anwenden. Verschiedene Handlungen koordinieren. Handlungsabfolgen zeitlich strukturieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Den Bildschirm mit der Hand / den Fingern berühren, darüber streichen, darauf klopfen. Tablet-Computer ergreifen, bewegen oder schütteln. Sich auf Tablet-Computer zubewegen, wegbewegen. Zeitlich strukturierte Handlungsabfolgen ausführen. 	<ul style="list-style-type: none"> Berührung / Geräusche erzeugen eine Wiederholung oder Fortsetzung einer einfachen Handlungsabfolge. Gleiche Aktivität löst Variationen von ähnlichen und verschiedenen Effekten aus. 	<p>Alpha Baby ***</p> <p>Baby Finger *</p> <p>Baby Play Face *</p> <p>Baby T. & H. M. ***</p> <p>Baby T. & H. T. ***</p> <p>Blifaces *</p> <p>Colorful Balloon ***</p> <p>Die Ersten Worte ***</p> <p>Click n'Talk *</p> <p>Crayon *</p> <p>Granimator ***</p> <p>Schlaf gut HD ***</p> <p>Slide & Spin ***</p> <p>Honey Cat HD *</p> <p>I Hear Ewe *</p> <p>Sound Shaker ***</p> <p>Little Story Maker *</p> <p>Sound Touch ***</p> <p>Look Baby! *</p> <p>Talking Lite ***</p> <p>Tapkeo HD ***</p> <p>Magical Piano *</p> <p>Tap Tap Baby ***</p> <p>Musical Hands *</p> <p>Uncolor ***</p> <p>Peeping Musicians *</p> <p>Shapes *</p> <p>Action Painting **</p> <p>Shapes in Complex *</p> <p>Snow White *</p> <p>Baby Images **</p> <p>Talk4Me *</p> <p>Baby View **</p> <p>Tap-n-See Zoo *</p> <p>Balloonimals **</p> <p>Bubbles **</p> <p>Touch Trainer *</p> <p>Video Touch *</p>
<p>Experimentieren ²</p> <ul style="list-style-type: none"> Die gleiche Tätigkeit mit verschiedenen Objekten ausführen. Neugierig sein: öffnen, auspacken, Bilderbücher betrachten. Verschiedene Möglichkeiten zur Erreichung eines Ziels ausprobieren. <p>Erkunden ²</p> <ul style="list-style-type: none"> Personen und Objekte mit allen Sinnen erkunden. Einen Begriff oder Namen immer wieder hören. Objekte als Bedeutungsträger erfassen. 	<ul style="list-style-type: none"> Durch Berührung / stimmliche Aktivität Effekte in verschiedenen Variationen auslösen. Tablet-Computer öffnen oder auspacken. Bilderbücher anschauen. Tablet-Computer nach Bewältigen von Hindernissen erreichen. 	<ul style="list-style-type: none"> Überinstimmende Sinneseindrücke von Bild + Ton können ausgelöst werden. Berührung eines Objektes oder Fotos erzeugt den passenden Namen oder Begriff als Rückmeldung. Durch Berührung werden farbige Flächen, Objekte oder Spuren erzeugt. 	<p>Alpha Baby ***</p> <p>Baby Finger *</p> <p>Baby Play Face *</p> <p>Baby T. & H. M. ***</p> <p>Baby T. & H. T. ***</p> <p>Blifaces *</p> <p>Colorful Balloon ***</p> <p>Die Ersten Worte ***</p> <p>Click n'Talk *</p> <p>Crayon *</p> <p>Granimator ***</p> <p>Schlaf gut HD ***</p> <p>Slide & Spin ***</p> <p>Honey Cat HD *</p> <p>I Hear Ewe *</p> <p>Sound Shaker ***</p> <p>Little Story Maker *</p> <p>Sound Touch ***</p> <p>Look Baby! *</p> <p>Talking Lite ***</p> <p>Tapkeo HD ***</p> <p>Magical Piano *</p> <p>Tap Tap Baby ***</p> <p>Musical Hands *</p> <p>Uncolor ***</p> <p>Peeping Musicians *</p> <p>Shapes *</p> <p>Action Painting **</p> <p>Shapes in Complex *</p> <p>Snow White *</p> <p>Baby Images **</p> <p>Talk4Me *</p> <p>Baby View **</p> <p>Tap-n-See Zoo *</p> <p>Balloonimals **</p> <p>Bubbles **</p> <p>Touch Trainer *</p> <p>Video Touch *</p>
<p>Graphomotorik ²</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit einfachen Schreib- und Malgeräten Spuren erzeugen. 	<ul style="list-style-type: none"> Mit Finger oder anderen Körperteilen farbige / leuchtende Spuren erzeugen. 	<p>Durch Berührung werden farbige Flächen, Objekte oder Spuren erzeugt.</p>	<p>Alpha Baby ***</p> <p>Baby Finger *</p> <p>Baby Play Face *</p> <p>Baby T. & H. M. ***</p> <p>Baby T. & H. T. ***</p> <p>Blifaces *</p> <p>Colorful Balloon ***</p> <p>Die Ersten Worte ***</p> <p>Click n'Talk *</p> <p>Crayon *</p> <p>Granimator ***</p> <p>Schlaf gut HD ***</p> <p>Slide & Spin ***</p> <p>Honey Cat HD *</p> <p>I Hear Ewe *</p> <p>Sound Shaker ***</p> <p>Little Story Maker *</p> <p>Sound Touch ***</p> <p>Look Baby! *</p> <p>Talking Lite ***</p> <p>Tapkeo HD ***</p> <p>Magical Piano *</p> <p>Tap Tap Baby ***</p> <p>Musical Hands *</p> <p>Uncolor ***</p> <p>Peeping Musicians *</p> <p>Shapes *</p> <p>Action Painting **</p> <p>Shapes in Complex *</p> <p>Snow White *</p> <p>Baby Images **</p> <p>Talk4Me *</p> <p>Baby View **</p> <p>Tap-n-See Zoo *</p> <p>Balloonimals **</p> <p>Bubbles **</p> <p>Touch Trainer *</p> <p>Video Touch *</p>

Lernbereich	Förderziel mit Tablet-Computer	Anforderung an App	Geeignete Apps
Visuell-motorische Koordination			
<p>Visuell-motorische Koordination 1 (Auge-Hand-Koordination)</p> <p>Anblick eines Objektes löst Greifbewegung aus. Später wird das Greifen durch das Sehen gezielt gesteuert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interessante Objekte auf dem Bildschirm berühren. • Bewegende Objekte auf dem Bildschirm beobachten und berühren. • Finger gezielt bewegen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genaue Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell / akustisch interessante Rückmeldung. Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus. • Genaue Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung. Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus. <p>Figur-Erkennung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensive Farben, Hintergrund-Objekt kontrastreich/wählbar, Objektfarbe ist wählbar. 	<p>Granimator ** Schlaf gut HD ** Shapes In Complex ** Tap-n-See Zoo **</p> <p>Bables 1 HD * Balloonimals * Fang den Hund! * Fang die Katze! * Peeping Musicians * Shapes * Sound Shaker * Stimulator * Touch Trainer * Was bin ich? * Yawnie Gähner!l *</p>
Wiedererkennen			
<p>Wiedererkennen 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekannte Personen, Gegenstände und Orte im Alltag wiedererkennen. • Tätigkeiten und Situationen wiedererkennen. • Bestimmte Objekte aus einer Vielfalt finden. • Objekte im Abbild wiedererkennen und Gegenständen zuordnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos von bekannten Personen, Objekten oder Tätigkeiten wiedererkennen. • Tätigkeiten und Situationen anhand von Geräuschen und Abbildungen wiedererkennen. • Objekt auf Foto wiedererkennen und passenden Gegenstand zuordnen. • Halb verdecktes Objekt auf Foto wiedererkennen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fotos können aufgenommen und integriert werden. • Die eigene Stimme / passende Geräusche können aufgenommen + integriert werden. <p>Gute Bild-Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Reihenfolge kann festgelegt werden. • Die Anzahl gezeigter Felder kann ab 1 aufwärts bestimmt und individuell geordnet werden. • Die Grösse des Feldes ist maximal oder kann verändert werden. 	<p>Picture Card Maker *** Sounding Board *** Talking Lite *** Verbal Victor ***</p> <p>Click n'Talk ** Little Story Maker ** Photo Tell Lite ** Tapkeo HD **</p> <p>Alpha Baby * Choice Board-Creator * Die Ersten Worte * Talk4Me *</p>

6.7 App-Vorschläge alphabetisch

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
Action Painting v2.4, 2012, SunLab 	** Experimentieren / Erkunden	Das Malen mittels Tropfen oder Spritzern ist auch akustisch unterlegt. Es steht eine Palette von 15 Farben plus sich wechselnde Farbe zur Verfügung. Der Hintergrund kann durch langes (3") Drücken auf den Bildschirm in die zuletzt gewählte Farbe gewechselt werden. Durch Schütteln wird alles gelöscht. Das Erzeugen von verschiedenen Spuren (1 oder mehrere Finger) in intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich gut zum Experimentieren und Erkunden. Fertige Bilder können gespeichert werden in der Gallery oder bei den eigenen Fotos. Die Grösse der Tropfen oder des Pinselstriches kann nicht gewählt werden.
AlphaBaby v2.6, 2012, Laura Dickey Little Potato Software 	*** Experimentieren / Erkunden *** Visuelle Wahrnehmung ** Visomotorik (vis. Vergleich, Folgebewegung) * Etwas bewirken * Wiedererkennen	Jede Berührung löst Formen, Fotos, Buchstaben, Zahlen, Farben aus. Durch Antippen können diese in Bewegung versetzt und die Grösse verändert werden. Durch langen Druck in der linken oberen Ecke lassen sich viele Einstellungen (Farbwahl, Objektwahl, Anzahl, Hintergrund) vornehmen. Es können eigene Fotos und Töne oder Sprache aufgenommen und in Sets abgespeichert werden. Das Erzeugen von verschiedenen Objekten in teilweise intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich sehr gut zum Experimentieren / Erkunden und erzeugt ebenso sehr gut visuelle Aufmerksamkeit. Wird die Anzahl der Objekte auf 2-4 beschränkt ist ein visueller Vergleich gut möglich. Durch das Wählen der Farbe kann gut zu Folgebewegungen motiviert werden. Durch die akustischen und visuellen Rückmeldungen eignet sich die App um etwas zu bewirken und durch die Möglichkeit eigener Foto- und Tonaufnahme kann ein Wiedererkennen der eigenen Lebenswelt erzeugt werden. Informationen zur Handhabung unter: www.littlepotatosoftware.com/abiphone.html
Bables 1 HD Sparkabilities Bables 1 HD for iPad, v1.0, 2010, Bottle Rocket 	*** Aufmerksamkeit *** Etwas bewirken *** Visuelles Interesse *** Visomotorik (alle Bereiche) *** Visuelle Wahrnehmung * Visuell-motorische Koordination	Visuelle Förderung für Entwicklungsalter 3-18 Monate. Schema-Gesichter und einfache Formen erscheinen alleine oder bis zu dritt, in variierender Grösse und Farbe, vor unterschiedlichem Hintergrund. Es kann zwischen 8 Filmen (Movies) oder 8 Dashows (Cards) gewählt werden. Durch die sehr hohe Bildqualität (klare Muster, intensive, kontrastreiche Farben mit variierendem Hintergrund) und die verschiedenen Übungsangebote (Abtasten, Fixation, visueller Vergleich, Folgebewegung, Sakkaden) ist diese App insgesamt sehr gut zur visuellen Förderung geeignet. Durch die bewegten Bilder, die Lichtwechsel und die Übereinstimmung von Ton und Bild wird sehr gut die allgemeine sowie die visuelle Aufmerksamkeit angesprochen. Die interaktive Variante (Cards) ist durch akustische und visuelle Rückmeldung sehr gut geeignet um etwas zu bewirken. In der zweiten Hälfte der Cards-Angebote kann die visuell-motorische Koordination geübt werden, durch genaues Berühren der einer kleinen (ca. 3 cm) Gesichter. Um zurück aufs Menu zu gelangen von unten rechts nach oben links streichen, weitere Tipps auf Youtube. Bei den Filmen (Movies) sind oben und unten schmale schwarze Streifen.
Bables 2 HD Sparkabilities Bables 2 HD for iPad, v1.1, 2010, Bottle Rocket 	*** Aufmerksamkeit *** Etwas bewirken *** Visuelles Interesse *** Visomotorik (alle Bereiche) ** Visuelle Wahrnehmung	Visuelle Förderung für Entwicklungsalter 8-24 Monate. Schema-Gesichter und einfache Formen erscheinen alleine oder bis zu sechs, vor unterschiedlichem Hintergrund. Durch intensive, kontrastreiche Farben mit variierendem Hintergrund und die verschiedenen Übungsangebote insgesamt sehr gut zur visuellen Förderung geeignet. Durch die interaktive Variante (Cards) auch sehr gut zur kognitiven Förderung geeignet. Die Anforderungen (Geschwindigkeit, geringere Kontraste) sind höher als bei Bables 1 HD. Um zurück aufs Menu zu gelangen von unten rechts nach oben links streichen, weitere Tipps auf Youtube. Die Begriffe (Zahlen -6; Farben; Anweisungen) sind in Englisch = Ton aus und selber dazu sprechen. Bei den Filmen sind oben und unten schmale schwarze Streifen.

Abbildung 7: App-Vorschläge alphabetisch [17 Seiten]

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>BabyBright v1.0.1, 2011, UpBright LLC</p> <p>2.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Visuelles Interesse * Visomotorik (Abtasten) * Visuelle Wahrnehmung 	<p>Die kontrastreichen Muster/Bilder sind in drei Komplexitätsstufen (-3, -6, -9 Mte) bezüglich Farbe und Kontrast eingeteilt (Schwarz-Weiss-Rot, Schwarz-Weiss-Rot+1 Farbe, Mehrfarbig). Sie können als Diashow gezeigt werden, die Anzeigedauer und die Übergänge sind wählbar. Musik von einer eigenen Playliste kann als Hintergrund abgespielt werden. Durch die hohe Bildqualität (klare Muster und intensive, kontrastreiche Farben) und die Bildabstufungen (variierte Farbleist und -Kontraste) ist die App geeignet um visuelles Interesse und die visuelle Wahrnehmung anzusprechen. <i>Keine Interaktivität, da das manuelle Auslösen nur mit gezielter Wischbewegung möglich ist.</i></p>
<p>Baby Discover Images v1.0.1, 2012, Richard Hatch</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Durch Berührungen wird der weisse Bildschirm schrittweise freigelegt und eine Fotografie erscheint mit einem Klang. Die Art des Aufdeckens und die Klänge variieren. Durch die einfachen Handlungsabfolgen und das Legen von Spuren kann mit dieser App gut experimentiert und erkundet werden. <i>Nach ca. 5 Sek. ohne Berührung erscheinen Bild + Ton selbständig.</i></p>
<p>Baby Finger HD v1.1, 2010, DJ International</p>	<p>* Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Jede Berührung löst einen Klang (Baby-Stimmen, Musik, Applaus, dlv. Geräusche) und ein Objekt (Zur Auswahl stehen Formen, Zahlen, Formen + Zahlen) auf weissem Hintergrund aus. Die Berührung eines Objektes lässt dieses bewegen und dann verschwinden, wieder mit dem gleichen Klang. Durch die akustischen und visuellen Rückmeldungen ist die App geeignet um etwas zu bewirken. Durch Erzeugen und Verschwinden lassen von Objekten kann experimentiert werden. <i>Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Farben und Kontraste sind nicht immer optimal. Die Zahlen werden auf Englisch benannt.</i></p>
<p>Baby Moving Shapes v1.3, 2012, Richard Hatch</p> <p>1.-</p>	<p>* Etwas bewirken</p>	<p>Eine zuerst einfache Form schwebt auf dem schwarzen Bildschirm hin und her. Die Form verändert sich und wird immer komplexer, erhält mehr Ecken, Zacken und wird gemustert. Bei Berührung entstehen im Hintergrund Farbfelder mit verschiedenen Klängen dazu. Durch diese akustischen und visuellen Rückmeldungen ist die App geeignet um etwas zu bewirken. Die Hintergrundmusik kann bei den Einstellungen ausgeschaltet werden. <i>Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Kontraste sind nicht optimal, die Farben eher dunkel.</i></p>
<p>Baby Play Face - In der Kindheit mit Lächeln lernen! v2.6.2, 2011, Baby-PlayFace LLC</p>	<p>* Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Durch Antippen der Gesichtsteile des Babygesichtes wird eine kleine Bewegung des jeweiligen Gesichtsteils und ein passender Ton ausgelöst, sowie der Name dazu gesprochen. Es stehen 4 verschiedene Gesichter zur Verfügung. Der Bildschirm lässt sich durch Streichen mit 2 Fingern sperren / entsperren. Diese App eignet sich zum Erkunden der verschiedenen Gesichtsteile. <i>Gesichtsaudrucke und eigene Tonaufnahme für die Sprechstimme können dazu gekauft werden.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Baby Screen v1.0.0, 2010, Planet Sloth, Dominic Seymour</p>	<p>** Visuelles Interesse ** Visomotorik (Fixation, Vis. Vergleich)</p>	<p>Viele einfache und komplexe Muster mit hohen Kontrasten und intensiven Farben, die stets eine Bewegung (Rotation, Zoom- oder Wellenbewegung) aufweisen, dies eignet sich gut um visuelles Interesse zu erzeugen. Das Aufzoomen in den Mustern ist gut geeignet um die Fixation zu üben und die gleichzeitig mehrfach gezeigten Schemata eignen sich gut für das visuelle Vergleichen. Durch Antippen Wechsel zum nächsten Muster. <i>Kein Ton vorhanden.</i></p>
<p>Baby See v.1.0, 2011, Andrew Edmonds (L.C. Interactive)</p>	<p>** Visuelles Interesse * Vismotorik (Fixation, Vis. Vergleich)</p>	<p>12 Schwarz-Weiss-Bilder (Muster, Fahrzeuge, auch Gesichtsschemata) werden in Bewegung gezeigt. Die Art (Drehung / Zoomen) und Geschwindigkeit der Bewegung kann durch rote Pfeile eingestellt werden. Die klaren Muster in hohen Kontrasten und die Bewegung sind gut geeignet um visuelles Interesse zu erzeugen. Das Aufzoomen der Muster fördert die Fixation und die gleichzeitig mehrfach gezeigten Schemata ermöglichen das visuelle Vergleichen. Durch Antippen Wechsel zum nächsten Muster. <i>Kein Ton vorhanden. Die roten Pfeile stören leicht das Bild.</i></p>
<p>Baby Symbolizer: High-Contrast Infant Stimulation v1.4, 2012, HuggaMind, Inc.</p>	<p>*** Etwas bewirken *** Visuelles Interesse ** Aufmerksamkeithalt * Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Klare Muster (auch Gesichtsschemata) in hohen Kontrasten (Schwarz-Weiss-Rot) können einerseits als Diashow gezeigt werden, was sich sehr gut eignet zur Stimulation des visuellen Interesses. Die Anzeigedauer ist wählbar. Zu jedem Muster ertönt ein unterschiedlicher Klang (Instrument, Lachen, Klingel usw.). Andererseits können 12 der Muster (einzeln aufspringend oder alle gleichzeitig) auch interaktiv genutzt werden. Durch Antippen ertönt der Klang und das Muster wird als Negativ gezeigt. Durch die hohe Bildqualität in Verbindung mit den akustischen Rückmeldungen eignet sich diese App auch sehr gut um etwas zu bewirken. <i>Unten rechts ist ein Kreis mit 'x' angezeigt; wird er gedrückt, wird das Bild in halber Grösse angezeigt, da die App ursprünglich für das iPhone konzipiert wurde.</i></p>
<p>Baby Touch & Hear - Lite Musical Instruments Lite v1.1, 2012, Open Solutions</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken</p>	<p>4 oder 9 Musik-Instrumente können als Foto oder Piktogramm gezeigt werden. Durch einfache Handlungsabfolgen und diverse interaktive Angebote kann sehr gut experimentiert und erkundet werden. Bei Antippen eines Instrumentes erscheint davon ein grosses Foto / Piktogramm, der Name wird genannt (+ steht geschrieben) und entsprechende Musik wird gespielt. Danach wechselt es zurück zur Auswahl. Die Einstellungen (Anzahl, Sprache, Text, Kategorie) können im Balken am oberen Bildrand vorgenommen und der Balken gesperrt werden. Die Hintergrundmusik (Music) kann auch dort deaktiviert werden. <i>Bei der Lite-Version wird durch Streichen auf der rechten Seite die Kaufmöglichkeit angezeigt.</i></p>
<p>Baby Touch & Hear Lite - Tier-Laute und verschiedene Töne zum Lernen und Spass haben v2.2, 2012, Open Solutions</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken</p>	<p>4 oder 9 Tiere können als Foto, Cartoon oder Figur gezeigt werden, zusätzlich noch diverse Gegenstände und Fahrzeuge. Durch einfache Handlungsabfolgen und diverse interaktive Angebote kann sehr gut experimentiert und erkundet werden. Bei Antippen eines Bildes erscheint davon ein grosses Foto / Cartoon / Figur, der Name wird genannt (+ steht geschrieben) und das entsprechende Geräusch ertönt. Danach wechselt es zurück zur Auswahl. Die Einstellungen (Anzahl, Sprache, Text, Kategorie) können im Balken am oberen Bildrand vorgenommen und der Balken gesperrt werden. Die Hintergrundmusik (Music) kann auch dort deaktiviert werden. <i>Bei der Lite-Version wird durch Streichen auf der rechten Seite die Kaufmöglichkeit angezeigt.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Baby Touch Shapes v1.1, 2012, Richard Hatch</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken * Visuelles Interesse 	<p>Jede Berührung löst einen Klang (Musikinstrumente) und eine farbige Form aus (Dreieck, Viereck, Stern) oder mehrere, die sich aufzoomen, drehen und langsam wieder ausblenden. Durch die Interaktivität ist diese App geeignet um etwas zu bewirken und durch die Bewegung der Formen in Verbindung mit Klang eignet sie sich zudem um visuelles Interesse zu wecken. Ohne Berührung erscheint nach 3 Sek. ebenfalls eine sich aufzoomende Form aber ohne Klang. <i>Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Farben sind nicht sehr intensiv.</i></p>
<p>Baby View Lite v2.2, 2012, Wayne Smith</p>	<ul style="list-style-type: none"> *** Aufmerksamkeit *** Etwas bewirken *** Visuelles Interesse ** Experimentieren / Erkunden ** Visomotorik (Fixation, Folgebewegung) 	<p>6 verschiedene Bilder mit Animation können ausgewählt werden. Die Bilder sind vorwiegend in Schwarz-Weiss und in einzelnen intensiven Farben, was sehr gut das visuelle Interesse anspricht. Die passenden Töne und die visuell-interessanten Bilder wecken sehr gut die Aufmerksamkeits. 2 Bilder reagieren mit Ton und visueller Animation auf die Berührung des Bildschirms, etwas bewirken und experimentieren kann gut geübt werden. Auf 2 weiteren Bildern bewegen sich Schmetterlinge oder Marienkäfer auf dem Bildschirm, der Fingereisenschlag ist mit passendem Ton hinterlegt. <i>Von sechs animierten Bildern sind nur zwei interaktiv. Grösse, Farben, Anzahl der Objekte ist nicht wählbar. Beim Bilderwechsel wird eine Werbefläche eingeblendet bevor das nächste Bild ausgewählt werden kann.</i></p>
<p>Babylooba v1.1, 2010, Balooa Software Peter Berglund</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken 	<p>Bei der Berührung des weissen Bildschirms werden farbige Formen mit Klang erzeugt. Je nach Einstellung erscheint die Form immer in der Mitte oder am Berührungsort. Wird der Bildschirm eine Weile nicht berührt bewegt sich die Form in die Mitte (mit Ton). Wird der Bildschirm erneut berührt verschwindet die Form und eine Neue erscheint. Die Farben der Formen können wie folgt gewählt werden: rot, rot/blau, rot/blau/grün, rot/blau/grün/gelb. Diese App eignet sich um etwas zu bewirken. <i>Ton kann nicht leiser gestellt werden, ausschalten möglich wenn der Seitenschalter auf "Ton aus" gestellt ist.</i></p>
<p>Balloonimals HD v1.2, 2012, IDEO LLC</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Experimentieren / Erkunden * Visuell-motorische Koordination 	<p>Aus 10 farbigen Ballonen kann einer ausgewählt werden und durch Wischen und Schütteln wird er aufgeblasen und zu einem Ballon-Tier (T-Rex, Fisch, Schnecke usw.) geformt. Dieses 3-D animierte Tier bewegt sich je nach Berührung unterschiedlich und kann bis zum Zerplatzen weiter aufgeblasen werden. Alles ist mit passenden Geräuschen unterlegt. So kann durch einfache Handlungsabfolgen und interaktive Angebote gut experimentiert und erkundet werden. Durch genaues Berühren des Objektes wird zudem die visuell-motorische Koordination geübt.</p>
<p>Bauernhof Jannle & Luis: Meine ersten Bauernhof Tiere v2.0, 2011, Marcus Wilhelm</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken * Visomotorik (Fixation) 	<p>12 Tiere erscheinen auf einem einfachen Hintergrundbild. Bei Berührung eines der Tiere wird das Tier grösser und der passende Tierlaut ertönt. Weil jede Berührung eine visuell und akustisch interessante Rückmeldung erzeugt, eignet sich diese App für den Bereich Etwas bewirken. Das Aufzoomen der Tiere hilft fixieren zu lernen. <i>Die Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Tiere kann nicht verändert werden.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geegneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>BLfaces Baby Look Faces v.1.3, 2010, Me and the Giants</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Aufmerksamkeit * Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse 	<p>Schwarz gezeichnete Gesichter (1, 2 oder 3) zeigen bei verschiedenen Berührungen (Antippen, Halbmond auf-/abwärts, Zickzack) ein Gefühl (erschreckend, fröhlich, ängstlich, traurig, Zunge rausstreckend). Die kleinen Augen bewegen sich auch ohne Berührung. Teilweise löst eine Berührung eine Kettenreaktion bei den anderen Gesichtern aus. Durch die Gesichtsschemata, die Kontraste Schwarz-Weiss sowie die kleine Bewegung ist die App geeignet Aufmerksamkeit und visuelles Interesse zu wecken. Durch die visuelle und akustische Rückmeldung eignet sie sich auch um etwas zu bewirken. Die verschiedenen Auslösevariationen und die einfachen Handlungsabfolgen machen sie geeignet zum Experimentieren / Erkunden. <i>Die Breite der Gesichter-Linien ist eher schmal. Die Gefühle (happy, sad ...) werden auf Englisch gesprochen.</i></p>
<p>Bubbles v3.2.4, 2012, Hog Bay Software Jesse Grosjean</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse 	<p>Jede Berührung mit 1 oder mehreren Fingern lässt eine oder mehrere blaue Seifenblasen entstehen. Erneutes Berühren der Blase lässt diese mit einem Plop-Geräusch zerspringen. Es können auch blaue Knetgichter gewählt werden. Die Bewegung und die Gesichtsschemata machen diese App geeignet Visuelles Interesse zu wecken. Das Erzeugen von Objekten und die verschiedenen Auslöse-Variationen (die Objekte sinken bei Berührung des iPads immer in Bodenrichtung) machen die App gut geeignet zum Experimentieren / Erkunden. <i>Für je CHF 1.-- können weitere Objekt-Varianten (Ballone, Pustebäume, Disco-Kugeln usw.) dazu gekauft werden.</i></p>
<p>ChoiceBoard-Creator v.1.00, 2011, Techno Chipmunk</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Wiedererkennen * Experimentieren / Erkunden 	<p>Es können Auswahl-Felder mit 1, 2, 3, 4 oder 6 Fotos kreiert werden. Die Grösse kann bei 1, 2 oder 3 Fotos verändert werden. Bei genauer Berührung eines Feldes wird das Foto bildschirmfüllend angezeigt und Applaus ausgedrückt, dieser kann durch Audioaufnahmen aus der eigenen Audio-Bibliothek ersetzt werden. Danach erscheinen die Auswahl-Felder erneut, aber in anderer Anordnung. Die App ist geeignet zum Wiedererkennen, da Abbildungen bekannter Personen oder Objekte aus der Lebenswelt der Lernenden gezeigt werden können. Sie ist bedingt geeignet zum Experimentieren / Erkunden, da einfache Handlungsabfolgen ausgelöst werden können aber ganzheitliche Angebote nur mit bestehenden Audiodateien gemacht werden können. <i>Audioaufnahmen können nicht direkt gemacht werden, nur bestehende können integriert werden. Die Grösse der Felder nutzt nicht die ganze Bildschirmfläche aus.</i></p>
<p>Click n'Talk v.1.3, 2011, Intermediate District 287</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Wiedererkennen * Experimentieren / Erkunden 	<p>Eigene Fotos können in verschiedene Alben eingeordnet, beschriftet und Audioaufnahme (von einigen Min.) dazu gemacht werden. In der Übersicht werden 9 Fotos angezeigt. Bei Berührung des Bildes wird zuerst das Foto gross dargestellt, erneutes Berühren löst jeweils den Ton aus. Durch Berührung des Pfeiles (ca. 1,5 cm klein) wird zum nächsten Bild gewechselt. Diese App ist gut geeignet zum Wiedererkennen, da Abbildungen bekannter Personen oder Objekte mit den passenden Stimmen oder Geräuschen aus der Lebenswelt der Lernenden gezeigt werden können. Durch ganzheitliche Angebote von Bild + Ton oder den passenden Begriffen als Rückmeldung ist sie auch zum Experimentieren / Erkunden geeignet. <i>Die Fotos können nicht bearbeitet werden, teilweise werden Ränder abgeschnitten. In der Übersicht sind die Bilder immer gleich gross (4,5 x 5,5 cm).</i></p>
<p>Colorful Balloon for iPad v1.0.6, 2012, Atech Inc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> *** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken 	<p>Bei Berührung des Bildschirms werden farbige Ballone erzeugt. Die Ballone werden bei mehrmaligen Berührungen aufgeblasen bis sie zerplatzen. Das Erzeugen, Aufblasen und Zerplatzen der Ballone ist mit passenden Tönen hinterlegt. 3 Hintergrund-Bilder können gewählt werden (Nacht, hellblauer Himmel und eine weisse Fläche). Das Erzeugen, Aufblasen und Zerplatzen der Ballone eignet sich zum Experimentieren / Erkunden. Es sind vor allem die akustischen Rückmeldungen bei Berührung des Bildschirms, die ansprechen um etwas zu bewirken. <i>Ein Werbebalken erscheint auf dem Bildschirm. Diese App reagiert nur auf einen Finger.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geegneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
Crayons Hello Crayons v1.502, 2012, Raysoft Co. 	* Experimentieren / Erkunden	Bei diesem Malprogramm kann zwischen verschiedenen Malstiften (Kreide, Filzstift, Pinsele) oder dem Farbtopf ausgewählt werden. Das Malen ist mit Geräuschen unterlegt. Mit dem Farbtopf lässt sich die ganze Seite einfärben (= neuer Hintergrund) oder vorgezeichnete Felder ausfüllen. Bei der Farbpalette oben rechts sind die Einstellungen. Es können eigene Fotos, pastellfarbene oder vorgezeichnete Blätter als Hintergrund ausgewählt werden. Eigene Fotos könnten übermalt werden um dann mit dem Gummil aufgedeckt zu werden. Das Erzeugen von Spuren und Flächen (mit 1 Finger) in intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich zum Experimentieren / Erkunden.
Dancing Cupid v.1.03, 2011, Jonathan Fischhoff	** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken	Durch einen Laut oder ein Geräusch tanzt das Baby mit Flügeln auf der pinkfarbenen Tanzfläche zu Discomusik. Wird mit einem Finger über den Bildschirm gefahren, kann die Perspektive verändert und das Baby von allen Seiten beim Tanzen betrachtet werden. Nach einer Weile stoppt die Musik und das Baby hört auf zu tanzen, erst durch einen erneuten Laut beginnt das Baby wieder zu tanzen. Da Laute / Geräusche eine Rückmeldung erzeugen, eignet sich die App zum Etwas bewirken. Das ganzheitliche Angebot und das Beeinflussen der Perspektive mit einem Finger eignen sich gut zum Experimentieren und Erkunden. <i>Ein Werbebalken erscheint auf dem Bildschirm. Es gibt keine Einstellungs- oder Anpassungsmöglichkeiten.</i>
Die Ersten Worte - Bilderbuch zum Lernen v3.3, 2011, GrasshopperApps.com 	*** Experimentieren / Erkunden ** Aufmerksamkeit ** Etwas bewirken * Wiedererkennen	Es kann von 4 bestehenden Kategorien/Bildserien (Tiere, Essen, Baby-Sachen, Spielzeuge) ausgewählt oder eine eigene Bilderreihe zusammengestellt werden. Die Bilder erscheinen durch Berührung des Bildschirms oder im Abstand von 0.7-10 Sek., in zufälliger Reihenfolge, nach dem Alphabet oder in der Reihenfolge wie sie in die Kategorie aufgenommen wurden. Pro Bild kann gewählt werden ob nur der Name / die Tonaufnahme ertönen soll oder ob der Name geschrieben erscheinen soll (vor oder mit dem Bild). Der Spielmodus kann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gewählt werden, z.B. Zuhören + 1 von 4 Bildern identifizieren. Diese App ist gut bis sehr gut geeignet zur kognitiven Förderung, da mit eigenen Bild- und Tonaufnahmen ganzheitliche Angebote erstellt und verschiedene Spielmodi gewählt werden können. Es kann eine Favoritenliste erstellt werden. <i>Die Abfolge der Bilder ist nicht wählbar.</i>
Draw Stars! Mal mit Sternen! v2.1, 2010, L'Escapadou Pierre Abel 	*** Experimentieren / Erkunden ** Etwas bewirken ** Visuelle Wahrnehmung * Aufmerksamkeit * Visuelles Interesse	Auf dem dunkeln Nachthimmel können durch Berührung des Bildschirms Sterne erzeugt oder erzeugt und bei erneuter Berührung weggewischt werden. Sternenspuren können mit einzelnen, allen Fingern oder der ganzen Hand erzeugt werden. Aufgrund dieser Möglichkeiten eignet sich diese App sehr gut zum Experimentieren und Erkunden. Da bei jeder Berührung etwas ausgelöst werden kann, eignet sich diese App auch gut um etwas zu bewirken. Als Hintergrund kann eine Foto oder ein eigenes Bild gewählt werden. Die Sterne sind in 5 verschiedenen Grössen und 5 verschiedenen Farben (Gelb und 4 Blautöne) oder in Kombinationen wählbar. Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Hintergrund und Sternfarbe und -grösse eignen sich gut um die visuelle Wahrnehmung anzusprechen. Die Aufmerksamkeit und das visuelle Interesse werden durch die Drehbewegungen und die hellen Lichteffekte der Sterne geweckt.
Eye Movement Training (Free) v1.0, 2012, Ebenezer School 	*** Visomotorik (Sakkaden, Folgebewegungen) * Visuelles Interesse * Visuelle Wahrnehmung	Diese App eignet sich besonders gut um die Vismotorik (Blicksprünge und Folgebewegungen) zu üben. Aus 6 verschiedenen Objekten sowie 6 verschiedenen Hintergrundfarben kann gewählt werden. Das Objekt kann 8 verschiedene Wege auf dem Bildschirm durchlaufen und im Z, N oder im Kreis rechts und links herum oder zufällig springen. Die Objektgrösse sowie die Geschwindigkeit und die Weggrösse können in sehr feinen Abstufungen eingestellt werden. Das visuelle Interesse wird durch die intensiven Farben, den hohen Kontrast und die Bewegung geweckt. Die Varianten der Objektgrösse und der Hintergrundfarbe fördern die visuelle Wahrnehmung. <i>Diese App ist nicht interaktiv und ohne Ton.</i>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
Fang den Hund! v1.1, 2012, Everichon AB 	* Visuell-motorische Koordination	Die Berührung des Hundes lässt ihn bellen und an einem neuen Ort wiedererscheinen. Die genaue Berührung des Hundes erzeugt eine Rückmeldung, aus diesem Grund eignet sich diese App für die visuell-motorische Koordination. Der Hund erscheint an verschiedenen Orten, Blicksprünge (Sakkaden) können geübt werden. <i>Der Kontrast zum Hintergrund ist nicht optimal (weisses Fell). CHF 1,- ohne Einstellmöglichkeiten / Varianten ist teuer!</i>
Fang die Katze! v1.1, 2012, Everichon AB 	* Visuell-motorische Koordination	Die Berührung der Katze lässt sie miauen und an einem neuen Ort wiedererscheinen. Die genaue Berührung der Katze erzeugt eine Rückmeldung, aus diesem Grund eignet sich diese App für die visuell-motorische Koordination. Die Katze erscheint an verschiedenen Orten, Blicksprünge (Sakkaden) können geübt werden. <i>Der Kontrast zum Hintergrund ist nicht optimal (weisses/helles Fell). CHF 1,- ohne Einstellmöglichkeiten / Varianten ist teuer!</i>
Fluidity HD v1.8, 2012, Nigel Jenkins, nebulus design 	** Visuelles Interesse * Experimentieren / Erkunden	Die farbige Flüssigkeit wird durch Berührung des Bildschirms in ihrer Fließgeschwindigkeit und -richtung sowie in den Heiligkeitsstufen beeinflusst. Der Farbton kann gewählt oder im automatischen Wechsel eingestellt werden. Die Fließgeschwindigkeit, die Viskosität und die Heiligkeitsstufen sind variiert. Durch die intensiven Farben, den Farbwechsel und die Bewegung eignet sich diese App gut um das visuelle Interesse anzusprechen. <i>Das Beeinflussen der Flüssigkeit eignet sich zum Experimentieren. Keine akustischen Rückmeldungen.</i>
Fun Fireworks v2.3.0, 2012, Matthew Tomlinson 	** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken * Visuelles Interesse	Durch Berührung des schwarzen Bildschirms werden farbige Feuerwerke ausgelöst. Mehrere Finger erzeugen mehrere Feuerwerke. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren und ist geeignet etwas zu bewirken und das visuelle Interesse zu wecken. <i>Die wenigen Einstellmöglichkeiten erbringen keine grossen Veränderungen.</i>
Goldilocks Crazy Face Goldilocks Lite v1.0, 2010, Ezone.com 	Keine besondere Eignung.	Das bildschirmfüllende Gesicht eines Bären reagiert mit Mund- und Augenbrauenbewegungen auf die Intensität von Sprache / Geräuschen. Beim Bären Gesicht ist der Kontrast der Farben niedrig, für ein Kind mit guter visueller Wahrnehmung kann es ev. trotzdem interessant sein. Tipp: Das Snow White App (App mit gleichem Prinzip) hat höhere Kontraste.

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Granimator Wallpaper Creator - Granimator v1.8.3, 2012, ustwo</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden *** Visuelle Wahrnehmung ** Visuell-motorische Koordination * Etwas bewirken * Visuomotorik (Abtasten)</p>	<p>Von 5 verschiedenen Packs (Sets) kann ausgewählt werden (mehr Packs sind im Pack Store erhältlich). Die Packs wurden von Künstlern kreiert. Pro Pack können die Formen, die Farben oder das Muster der Formen und der Hintergrund gewählt werden. Je nach Einstellung werden bei Berührung des Bildschirms Formen erzeugt, einzelne Formen werden bei Berührung gelöst oder die Formen können verschoben, vergrössert, gedreht werden. Die Formen können in 3 verschiedenen Grössen angeboten werden. Das Bilden sowie das Berühren der Formen erzeugt ein Geräusch/Ton, der je nach Grösse tiefer oder höher ist. Das Erzeugen und Verschieben der Formen eignet sich zum Experimentieren / Erkunden. Die verschiedenen Wahlmöglichkeiten von Farbe und Grösse der Formen und des Hintergrundes können sehr gut zur Sensibilisierung der visuellen Wahrnehmung eingesetzt werden. Durch das genaue Berühren der Formen, um sie zu löschen oder zu verschieben, kann die visuell-motorische Koordination gut geübt werden. Einzelne Formen regen zum Abtasten an und das Erzeugen von Formen macht ein Etwas bewirken möglich. Tipp: Die Einstellungsliste kann über die Einstellungen des iPads gesperrt werden. Beim Löschen der Formen wird kein Ton erzeugt.</p>
<p>Heat Pad - Relaxing Heat Sensitive Surface V3.3, 2012, Padadad SARL</p>	<p>*** Visuelle Wahrnehmung ** Experimentieren / Erkunden ** Visuelles Interesse</p>	<p>Bei jeder Berührung des Bildschirms (Hintergrund meist in dunklen Farbtönen) werden farbige fingerbreite Spuren erzeugt. Bei längerer Berührung des Bildschirms verändert sich die Farbe in der Mitte der Spur, sie wird heller oder wechselt bis zu 6 Farben. Die Spuren verschwinden wieder, wenn der Bildschirm nicht mehr berührt wird. 18 verschiedene Farbmöglichkeiten stehen zur Auswahl, am meisten Kontrast und andauernder Farbwechsel bieten Spirit und Glow. Flame, Oxygen und Candy sind sehr kontrastreich zum Hintergrund. Rainbow, Fantasy und Kids weisen viele Farben auf. Aufgrund der kontrastreichen Farben und der Farbenvielfalt und -intensität wird die visuelle Wahrnehmung sehr gut angesprochen und durch die zusätzliche Bewegung das visuelle Interesse gut geweckt. Die Berührungs- und Spurenvibrationen eignen sich gut zum Experimentieren / Erkunden. <i>Die Hintergrundmusik entspricht nicht der Berührung, sie kann ein- oder ausgeschaltet werden.</i></p>
<p>Hidden Grid v1.1, 2012, Inclusive Technology</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden * Aufmerksamkeit * Etwas bewirken * Visuelles Interesse</p>	<p>Durch Berührung des schwarzen Bildschirms je nach Einstellung mit einem Finger (Single touch) oder mehreren Fingern (Multitouch) werden Klänge (Klavier, Trommel, Xylophon) und farbige Spuren (mit Sternen, Kreisen, Vierecken, Quadraten) erzeugt. Berühren die Finger den Bildschirm nicht mehr verschwinden die Spuren. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren mit Klängen und lädt zum Bewirken ein. Sie fördert die Aufmerksamkeit und das visuelle Interesse. <i>Die Klänge und Formen können nicht gewählt werden, sie wechseln zufällig wenn der Bildschirm ca. 1 Sek. nicht berührt wird.</i></p>
<p>Honey Cat HD Talking Honey Cat HD v3.0.0, 2011, HugaoMobile</p>	<p>* Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Eine schwarz-weiße Katze spricht nach was gesprochen wird, so kann mit Worten, Lauten und Geräuschen etwas bewirkt werden. Die Katze reagiert auf gezielte Berührung mit visueller und akustischer Rückmeldung (sie legt sich hin, lässt sich kralen, legt den Schwanz auf die andere Seite). Diese ganzheitlichen Angebote eignen sich zum Experimentieren / Erkunden. Ein gelber, roter oder blauer Hintergrund kann gewählt werden. Tipp: Bildteile (Symbole für mehr Animationen) können über die Einstellungen des iPads gesperrt werden.</p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>I Hear Ewe - Tierlaute und Fahrzeuggeräusche für Kleinkinder v1.7.2, 2012, Claireware Software</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden 	<p>Aus drei verschiedenen Bilderserien (helmsche Tiere, Zootiere, Fahrzeuge) mit je 12 Bildern kann gewählt werden. Bei der Berührung eines Bildes zoomt es auf und der passende Name mit dem passenden Geräusch oder nur das Geräusch erklingt. Das ganzheitliche Angebot und die Namen zu den Tieren entsprechen dem Lernbereich Experimentieren. Weil praktisch jede Berührung eine interessante Rückmeldung erzeugt, eignet sich diese App auch für den Bereich Etwas bewirken. <i>Zwei Bilder sind Standard ohne Anpassung. Wischbewegung kann ein Wechsel zur nächsten Serie auslösen. Der Kontrast der Bilder zum Hintergrund (pastellfarbenes Bild einer Umgebung) ist nicht optimal.</i></p>
<p>Infant Visual Stimulation v1.6, 2012, Think Design Studio Chang Liu</p> <p style="text-align: right;">2.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Visuelles Interesse * Aufmerksamkeit * Visomotorik (Visueller Vergleich) 	<p>Schwarz-Weiss-Rot-Muster können als Diashow oder durch Blättern angeschaut werden. Eigene Wörter können mit eigener Tonaufnahme besprochen und integriert werden. Die klaren Muster mit dem hohen Kontrast und die Gesichtsschemata wecken gut das visuelle Interesse. Die Bilderabfolge ist mit Musik oder eigenen Tonaufnahmen hinterlegt, die das akustische Interesse ansprechen und mit den visuell interessanten Bildern Aufmerksamkeit wecken. Verschiedene Bilder zeigen zwei oder mehr Bildteile die sehr ähnlich oder gleich sind und zum visuellen Vergleich anregen. <i>Die Bilderfolge ist zufällig, die Bilder können nicht ausgewählt werden. Das Vor- und Zurückblättern kann nur mit gezielter Wischbewegung ausgelöst werden.</i></p>
<p>ISmliez v2.0, 2011, John Ryan Take Note</p> <p style="text-align: right;">1.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Experimentieren / Erkunden * Visuelle Wahrnehmung 	<p>Der grosse Kreis auf schwarzem Hintergrund ist farblich wählbar. Mit dem Finger können schwarze Spuren auf den Kreis gezeichnet werden. Die Spurdicke kann gewählt werden (Kugelschreibelinie bis Fingerbreite). Durch Schütteln des iPads werden die gezeichneten Linien gelöscht. Diese Handlungsabfolgen können variiert und wiederholt werden, dadurch ist die App gut geeignet zum Experimentieren. <i>Das iPad muss geschüttelt werden um die Spuren wegzuwischen. Es kann nur mit einem Finger eine Spur gezeichnet werden.</i></p>
<p>JackInTheBox? V.1.3, 2012, Aardustry LLC</p>	<p>Keine besondere Eignung.</p>	<p>Eine Drehscheibe dreht bei Berührung und spielt eine Musik. Nach ca. 5 Sek. öffnet sich die zweifarbige Fläche und eine Figur, oder ein Bild aus der Photo-Library, erscheint.</p>
<p>Kuh macht Muh Heydudal Die Kuh macht Muh v1.3.0, 2012, zeec GmbH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken * Vismotorik (Fixation) 	<p>12 Tiere erscheinen auf einer grünen Wiese. Bei Berührung eines der Tiere wird es grösser und der passende Name sowie der passende Tierlaut ertönen. Das ganzheitliche Angebot und die Namen zu den Tieren entsprechen dem Lernbereich Experimentieren. Weil praktisch jede Berührung eine interessante Rückmeldung erzeugt, eignet sich dieses App auch für den Bereich Etwas bewirken. Das Aufzoomen der Tiere hilft beim Fixieren. <i>Die Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Tiere kann nicht verändert werden.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Light Box Cause and Effect Sensory Light Box v1.2, 2012, S. E. Cognable</p> <p>2.-</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken * Visuelle Wahrnehmung</p>	<p>Verschiedene Spuren (Feuerwerk, Sterne, Blumen, Herzform, Glühwürmer, Blätter, Schneeflocken,...) mit passender Musik oder Klängen können erzeugt werden. Der Hintergrund kann verschieden farbig gewählt werden. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren mit verschiedenen Effekten und eignet sich um etwas zu bewirken (visuell und akustisch). Die verschiedenen Kontrastvarianten sprechen die visuelle Wahrnehmung an. <i>Die Effekte sind hell, die Farben jedoch nicht sehr intensiv.</i></p>
<p>Little Story Maker v1.0, 2012, GrasshopperApp.com</p>	<p>** Wiedererkennen * Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Eigene Fotos und Bilder können mit Text und Ton versehen zu einem Buch zusammengestellt werden. Dieses kann mit oder ohne Ton sowie im Autoplaymodus abgespielt werden. Die Fotoqualität ist gut und das Bild füllt den Bildschirm fast aus (1-2 cm Rahmen). Durch die Fotos von bekannten Objekten / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache ist diese App gut geeignet zum Wiedererkennen. <i>Um den Ton auszulösen muss der Text berührt werden (nicht das Foto). Zum Blättern hat es kleine Pfeile oder es braucht eine gezielte Wischbewegung.</i></p>
<p>Look Baby! v1.0, 2009, Deadline</p>	<p>* Etwas bewirken</p>	<p>Es kann aus 8 Szenen (Shaker, PopCorn, Glühwürm, Hase, Teddy, Seifenblasen, Formen, Schmetterling) ausgewählt werden. Bei Berührung /Schütteln des Tablets erkönen versch. Klänge, die Figur bewegt sich und z. T. finden Farbveränderungen statt. Der Bildschirm sperrt sich nach der Wahl und wird durch langes Drücken auf das Schloss wieder frei. Bei PopCorn und Seifenblasen kann zu Beginn (via Zahnrad) die Objektgröße und Geschwindigkeit bestimmt werden. Die App eignet sich um Etwas zu bewirken, die Kontraste zum Hintergrund sind teilweise gering. <i>In 2x Auflösung (für Tablet) sind die Umrisse nicht scharf.</i></p>
<p>Magic Piano v4.0.11, 2012, Smule, Inc.</p>	<p>* Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Bei SOLO kann auf einem Klavier in versch. Darstellungen gespielt werden. Die Tastenbreite und Tonlagen sind variabel. Bei PLAY müssen fallende Noten (Leuchtende Punkte) gespielt werden um eine bestimmte Melodie zu erhalten. Je nach Einstellung müssen die leuchtenden Punkte genau berührt werden oder der Bildschirm (mit einem Finger). Diese App eignet sich um etwas zu bewirken, Töne zu spielen, oder auch zum Experimentieren, Spuren mit Klängen zu erzeugen. <i>Um die Lieder bei PLAY spielen zu können muss das iPad online sein.</i></p>
<p>Music Sparkles - All In One musical Instruments collection HD v3.2, 2012, Kids Games Club</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden * Aufmerksamkeit * Etwas bewirken</p>	<p>Aus zwei Musikinstrumenten kann gewählt werden (Xylophon oder Schlagzeug). In der Vollversion für CHF 3.- sind 12 weitere Instrumente enthalten. Beim Xylophon können verschiedene Tonlagen eingestellt werden. Als Begleitinstrumente stehen 5 Instrumente (Schlagzeug, Klavier, Banjo, Gitarre, Bongo) zur Verfügung. Bei der Berührung des Instrumentes wechselt die Farbe und Noten steigen auf. Berührungen neben dem Instrument erzeugen kleine farbige Punkte. Aufgrund des ganzheitlichen Angebots (Musik spielen) eignet sich diese App gut zum Experimentieren. Die verschiedenen Töne und das visuelle Angebot sprechen die Aufmerksamkeit an und die einfache Auslösemöglichkeit eignet sich um etwas zu bewirken.</p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Musical Hands Baby's Musical Hands v1.2, 2012, Streaming Colour Studios</p> <p>1.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken * Experimentieren / Erkunden 	<p>Auf dem rot-gelb-blauen Bildschirm können verschiedene Töne (Schlagzeug, Klavier, Elektroplano) und visuelle Veränderungen (Farbintensität wird stärker, kleine Sterne erscheinen) mit einem oder mehreren Fingern ausgelöst werden. Die Rückmeldung ist auditiv besser wahrnehmbar als visuell. Diese App eignet sich zum Experimentieren und um etwas zu bewirken aufgrund des Interaktiv ganzheitlichen Angebots und der einfachen Auslösemöglichkeit. <i>Nur ein Angebot, ohne Einstellmöglichkeit für CHF 1.-!</i></p>
<p>Night Light for iPad - FREE v1.03, 2012, Victor Ren</p> <p>2.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Etwas bewirken 	<p>Die ganze Bildschirmfläche leuchtet ein- oder mehrfarbig, je nach Einstellung. Aus 16 farbigen Flächen kann gewählt werden. Das Nachtlicht kann durch Berührung des Bildschirms ausgeschaltet und mit erneuter Berührung wieder eingeschaltet werden. Diese App eignet sich um etwas zu bewirken, ein starker visueller Reiz ist die Rückmeldung. <i>Die akustische Rückmeldung ist nur ein "Klack" wie beim Drücken eines Schalters.</i></p>
<p>Patterns Baby First Look - Moving Patterns v.1.1, 2012, Yurjll Jeong</p> <p>2.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> *** Visuelles Interesse ** Visomotorik (Visueller Vergleich, Folgebewegungen) ** Visuelle Wahrnehmung 	<p>Klare Muster und einfache Bilder, in schwarz-weiß oder farbig auf weissem Hintergrund, oder Bilder aus dem eigenen Fotoalbum können, ohne oder mit Bewegung, im Wechsel oder in einer Sildeshow angeboten werden. Die Bilder können ausgewählt werden, die Abfolge erfolgt jedoch zufällig. Die klaren Muster, der Hohe Kontrast und die intensiven Farben eignen sich besonders gut um das visuelle Interesse anzusprechen. Gut eignet sich diese App für die Visomotorik, einige Bilder mit 2 - 4 Objekten regen zum visuellen Vergleich an, die Sildeshow Objekte zu verfolgen. Die visuelle Wahrnehmung wird gut angesprochen, da die farbigen Bilder verschiedene Kontraststufen anbieten und Objekt durch die Sildeshow langsam aufgedeckt werden. <i>Diese App ist nicht interaktiv.</i></p>
<p>Peeping Musicians v.1.1, 2012, Inclusive Technology Ltd</p> <p>3.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Visomotorik (Aufzoomend, Folgebewegung) * Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse * visuell-motorische Koordination 	<p>Auf schwarzem Hintergrund erscheint am Rand, jeweils halbverdeckt einer der verschiedenen Musiker. Wird die Figur berührt zoomt sie auf und fährt in die Mitte, spielt ihr Instrument und bewegt sich dazu. Die Musiker sind spannende Figuren, sie erscheinen im Zufallsprinzip. Immer wieder erscheint eine unbekannte Figur dazu. Diese App eignet sich gut für die Visomotorik, durch das Aufzoomen und zur Mitte fahren der Musiker. Aufgrund des interaktiven ganzheitlichen Angebotes auch geeignet zum Experimentieren und durch das Antippen der Figuren zur visuell-motorischen Koordination. Die hohen Kontraste, die Farben und Gesichter sprechen das visuelle Interesse an.</p>
<p>PhotoTell Lite v.2.1.3, 2012, Adaptitec</p>	<ul style="list-style-type: none"> ** Experimentieren / Erkunden ** Wiedererkennen 	<p>Es können 1 - 9 Felder gewählt; und mit eigenen Fotos und Tönen belegt werden. Bei genauem Berühren des Fotos wird es gross und der Ton erklingt. Für das Zurückkehren zur Auswahl muss ein Pfeil gedrückt werden. Durch einfache Handlungsabfolgen mit passenden Rückmeldungen (Töne oder Begriffe) eignet sich diese App gut zum Experimentieren / Erkunden. Durch die Fotos von bekannten Objekten / Personen und guter Bild-Anwendung (wählbar 1,2,3 usw.) eignet sie sich auch gut zum Wiedererkennen. <i>Die Grösse der Fotos kann nicht gewählt werden und ist nicht bildschirmfüllend.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>PictureCardMaker v.4.4, 2012, Tony Bo</p>	<p>*** Wiedererkennen ** Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Eigene Fotos mit Tonaufnahmen plus Beschriftung können zu Auswahl-Albums (bis 16 Fotos) zusammengestellt werden. In Grossansicht sind 4 Felder auf einer Seite platziert. Bei genauem Berühren des kleinen Fotos wird es gross und Ton / Sprache erklingt. Erneutes Berühren löst den Ton aus. Durch Pfeile wird weitergeblättert oder geht es zurück zur Auswahl. Die App ist sehr gut zum Wiedererkennen geeignet, da bekannte Objekte / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden. <i>Die Fotoqualität ist nicht ganz optimal und die Grösse (durch die Beschriftung) etwas eingeschränkt.</i></p>
<p>Rad Sound v.1.0, 2012, RJ Cooper & Associates, Inc.</p>	<p>** Etwas bewirken * Aufmerksamkeit</p>	<p>Musikstücke (in der Vollversion auch aus eigener Bibliothek) können zu Wiedergabelisten zusammengestellt werden. Das Wiedergeben kann in 3 versch. Modi geschehen. Bei Berührung wird jeweils ein anderer Song gespielt (Chooses Song), nur so lange gespielt wie die Hand den Bildschirm berührt (Momentary) oder nur für eine bestimmte Dauer (Timed). Dazu tanzen jeweils versch. Figuren (einzeln / mehrere, Menschen / Cartoons), die auch gut für Jugendliche / Erwachsene geeignet sind. Diese App kann auch mit einem externen Schalter (Bluetooth) bedient werden. Die App ist gut geeignet um etwas zu bewirken, da sie Aufmerksamkeit weckt und jede Berührung eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslöst. Auch für Jugendliche! <i>Die Kontraste der Objekte zum Hintergrund sind nicht optimal.</i></p>
<p>RC Visualizer v.1.6, 2012, Jun Masuda</p>	<p>*** Etwas bewirken</p>	<p>Sprache oder Töne erzeugen sich bewegende weisse Lichtmuster auf verschieden farbigen Hintergrund. Je lauter umso heller wird der Bildschirm. Durch doppeltes Antippen können die Art + Form, Sensitivität, Bewegung etc. der Effekte eingestellt werden. Da jede Lautproduktion eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslöst, ist diese App sehr gut geeignet um mit der Stimme etwas zu bewirken, auch bei starker körperlicher Einschränkung. <i>Die Intensität der Farben ist nicht optimal.</i></p>
<p>Schlaf gut HD - Gute Nacht Geschichte für Kinder und Kleinkinder - ein Bilderbuch v3.3.1, 2012, Shape Minds and Moving Images GmbH</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden ** Visuell-motorische Koordination * Aufmerksamkeit</p>	<p>Sehr ansprechende Gute-Nacht-Geschichte von Bauernhöffern, bei denen die Lichter gebläst werden müssen damit sie schlafen gehen. Über die noch brennenden Lichter in den Fenstern des Bauernhofs gelangt man in die Räume der Tiere und mittels eines Pfeiles wieder zum Bauernhof zurück. Die Bilder haben interaktive Elemente, die bei Berührung eine Bewegung der Tiere mit passendem Ton auslösen. Sehr gut geeignet für den Lernbereich Experimentieren. Um die Lichter auszublenden müssen die Lichtschalter angeippt werden, dies fördert gut die visuell-motorische Koordination. Die Sprache des Sprechers kann gewählt werden. Verschiedene Tierlaute und die intensiven Farben sprechen die Aufmerksamkeit an. <i>Es sind viele farbige Dinge auf den Bildern, für Kinder mit Sehschwäche ist es ev. schwierig einzelne Objekte zu erkennen.</i></p>
<p>Shapes Touch Follow Shapes v1.2, 2012, Richard Hatch</p>	<p>* Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse * Visuell-motorische Koordination</p>	<p>Verschiedene weisse Formen (zunehmend komplexer) erscheinen nacheinander auf schwarzem Hintergrund. Wird mit dem Finger oder der ganzen Hand der weissen Linie entlang gefahren, so wird sie farbig. Ist sie ganz ausgefüllt, erklingt ein bestätigender Ton (kann bei den Einstellungen auch ausgeschaltet werden). Weill farbige Spuren erzeugt werden können, eignet sich diese App fürs Experimentieren / Erkunden. Die weissen oder farbigen Formen (die Farben bewegen sich) weisen einen hohen Kontrast zum Hintergrund auf und sprechen damit das visuelle Interesse an. Durch das Nachfahren der Formen kann die visuell-motorische Koordination geübt werden. Tipp: Es sind zwei weitere Apps nach dem gleichen Prinzip, eines mit Buchstaben und eines mit Zahlen, für CHF 1.- erhältlich. Nach ca. 3 Sek. wird die Form automatisch farbig und die nächste erscheint.</p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
Shapes In Complex Free v1.0, 2012, Ebenezer School 	** Visomotorik (Sakkaden) ** Visuell-motorische Koordination ** Visuelle Wahrnehmung * Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse	Auf wählbarem Hintergrund (unl, Schachbrett, Streifen,...) erscheint ein Symbol. Genaues Antippen des Symbols mit dem Finger erzeugt einen Klang, das Symbol springt an einen neuen Ort. Die visuell-motorische Koordination und Blicksprünge (Sakkaden) können gut geübt werden. Es kann aus verschiedenen, farbigen oder schwarz-weißen Symbolen ausgewählt werden, die in drei verschiedenen Grössen angeboten werden können. Die vielen Kontrast-Abstufungen eignen sich gut um die visuelle Wahrnehmung zu sensibilisieren.
Slide & Spin v2.3, 2012, Ronen Moshel MyFirstApp.com 	*** Experimentieren / Erkunden	Auf vier farbigen Flächen befinden sich unterschiedliche Schalter (Knopf, 2 Schleber, Drehscheibe). Bei gezielter Betätigung des Schalters mit dem Finger erscheinen Bilder (Tiere oder Spielsachen), die mit eigenem Ton bespielbar sind. Die Bilder sind nur 4x4 cm gross und heben sich kontrastmässig nicht wesentlich vom Hintergrund ab. Die App eignet sich im Besonderen um gezielte Fingerbewegungen zu üben. <i>Die Schalter müssen mit sehr gezielten Fingerbewegungen betätigt werden.</i>
Snow White Crazy Face Snow White Lite v1.0, 2010, Ezone.com 	* Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse	Das bildschirmfüllende Gesicht des Snow White reagiert mit Mund- und Augenbrauenbewegungen auf die Intensität von Sprache / Geräuschen, was sich zum Experimentieren eignet. Aufgrund der intensiven Farben, des hohen Kontrasts und des Gesichtsschema eignet sich diese App auch um Visuelles Interesse anzusprechen. <i>Die Lite-Version enthält nur ein Gesicht.</i>
Sound Shaker v1.7, 2012, zinc Roe Inc. 	*** Experimentieren / Erkunden * Vismotorik (Folgebewegungen) * Visuell-motorische Koordination * Visuelle Wahrnehmung	Aus 9 verschiedenen Klängen (Instrumente, Bauernhof-Tiere, Autohupe, ...) kann ausgewählt werden. Auf weissem Hintergrund werden durch Berührung des Bildschirms farbige Kugeln erzeugt, die bei längerer Berührung grösser werden und die Farbe und die Tonlage verändern. Beim Kippen des iPads rollen die Kugeln zum Rand, beim Aufprall tönen die Kugeln, ein Soundteppich entsteht. Diese Möglichkeiten eignen sich sehr gut zum Experimentieren / Erkunden. Folgebewegungen sind möglich und die visuelle Wahrnehmung wird durch die verschiedenen Farben und Grössen der Kugeln sensibilisiert.
Sound Touch Lite v2.6, 2012, SoundTouch 	*** Experimentieren / Erkunden	Reale Tierbilder oder Fotbewegungsmittel mit passendem Laut und Benennung (kann ausgeschaltet werden), erscheinen wenn das entsprechende "Piktogramm" angetippt wird. Durch Antippen des Fotos oder des Pfeiles (je nach Einstellung) geht es zurück zur Auswahl. Pro Plikto sind es 5 verschiedene Fotos+Töne. Durch Schütteln wechseln die Piktos den Platz. Durch die einfachen Handlungsabfolgen mit ganzheitlichen Rückmeldungen in verschiedenen Variationen eignet sich diese App sehr gut zum Experimentieren / Erkunden. Die Varianten Zootiere, Vögel, Instrumente und Haushaltsgegenstände können dazu gekauft werden. <i>Die Anzahl der Piktos kann nicht gewählt werden (Standard 12).</i>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geegneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
SoundingBoard v.3.1.1, 2011, AbleNet Inc. 	*** Wiedererkennen ** Experimentieren / Erkunden	Eigene Bilder mit Tonaufnahme können integriert oder Bilder aus der Symbols Library (Pictos zu verschiedenen Kategorien) gewählt und als Board in die Boards List aufgenommen werden. Es können 1, 2, 3, 4, 6 oder 9 Bilder pro Board gewählt werden. Beim Antippen eines Bildes wird das Bild kurz hell und der Name oder der aufgenommene Ton erklingt. Es kann auch auf eine weitere Ebene / andere Board List geführt werden. Durch die grosse Individualisierung eignet sich diese App sehr gut zum Wiedererkennen. Durch die Interaktivität und einfache Handlungsabläufe ist sie auch gut zum Experimentieren / Erkunden geeignet. <i>Die bestehenden 14 Boards eignen sich nicht für Kinder in der sensomotorischen Entwicklungsphase. Die Bildqualität ist nicht besonders gut, weil diese App für das iPhone erstellt wurde.</i>
SoundPrism v2.5, 2012, Audanika GmbH 	Keine besondere Eignung.	Durch Berührung des einfarbigen Bildschirms (der in feine kleine Felder aufgeteilt ist) können Töne, je nach Einstellung auch Tonkombinationen erzeugt werden. Die Felder werden bei Berührung hell bis weiss. Die Farbfläche des Bildschirms kann gewählt werden, jede Farbe bedeutet eine andere Tonkombination.
SplatterHD v1.0, 2010, Radtaastical, Inc. 	** Experimentieren / Erkunden	Auf schwarzem Hintergrund können mit der Hand, den Fingern oder auch nur einem Finger farbige Spuren in intensiven Farben hinterlassen werden. Je länger die Finger auf der Bildfläche bleiben, desto dicker oder grösser werden die Punkte oder Linien. Durch schütteln des iPads wird das entstandene Bild gelöscht. Das Erzeugen von Spuren und die vielen Auslöse-Varianten machen diese App gut geeignet zum Experimentieren / Erkunden. <i>Die Farben erscheinen zufällig, sie können nicht gewählt werden. Das iPad muss geschüttelt werden um die Spuren wegzuwischen.</i>
Stimulator Baby Stimulator v1.2, 2012, Roy Allan Hansen 	*** Visuelles Interesse ** Etwas bewirken * Aufmerksamkeit * Visomotorik * Visuell-motorische Koordination	Diese App eignet sich sehr gut um visuelles Interesse zu wecken und gut um etwas zu bewirken. Es sind viele vor allem einfache Muster in Schwarz-Weiss oder intensiven Farben sowie visuelle Schemata vorhanden. Sie treten nacheinander oder bei Berührung wechselnd im Positiv und Negativ auf. Die 5 verschiedenen Spielmöglichkeiten sind in Alterstufen (Fähigkeiten und Präferenzen) eingeteilt. 0-6 Mt. Diashow, mit Klaviermusik im Hintergrund. 3-6 Mt. 6 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt. 6-12 Mt. 12 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt. 6-12 Mt. 12 farbige Menschenfiguren bei Berührung wechselt der Hintergrund von schwarz auf weiss, ein Geräusch ertönt. 9-12 Mt. Wird der weisse Stern auf dem Nachthimmel berührt wechselt er den Platz (Visomotorik: Blicksprünge sind möglich und die visuell-motorische Koordination kann geübt werden). <i>Die Reihenfolge oder die Bilder können nicht selber gewählt werden.</i>
Switch Touch Switch v.1.1, 2011, Goatella 	** Etwas bewirken ** Visuelles Interesse * Aufmerksamkeit * Visomotorik (Fixation)	Bei jeder Berührung des Startbildschirms mit dem grünen Button erscheint eine Bildanimation mit klassischer Musik, dies eignet sich gut um etwas zu bewirken. Die Bildanimationen sind in intensiven Farben, hohem Kontrast mit Lichteffekten, Bewegung und aufzoomenden Elementen. Die Animation läuft je nach Wahl 7, 15, 30, 45 oder 60 Sek., danach muss erneut der Button auf dem Bildschirm berührt werden. Die verschiedenen Bildanimationen erscheinen im Zufallsprinzip. Die Bildanimation mit Musik wecken vor allem visuelles aber auch akustisches Interesse und die zum Teil aufzoomenden Bilder regen das Fixieren an.

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>SwitchTrainer Lite v.1.0, 2012, Life Tool GmbH</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden</p>	<p>In der Lite-Version dieser App ist nur Spiel 1 aktiv. In diesem Spiel werden die 6 Hauptcharakteren, Huhn, Maus, Maulwurf, Seehund, Affe und Schlange, in je 2 Animationen zum Antippen und Umblättern vorgestellt. Die Bilder können mit oder ohne Hintergrund dargestellt werden. Das Antippen und Umblättern kann durch diverse Einstellungsmöglichkeiten an die Fähigkeiten des Spielers angepasst werden. Der Button mit dem ? führt zu einer einfachen Anleitung wie die Spiele funktionieren und wie die diversen Einstellungen genutzt werden können. Es können auch ein oder zwei externe Bluetooth-Taster angeschlossen werden. Durch die Interaktivität und einfache Handlungsabfolgen ist die App gut geeignet zum Experimentieren / Erkunden. <i>Die Farben der Bilder sind mehrheitlich in Pastellfarben.</i></p>
<p>Talk4Me v.2.1, 2012, Javier Algaba Borrego</p>	<p>* Experimentieren / Erkunden * Wiedererkennen</p>	<p>Eigene Bilder und Tonaufnahmen können integriert und in Kategorien sortiert werden. 7 Kategorien mit Bildern sind bereits in der App enthalten. Die Bilder werden zur Auswahl sehr klein (1.5 cm) dargestellt, es können jedoch sehr viele Bildern in einer Kategorie abgelegt werden. Beim Antippen eines Bildes wird das Bild gross und der Name oder der aufgenommene Ton erklingt. Um zur Auswahl zurückzukehren muss ein kleiner Pfeil (wenig Kontrast) angeippt werden. Diese App eignet sich als Kommunikationsgerät. <i>Die Bildgrösse kann nicht gewählt werden, deshalb für Kinder in der sensomotorischen Entwicklungsphase nur bedingt geeignet.</i></p>
<p>TalkingCardsLite v.1.0.1, 2012, Timagine HB</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden *** Wiedererkennen</p>	<p>Eigene Bilder und Tonaufnahmen können als Bildkarten in die App integriert und in verschiedenen Alben (Vollversion) abgelegt werden. Es kann ein Layout von 2, 6 oder 12 Bildkarten und von 4 Hintergrundfarben gewählt werden. 16 Pictos zum Thema "snack time" sind in dieser Gratis-Version enthalten. Die Sprachen Englisch und Schwedisch können gewählt werden, ansonsten können die Bildkarten selbst besprochen werden. Die Handlungsabfolgen und Interaktiven, ganzheitlichen Angebote eignen sich sehr gut zum Experimentieren / Erkunden und die grosse Individualisierungsmöglichkeit sehr gut zum Wiedererkennen. <i>In der Gratis-Version kann nur ein Album gestaltet werden.</i></p>
<p>Tapikeo HD v.3.01, 2012, Jean-Eudes Lepelletier</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden ** Wiedererkennen</p>	<p>Mit dieser App können leicht und schnell eigene Bilder mit eigenem Ton unterlegt werden. Auf diese Weise können eigene Gegenstände und Spielsachen gut wiedererkannt werden. Es steht jeweils ein Bilderraster mit 16 Feldern pro Seite zur Verfügung, die Reihenfolge und Anzahl kann selbst bestimmt werden. Es gibt sechs vorgegebene Sets (Grids) die zum Spielen gewählt werden können oder als Idee zur Gestaltung eigener Sets dienen. Bei der Berührung eines Bildes erscheint ein weisser oder dunkelgrüner Rahmen, das Bild zoomt auf und der Ton erklingt. Mit dem Button Shake ertönt zuerst das Geräusch oder die Stimme, dazu muss das richtige Bild gefunden werden. Die Handlungsabfolgen und Interaktiven, ganzheitlichen Angebote eignen sich sehr gut zum Experimentieren / Erkunden. Tipp: Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen um die vielfältigen Möglichkeiten dieses Apps nutzen zu können. <i>Die Bildgrösse kann nicht verändert werden.</i></p>

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Tap Tap Baby v2.0, 2012, Zach Books</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden * Etwas bewirken * Visuelles Interesse</p>	<p>Sechs verschiedene Spielmöglichkeiten können gewählt werden; ein Interaktives Bild (Haus, Auto, Baum) bei der Berührung von Bildteilen wird eine Aktion mit Ton ausgelöst; ein Xylophon; Formen, die bei Berührung aufzoo-men, drehen und deren Namen gesprochen werden (Englisch); Feuerwerke können durch Berührung des Bild-schirmes erzeugt werden; sechs Bilder von Bauernhoftieren, die sich bei Berührung verändern und der passende Tierlaut dazu ertönt; das Gesicht eines Affen zeigt bei Berührung verschiedene Gesichtsausdrücke mit passen-dem Ton. Diese 6 Spielmöglichkeiten werden in den Ecken des Bildschirms dargestellt und können durch An-tippen ausgewählt werden. Aufgrund der vielen verschiedenen Möglichkeiten eignet sich diese App sehr gut zum Experimentieren / Erkunden. Es kann einfach etwas ausgelöst werden und die Bilder sind schlicht und in intensi-ven Farben. Tipp: Bildteile (Symbole für die anderen Spiele) können über „geführter Zugriff“ (3x Home-Taste) geschützt werden. <i>Beim Feuerwerk-Spiel kann der Ton nicht leiser gestellt werden - ausschalten mit Seitenschalter auf „Ton aus“. Das Formen-Spiel ist in Englisch.</i></p>
<p>Tap-n-See Zoo v1.00, 2012, Little Bear Sees</p>	<p>*** Visomotorik (Fixation, Folge-bewegungen) ** Visuell-motorische Koordi-nation ** Visuelle Wahrnehmung * Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse</p>	<p>Eine einfache Tierfigur bewegt sich (horizontal, vertikal und diagonal) auf dem Bildschirm. Wird das Tier berührt zoomt es auf und ein Belohnungs-Geräusch ertönt, dadurch eignet sich diese App sehr gut für Fixation und Folgebewegungen sowie gut für die visuell-motorische Koordination. Sehr viele Einstellungen sind möglich; es gibt fünf verschiedene Tiere (Bär, Elefant, Alligator, Giraffe, Affe), die Größe der Tiere und das Tempo der Be-wegung können bestimmt werden, die 8 Farben der Tiere und des Hintergrundes sowie die 4 Geräusche sind einzeln oder im Wechsel wählbar. Die intensiven Farben und die vielen Farbvarianten sprechen die Visuelle Wahrnehmung sowie das Visuelle Interesse an.</p>
<p>ThumbPlano Tapstru-ments - Musical Instru-ments for iPad v1.0, 2012, Thumb Wizards</p>	<p>Keine besondere Eignung.</p>	<p>Mit den Fingern oder der Hand kann auf einer Trommel oder einem Daumenklavier Musik (angenehme Klänge) erzeugt werden. Die Tonhöhe kann variiert und die Größe des Instrumentes gewählt werden.</p>
<p>Touch Trainer - Autism & Special Education v2.1, 2012, Touch Autism</p>	<p>* Visuell-motorische Koordi-nation * Experimentieren / Erkunden * Visuelles Interesse * Vismotorik (Folgebewe-gung)</p>	<p>Aufgrund der gezielten Einstellungsmöglichkeiten ist diese App im Besonderen für die visuell-motorische Koordi-nation geeignet. Durch genaues Berühren einer Taste (6 Farben mit 6 Symbolen) wird eine bildschirmfüllende Animation des Symbols mit Musik ausgelöst. Die Taste wird bei Erfolgen immer kleiner. Die Dauer der Animation und die Anzahl Erfolge, bis die Taste kleiner wird, kann eingestellt werden. Sieben Schwierigkeitsstufen können gewählt werden (eine grosse Taste bis sechs kleine Tasten). Es kann eingestellt werden, ob die Taste auf ir-gendwelche Berührung oder nur auf Antippen mit einem Finger reagiert. Die intensiven Farben, der hohe Kontrast und der Farbwechsel bewirken visuelle Aufmerksamkeit. Das animierte Symbol bewegt sich über den Bildschirm und kann eine Augenfolgebewegung auslösen. Diese App ist auch für jugendliche altersgemäss. Tipp: Um Einstellungen vorzunehmen muss die App geschlossen und wieder neu geöffnet werden.</p>
<p>Uncolor for iPad v1.5.2, 2012, ChristyBrantCo, LLC</p>	<p>*** Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Durch Streichen über den schwarzen Bildschirm können Bilder (Tiere) sichtbar gemacht werden. Zum aufgedeck-ten Bild folgt eine passende Animation. Der Bildschirm muss relativ genau geputzt werden, verschiedene Putz-techniken können angewendet werden. Durch die Interaktivität, das Erzeugen von Spuren und einfache Hand-lungsaufgaben ist die App sehr gut geeignet zum Experimentieren / Erkunden. Es App werden zudem Augenfol-gebewegungen (Visomotorik) angeregt, da einzelne Bildelemente sich über den Bildschirm bewegen, und die Figur-/ Gestaltwahrnehmung (Aufdecken eines Objektes) angesprochen. <i>Die Bilder und die Reihenfolge der Bilder können nicht ausgewählt werden, sie erscheinen in einer zufälligen Reihenfolge.</i></p>
	<p>1.-</p>	

App-Name (Version, Entwickler, Preis)	Geeigneter Lernbereich	Beschreibung (Fazit)
<p>Verbal Victor v. 1.3, 2012, Seed Stage Associates</p>	<p>*** Wiederkennen ** Experimentieren / Erkunden</p>	<p>1,2,4,6 oder 8 Felder können pro Seite eingerichtet werden. Diese Felder können mit eigenen Fotos und eigenem Ton belegt werden. Beliebiger Berührung ertönt der Ton und das Bild wird kurz vergrössert. Die Seiten können als Abfolge nebeneinander oder einzeln gesperrt werden, durch längeres Drücken mit drei Fingern neben den Feldern. Durch längeres Drücken mit zwei Fingern plus Passworteingabe wird zum Bearbeitungsmodus gewechselt. Die App ist sehr gut zum Wiedererkennen geeignet, da bekannte Objekte / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden. <i>Es können nicht mehrere Listen / Ebenen gespeichert werden.</i></p>
<p>Video Touch Tiere v1.3, 2012, SoundTouch</p>	<p>* Experimentieren / Erkunden</p>	<p>Durch Antippen oder Berühren eines der 12 Tier-Pictos erscheint ein Film dieses Tieres als Rückmeldung. Die Dauer der Videosequenzen und die Videoaufnahmen der Tiere mit ihren Geräuschen sind gut gewählt. Um wieder zur Auswahl zurückzukehren muss der Bildschirm berührt werden. Es gibt jeweils vier verschiedene Videos pro Tier. Aufgrund der Handlungsabfolgen die wiederholt werden können eignet sich diese App für den Lernbereich Experimentieren / Erkunden. <i>Die Anzahl der Pictos kann nicht gewählt werden (Standard 12).</i></p>
<p>Was bin ich? (Story Nations) v1.1, 2011, Apps of all Nations</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden * Visuell-motorische Koordination</p>	<p>Dieses interaktive Bilderbuch eignet sich gut zum Experimentieren / Erkunden. Ein Hase, der seine Identität sucht, trifft auf verschiedene Tiere und vergleicht sich mit ihnen. Durch Berührung der Tiere kann eine, zur Geschlechte passende Aktion mit Ton ausgelöst werden. Auf jedem Bild erscheint der Text der Geschichte, die Stimme und der Ton dazu können ausgesprochen werden. Die Geschichte kann im Autoplay-Modus abgespielt werden. Es kann vor und zurück geblättert werden. Eigene Ton-Aufnahmen sind möglich, sie werden gespeichert und können beim nächsten Mal wieder abgespielt werden. <i>Auch bei ausgeschalteter Stimme, ertönt sie bei Berührung der Bilder. Eigene Ton-Aufnahmen können nur durch Berühren des kleinen Hasenkopfs mit Kopfhörer, in der linken unteren Ecke, ausgelöst werden.</i></p>
<p>Yawnle Gähner!! v.1.1, 2012, Mind the Kicks!</p>	<p>** Experimentieren / Erkunden * Visuell-motorische Koordination</p>	<p>Verschiedene Tiere müssen mehrmals berührt werden (tippen oder streichen), sie gähnen und legen sich dann schlafen. Sobald ein Tier schläft, erscheint das nächste Tier klein in der rechten unteren Ecke. Durch Antippen des kleinen Bildes ist das nächste Tier an der Reihe. Wird das ganze iPad bewegt, verschiebt sich die Sicht in den Hintergrund. Eine Gut-Nacht-Melodie spielt im Hintergrund. Diese App eignet sich gut für den Lernbereich Experimentieren / Erkunden, aufgrund der Handlungsabfolge die mehrmals wiederholt werden kann. <i>Die Bewegungen der Tiere und des Hintergrunds sind sehr fein und klein, für Kinder mit visuellen Schwierigkeiten weniger gut geeignet.</i></p>

6.8 Kodierleitfaden

Bild	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
	Klare Muster	<p>Klare Muster sind einfache bis komplexe Muster. Einfache Muster sind geordnete Muster in Schwarz-Weiss oder in kontrastreichen Farben. Komplexe Muster sind geordnete aber irreguläre Muster, z.B. unterschiedlich breite Streifen, in unterschiedlichen Richtungen.</p>		<p>0 = Nein 2 = nur einfache / komplexe Muster 3 = beide Teilaspekte</p>
	Hoher Kontrast	<p>Die benachbarten Farbflächen müssen einen hohen Kontrast (unterschiedliche Grauwerte) aufweisen: z.B. Schwarz-Weiss, Blau-Gelb, Violett-Orange.</p>		<p>0 = Nein 2 = halbwegs hohe Kontraste 3 = mehrheitlich Schwarz-Weiss, Blau-Gelb, Violett-Orange Kontraste</p>
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	<p>Die Schwarz-Weiss-Bilder treten paarweise Positiv und Negativ gleichzeitig oder nacheinander auf.</p>		<p>0 = Nein 3 = Ja</p>
	Gesichts- / visuelle Schemata	<p>Vor allem Schemata von Gesichtern. Visuelle Schemata sind regelmäßige, symmetrische Muster wie Schachbrettmuster oder Schliessscheiben.</p>		<p>0 = Nein 2 = nur vis. Schemata 3 = Gesichtsschemata oder beides</p>

Abbildung 8: Kodierleitfaden [5 Seiten]

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln	
	0 = Nein 2 = ein Bild vorhanden 3 = mehr als ein Bild			
	Intensive Farben		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja	
	Objekt in verschiedenen Farben wählbar	Smiley kann rot oder blau, grün, gelb, violett dargestellt werden.	0 = Nein 3 = Ja	
	Hintergrund-Objekt kontrastreich (wählbar)	Der Hintergrund ist kontrastreich zum Objekt oder kann ausgewählt werden. Formen erhalten Objektcharakter sobald sie Aktion / Interaktion aufweisen (Bewegung, Antippen).	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja	
	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (varlierbar)	Das gleiche Objekt kann gross und immer kleiner gezeigt werden oder Muster in breiten bis feinen Streifen.	0 = Nein 2 = teilweise 3 = mind. 3 Stufen	
	Kontrast benachbarter Flächen varliert	Der Kontrast benachbarter Flächen oder des Objektes vor dem Hintergrund varliert stufenweise (mind. drei Stufen) von stark bis schwach (oder kann varliert werden).	0 = Nein 2 = teilweise 3 = mind. 3 Stufen	
	Farbvielfalt varliert	Die Farbvielfalt varliert stufenweise oder kann ausgewählt werden (rot, rot+blau, rot+blau+gelb, usw.).	0 = Nein 2 = teilweise 3 = mind. 3 Stufen	

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln	
Bild	Farbintensität variiert	Die Farbintensität variiert stufenweise oder kann eingestellt werden (min. drei Stufen) von intensiv bis unrein (Beimischung von Schwarz oder Weiss). 	0 = Nein 2 = teilweise 3 = mind. 3 Stufen	
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	Der Kontrast zwischen Hintergrund und Objekt variiert oder kann stufenweise eingestellt werden. Formen erhalten Objektcharakter sobald sie Aktion / Interaktion aufweisen (Bewegung, Antippen).	0 = Nein 2 = teilweise 3 = mind. 3 Stufen	
	Bild + Ton übereinstimmend.	Übereinstimmende Sinneseindrücke von Bild + Ton werden ohne Interaktivität vermittelt.	Plätschernde Wasseroberfläche, Feuerwerk mit passenden Geräuschen, Form erscheint zeitgleich mit Klang ...	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Bewegt	Bilder, die Bewegung aufweisen oder Objekte, die sich bewegen werden ohne Interaktivität vermittelt.	Bewegende flüssige Farbteile, Figuren die sich hin und her / im Kreis bewegen, sich aufzoomende Formen, Schmetterlinge die ihre Flügel bewegen.	0 = Nein 3 = Ja
	Lichteffekte	Kurze, aufblitzende, helle Lichteffekte und / oder unregelmässige Wechsel von grossen, hellen und dunklen Flächen oder von verschiedenen farbigen Flächen.	Feuerwerk, blinkende Taschenlampe, ... erscheinen aus dem Dunkeln. Nachtlicht (einfarbiger Bildschirm) kann ein- und ausgeschaltet werden.	0 = Nein 3 = mind. 1 Teillaspekt
	Aufzoomend	Aufzoomende Bilder oder Objekte, die klein erscheinen und langsam grösser werden.	Eine Form (Dreieck, Kreis, Stern) erscheint klein und wird langsam grösser.	0 = Nein 3 = Ja
	Visueller Vergleich (Bild vorgegeben / wählbar)	2 bis 4 ausgewählte Bilder werden nebeneinander gezeigt, es sind alle Bilder gleich oder eines ist anders.		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Bilder wählbar

	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Aktion	Sakkaden (Grösse variiert)	Ein Bild erscheint sprunghaft nach dem Zufallsprinzip (Grösse ist variiert).	Katze erscheint an verschiedenen Orten.	0 = Nein 2 = Grösse nicht variiert 3 = Ja
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	Objekte, die sich horizontal, vertikal, diagonal oder kreisförmig bewegen (Tempo und Grösse sind variiert).	Schildkröte (Grösse wählbar) bewegt sich im Zick-Zack oder im Kreis.	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = erfüllt alle Teilaspekte
	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	Ein Objekt, das sich Schritt für Schritt aus Bildausschnitten zum Gesamtbild aufbaut. Die Aufdeckabfolge ist geordnet oder zufällig, die Anzahl Schritte ist variiert.	Ein Stern wird stückweise aufgebaut.	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
Interaktivität	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	Jede Berührung des Bildschirms erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.	Jede Berührung erzeugt ein Objekt, eine farbige Spur oder löst einen Klang aus. Interaktives Musikinstrument.	0 = Nein 2 = visuell oder akustisch 3 = beides
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	Geräusche / Sprache erzeugen eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.	Beim Sprechen bewegt sich ein Gesicht. Sätze / Worte werden von Figuren nachgesprochen. Geräusche setzen Figur in Bewegung.	0 = Nein 3 = Ja
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	Berührung / Geräusche erzeugen eine Wiederholung oder Fortsetzung einer einfachen Handlungsabfolge. Erneute Berührung führt zurück oder weiter.	Berührung eines Tieres öffnet neue Seite mit Film vom Tier. Erneute Berührung führt zur Auswahl zurück. Auf Bilderbuchseite können Tiere geweckt werden. Erneute Berührung führt zur nächsten Seite.	0 = Nein 3 = Ja
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	Übereinstimmende Sinnesindrücke von Bild + Ton können ausgelöst werden.	Handlung einer Geschichte verdeutlichen, passende Klänge zu Objekt (Foto, Piktogramm, Zeichnung, ...) erzeugen.	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	Berührung eines Objektes oder Fotos erzeugt den passenden Namen oder Begriff.	Bei Berührung des Ball-Abbildes, wird das Wort Ball genannt.	0 = Nein 3 = Ja
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	Durch Berührung werden farbige Flächen, Objekte oder Spuren erzeugt.	Durch Berührung des einfarbigen Bildschirms Bild aufdecken, farbige Ballone (Objekte) erzeugen, farbige Linien malen oder vorgegebene Flächen farblich ausfüllen.	0 = Nein 3 = Ja

Interaktivität	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
	Auslöse-Variationen	Durch Tippen, Klopfen oder Streichen mit einem Finger oder der ganzen Hand wird Unterschiedliches ausgelöst / bewirkt. Und / oder Bewegungen des Tablets durch Schütteln / Schwenken im Raum löst etwas aus.	1 Finger erzeugt Rückmeldung (Objekt aktivieren, Benennung auslösen, Schalter umlegen). Einzelne oder alle Finger erzeugen dünne Spuren, die ganze Hand erzeugt eine breite Spur. Durch Schütteln wird die Zeichnung gelöscht, es beginnt zu schnehen in der Geschichte, alle Objekte sammeln sich am unteren Bildschirmrand. Durch Schwenken kann die Perspektive in der Landschaft verändert werden.	0 = Nein 2 = 1 Auslöse-Variation 3 = ab 2 Auslöse-Variationen
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	Genaue Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung, Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus.	Genaues Antippen des Hundes lässt ihn bellen und an einem anderen Ort wieder erscheinen.	0 = Nein 2 = ansatzweise, eine Grösse 3 = Ja
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	Genaue Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung, Berührung daneben löst keine oder negative Rückmeldung aus.	Durch genaue Berührung aufsteigende Ballone zerplatzen.	0 = Nein 2 = ansatzweise, eine Grösse 3 = Ja
Einstellungsmöglichkeiten	Akustisches Interesse	Es wird in der Muttersprache gesprochen und / oder eigener Ton kann integriert werden und / oder Klänge sind in verschiedenen Tonlagen.	Worte müssen in der Muttersprache gesprochen werden oder eigene Sprache kann integriert werden. Zu Bild passenden Klang aufnehmen. Verschiedene Tiergeräusche, tiefe bis hohe Musikklänge, unterschiedlich hohe Stimmen.	0 = Nein 2 = 1 akustische Variation 3 = ab 2 akustischen Variationen
	Eigener Ton Integrierbar	Die eigene Stimme oder passende Töne können aufgenommen und integriert werden.	Zu Bild passenden Klang aufnehmen.	0 = Nein 2 = Integrieren, nicht aufnehmen 3 = Ja
	Eigene Fotos Integrierbar	Eigene Fotos können aufgenommen und integriert werden.	Fotos von bekannten Gegenständen können in einen Ablauf integriert werden.	0 = Nein 3 = Ja
	Bild-Anwendungs-Variationen	Bei Bildabfolgen kann die Reihenfolge festgelegt werden. Die Anzahl gezeigter Felder kann ab 1 aufwärts bestimmt und individuell geordnet werden. Die Grösse des Feldes ist maximal oder kann verändert werden.	Beim Fotobuch können Bilder in festlegbarer Reihenfolge durchgeblättert werden. 2 Fotos können nebeneinander gezeigt werden, zum auswählen. Die Grösse der Fotos nutzt die Bildschirmfläche bestmöglich aus.	0 = Nein 2 = 1 Anwendungs-Variation 3 = ab 2 Anwendungs-Variationen

6.9 Beurteilungs-Vorlage

Beurteilungsbogen		App-Name	
Übersicht Kategorien			
Überkategorie	Kategorie	Bewertung	
<i>Bild</i>	Klare Muster	0	
	Hoher Kontrast	0	
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0	
	Gesichts- / visuelle Schemata	0	
	Abtasten	0	
	Figurerkennung	intensive Farben	0
		Objekt in verschiedenen Farben wählbar	0
		Hintergrund-Objekt kontrastreich (wählbar)	0
	Bildabstufungen	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
		Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farbvielfalt variiert		0	
Farbintensität variiert		0	
Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0	
<i>Aktion</i>	Bild + Ton übereinstimmend	0	
	Bewegt	0	
	Lichteffekte	0	
	Aufzoomend	0	
	Visueller Vergleich (Bild vorgegeben / wählbar)	0	
	Sakkaden (Grösse variierbar)	0	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0	
	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0	
<i>Interaktivität</i>	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0	
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0	
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0	
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0	
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0	
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0	
	Auslöse-Variationen	0	
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
<i>Einstellungsmöglichkeit</i>	Akustisches Interesse	0	
	Eigener Ton integrierbar	0	
	Eigene Fotos integrierbar	0	
	Bild-Anwendungs-Variationen	0	

Abbildung 9: Beurteilungs-Vorlage [3 Seiten]

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		0.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.0
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		0.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.0
<hr/>		
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewogender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.0
<hr/>		
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0
<hr/>		
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
<hr/>		
Besondere Eignung (Lernbereich)		
<hr/>		
Einschränkungen		

6.10 Glossar

Glossar – Begriffserklärungen

Im nachfolgenden Glossar sind nützliche Fachbegriffe aus der Computerwelt sowie aus dem heilpädagogischen Bereich aufgelistet. Die Beschreibungen mit dem Zeichen ① sind zitiert nach Born (2009, S. 457 - 470) und teilweise mit eigenen Ergänzungen versehen.

AAC	Abkürzung für <i>Augmentative and Alternative Communication</i> , im deutschsprachigen Raum als <i>Unterstützte Kommunikation (UK)</i> bezeichnet. Umfasst Methoden bzw. Hilfsmittel zur lautspracheretzenden und lautsprachergänzenden Kommunikation ①.
Account	Zugang; Berechtigung um sich an einem Computer per Datenleitung anzumelden und bspw. im Internet zu surfen. Meistens ist ein Benutzer-Konto (User-Account) notwendig. Bei Apple wird zur Benutzung des iTunes Store zudem eine Apple-ID (Identifikation) benötigt.
Adware	Zusammenzug von advertisement (Werbung) und Software. Werbefinanzierte Programme, die beim Aufruf Werbebotschaften (kurz: Ads) anzeigen oder Informationen über den Benutzer oder das System ermitteln und ins Internet übertragen ①.
Assistive Technology	Technologien bzw. Hilfsmittel zur Kompensation von Beeinträchtigung ①.
ausloggen	Englischer Begriff, steht für das Abmelden von einem Computer oder einem Online-Konto ①.
Backup	Bezeichnung für die Datensicherung. Die Dateien und Programme werden regelmässig auf einem Speichermedium (Festplatte, CD, Stick) oder extern (iCloud, DropBox usw.) zusätzlich gespeichert.
Betriebssystem	Die Teile der Software, die zum Betrieb des Rechners erforderlich sind ① (z.B. Mac OS X, Windows Vista, Linux). Bei Tablets heisst das Betriebssystem von Apple iOS (iPad), von Google Android (für div. Marken), von HP WebOS, von BlackBerry OS und von Microsoft Windows.
Blog	Abkürzung für Weblog, also eine Art Tagebuch im Web ①.
Bluetooth	Nach dem dänischen Wikingerkönig Harald Blauzahn benannte neue Funktechnik, um Geräte wie Maus, Tastatur usw. drahtlos mit dem Computer zu verbinden. Funktioniert schneller und zuverlässiger als die Infrarotübertragung ①.
Bug	Englische Bezeichnung für einen Programmfehler ①.
Button	Englisch für Knopf. Nicht ganz korrekte Bezeichnung für eine Schaltfläche, die in Dialogfeldern angeklickt werden kann.
C.V.I.	Cortical visual impairment (englische Bezeichnung) oder Cerebral Visual Impairment (im deutschen Sprachraum) ist ein zentrales Thema visueller Wahrnehmung. Bei der zerebralen Sehstörung liegt die Ursache nicht in der Schädigung der Augen, sondern in einer Veränderung des Weiterleitungs- und Verarbeitungsprozesses visueller Informationen im Gehirn (Cerebrum). Bei Personen mit schweren oder mehrfachen Beeinträchtigungen treten Veränderungen anderer Hirnfunktionen, wie z.B. der Motorik, der Sprache oder der Kognition oft zusammen mit CVI auf.
Desktop	Der Desktop (englisch für ‚Tischplatte‘) ist in der EDV die unterste Fensterebene. Deutsche Begriffe für Desktop sind Arbeitsfläche, Arbeitsoberfläche, Schreibtischplatte oder Schreibtischoberfläche.
Digital	Im Gegensatz zu analog eine diskrete Darstellung von Signalen oder Funktionen mit den Zuständen 0 oder 1. Besitzt grosse Bedeutung bei Computern ①.
Download	Herunterladen von Daten aus dem Internet auf den Rechner ①. <i>Upload</i> = Hochladen von Daten vom Rechner auf das Internet.
Entwickler	Sind Personen oder Firmen, die im Bereich der Softwaretechnik am Design und der Implementierung der Software arbeiten. Der Begriff wird oft synonym mit Softwareingenieur (engl. software engineer) verwendet.

Freeware	Programme die kostenlos erhältlich sind, auch als freie Software (Freeware, Lite-Version oder Open Source) bezeichnet.
Hardware	So werden alle Teile eines Computers bezeichnet, die sich anfassen lassen (das Gegenteil ist Software) ①.
Homepage	Startseite einer Person oder Firma im World Wide Web. Von der Startseite führen Hyperlinks zu weiteren Webseiten ①.
Icon	Englischer Name für kleine Symbole, die auf dem Desktop oder in Fenstern angezeigt werden ①. Durch Anklicken wird das dargestellte Programm / App geöffnet.
In-App-Käufe	Während der Anwendung des Programmes können zusätzliche Funktionen oder Komponenten eingekauft und heruntergeladen werden.
Installieren	Einbauen eines Gerätes oder Einrichten eines Programmes ①.
iTunes Store	Ein Online-Shop in dem alle Apps sowie Musik, Filme, Bücher und Anderes via Download eingekauft werden kann.
Lite-Version	Eine kostenlose Version einer App-Anwendung, die einen eingeschränkten Umfang aufweist oder mit Ads (Werbebotschaften) versehen ist.
MP3, MP4	Standard zur Komprimierung (Verdichtung) und Speicherung von Musik in Dateien ①.
Multimedia	Techniken, bei denen auf dem Computer Texte, Bilder, Filme und Musik integriert werden ①.
Netzteil	Bauteil zur Stromversorgung von Computern oder Geräten ①.
Netzwerk	Verbindung zwischen Rechnern, um untereinander Daten austauschen zu können ①.
Online	Bezeichnet den Zustand, in dem eine Verbindung zum Internet besteht. <i>Offline</i> dagegen bedeutet, dass keine Verbindung besteht ①.
Onlinedienst	Dienste zum Zugang zum Internet wie Bluewin, Orange
Online-Shop	Webseite, über die Waren bestellt werden können ①.
Passwort	Anderer Begriff für ein Kennwort, welches zur Nutzung eines Accounts benötigt wird ①.
PCS-Symbole	Sammlung von ca. 8000 Symbolen (Picture Communication Symbols), die 1980 von einer Sprachtherapeutin in Amerika entwickelt wurden ①. Werden im Boardmaker-Programm angewendet.
PDF-Format	Spezielles Format (der Firma Adobe) zur Speicherung und Wiedergabe von Dokumenten (Text, Bild usw.). PDF-Dateien lassen sich mit einem freien Programm auf verschiedenen Computern anzeigen ①.
Peripheriegerät	Sammelbegriff für Geräte wie Drucker, Scanner, Beamer usw., die sich an den Computer anschliessen lassen ①.
Software	Software (deutsch = weiche Ware = leicht veränderbare Komponenten) die Ergänzung zur <i>Hardware</i> . Ein Sammelbegriff für ausführbare Programme und die zugehörigen Daten, die man nicht anfassen kann.
Suchmaschine	Webseite im Internet, über die Sie gezielt mit Stichwörtern nach anderen Seiten im WWW suchen lassen können ① (bspw. Google, Yahoo).
Synchronisierung	Einzelne Elemente auf einem digitalen Wiedergabegerät (Apps auf iPad) werden an eine Datenquelle (Apps auf Computer) angepasst.
Tablet	Ein Tablet-Computer oder Tablet-PC (englisch tablet ‚Schreibtafel‘ / ‚Notizblock‘) ist ein tragbarer (mobiler), flacher Computer in besonders leichter Ausführung, der keine Tastatur, dafür einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touch-

	screen) besitzt. Eignet sich sehr gut, um Programme direkt über Berührung des Bildschirms per Finger zu bedienen und ist aufgrund der leichten Bauart und dem Touchscreen sehr einfach in der Handhabung ①. Die Geräte ähneln in Leistungsumfang, Bedienung und Form den modernen Smartphone.
Touchscreen	Englischer Name für einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Je nach Ausführung kann die Erfassung der Eingabe über einen speziellen Eingabestift oder direkt über einen Finger erfolgen. Multitouch-Varianten ermöglichen die Erfassung von Fingergesten (bspw. zoomen beim Apple iPad) mit mehreren Fingern ①.
Update	Eine Installation eines Produkts, das man in einer früheren Version besitzt oder nachträgliche Ergänzungen einer Software-Version, die durch deren Hersteller idR. kostenlos zur Nachinstallation zur Verfügung gestellt werden.
USB	Universal Serial Bus; eine Schnittstelle zum Anschliessen von externen Geräten ①.
YouTube	YouTube ist ein Internet-Videoportal der Google Inc. mit Sitz in San Bruno, Kalifornien, auf dem die Benutzer kostenlos Video-Clips ansehen und hochladen können.
Website	Deutsch: Webseite; Eine Präsenz einer Firma oder einer Person im World Wide Web (WWW) ①.
WLAN, Wi-Fi	WLAN (Abkürzung für Wireless Local Area Network) und Wi-Fi bezeichnen ein Funknetzwerk und den Funkstandard für die drahtlose Verbindung von Wireless-Geräten ①.
Zoom	Vergrößerungsfunktion für Bildschirmanzeigen, Bilder oder Videos ①. Beim iPad kann einfach durch Auf- und Zuziehen mit zwei Fingern oder durch doppeltes Antippen Vergrössert und Verkleinert werden.

7 Diskussion

In diesem Kapitel wird die Zielerreichung des Entwicklungsprojektes dargestellt. Mit einem Blick in die Zukunft werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis aufgezeigt. Die wichtigsten Ergebnisse werden abschliessend zur schrittweisen Beantwortung der Fragestellung zusammengefasst.

7.1 Zielüberprüfung des Leitfadens

Projektziel

Entwicklung eines Leitfadens für den Einsatz von Tablets im Bereich der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung.

Die erreichten Ziele des Leitfadens werden nochmals aufgezeigt und jeweils auf das entsprechende Kapitel im Leitfaden verwiesen.

Der Leitfaden zeigt didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz von Tablet-Computern auf.	Kap. 6.1
Der Leitfaden enthält Qualitäts- / Anforderungsmerkmale für wirkungsvolle Lernprogramme.	Kap. 6.2.3
Der Leitfaden enthält App-Vorschläge passend zu den sensomotorischen Lernbereichen.	Kap. 6.2.1
Der Leitfaden enthält ein Beurteilungs-Instrument, um Apps auf ihre besondere Eignung für bestimmte Lernbereiche zu bewerten.	Kap. 6.2.4
Der Leitfaden bietet Hilfe bei der Suche nach geeigneten Apps.	Kap. 6.3.3
Der Leitfaden bietet Unterstützung in der Anwendung des iPads / von Tablets.	Kap. 6.3

7.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Bei der Auswertung der analysierten Lernprogramme wurde auf Optimierungsmöglichkeiten des Beurteilungs-Instrumentes hingewiesen (vgl. Kap. 5.3). Bei zwei Lernbereichen muss die Kategorisierung nochmals genau überprüft, in einem Lernbereich die Ausprägungsskala angepasst werden. Während einer erneuten Probecodierung müssen diese Änderung kontrolliert und allenfalls das Beurteilungs-Instrument modifiziert werden.

Gemäss einer Charakteristik der Aktionsforschung „Veröffentlichung von Praktikerwissen“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 19) möchten wir den Leitfaden öffentlich zugänglich machen. Dafür stehen wir im Kontakt mit Fachstellen um den Leitfaden und das Beurteilungs-Instrument auf einer Webseite zu platzieren. Eine Qualitäts-Beurteilung von Apps, sowie pädagogische Hinweise zum Einsatz von Tablets werden von Fachstellen gewünscht und gerne weitergegeben. Idealerweise könnten dann Bewertungen anderer Fachpersonen laufend in die App-Vorschlags-Listen integriert werden und so eine konstruktive Weiterentwicklung des Leitfadens ermöglichen.

Bei den Interviews zur Erprobungsphase hat sich gezeigt, dass viele Menschen sich Neues lieber im Kontakt mit Anderen aneignen, als sich durch einen Leitfaden zu informieren (vgl. Anhang C). Wir können uns durchaus vorstellen, den Leitfaden und die Anwendung des Beurteilungs-Instruments Interessierten persönlich zu präsentieren, beispielsweise anlässlich eines Workshops.

7.3 Beantwortung der Fragestellungen

Die drei Fragestellungen wurden theoretisch und praktisch erarbeitet und werden nachfolgend schrittweise beantwortet.

Welches sind die minimalsten Voraussetzungen um Tablets zu benutzen?

Die minimalsten Voraussetzungen sind so gering, dass die Lernenden am besten vorsichtig an das Gerät herangeführt werden. Bei genauer Beobachtung wird sich herausstellen, ob ein weiterer Einsatz angezeigt ist. In der Erprobung hat sich bestätigt, sobald Lernende an Ereignissen in ihrer näheren Umgebung interessiert sind, werden sie aufmerksam auf visuelle oder akustische Reize, auch wenn diese aus Tablet-Computern kommen. Bei feinfühligem Begleitung spricht auch die Neigung zu Epileptischen Anfällen nicht gegen den Einsatz von Tablets. Die motorischen Voraussetzungen sind durch den sensitiven Bildschirm tatsächlich sehr gering, Schwierigkeiten bereitet eher die richtige Platzierung des Tablets (vgl. Kap. 5.1 Auswertung der Rückmeldungen und Interviews).

Welches Potenzial bieten Tablets und Apps für den Förderbereich der Sensomotorik?

Mittels der theoriebasierten Inhaltsanalyse konnten Anforderungsmerkmale an wirkungsvolle Lernprogramme herausgearbeitet und ein Beurteilungs-Instrument für Spiel- / Lernprogramme erstellt werden. Dieses Instrument erhielt in den Grundzügen eine praktisch erprobte Bestätigung seiner Richtigkeit (vgl. Kap. 5.2.1 Fazit der App Erprobung). Für die Suche oder Auswahl von wirkungsvollen, qualitativ hochstehenden Apps konnten von diesen Anforderungsmerkmalen nützliche Qualitätsmerkmale abgeleitet und im Leitfaden formuliert werden (vgl. Kap. 6.2.3 Was sind gute Apps).

Wie können Tablet-Computer zur Förderung der sensomotorischen Entwicklung genutzt werden?

In der theoretischen Auseinandersetzung mit der frühen Entwicklung und Lernen sowie den Möglichkeiten interaktiver Medien konnten didaktisch-methodische Hinweise erarbeitet werden. In der Erprobung mittels Beobachtung handelnder Kinder mit Mehrfachbehinderung und Befragung der beteiligten Fachpersonen konnten die Hinweise weitgehend bestätigt und teilweise ergänzt werden (vgl. Kap. 5.2.1 Fazit der App Erprobung). Aus dem Bereich der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung wurden acht Lernbereiche ausgearbeitet, mit Förderzielen, die mit Tablets erworben werden können.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Mit Tablet-Computern sind Lernerfolge auf der Sensomotorischen Entwicklungsstufe möglich, mit einer *kritisch reflektierten heilpädagogischen Haltung*, einem *entwicklungsorientierten Einsatz* von *wirkungsvollen, guten Apps* bei *lernförderlichen Bedingungen*, insbesondere der *regelmässigen Durchführung* und einem *geübten Umgang* mit Tablet und Apps.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Active Education. (2012). *Taster & Positionierung. iPad & Co.* Internet: <http://www.active-education.ch/index.php/de/taster-positionierung/ipadundco> [8.12.2012].
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Antor, G. & Bleidick, U. (Hrsg.) (2001). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Apple Inc. (2012). *iPad Benutzerhandbuch. Für iOS 6 Software*. Internet: http://support.apple.com/de_DE/manuals/ [08.12.2012].
- Apps for Children with Special Needs (2012a). *Free educational Apps*. Internet: <http://a4cwsn.com/free-educational-apps> [14.06.2012].
- Apps for Children with Special Needs (2012b). *Lite Apps*. Internet: <http://a4cwsn.com/lite-apps> [14.06.2012].
- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.
- Bigger, A. (2012). *Lernsoftware und andere Computeranwendungen in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Boenisch, J. (2002). Einsatz neuer Medien im Unterricht mit körperbehinderten Kindern und Jugendlichen. In J. Boenisch und V. Daut (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit Körperbehinderten Kindern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Born, G. (2009). *Computer trotz Handicap. Ein Ratgeber für Betroffene, Betreuer und Arbeitgeber*. München: Markt + Technik.
- Castañeda, C., Lange, S. & Reinhard, S. (2012). *Gesammelte App-Tipps von Claudio Castañeda, Sabina Lange und Sven Reinhard*. Internet: http://www.cluks-forum-bw.de/no_cache/forum/themen/tabletapp_als_kommunikationshilfe.html [14.06.2012].
- Charlton, M. (2007). Das Kind und sein Startkapital. Medienhandeln aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie. In H. Theunert (Hrsg.), *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren* (S. 25 – 40). München: koepaed.
- iFun (2012). *iProtection: Neues OtterBox Defender-Case bietet bestmöglichen Schutz für das neue iPad und das iPad 2*. <http://www.ifun.de/iprotection-neues-otterbox-defender-case-bietet-bestmoglichen-schutz-fur-das-neue-ipad-und-das-ipad-2-23529/> [8.12.2012].
- Inclusive Technology (2012). *iPad Accessories*. Internet: <http://www.inclusive.co.uk/hardware /ipad> [8.12.2012].
- ISB, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. (2003). *Lehrpläne Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. München: Hintermaier.
- FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule. (2011). *my-pad.ch*. Internet: <http://www.my-pad.ch/das-projekt/> [20.12.2011].
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendung. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.

- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2010). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437 – 455). Weinheim und München: Jeventa.
- Früh, W. (2011). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis* (7., überarbeitete Aufl.). Konstanz und München: UVK Verlagsgesellschaft.
- FST, Stiftung für Elektronische Hilfsmittel (2012a). *Apps für Menschen mit Behinderung* (Stand: 5. Mai 2012). Internet: http://www.fst.ch/fileadmin/fst/Download/download_de/AAC-AEO_D_Apps_fuer_menschen_mit_behinderung_LIGHT_INT_20120508.pdf [22.06.2012].
- FST, Stiftung für Elektronische Hilfsmittel (2012b). *Eignet sich das iPad als Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation?* Unveröffentlichte Workshop-Unterlagen. Neuenburg: FST.
- Fthenakis, W. E., Schmitt, A., Eitel, A., Gerlach, F., Wendell, A. & Daut, M. (2009). *Natur-Wissen schaffen. Band 5: Frühe Medienbildung*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Griffin (2012). *Survivor for iPad 2, iPad 3, and iPad (4th gen)*. Internet: <http://store.griffintechology.com/ipad/survivor-ipad-3> [8.12.2012].
- Insieme, Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung. (2012). Das Tablet: Leicht, handlich, direkt. *Insieme. Magazin über Fragen der geistigen Behinderung*, 2, 10.
- Haupt, U. (2006). *Wie lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Henriksen, A. (2012). *Zusammenstellung verschiedener Apps* (unveröffentl. Tagungs-Unterlagen, AG Low Vision, 9. - 11. März 2012) Stuttgart: VBS.
- Hirstwood, R. (2012). *iPad Sensory*. Internet: <http://www.multi-sensory-room.co.uk/ipad-sensory> [8.12.2012].
- Kappeler, R. (2011). *iPad im Kindergarten - Empfehlungen aufgrund erster Erfahrungen*. Internet: <http://edu-ict.zh.ch/blog/ipad-im-kindergarten-empfehlungen-aufgrund-erster-erfahrungen> [20.12.2011].
- Kern, H. (2006). *Visuelle Entwicklung, Diagnostik und Förderung „basale Sehtätigkeiten“ nach der „Entwicklungs- und Förderdiagnostik des Sehens für mehrfach behinderte sehbehinderte Menschen“*. Skript, SZB Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, St.Gallen.
- Krämer, G. (2012). *Leben mit Epilepsie. Fernsehen und Videospiele bei Epilepsie*. Epi-Info des Schweizerischen Epilepsie-Zentrums Zürich. Internet: http://www.swissep.ch/fileadmin/pdf/Zentrum/Fernsehen_und_Videospiele_bei_Epilepsie.pdf [10.11.2012].
- Krstoski, I. (2012). *Tipps iPad & UK*. Internet: <http://uk-app-blog.blogspot.ch/p/tipps-ipad-uk.html> [10.11.2012].
- Liftool Solutions GmbH (2012). *Monatsaktion – Neuheiten*. Internet: <http://www.liftool-solutions.at/DE/> [8.12.2012].
- Mayring, P. (2000). *Qualitative Inhaltsanalyse (28 Absätze)*. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 1(2), Art. 20. Internet: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2384> [14.06.2012].
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323 – 333). Weinheim und München: Jeventa.

- NZZOnline (2011). *Nicht nur das iPad soll Schule machen. Auch Smartphones und Notebooks als Lernmittel gefragt*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/digital/nicht-nur-das-ipad-soll-schule-machen-1.12563020> [19.09.2011].
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). *Entwicklungspsychologie* (6., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Pointner, C. (2012). *UK-Tipp und App-Tipp Sammlung*. Internet: http://www.lifetool.at/show_content.php?sid=454 [20.12.2012].
- Rauh, H. (2008). Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 149-224). Weinheim, Basel: Beltz.
- Schäfer, G. E. (2007). Das Kind in der Bildungswelt. Medienhandeln in der frühen Kindheit. In H. Theunert (Hrsg.), *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren* (S. 59 – 78). München: koepaed.
- Schäffer, B. & Pietrass, M. (2010). Qualitative Medienforschung in der Erziehungswissenschaft. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 575 – 587). Weinheim und München: Jeventa.
- Schlack, H. G. (2007). Brennpunkt Frühförderung: Notwendige Korrekturen überkommener Konzepte. In U. Haupt & W. Wiczorek (Hrsg.), *Brennpunkt der Körperbehindertenpädagogik* (S. 32 – 50). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmid, S. (2011). Navigieren durch die digitale Märchenwelt. *NZZ am Sonntag*, Jg.10 (42), 65.
- Sodian, B. (2008). Entwicklung des Denkens. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 436-479). Weinheim, Basel: Beltz.
- Strothmann, M. & Zeschitz, M. (2009). *Visuelle Stimulation sehgeschädigter Kinder. Würzburger Bilder-Serie (Digi-Dias). Begleitheft*. Würzburg: Edition Bentheim.

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kognitive Förderung [4Seiten]	21
Tabelle 2: Visuelle Förderung [3 Seiten]	28
Tabelle 3: Projektplan	40
Tabelle 4: Ausprägungsskala der Lernbereiche	50
Tabelle 5: Übersicht der analysierten Lernprogramme	61

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interview-Leitfaden	36
Abbildung 2: Eigenes Ablaufmodell der Inhaltsanalyse	39
Abbildung 3: Beurteilungsbogen (mit Beispiel) [3 Seiten]	46
Abbildung 4: Diagramm zur Verteilung der Ausprägung	62
Abbildung 5: Diagramm zur Häufigkeit der Lernbereiche	63
Abbildung 6: App-Vorschläge nach Lernbereich [7 Seiten].....	73
Abbildung 7: App-Vorschläge alphabetisch [17 Seiten]	80
Abbildung 8: Kodierleitfaden [5 Seiten]	97
Abbildung 9: Beurteilungs-Vorlage [3 Seiten]	102

Übersicht Anhang

A	Dokumente der Erprobungsphase	1
A.1	Leitfaden Entwurf	1
A.2	Begleitbrief zum Leitfaden-Entwurf	1
A.3	Beobachtungsprotokoll als Vorlage	2
A.4	Beurteilungsbogen	3
A.5	Kodierleitfaden	5
B	Auswertung der Rückmeldungen	7
C	Auswertung der Interviews	12
D	Auswertung der App-Erprobung	20
E	Analysierte Lernprogramme (Apps)	26
F	Lebensläufe der Verfasserinnen	107
F.1	Lebenslauf Diana Nussbaumer	107
F.2	Lebenslauf Nurit Oswald	108

A Dokumente der Erprobungsphase

A.1 Leitfaden Entwurf (siehe PDF-Datei auf der beiliegenden CD)

A.2 Begleitbrief zum Leitfaden-Entwurf

Sinnvoller Einsatz von iPads im Bereich der sensomotorischen Entwicklung

Nurit Oswald
Diana Nussbaumer

Zürich, 1. September 2012

Liebe Fachleute

Vorab nochmals vielen Dank für eure Bereitschaft unseren *Leitfaden für den Einsatz von iPads im Bereich der sensomotorischen Entwicklung* zu erproben.

Nun erhaltet ihr den Leitfaden-Entwurf als PDF-Dokument und das Beobachtungs-Raster als Word-Dokument.

Wir bitten euch bis zu den Herbstferien mit mind. einer lernenden Person, mind. 1x wöchentlich für 10 - 20 Minuten mit dem iPad zu arbeiten.

Das **Beobachtungs-Raster** füllt ihr bitte digital (oder handschriftlich) stichwortartig aus. Am Besten wählt ihr pro Person und Lernbereich ein separates Beobachtungs-Raster. Wichtig ist für uns eure Begründung, warum ihr diese App weiter einsetzen würdet, oder warum nicht.

Weiter bitten wir euch, fortlaufend eure Gedanken bei der Anwendung des Leitfadens zu **notieren**:

- Wie kommst du mit dem Leitfaden zurecht, worüber stolperst du?
- Wie brauchbar, kompliziert, praktisch ... ist die App-Liste?
- Was vermisst du, was wäre noch hilfreich?
- Was ist besonders hilfreich am Leitfaden?
- Welche weiteren Apps für diesen Bereich kennst du, hast du schon ausprobiert?
- Wie kamst du mit dem Beurteilungsbogen klar? Denn ...

... um Rückmeldungen zum **Beurteilungsbogen** zu erhalten, wären wir froh, wenn ihr ein App (ein neues, oder ein nicht beurteiltes) selber beurteilen würdet. Der Beurteilungsbogen und der Kodierleitfaden sind als separate Dokumente angehängt. Danke für diesen zusätzlichen Aufwand!

Bis am **10. Oktober 12** möchten wir gerne eure Beobachtungs-Raster, die zusätzlichen Notizen und die ev. ausgefüllten Beurteilungsbogen zurück per Mail (oder per Post) **an Diana**. Wir werden euch danach kontaktieren um die Interview-Termine zu vereinbaren.

Bei Unklarheiten könnt ihr euch jeder Zeit bei uns melden.

Wir wünschen euch viele neue Erkenntnisse und interessante Erfahrungen mit dem iPad!

Nurit und Diana

Diana Nussbaumer
Brunnenwiesenstrasse 13
8305 Dietlikon
d.nuss@bluewin.ch

A.3 Beobachtungsprotokoll als Vorlage

Förderung der sensomotorischen Entwicklung mit dem iPad

Beobachtungs-Protokoll

Angaben zur lernenden Person: Art + Ausprägung der Beeinträchtigung, besondere Bedürfnisse		Beobachtung der Lernenden bei Handlung mit iPad: Verhalten, Aktivität, Reaktion auf Angebot		Weitere Förderung mit dieser App?		Warum? Warum nicht?	

Ausgefüllt durch:

A.4 Beurteilungsbogen

Beurteilungsbogen		App
Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Sensomotorische Entwicklung und Spiel		
Aktion / Darstellung		
Aufmerksamkeit	Ganzheitliches Angebote	0
	Visuelles Interesse	0.0
	Verschiedene Tonlagen / variierbar	0
	Bild	
	Visuelles Interesse	0.0
	Einstellungsmöglichkeit	
	In Muttersprache / Sprache anpassbar	0
	Lautstärke regulierbar	0
	Eigener Ton integrierbar	0
		max. 21
	0.0	
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Interaktivität	
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Interaktive Musik-Instrumente	0
	Auslösen mit Finger / Hand	0
	Schütteln, schwenken	0
		max. 15
	0	
Experimentieren / Erkunden		
	Bild	
	Kontrastreiche Farben	0
	Aktion / Darstellung	
	Hintergrund (kontrastreich / wählbar)	0
	Interaktivität	
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Umblätterbare Seiten	0
	Ganzheitliche Angebote auslösbar	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Einstellungsmöglichkeit	
	Navigieren	0
		max. 24
	0	
Wiedererkennen		
	Einstellungsmöglichkeit	
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Eigener Ton integrierbar	0
	Navigieren	0
	Aktion / Darstellung	
	Eigene Fotos aufdecken	0
		max. 12
	0	
Übersicht Kategorien		
Dimension	Kategorie	Bewertung
Bild		
	Einfache Muster	
	Komplexe Muster	
	Schwarz-Weiss Muster	
	Muster in intensiven Farben	
	Kontrastreiche Farben	
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	
	Abtasten	
	Bevorzugte Muster	
Aktion / Darstellung		
	Ganzheitliche Angebote	
	Eigene Fotos aufdecken	
	Bewegt	
	Aufzoomend	
	Aufblitzende Lichteffekte	
	Heil-Dunkel-Wechsel (unregelmässig blinkendes Licht)	
	Wechselnde Farbfleichen	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	
	Visueller Vergleich (Bild vorgegeben / wählbar)	
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	
	Objekt in verschiedener Farbe darstellen	
	Hintergrund (kontrastreich / wählbar)	
	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	
	Verschiedene Tonlagen / variierbar	
Interaktivität		
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	
	Interaktive Musik-Instrumente	
	Umblätterbare Seiten	
	Ganzheitliche Angebote auslösbar	
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	
	Berührung von Objekten (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	
	Auslösen mit Finger / Hand	
	Schütteln, schwenken	
Einstellungsmöglichkeit		
	In Muttersprache / Sprache anpassbar	
	Lautstärke regulierbar	
	Eigener Ton integrierbar	
	Eigene Fotos integrierbar	
	Navigieren	

Sehtätigkeit			
Visuelle Aufmerksamkeit / visuelles Interesse	Aktion/ Darstellung		Gesichtswahrnehmung / visuelle Schemata
	Bewegt	0	Einfache Muster
	Aufzoomend	0	Komplexe Muster
	Aufblitzende Lichteffekte	0	Bevorzugte Muster
	Hell-Dunkel-Wechsel (unregelmässig blinkendes Licht)	0	Einstellungsmöglichkeit
	Wechsellnde Farbflächen	0	Eigene Fotos integrierbar
			max. 12
	Bild		
	Einfache Muster	0	Bild
	Komplexe Muster	0	Muster in intensiven Farben
	Schwarz-Weiss Muster	0	Kontrastreiche Farben
	Muster in intensiven Farben	0	Aktion / Darstellung
	Kontrastreiche Farben	0	Wechsellnde Farbflächen
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0	Objekt in verschiedener Farbe darstellen
	Bevorzugte Muster	0	Interaktivität
			Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen
		max. 36	max. 15
Visomotorik: Augen- und Kopfbewegung	Aktion / Darstellung		
Fixation	Aufzoomend	0	Aktion / Darstellung
Vergenz	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0	Hintergrund (Kontrastreich / wählbar)
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0	max. 6
Folgebewegungen			
	Bild		
	Einfache Muster	0	Fazit
	Komplexe Muster	0	erfüllt alle Anforderungen, top! ****
	Schwarz-Weiss-Muster	0	sehr gut geeignet ***
	Muster in intensiven Farben	0	gut geeignet **
	Abtasten	0	geeignet *
		max. 27	
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Interaktivität		
	Berührung von Objekten (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
		max. 6	
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrnehmung	Bild		
	Einfache Muster	0	
	Komplexe Muster	0	
	Schwarz-Weiss-Muster	0	
	Muster in intensiven Farben	0	
	Kontrastreiche Farben	0	
		max. 15	

A.5 Kodierleitfaden

Kodierleitfaden

	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Bild	Einfache Muster	Einfache Muster sind einfache, geordnete Muster in Schwarz-Weiss oder in kontrastreichen Farben.	Bildbeispiel	0 = Nein 3 = Ja
	Komplexe Muster	Komplexe Muster sind geordnete aber irreguläre Muster in Schwarz-Weiss oder in kontrastreichen Farben.; z.B. unterschiedlich breite Streifen, in unterschiedlichen Richtungen.	Bildbeispiel	0 = Nein 2 = nur komplex aber nicht irregulär 3 = Ja
	Schwarz-Weiss Muster	Schwarz-Weiss Muster sind einfache oder komplexe Muster nur in Schwarz-Weiss.		0 = Nein 3 = Ja
	Muster in intensiven Farben	Muster in intensiven (hoher Farbsättigung), hellen und reinen (ohne Beimischung von Schwarz oder Weiss) Farben.	Bildbeispiel	0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Kontrastreiche Farben	Die benachbarten Farbflächen müssen einen hohen Kontrast (unterschiedliche Grauwerte) aufweisen: z.B. Blau-Gelb.		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	Die Schwarz-Weiss-Bilder treten paarweise Positiv und Negativ gleichzeitig oder nacheinander auf.		0 = Nein 3 = Ja
	Abtasten	Linien, Umrisse einfacher Figuren (ineinander oder hintereinander liegend) ermöglichen das visuelle Abtasten (aufsuchen markanter Punkte).	Bildbeispiel	0 = Nein 1 = ein Bild vorhanden 3 = mehr als ein Bild
	Bevorzugte Muster	Bevorzugte Muster sind vor allem Gesichtsschemata und auch Schachbrettmuster, Schiessscheiben oder Ähnliches (geordnete Muster).	Bildbeispiel	0 = Nein 2 = nur ein Teilaspekt 3 = Ja

Aktion / Darstellung	Ganzheitliche Angebote	Ganzheitliche Angebote sind komplexe Angebote mit ganzheitlichen Sinneseindrücken übereinstimmend in der Intensität (Ton + Bild).		0 = Nein 2 = Bild + Ton nicht kongruent 3 = Ja
	Eigene Fotos aufdecken	Ein Bild (eigenes Foto), das sich Schritt für Schritt aus Bildausschnitten zum Gesamtbild aufbaut.		0 = Nein 3 = Ja
	Bewegt	Bilder, die Bewegung aufweisen oder Objekte, die sich bewegen.		0 = Nein 3 = Ja
	Aufzoomend	Ein Bild oder Objekt, das klein erscheint und langsam grösser wird.		0 = Nein 3 = Ja
	Aufblitzende Lichteffekte	Kurze, helle Lichteffekte.	Feuerwerk, blinkende Taschenlampe	0 = Nein 3 = Ja
	Hell-Dunkel-Wechsel (unregelmässig blinkendes Licht)	Unregelmässige Wechsel von grossen, hellen und dunklen Flächen.		0 = Nein 3 = Ja
	Wechselnde Farbflächen	Wechsel von verschieden farbigen Flächen.		0 = Nein 3 = Ja
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	Objekte, die sich horizontal, vertikal, diagonal oder kreisförmig bewegen (Tempo und Grösse sind variierbar).		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = erfüllt alle Teilaspekte
	Visueller Vergleich (Bild vorgegeben / wählbar)	2 oder 4 ausgewählte Bilder werden nebeneinander gezeigt, es sind alle Bilder gleich oder eines ist anders.		0 = Nein 3 = Ja
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	Ein Bild erscheint sprunghaft nach dem Zufallsprinzip (Grösse ist variierbar).		0 = Nein 2 = Grösse nicht variierbar 3 = Ja
	Objekt in verschiedener Farbe darstellen	Ein Objekt wird in verschiedenen Farben dargestellt.		0 = Nein 3 = Ja

	Hintergrund (kontrastreich / wählbar)	Der Hintergrund ist kontrastreich zum Objekt oder kann ausgewählt werden.		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Objekte aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	Ein Objekt, das sich Schritt für Schritt aus Bildausschnitten zum Gesamtbild aufbaut. Die Aufdeckabfolge ist geordnet oder zufällig, die Anzahl Schritte ist variierbar.		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja
	Verschiedene Tonlagen / variierbar	Klänge in verschiedenen Tonlagen oder auf unterschiedliche Tonhöhen einstellbar; denn neue Töne, in eher hohen Frequenzen (Angebotsdauer 5-15 Sek.) wecken akustisches Interesse.		0 = Nein 3 = Ja
Interaktivität	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	Berührung des Bildschirms erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.	Berührung erzeugt eine farbige Spur oder löst einen Klang aus.	0 = Nein 3 = Ja
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	Geräusche / Sprache erzeugen eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.		0 = Nein 3 = Ja
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	Berührung / Geräusche erzeugen eine Wiederholung oder Fortsetzung einer einfachen Handlungsabfolge.	Berührung eines Objektes öffnet neue Seite mit Bild und Ton.	0 = Nein 3 = Ja
	Interaktive Musik-Instrumente	Das abgebildete Instrument kann durch Berührung gespielt werden.		0 = Nein 3 = Ja
	Umblätterbare Seiten	Die Seiten können durch Berührung umgeblättert werden.		0 = Nein 3 = Ja
	Ganzheitliche Angebote auslösbar	Durch interaktive Elemente können ganzheitliche Angebote die Handlung einer Geschichte verdeutlichen.		0 = Nein 3 = Ja
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	Berührung eines Objektes oder Fotos erzeugt den passenden Namen oder Begriff.		0 = Nein 3 = Ja

	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	Durch Berührung werden farbige Flächen, Objekte oder Spuren erzeugt.		0 = Nein 2 = nur ein Teilaspekt 3 = Ja
	Berührung von Objekten (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	Berührung von Objekten (Grösse variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.		0 = Nein 2 = nur eine Grösse 3 = Ja
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse ist variiert) erzeugt eine unmittelbare, visuell oder akustisch interessante Rückmeldung.		0 = Nein 2 = nur eine Grösse 3 = Ja
	Auslösen mit Finger / Hand	Durch Tippen, Klopfen oder Streichen mit dem Finger, der Hand oder anderen Körperteilen wird etwas ausgelöst.		0 = Nein 1 = nur Finger 3 = auch Hand
	Schütteln, schwenken	Bewegen des iPads durch Schütteln oder Schwenken im Raum löst etwas aus.		0 = Nein 3 = Ja
Einstellungsmöglichkeiten	In Muttersprache / Sprache anpassbar	Bekanntes sprachliche Laute von vertrauten Stimmen, in der Muttersprache wecken akustisches Interesse.		0 = Nein 3 = Ja
	Lautstärke regulierbar	Klänge können in unterschiedlicher Lautstärke eingestellt werden.		0 = Nein 3 = Ja
	Eigener Ton integrierbar	Die eigene Stimme oder Töne können aufgenommen und integriert werden.		0 = Nein 3 = Ja
	Eigene Fotos integrierbar	Eigene Fotos können aufgenommen und integriert werden.		0 = Nein 3 = Ja
	Navigieren	Mittels Menu-Führung kann direkt auf die gewünschte Seite, Einstellung zugegriffen werden.		0 = Nein 2 = nur teilweise 3 = Ja

B Auswertung der Rückmeldungen

Rückmeldung	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>1 Möglichkeiten und Grenzen (Vor- und Nachteile) zum sinnvollen Einsatz des iPads</p>	
<p>E Es fehlen uns noch Denkanstöße / Fragen im Gebrauch mit dem iPad: wie z.B. wie (wie oft/Tag, wieviele Minuten) verwende ich das iPad im Unterricht, was ist genau das Ziel, was will ich erreichen?</p>	<p>Stichworte sind im Leitfaden-Entwurf. Im Interview auf Medienpäd. Überlegungen hinweisen + nachfragen.</p>
<p>B Zu den Medienpädagogischen Überlegungen: Auf was ich bei der Arbeit immer wieder stosse sind Vorurteile: weshalb ich mit einem Kind auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe mit dem iPad arbeite und nicht im Handeln. Wenn ich dann erkläre, dass das nur ein kleiner Teil (höchstens 10 Minuten der Lektion) sind, dann ist alles wieder ok und die Personen finden es im Gegenteil sehr spannend. Das fehlt mir ein bisschen bei den Medienpädagogischen Überlegungen: dass man wirklich vor allem in der konkreten Situation mit konkreten Gegenständen arbeiten soll und nur wenig über das iPad. Und das iPad dann wirklich in sozialen und kommunikativen Sequenzen einsetzen kann. Aber vielleicht bin ich da auch ein wenig zu übersichtlich durch meine Erfahrungen im Team und mit Eltern.</p>	<p>Stichworte sind im Leitfaden-Entwurf. Im Interview auf Medienpäd. Überlegungen hinweisen + nachfragen. Ev. im LF Medienpädagogische Überlegungen deutlicher auf den sinnvollen Einsatz hinweisen.</p>
<p>F Das Arbeiten im abgedunkelten Raum hat sich bei den Kindern mit Sehbeeinträchtigung sehr bewährt.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: iPad im dunkeln Raum anbieten. Ev. in LF aufnehmen</p>
<p>F Besonders bei der Sehförderung sind die Konzentrationszeiten enorm kurz (wenige Minuten). Es braucht Abwechslung und Pausen.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: Konzentrationszeit in der Sehförderung sehr kurz (wenige Minuten). Ev. in LF aufnehmen</p>
<p>F Die persönlichen Vorlieben / die individuelle Motivation war bes. bei F3 sehr zentral. Erst als bekannte Fotos und Musik im App erschien konnte sie ihr Potenzial zeigen, vorher war viel Abwehr vorhanden.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: Pers. Motivation zentral Akzept bei der Auswahl von Apps. Ev. in LF und MT Kap. ? aufnehmen.</p>
<p>G Es braucht eine Gewöhnungs-Zeit, von Kind zu Kind unterschiedlich, muss man sich bewusst sein.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: Gewöhnungszeit an iPad berücksichtigen. Ev. in LF aufnehmen</p>
<p>G Für manche Kinder ist es wichtig einen bestimmten Rahmen festzulegen wo und wann wie lange mit dem iPad gearbeitet wird.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: iPad-Ritual / -Zeit festlegen. Ev. in LF aufnehmen</p>
<p>G Mit sehbehinderten Kindern empfiehlt sich mit dem iPad im abgedunkelten Raum zu arbeiten.</p>	<p>Hinweis zum Einsatz: iPad im dunkeln Raum anbieten. Ev. in LF aufnehmen</p>
<p>F Je besser ich die Apps kenne (Inhalte, Einstellungen) und den Umgang mit dem iPad, umso gezielter kann ich es einsetzen und die Vorteile nutzen.</p>	<p>Voraussetzung zur gezielten Nutzung: Auseinandersetzung mit Inhalt und Einstellungen von Apps und Erfahrungen im Umgang mit dem iPad. Hinweis im LF</p>
<p>G Es ist notwendig die Apps zuerst selber auszuprobieren um herauszufinden welches App, welche „Teile“ eines Apps und welche Einstellung sinnvoll sind für die Förderung eines bestimmten Kindes.</p>	<p>Voraussetzung zur gezielten Nutzung: Auseinandersetzung mit Inhalt und Einstellungen von Apps und Erfahrungen im Umgang mit dem iPad. Hinweis im LF</p>
<p>E Geeignete Zielgruppen?! Eignet sich das iPad für Epileptiker oder was müsste da beachtet werden?</p>	<p>Im Interview nachfragen: welche Zielgruppe möglich. In MT Zielgruppe mit Epi. ergänzen; ev. kurz im LF erwähnen.</p>

Rückmeldung		Fazit für das Entwicklungsprojekt	
E	Grundsätzliche Vor- und Nachteile vom iPad (sofern dies in einen Leitfaden gehört?)	Grundsätzliche Vor- und Nachteile teilweise in den Leitfaden aufnehmen (ist in MT).	
A	Sehr praktisch am iPad ist, dass es so schnell und unkompliziert eingerichtet ist, deshalb auch sehr gut für kurze Zeit oder zwischendurch brauchbar (kein Raumwechsel in den Lichtraum, kein unförmiges Lichtpult ...).	Vorteile des iPads: für kurze Einsätze an irgendeinem Ort brauchbar.	
C	Bei V. ist das iPad eine sehr gute Möglichkeit zum Lernen. Er hat es nur 2 mal geschüttelt, was bei ihm auch eine Möglichkeit ist, Ereignisse auszulösen. Ich sagte ihm, dass er nicht schütteln dürfe. Er akzeptierte dies. Er schmiss es auch nicht runter, was er sonst auch macht, wenn ihm etwas verleidet ist. Er erkennt das iPad, wenn ich es hervorhole. Er lacht jeweils und schaut auf das Gerät.	Grosse Motivation durch iPad.	
C	Bei P., die am Mittwoch meistens sehr müde ist, benützte ich das iPad im Liegen. Da sie wenig Kraftaufwand brauchte und schnell etwas auslösen konnte, gefiel ihr die Spiele (magic piano, muh macht die Kuh)	Vorteile wenig Kraftaufwand + schnell etwas bewirken.	
C	Ich finde der Umgang mit dem iPad auch eine gute Vorübung für ein elektronisches UK-Mittel.	Weitere Einsatzmöglichkeit: Vorbereitung für elektronisches UK-Gerät.	
F	Teilweise reagierten die Apps nicht immer auf die Berührung der Kinder. Ich weiss nicht ob nasse Finger, die Schutzscheibe oder zu schwaches Antippen der Grund ist.	Nachteil des iPads; Sensibler Bildschirm der doch nicht ganz jede Berührung reagiert.	
F	Zum Angewöhnen ans iPad habe ich bei F3 ein ihr bekanntes Video (Lion King) abgespielt. Dies weckte sofort Interesse, liess ihr aber keine Möglichkeit zur Interaktion. Sondern bewegte sich bei Berührung oder stoppte.	Weitere Einsatzmöglichkeit: Videos können gezeigt werden. Nachteil des iPads: Keine Interaktion bei Videos.	
2	Ge eignete Anforderungskriterien zur Auswahl von Apps		
B	Die Mindestanforderungen finde ich ebenfalls gut. Sie helfen, aus den Apps die sinnvollen herauszusuchen zu können.	Bestätigt Mindestanforderungen.	
3	Beurteilungsbogen		
D	Um Aufmerksamkeit zu erzeugen braucht es auch Töne.	Bestätigt unser Beurteilungsinstrument: Für Aufmerksamkeit braucht es Töne.	
G	Apps sind brauchbarer für diese Entwicklungsstufe, wenn sie möglichst individuell anpassbar sind (z.B. eigene Bilder einfügen, Einstellungen Lautstärke, Ton, Bilder, Ablauf, Anzahl Bilder, ... wählbar)	Bestätigt unser Beurteilungsinstrument. Hinweis im LF: Apps müssen für diese Entwicklungsstufe individuell anpassbar sein.	
4	App-Vorschläge		
D	Uncolor: schwierig vollständig zu verwischen.	Bestätigt unsere Beurteilung zum App Uncolor	
C	Bei den visuellen Reizen hat es bei den Apps meistens zu viele Fireworks wäre gut, aber man sieht dann die neuen Bewegungen nicht gut, da es dann zu viel auf dem Bildschirm hat.	Tipp für C: Andere vis. App (z.B. HiddenGrid). Im Interview nachfragen.	

Rückmeldung	Fazit für das Entwicklungsprojekt
C Da sie wenig Kraftaufwand brauchte und schnell etwas auslösen konnte, gefielen ihr die Spiele (magic piano, muh macht die Kuh)	Bestätigt unsere App-Auswahl (magic piano und Muh macht die Kuh) eignen sich für Etwas bewirken.
D Altersgemässe (Jugendl.) Apps sind wenige in der Auswahl.	Nachteil des App-Angebotes, wenige Apps für Jugendliche im Entwicklungsalter Sensomotorik. Ev. noch gezielt suchen.
D Hätte gerne mehr zur Individualisierung: 2 / 4 Fotos.	Deckt unsere Erfahrungen. Gezielte Suche nach Apps zur Individualisierung mit 2 / 4 Fotos.
E Bei App- Liste: noch entsprechende App- Bilder integrieren, zudem wünschten wir uns die App-Beschreibungen etwas ausführlicher.	Im Interview nachfragen ob Beschreibung von Beurteilung ausreichend. Ev. genauere Beschreibung für definitiver LF. Bilder einfügen, falls Zeit reicht.
B App-Liste: Mit der App-Liste konnte ich aufgrund der App-Beschreibungen und Bewertungen auch noch herausfinden, ob sich ein App für das Kind wirklich eignet oder doch nicht so ganz das richtige ist. Mir helfen solche App-Listen enorm, denn so muss ich nicht den ganzen App-Store durchwühlen und geeignete Apps suchen. Das ist gar nicht so einfach und braucht oft sehr lange. Eine App-Liste mit geeigneten und auch noch bewerteten Apps erspart mir eine Menge Zeit, auch wenn es immer noch vorkommt, dass ich trotz der Beschreibung eine App installiere, die sich danach als nicht geeignet herausstellt. Somit kann ich schon mal sagen: Die App-Liste ist super!	Bestätigt App-Liste: Beschreibung mit Eignung für Lernbereichen, erleichtert App-Suche enorm.
Lernbereiche	
B Ehrlich gesagt habe ich den Leitfaden hauptsächlich dazu verwendet, geeignete Apps für eine Entwicklungsstufe zu finden. Und dazu war der Leitfaden für mich sehr hilfreich: ich konnte einerseits die Entwicklungsstufe aufgrund der Spalten Lernbereich und Förderangebot konkret festlegen und dadurch auch die geeigneten Apps notieren. Mir hat vor allem der Abschnitt ‚Lernbereich Visuelle Entwicklung‘ sehr geholfen, das Kind besser einzuschätzen und auch zu sehen, wo der ‚Förderschwerpunkt‘ liegen könnte. So konnte ich genau festhalten, woran ich in diesen fünf Wochen arbeiten wollte und die Begeisterung des Kindes und die in dieser kurzen Zeit ersichtlichen Fortschritte haben mir gezeigt, dass mir die Einschätzung mit Hilfe der Tabelle sehr gut gelungen ist.	Hauptzweck des LF = App zu Entwicklungsstufe finden + Förderschwerpunkt bestimmen. Begeisterung + Fortschritte des Kindes!
B Mehr kann ich zum Leitfaden nicht sagen, inhaltlich muss ich mich bei den Tabellen zu Lernbereichen und Förderangebot auch auf Sie verlassen, weil ich da nicht ganz sattelfest bin.	-
F Die Tabellen zu den Lernbereichen haben mir sehr geholfen den Entwicklungsstand einzuschätzen, Ziele zu definieren und passende Apps auszuwählen.	Bestätigt unseren LF: Vor allem Tabellen zu den Lernbereichen und App-Vorschläge dazu.
F Es ist hilfreich, wenn mehrere Apps zum gleichen Ziel zur Wahl stehen, damit durch ausprobieren die individuelle Motivation herausgefunden werden kann.	Bestätigt App-Vielfalt.
G Es ist hilfreich mittels Lernbereich-Liste ein geeignetes App zu finden.	Bestätigt unseren LF: Vor allem Tabellen zu den Lernbereichen und App-Vorschläge dazu.

Rückmeldung	Fazit für das Entwicklungsprojekt
G Starke Kontraste (schwarz-weiss) und Bewegung fordern zum Hinschauen auf, grosse visuelle Aufmerksamkeit.	Bestätigt unser Beurteilungsinstrument: Für Visuelles Interesse braucht es starke Kontraste und Bewegung.
5 Hilfe bei der Suche (von Apps)	
E Noch erwähnen dass es nebst Webseiten wie Active, FST auch von Organisationen / private Blogs, etc. Vorschläge für geeignete Apps gibt.	Im Interview nach weiteren Webseiten und Blogs nachfragen.
B Zu den Tipps im Umgang mit iPad etc. Ich finde die Tipps sehr gut, vor allem, wenn man noch kaum mit dem iPad gearbeitet hat. Vor allem die Suchbegriffe finde ich sehr wertvoll, denn man muss wirklich wissen, unter welchem Suchbegriff man etwas sucht, sonst findet man einfach nichts.	Bestätigt Suchbegriffe.
6 Unterstützung in der Anwendung des iPads	
C Ich habe das iPad noch bei O., der grosse motorische Probleme hat und auch nicht gut sieht ausprobiert. Da war für mich die Frage, wie platziere ich es, damit O. selber etwas machen kann und auch darauf schauen kann. Die visuellen Reize reizten ihn nicht, er war mehr mit Hören beschäftigt.	Im Interview nachfragen, ev. Möglichkeiten aufzeigen. Optimale Platzierung schwierig bei grossen motorischen Problemen (Kopfhaltung/Handplatzierung). Ev. Befestigungsmöglichkeiten im LF aufführen.
D Sie möchte Hinweise auf Zubehör zur Befestigung (Bügel, Schwanenhals, usw.).	Ev. weitere Links zu Zubehör und Befestigungen in Leitfaden aufführen.
B Den Abschnitt, Unterstützung in der Anwendung des iPads finde ich sehr sinnvoll, gerade dann, wenn man neu mit dem iPad arbeitet.	Bestätigt unser LF: Unterstützung in der Anwendung.
7 Leitfaden formal	
E Nur schon um den über 30-Seitigen Leitfaden gewissenhaft durchzulesen reichen nicht ein paar Minuten in der Pause...	Leitfaden wirkt zu umfangreich. Form des LF überdenken: Tabellen als Anhang / eingefügte Dokumente usw.
B Grundsätzlich finde ich den Leitfaden gut handhabbar. Auf den ersten Blick erschien er mir ziemlich unübersichtlich, aber bei der Arbeit damit kam ich eigentlich gut zurecht.	Leitfaden wirkt unübersichtlich. Form des LF überdenken: Tabellen als Anhang / eingefügte Dokumente usw.
E Bitte fügt doch bei den Unterlagen konsequent eine Kopf oder Fusszeile hinzu und unbedingt Seitenzahlen. Kommen sonst ausgedruckte Exemplare durcheinander wird's superschnell unübersichtlich.	Form des LF überdenken: Kopf- / Fusszeile mit Seitenzahl zur besseren Ordnung (Papierdokument).
E Allgemein mit Abbildungen arbeiten (wo z.B bestimmte Funktionstasten am Gerät erklärt werden)	Form des LF überdenken: Falls Zeit vorhanden Bilder einfügen.
E Quellenangaben in Einleitung fehlen im Text?? (Frühe Entwicklung und Lernen, Frühe Kompetenzen und Präferenzen)	Form des LF überdenken: Quellen wie / wo?

Rückmeldung		Fazit für das Entwicklungsprojekt
B	Sehr gut gefallen mir im ganzen Leitfaden die Links, die sogar bis zu Webseiten führen. Das erleichtert den Einstieg ungenau, denn alleine von Beschreibungen versteht man nicht immer alles.	Bestätigt interaktive Form des LF.
A	Was mich beim Leitfaden sehr beeindruckte war die Fülle vom Angebot. Interessant ist die Zusammenfassung innerhalb verschiedener Lernbereiche - etwas was ich immer wieder benutzen könnte.	Unklar was genau gemeint ist. Nachfragen im Interview. Bestätigt die Tabellen zu den Lernbereichen.
8 Erprobungsphase		
E	Wir haben im Ergo-Team das Material angeschaut. Nun zeigt sich für uns ein kleines Problem... bei Eurer Anfrage sind wir irgendwie von einem kleinen Zeitaufwand ausgegangen als es nun ist. In dreieinhalb Wochen sind bei uns Herbstferien. In dieser Zeit stehen noch viele wichtige Termine, etc. auf dem Programm. Wir haben momentan schlicht nicht die Kapazität alles so auszufüllen wie ihr das möchtet, resp. Eure Zeitvorgaben sind für uns viel zu knapp oder der Auftrag zu umfangreich (wie man es betrachten will).	Knappe Zeit für Erprobung: Konnten Auftrag nicht ausführen.
A	Mit drei Kindern konnte ich das iPad, welches ich zeitweise von Nurit bekommen habe, anwenden. Im Anhang schicke ich dir nun die drei Beobachtungsraster. Krankheitsbedingt gab es Ausfälle und so konnte ich vor allem bei dem Kind, welches ich für die Anwendung des iPads vorgesehen hatte, das iPad kaum anwenden.	Krankheitsbedingte Ausfälle (Lernende).
A	Es war sehr spannend, ein iPad mit diesen Apps anzuwenden, es war das erste Mal überhaupt, dass ich mich mit einem iPad und solchen Apps beschäftigte.	Positive Erfahrungen. Bestätigt iPad Einsatz mit Lernenden in der Sensomotorik.
D	Ich habe ehrlich gesagt, das Ganze unterschätzt. Der Aufwand innerhalb dieser kurzen Zeit war für mich sehr gross. 5 Wochen sind sehr knapp, da ich ja nur während zweieinhalb Tagen mit den Schüler/Innen daran arbeiten konnte. Hinzu kamen ja noch die vielen aussergewöhnlichen Schulanlässe wie Schwimmen, 2 Ausflüge etc., dass unter dem Strich einfach nicht mehr viel Zeit übrig blieb. Ich persönlich habe viel dazu gelernt, aber über das Resultat, welches ich euch nun liefere, bin ich nicht sehr glücklich.	Unpassende Zeit für Erprobung: 1. Quartal viele Termine. Positive Erfahrungen. Bestätigt iPad Einsatz mit Lernenden in der Sensomotorik.
C	Ich möchte unbedingt weiter machen und weitere Erfahrungen sammeln.	Positive Erfahrungen. Bestätigt iPad Einsatz mit Lernenden in der Sensomotorik.

Erklärungen zur Tabelle:

- Blau Zellen = Fachperson mit Erfahrung im Einsatz von iPad im Unterricht.
- Orange Zellen = Fachpersonen (zwei) mit Erfahrung im Einsatz von iPad im Unterricht ohne Ausführung des Beobachtungsauftrags.
- Violette Zellen = Autorinnen
- Weisse Zellen = Fachpersonen ohne iPad-Erfahrungen.
- A, B, C, D, E = Bezeichnungen der Fachpersonen

C Auswertung der Interviews

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>1. Rückblick auf die Erprobungsphase: <i>Wie ging es dir dabei? Was kommt dir in den Sinn?</i></p>	
<p>A A dankt für unsere Anfrage an der MT teilzunehmen. Es war schön etwas Neues kennenzulernen und Tablets als kleine, handliche Form (gegenüber Lightbox) ausprobieren zu können. Die Zeit war äusserst knapp um es mit schwerbehinderten Kinder auszuprobieren. Der Einstieg ins Unbekannte war durch Nurtis Tipps einfacher möglich. Sie hat gleich ausprobiert, weniger mit dem Leitfaden gearbeitet. Umfang des LF schreckt etwas ab. Es wurde nicht darauf hingewiesen, den LF einzusetzen + auszuprobieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Persönliche Einführung der wichtigsten Funktionen für Einsteiger / Einsteigerinnen sind wertvoll.
<p>B Für B war es spannend mit einem Kind das iPad auszuprobieren. Es zeigte sich sogar unerwartetes positives Verhalten beim Kind. Der LF half bei der Suche der Apps, v.a. die beschriebenen Apps halfen zur Entscheidung. Die Erprobungsphase war für B nicht zu kurz, da das Kind gut und schnell mit dem iPad handelte und aufmerksam war. Durch Krankheit des Kindes wurde die Zeit etwas kürzer, aber war für dieses Kind trotzdem noch genügend. B wird weiter mit diesem Kind am iPad arbeiten. Dazu braucht es immer wieder neue, interessante Apps, neue Herausforderungen sind gewünscht, zu einfache Apps werden langweilig. Sie hatte das Kind erst seit Aug. '12 in der Logo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mit gezielter App-Auswahl nach unseren Empfehlungen wurden Fortschritte erreicht – dies bestätigt unser Vorgehen bei den Einschätzungen. • App-Beschreibungen helfen bei der App-Suche. • Erfahrungen der LP mit dem Einsatz von iPad helfen das iPad gezielter einzusetzen. • Grosse Auswahlmöglichkeit von „guten“ Apps bieten neue Herausforderungsmöglichkeiten.
<p>C Das eigene Kennenlernen des iPad und der Einsatz des iPad mit den Kindern hat parallel stattgefunden und war beides neu. Die Erprobungsphase war sehr kurz. C hätte sich eine persönliche Einführung gewünscht. Der Leitfaden war für sie zu viel Geschriebenes. Sie liest nicht gerne lange Anleitungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Persönliche Einführung der wichtigsten Funktionen für Einsteiger / Einsteigerinnen sind wertvoll.
<p>D D war mit dem LF anfangs überfordert, da sie sich bis dahin noch nicht mit einem iPad auseinandergesetzt hat. Die Lernbereiche waren für sie bekannt, sie konnte sie mit ihrer Arbeit verknüpfen. Von ihrer Tochter liess sie sich erklären wie ein iPad/iPhone aufgebaut ist. Für D war es hilfreich, dass sie selber begann mit dem iPad zu „handeln“. Die Zeit für die Erprobungsphase war sehr kurz. Sie musste sich gleichzeitig zum Erproben mit den Kindern auch selber einarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Ausdrücke der Lernbereiche sind bekannt, die Lernbereiche helfen geeigneten Apps für bestimmte Förderziele zu finden. • Durch die eigenen Erfahrungen kann immer mehr vom Medium profitiert werden. Einarbeitungszeit ist notwendig.
<p>E Nur eine der beiden Personen hat selber Erfahrungen mit einzelnen Kindern mit schwerer mehrfacher Behinderung und dem iPad gemacht.</p>	<p>-</p>
<p>2. Form Leitfaden: <i>Handhabung, Darstellung, Layout?</i></p>	
<p>A Umfang hemmt. Alphabetische Liste eher separat / im Anhang. Vorschlag 2-3 Teile: Anwendung, Technisches, Lernbereiche. Hat es erst später ausgedruckt (wollte Papier sparen) – handlicher auszulegen. Die Verlinkung findet sie gut + hat Links eingesetzt. Man könnte sich vertieft hineinstudieren. Hinweise verbessern, was ist Vertiefung. Das Technische ist für sie fremd, traut sich nicht zu selber iPad einzurichten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich (ev. 3 Teile) sein. Einfachere Strukturierung des Leitfadens, wichtiges für Einsteiger hervorheben. • Papierform soll möglich sein. • App-Liste als separates Dokument. • Verlinkung ist sinnvoll und hilfreich.
<p>B Anfangs war B überwältigt durch die Fülle des LF. Später hat sie ihn genauer gelesen. Die Infos zur visuellen Entwicklung waren neu und sehr interessant für sie. Sie benutzte den LF in Papierform, da es für sie einfacher zu lesen ist. Die Seitenzahlen fehlen. Die eingebauten Links sind gut. Die Suchtipps sind für Einsteiger sehr nützlich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Infos zur visuellen Entwicklung sind bereichernd. • Seitenzahlen einfügen. • Suchtipps für Einsteiger / Einsteigerinnen nützlich.

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>C hat den LF nur wenig genutzt, Grund dafür war die Fülle. Eine Übersicht mit Links zu den Kapiteln ist ideal. Bsp. Sie stellt sich eine Bildschirm-Seite vor mit Feldern mit Piktogrammen wie beim Dynavox.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Verlinkte Übersicht wäre ideal.
<p>D hat sich den LF ausgedruckt und war von der Fülle überwältigt. Die Seitenzahlen haben ihr gefehlt um Ordnung zu halten. Die Lernbereiche sind sehr ausführlich beschrieben, sie hat sich gefragt ob es beide Listen (Lernbereich Tabelle und alphabetische App-Liste) braucht. Sie schlägt vor ein Printscreen vom App in die alphabet. App-Liste einzufügen, so könnte die Suche vereinfacht werden. Nach dem ersten Ausprobieren und der Einführung ihrer Tochter, hat sie schon viel mehr vom LF verstanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Papierform soll möglich sein. • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein. • Seitenzahlen einfügen. • Bild von App in App-Liste einfügen. • App-Liste alphabetisch nach den fett gedruckten Namen (Bezeichnung der heruntergeladenen Apps auf dem Bildschirm) sortieren.
<p>E Auch sie haben den Leitfaden ausgedruckt. Ihre Vorschläge für Verbesserungen in Stichworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf jeder Seite die Titelzeile oben bei Listen. • Beim Einstieg: Unseren Hintergrund aufzeigen. Das iPad als Trend, warum diese Wahl? Nicht zuerst von Tablets dann von iPad sprechen. • Kurze Definitionen: Was ist Sensomotorik. • Lernbereiche: Die Kriterien „Ganzheitliche Angebote“ usw. sollen durchwegs als Anforderung formuliert werden. • App-Vorschläge sind mit Icons/Bild schneller auffindbar. Wegen der Verfügbarkeit der Apps besser als Anhang? Oder sollen sie überhaupt aufgenommen werden? • Literaturangaben / Quellenangaben wie genau und wo sollen sie in einem Leitfaden sein? • Kurze Checkliste zur Übersicht mit den wichtigsten Punkten, wäre als Merkblatt (auch für Eltern) brauchbar. • Eine App-Hilfstele pro Lernbereich wäre zum starten hilfreich. • Unsere Idee statt Inhaltsverzeichnis eine Übersicht mit aktiven Felder zu machen, wird als gut und machbar bewertet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Papierform soll möglich sein. • Seitenlayout der Tabellen verbessern (Titelzeile). • Einleitung, Definitionen, Formulierung der Kriterien überdenken. • Adressat überdenken. • Bild von App in App-Liste einfügen. • Ort für Literaturangaben überdenken. • Einfacher strukturieren, schreiben – Checkliste / Merkblatt. • Der Leitfaden soll möglichst kompakt und übersichtlich sein.
<p>3. Sind die aufgezeigten Möglichkeiten und Grenzen des iPads zum sinnvollen Einsatz im Unterricht hilfreich und verständlich? Braucht es konkrete Hinweise, Beispiele? Müssen sie ausführlicher formuliert werden? Was fehlt noch?</p>	
<p>A Findet Kap. Medienpädagogik genügend. Machte selber beim Ausprobieren diese Erfahrungen. Nachteil des iPad: Das Dreidimensionale fehlt, kein umfassen möglich. Keine taktile Rückmeldung (Puzzleleile einfügen). Vorteile: Handhabung einfach, gut um für kurze Zeit einzusetzen. Fotos integrieren gut aber sie hat es nicht ausprobiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen bestätigen Möglichkeiten und Grenzen im LE-Entwurf. Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Handhabung für wenig Zeit gut einsetzbar. • Fotos integrierbar. Grenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Keine taktile Rückmeldung • Dreidimensionalität fehlt.

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> Epileptische Anfälle: während der Arbeit hat sie keine beobachtet. Das Kind hat eher selten Anfälle, die Auslöser sind nicht bekannt. (wir informieren sie über die entsprechenden Aussagen vom Epi-Zentrum Schweiz). Für B ist wichtig, das Kind nicht „passiv“ alleine arbeiten zu lassen – sondern mit einer aktiven kommunikativen Begleitung (verbalisieren der Emotionen, verstärken). Sie würde das iPad eher nicht als freies Spiel einsetzen, da diese Kinder sich auf der Stufe von Ich – Du → Triangulation befinden. 	<ul style="list-style-type: none"> Infos zu Epileptischen Anfällen in LF aufnehmen? iPad in Begleitung anbieten (Emotionen verbalisieren, verstärken, Triangulation wichtig in dieser Entwicklungsstufe).
<p>C</p> <p>C findet das im Leitfaden Beschriebene gut. Sie bestätigt unsere Interpretationen zu ihren schriftlichen Rückmeldungen. Es ist wichtig technisch genug versiert zu sein. Man muss vorgängig die Apps selber ausprobieren.</p> <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das iPad eignet sich um gebündelte Konzentration aufzubauen, das Auswählen zu üben. Die Programme (Apps) sind kostengünstig im Vergleich zu anderen Lernprogrammen. <p>Grenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ein realer Bezug zur Lebenswelt kann mit dem iPad auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe nicht gemacht werden. Für Kinder mit einer ausgeprägten Körperbehinderung und guter kognitiver Leistung sind komplexere Apps die sie ansprechen würden nicht bedienbar. Komplexerer Kommunikationssysteme sind auf dem iPad nicht geeignet. <p>Das iPad kann nicht immer optimal platziert werden: Entweder liegt es gut um den Bildschirm mit der Hand zu berühren, dafür ist der Winkel zu den Augen nicht optimal oder es wir auf Augenhöhe befestigt und ist mit der Hand schwierig zu erreichen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungen bestätigen Möglichkeiten und Grenzen im LF-Entwurf. Einarbeitungszeit ist notwendig. <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einfacher gebündelte Konzentration aufzubauen. Kostengünstig zu andern Lernprogrammen. <p>Grenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realer Bezug in Sensomot. Entw. schwierig. Komplexere Kommunikationssysteme für ausgeprägte Körperbehinderung eignen sich nicht auf dem iPad. Optimale Position für Hände und Augen kann schwierig sein.
<p>D</p> <p>Sie findet die Beschreibungen sehr treffend und gut in der Kürze, diese bestätigen ihre Erfahrungen. Die Aufzählung erklärt den Nutzen für Kinder im sensomotorischen Bereich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungen bestätigen Möglichkeiten und Grenzen im LF-Entwurf.
<p>E</p> <p>Sie nennen als positive Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viele Einsatzbereiche sind möglich auf unterschiedlichen Niveaus, Bsp. Picture Talk zur „Sprachförderung“ andere Apps für schwerer behinderte Kinder, z.B. für Ursache-Wirkung-Spiele, Geräusche machen, etwas bewirken können. Es kann auch als Motivator, Belohnung oder als Freizeitaktivität, Spielmöglichkeit dienen. Es ist leicht auslösbar auch bei Körperbehinderung. Bedienen mit Fuss, Nase etc. ist möglich. Dank der Mobilität des iPads ist es besser als ein Compi. ist günstiger und einfacher im Einsatz: Einsatzmöglichkeit auch im Stehen, im Gang, nach Hause nehmen usw. Die Programme sind Variationsreicher und schnelle Wechsel von App zu App möglich. Der Touchscreen gibt Rückmeldung bei direkter Berührung, ohne Maus / Tastatur. Es ist ein „normales, altersgerechtes“ Angebote, wie andere Jugendliche. Auch Nachteile z.B. die Zerbrechlichkeit sollen aufgeführt werden. Eine „sinnvolle“ Nutzung sollte von „blosser Beschäftigung“ abgegrenzt werden. 1 Bsp. Kind mit ASS hatte kein Interesse am iPad, nur am Compi. 	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungen bestätigen Möglichkeiten und Grenzen im LF-Entwurf. <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einsatzmöglichkeiten auf unterschiedlichen Niveaus. Motivator und Belohnung. Es ist einfach etwas auszulösen. Kostengünstiger und einfacher im Einsatz. Direkte Rückmeldung dank Touchscreen. „normales, altersgerechtes“ Angebot. <p>Grenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht sinnvoll als „blosse“ Beschäftigung. Ohne Hülle zerbrechlich.

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
4. Helfen die Mindestanforderungen zur Auswahl von neuen Apps?	
A Könnte sein. HP sollten durch ihr berufliches Wissen bereits auf diese Kriterien achten.	Mindestanforderungen im LF aufzuführen ist sinnvoll.
B Ja. Insbesondere auditive und visuelle Rückmeldungen sind wichtig.	Visuelle und auditive Rückmeldung besonders wichtig.
C • Der bestätigende Ton ist wichtig und die Realitäts-Nähe. Das iPad bietet eine klare Rückmeldungen (richtig / falsch). Das Gerät antwortet immer gleich und eindeutiger als Personen. • Individualisieren mit eigenen Fotos wäre sehr sinnvoll.	<ul style="list-style-type: none"> • Auditive Rückmeldung und Realitäts-Nähe sind besonders wichtig. • Individualisieren ist ein wichtiger Aspekt (z.B. mit Fotos)
D Ja sie helfen, sie sind korrekt und es ist sinnvoll darauf zu achten. Geräusche zum „Bild“ sind wichtig.	Ganzheitliches Angebot (Ton und Bild übereinstimmend) ist besonders wichtig.
E Kognition: Realitätsnähe – was ist damit gemeint?	-
5. Hilft der Beurteilungsbogen Apps Lernbereichen zu zuordnen? Ist der Kodierleitfaden verständlich?	
A • Ja, beim 2. Durchlesen wurde Handhabung klar. • Soll sie Nichtvorhandenes als 0 oder als - bewerten? • Hat erst erwartet, sie solle eine App beurteilen; beim Tun wurde es klar.	Beurteilungsbogen-Formular erstellen, damit klar ist wo etwas eingefüllt werden muss.
B • Beim Kodierleitfaden war sie nicht immer ganz sicher, alles richtig verstanden zu haben. • Die Beurteilung könnte manchmal auch von Interpretationen abhängen, und ev. spielt die pers. Meinung über die App mithinein. • B war recht schnell mit der Einschätzung fertig. Sie war positiv erstaunt, dass die Punkteübertragung automatisch vorgenommen wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Definitionen im Kodierleitfaden präzisieren. • Interpretationen und pers. Meinung über ein App könnten die Beurteilung beeinflussen.
C C hat den Beurteilungsbogen nicht angewendet. Sie fände einen Kurs zur Handhabung mit einem konkreten Beispiel sinnvoll.	Persönliche Einführung der wichtigsten Funktionen für Einsteiger / Einsteigerinnen sind wertvoll.
D Den BB hat D nicht ausprobiert. Den KL hat sie gelesen und findet die Beschreibungen verständlich.	Die Beschreibungen im Kodierleitfaden sind verständlich. (Ohne Durchführung einer Bewertung)
E Sie haben den BB nicht ausprobiert. Sie finden ihn sehr kompliziert, er sollte vereinfacht werden. Sind Eltern oder Fachpersonen die Adressaten?	Hohe Komplexität, an Adressat anpassen. (Ohne Durchführung einer Bewertung)
6. Sind die App-Vorschläge hilfreich und passen sie zu den ausgewählten Lernbereichen?	
A • Bei den selber beurteilten Apps stimme die Eignung mit dem erwarteten Lernbereich überein. • Schwerpunkte waren: Aufmerksamkeit erhalten, etwas bewirken können. • DoodleDandy findet A besser als LuxDraw, insbesondere das symmetrische Malen – kein verdecken des Bildes durch die Finger und das einfachere Handling, Clear.	Ja, die App-Vorschläge passen zu den Lernbereichen. Beurteilungsbogen bestätigt sich.

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei „TapTap Baby“ ist B noch am beobachten. Das Kind reagiert gut darauf, aber es ist B nicht klar auf was genau sie reagiert. Durch die Apps wird Arbeit als Spiel verpackt. Teilweise sind eher zu viele Reize aufs Mal vorhanden, ein Reduzieren der Reize wäre sinnvoll. Es fehlen altersgerechte Apps für Jugendliche. Die Beschreibung zu jedem App ist sehr wichtig – in diesem Rahmen findet sie es gut. Preisangaben sind informativ. Neuer Vorschlag: Verbal Victor - wählen mit 1 – 8 Feldern; Hintergrund nur in Weiss. 	<ul style="list-style-type: none"> Konnte nur ansatzweise beobachtet werden, oft zu viele Reize aufs Mal, dass nicht klar ist auf was das Kind reagiert. Gute Beschreibungen der Apps sowie die Preisangabe sind hilfreich. App-Vorschlag: Verbal Victor. Apps für Jugendliche im Entwicklungsalter Sensomotorik gibt es wenige ev. noch suchen.
<p>C</p> <p>Die Lernbereiche mit den App-Vorschlägen sind gut brauchbar, auch die App-Liste um die ausgewählten Apps herunterzuladen.</p>	<p>Tabelle Lernbereiche mit App-Vorschlägen und App-Liste sind hilfreich.</p>
<p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> Die obersten Apps pro Lernbereich (mit den meisten Sternen) haben die Anforderungen dieses Lernbereichs auch beim Ausprobieren am Besten erfüllt. D hatte Mühe mit der alphabetischen App-Liste das richtige App im App-Store zu finden. Es mussten App-Namen im BeobachtungsRaster geklärt werden (TouchTrainer, MusicSparkles). Mit dem vorhandenen Musik-App können eigene Musikalben gehört werden. Apps in die eigene Bilder mit Ton integriert werden können, wären toll. Apps sollten möglichst individuell angepasst werden können. Es ist schwierig Apps zu finden, die dem Lebensalter (Adoleszenz) und dem Entwicklungsalter (Sensomotorik) entsprechen. Fortschritte finden in sehr kleinen Schritten statt, dies erfordert Apps in vielen Variationen um den passenden Zwischenschritt zu finden. 	<ul style="list-style-type: none"> Ja, die App-Vorschläge passen zu den Lernbereichen. Beurteilungsbogen bestätigt sich. Apps mit individueller Anpassung wäre toll (z.B. Ton integrieren). Apps für Jugendliche im Entwicklungsalter Sensomotorik gibt es wenige ev. noch suchen. Apps mit feiner Abstufung des Schwierigkeitsgrads wünschenswert.
<p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehr Beschreibung zu jedem App wird gewünscht. Bei genauer Betrachtung der Beurteilung ist es aber ok. so. Gut sind die Einschränkungen und der Preis der Apps formuliert. Wegen der Vergänglichkeit und Preisänderungen sollte der Stand/Zeitpunkt unten vermerkt werden. Zu ihren App-Favoriten zählen: Piano, FunFireworks, Bauernhoftiere. Fang Hund / Katze – wurde zum Hit, Sch. sucht nun selbstständig das Spiel. Uncolor, gutes App – Wunsch eigene Bilder zu hinterlegen. Gähnerli / yawmie - Tier 3x streicheln = einfache Handlungsabfolgen. 	<ul style="list-style-type: none"> Gute Beschreibungen der Apps sowie die Preisangabe sind hilfreich. Datum wann die App-Liste entstanden ist anfügen. Gähnerli noch herunterladen und beurteilen.
<p>7.</p> <p>Wurden die Such-Tipps (Liste von App-Entwicklern, Webseiten, Suchbegriffe, Vorsicht auf Youtube) angewendet? Waren sie hilfreich bei der Suche nach geeigneten Apps? Gibt es weitere Suchtipps?</p>	
<p>A</p> <p>Gut als Angebot, insbesondere Links zu Entwicklern. A würde aber eher bei Praktikern selber nachfragen, als sich auf die Liste allein zu verlassen.</p>	<p>Links zu Entwicklern sinnvoll.</p>
<p>B</p> <p>B sucht selber v.a. bei Webseiten über AAC (Kommunikation), da sie Logo ist.</p>	<p>Webseite von AAC (Kommunikation) ist hilfreich bei der Suche im Kommunikationsbereich.</p>
<p>C</p> <p>verwendete hauptsächlich das Clux-Forum und die FST-Liste und ist auch schon im App-Store auf neue Apps gestossen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Das Clux-Forum sowie die FST-Liste sind hilfreich. Neue Apps von gleichen Entwicklern siehe App-Store.

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
D Noch nicht angeschaut.	-
E • Wo kaufe ich die Apps? Erklären vor den Suchtipps. • Englisch bei Homepage, vermerken ob Apps auch in Englisch sind. • Amerikanische Homepage von Mutter – E schickt Links auch von Deutschen Homepages. • Jürg Gautschi von Zollikofen könnte noch App- Tipps haben.	Homepage-Tipps in Such-Tipps aufnehmen.
8. Welche Tipps zur Anwendung des iPads (Einstellungen, Anpassungen, Zubehör, zusätzliche Möglichkeiten. Foren, Links, Glossar) sind hilfreich? Was fehlt noch oder ist unnötig?	Foren, Links, Glossar) sind hilfreich?
A Glossar war sehr gut + hilfreich. Links mit Obertönen war auch interessant, Gefahr sich zu verlieren. Tipps sind gut und spannend.	Glossar und Tipps sind hilfreich.
B • Sie benutzt die Hülle Griffin Survivor. Diese schützt gut und ist speichelfest. Ihr Kamera-Adapter kann aber nicht eingesteckt werden infolge zu kleiner Öffnung. Die Handhabung ist wie bei der Otterbox. • B nutzt gerne Foren (v.a. Clux-Forum, auch UK-Netzwerk CH) als Austauschmöglichkeit. • Das Glossar hat B nicht benutzt. Kann sich aber vorstellen gezielt nachzuschauen. • Mit iPad ist WL nicht zwingend nötig, es geht auch via Kabel. • Die Apps können auf 5 iPads geladen werden. • Sie benutzt Fotokit-Adapter um Kamera anzuschliessen.	<ul style="list-style-type: none"> • Griffin Survivor Hülle in Liste aufnehmen. • Foren (Clux-Forum, UK-Netzwerk CH) sind informativ und eine gute Austauschmöglichkeiten. • WLAN ist nicht zwingend nötig. • Apps können auf 5 iPads geladen werden. • Glossar ist hilfreich.
C C ist selber nicht so technisch bewandert. Sie profitierte von den Tipps von Diana.	Persönliche Instruktion ist hilfreich.
D Ein abgedunkelter Raum ist sinnvoll bei Seh-Problemen. Eine Schwanenhals-Halterung könnte bei Kindern mit motorischen Schwierigkeiten hilfreich sein. Eine Otterbox oder sonst eine Hülle ist sinnvoll, das iPad ist schwerer und rutscht dank der Gummibesichtigung nicht. Die Links zum Zubehör waren hilfreich. Das Glossar ist praktisch um die Bedeutung von Begriffen nachzulesen.	<ul style="list-style-type: none"> • Abgedunkelter Raum bei Seh-Problemen. • Schwanenhals-Halterung bei motorischen Schwierigkeiten hilfreich. • Hülle (wie Otterbox) empfehlenswert. • Glossar ist hilfreich.
E • Auf welches Betriebssystem beziehen sich die Beschreibungen? WLAN ist nicht unbedingt nötig. Bilder zur Erklärung wären hilfreich. • Youtubebe ist nicht mehr integriert. Änderungen seit iOS 6 müssten berücksichtigt werden. • Neu: Erweiterte Bedienungshilfen „geführter Zugriff“ = Teile des Bildschirms lassen sich sperren mit Code.	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN ist nicht zwingend nötig. • Änderungen von iOS 6 berücksichtigen. • Teile des Bildschirms lassen sich sperren, unter Einstellun-gen, Allgemein, Lernen, Geführter Zugriff.
9. Welche kritischen Anregungen (Leitfaden, Beobachtungsphase, Zusammenarbeit) möchtest du geben?	
A • Nicht Kind alleine vor das iPad setzen – Verblockung! • Aufträge für Erprobungsphase gezielter geben: was soll beurteilt werden, zu was werden Rückmeldungen erwartet. • Für die kurze Zeit wurde viel verlangt. • Es war die Art von A mit etwas Neuem einzusteigen; via Personen mit Erfahrung, weniger über LF.	<ul style="list-style-type: none"> • iPad nur in Begleitung anbieten. • Viele Menschen eignen sich Neues nicht autodidaktisch via „schriftlicher Anleitung“ an. Wie könnten wir unser Fachwissen auch diesen Personen vermitteln?

Antworten aus den Interviews	Fazit für das Entwicklungsprojekt
<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Umfang des LF. • Die Erprobungsphase war i.o., es passte. Der Aufwand war bewältigbar – ging gut für sie. • B nutze das bewusste Beobachten für unser Beobachtungsprotokoll gleich für ihre Auswertung der Lektoren, die sie ja eh macht. 	<p>LF kompakter leserfreundlicher gestalten.</p>
<p>C</p> <p>Wie am Anfang schon erwähnt, war der Umfang des Leitfadens für sie zu gross.</p>	<p>LF kompakter leserfreundlicher gestalten.</p>
<p>D</p> <p>Die Erprobungsphase war zu kurz, um sich einzuarbeiten und mit den Kindern zu erproben. Sie hätte gerne eine persönliche Einführung gehabt. US fehlte der Austausch mit andern die ebenfalls den LF erprobten. Der Umfang des LF hat sie anfangs erschlagen. Sie musste sich zuerst damit auseinandersetzen, dann war er hilfreich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Auseinandersetzung / Übung mit dem Tablet und den Programmen ist notwendig. • Austausch mit Anderen wäre hilfreich.
<p>E</p> <p>Wurde schon alles gesagt.</p>	<p>-</p>
<p>10. Welche zentrale Erkenntnis aus den Erfahrungen der Erprobungsphase könntest du uns weitergeben? Was möchtest du noch anfügen, wurde noch nicht gesagt, kommt dir noch in den Sinn?</p>	
<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einschätzung, was machbar sein könnte, war anders als die tatsächliche Durchführung mit den Kindern. • Sie hatte Spass, Freude mit dem iPad zu arbeiten, schätzte v.a. die kurzen Einsätze. • Veränderungen in der Entwicklung des Kindes beginnen sich nun abzuzeichnen – es kommt nun etwas von ihm. • Die Benutzung des Apple-Geräte ist ganz vom Anwender ausgehend (Bsp. Wischen). X. wechselte zufällig auf ein anderes App, das ihr passte – Auswählen durch das Kind wurde möglich (X. grinst richtig)!!! Was wir auswählen ist nicht unbedingt das, was dem Kind passt. Die Motivation ist das, was Lernen ermöglicht. • Die Erfahrungen kommen mit dem Anwenden, nicht durch das lesen des LF alleine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das iPad bietet Möglichkeiten im Einsatz mit Kindern in der sensomotorischen Entwicklungsphase. • Kurze Einsatzmöglichkeit und einfache Handhabung. • Entwicklungsschritte sind möglich. • Motivation ermöglicht Lernen (ev. auch selber App auswählen lassen, oder auf Motivation achten) • Der LF dient als mögliche Einstiegshilfe / Ideensammlung, er ersetzt keineswegs die eigene Auseinandersetzung / Übung mit dem Tablet und den Programmen.
<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Interaktivität, etwas mit einem Bild bewirken zu können sprach das Kind enorm an. • Es kann nicht nur Sprache angeboten werden, sondern auch mit Geräuschen kombiniert werden. • Es war gut um vis. Interesse zu erzeugen, das Kind beginnt nun gezielt zu Berühren. • Das iPad ist ein guter zusätzlicher Weg, mit Bildern etwas einfach auszulösen. • Spiele auch auf Stufe der Sensomotorik findet B eine neue coole Idee. Es bringt eine grosse Motivation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direkte Rückmeldung spricht an. • Nicht nur Sprache auch Geräusche können eingesetzt werden. • iPad ist eine gute Möglichkeit einfach etwas auszulösen. • Das iPad bietet viele Möglichkeiten auch im Einsatz mit Kindern in der sensomotorischen Entwicklungsphase. • Grosse Motivation mit dem iPad arbeiten zu dürfen.
<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> • C ist sehr begeistert und selber motiviert. Sie möchte gerne weiterfahren und noch mehr Erfahrungen mit verschiedenen Kindern sammeln. Sie hat noch mehr Apps gefunden und fand den Austausch mit Personen die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben wertvoll. • Für die Kinder ist es manchmal einfacher sich „nur“ mit einem Bildschirm (iPad) auseinanderzusetzen der klare Aussagen macht, als mit der Lehrperson. • Das iPad ist eine gute Möglichkeit, zu erfahren wie Lernen funktioniert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit Anderen ist hilfreich. • Das iPad macht eindeutige Aussagen.
<p>D</p> <p>D wird weiterfahren, sie ist begeistert von den vielen Möglichkeiten.</p>	<p>Das iPad bietet viele Möglichkeiten auch im Einsatz mit Kindern in der sensomotorischen Entwicklungsphase.</p>
<p>E</p> <p>-</p>	<p>-</p>

Erklärungen zur Tabelle:

- Blau Zellen = Fachperson mit Erfahrung im Einsatz von iPad im Unterricht.
- Orange Zellen = Fachpersonen (zwei) mit Erfahrung im Einsatz von iPad im Unterricht ohne Ausführung des Beobachtungsauftrags.
- Weisse Zellen = Fachpersonen ohne iPad-Erfahrungen.
- A, B, C, D, E = Bezeichnungen der Fachpersonen

D Auswertung der App-Erprobung

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Baby Finger	A1		*/*	*				*		Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EB). EE wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • A1 noch nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau • Nicht Förderziel-Fokus. • 1. Anwendung.
	A2		3 -							Etwas bewirken - : Zu anspruchsvoll angemessen auf den Bildschirm zu tippen (schlägt), macht A2 unruhig	Nicht auf Entwicklungs-Niveau.
Babylooba			*/*	*			*		**		
	B1		3 + 1 -		3 + 1 -					Visuelles Interesse; Visuell-mot. Koord. - : Nicht mehr interessant für B1.	Entspricht der Beurteilung (EB). VI wurde beobachtet. Erkundungsphase beendet.
Musical Hands		*	**/*	*					*		
	C1		1 ?							Etwas bewirken ?: Ab und zu anbieten, bietet keine weiteren Lernmöglichkeiten für C1.	Nicht auf Entwicklungs-Niveau.
Baby Screen	D1	1 ?	1 ?							Etwas bewirken ?: D1 merkt, dass es Aktivität braucht um Töne auszulösen, lässt aber von LP auslösen, da körperl. Verfassung eingeschränkt (krank). App entspricht dem Interesse v. D1.	D1 Krank.
	A2				*/**	*/**	2 +			Visuelles Interesse; (Etwas bewirken)	Entspricht der Beurteilung (VI, VM Fixation wurde beobachtet).
	A3				6 +	5 +				Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (VI). VM wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (VM)
Stimulator		*	**		***	*	*	*			
	F1		1 ?			1 ?				Etwas bewirken; Visomotorik ?: Bei besserer Verfassung nochmals beobachten.	F1 nicht in guter Verfassung.

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Baby Touch & Hear			*	*/***							
	C1		1 +	1 +						Etwas bewirken; Expe. / Erk.	Entspricht der Beurteilung (EB, EE).
Baby Touch Shapes			*/*			**/*	**		***		
	F2		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB, VI).
	F1		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visomotorik	Entspricht der Beurteilung (EB, VI).
	D2					1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (VI).
Baby View		*/***	*/***	*/***		**/****	**/*		***		
	G1					2 +				Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (VI). A, EB, EE, VM wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (A, EB, EE) • VM: G1 nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau.
Draw Stars!		*/*	**/*	*/***	**	*	*	*	*/**		
	F3		1 + 1 -							Etwas bewirken - : Sterne motivieren zu wenig um etwas zu bewirken.	Entspricht der Beurteilung (EB). Entspricht nicht pers. Motivation.
	F1		1 +			2 +	2 +			Etwas bewirken; Visomotorik	Entspricht der Beurteilung (EB, VI) VM Fixation wurde beobachtet. A, EE, VM wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (A, EE, VM)
Eye Movement Training						*	*/***		**/*		
	F1					1 +	1 +			Visomotorik	Entspricht der Beurteilung (VM Sakkaden)
Fang den Hund!								*/*			
	C1							1 +		Etwas bewirken; Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (VK).
	D2					1 +	1 +			Aufmerksamkeit; Visuelles Interesse	VI, VM (Sakkaden) wurden beobachtet.
	D1							1 +		Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (VK).
Fang die Katze!								*/*			
	D2					1 +	1 +			Aufmerksamkeit; Visuelles Interesse	VI, VM (Sakkaden) wurden beobachtet.
	D1							1 +		Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (VK).

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Fluid Monkey			*					*			
	F3			1-						Etwas bewirken - : Zu fremd, wenig motivierend.	Keine pers. Motivation.
Fun Fireworks	F1		1+			1+			*	Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der ersten Einschätzung (EB).
		*	*/	**		*					
	F1		1+			1+				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB, VI). EE wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • F1 noch nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau. • 2. Anwendung
	D2	1?								Visuelles Interesse ?: D2 Zeigt wenig Interesse, mit Raumwechsel und ohne Ton nochmals versuchen.	Lernförderliche Bedingung nicht optimal.
	D1	1+	1+							Aufmerksamkeit; Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EB). A wurde beobachtet.
Kuh macht Muh			*	*/			*	*			
	C1		1+	1+						Etwas bewirken; Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (EB, EE). VM wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (VM)
Hidden Grid		*/	**/*	*/		*/	*		**		
	F3		1+			1+				Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EB, VI). A, EE, wurden nicht beobachtet. mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (A, EE)
	F2	1+	1+			1+				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (A, EB, VI). EE, wurden nicht beobachtet. mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (EE)
	F1		1?				1?			Etwas bewirken; Visomotorik ?: Bei besserer Verfassung nochmals beobachten.	F1 nicht in guter Verfassung.
Bauernhof			*	*		*	*	*			
	D1		1+							Experimentieren / Erk.	Entspricht der Beurteilung (EB). VM wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht Förderziel-Fokus (VM)

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Little Story Maker				*	*/**						
	F3		1 -							Etwas bewirken - : Selber auslösen nicht gut möglich.	Nicht auf Entwicklungs-Niveau.
LuxDraw											
	A2		1 + 1 -							Etwas bewirken - : A2 schaut nicht was er bewirkt.	EB wurde nur 1x kurz beobachtet, möglicher Grund: • App ungeeignet.
Magic Piano		*	**/*	*				**	**		
	G1		1 +							Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EB). EE wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • G1 noch nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau.
	F3		1 +							Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EB). EE wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Verfassung von F3
	C1		1 ?							Etwas bewirken ?: Ab und zu anbieten, bietet keine weiteren Lernmöglichkeiten für C1.	Nicht auf Entwicklungs-Niveau.
Magic Zither			*			*					
	F1		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB, VI).
Night Light			*			*					
	F2		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB). VI wurde beobachtet.
	F4					1 ?				Visuelles Interesse ?: Bei besserer Verfassung nochmals beobachten.	F4 nicht in guter Verfassung.
	F1		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB, VI).
Peekaboo											
	F1		1 +			1 +				Etwas bewirken; Visuelles Interesse	EB und VI wurden beobachtet.
SoundingBoard				**	***						
	F3			2 +	2 +					Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EE, W).

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Sound Shaker		*	***	*/***			*	****/*	**/*		
	G1	2 +	2 -		2 +					Etwas bewirken - : G1 momentan überfordert.	A und VI wurden beobachtet. EE wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • Nicht auf Entwicklungs-Niveau. EB keine pers. Motivation.
Babies 1 HD		**/****	*/***	*		***/*** *	***/*** *	*/*	****/ ***		
	G1		2 +		3 +					Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (EB, VI). A, VM, VK, VW wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • G1 nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau (VM). • Nicht Förderziel-Fokus (VM, VK)
	F2		1 + 1 ?		1 + 1 ?					Etwas bewirken; Visuelles Interesse ?: Müde, krank gewesen.	Entspricht der Beurteilung (EB, VI). A, VM, VK, VW wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • F2 nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau (VM). • Nicht Förderziel-Fokus (VM, VK) F2 nicht in guter Verfassung.
	F4				2 +					Visuelles Interesse	Entspricht der Beurteilung (VI). A, EB, VM, VK, VW wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • F4 nicht auf Entwicklungs-Niveau (EB, VM). • Nicht Förderziel-Fokus (EB, VM, VK)
Squiggle	F1		1 +		1 +					Etwas bewirken; Visomotorik	Entspricht der Beurteilung (EB, VI). A, VM, VK, VW wurde nicht beobachtet, mögliche Gründe: • F1 nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau (VM). • Nicht Förderziel-Fokus (VM, VK) • 1. Anwendung
	B1		6+		6+	5 +	5 +	5 +		Visuelles Interesse; Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (A, EB, VI, VM, VK).
	F1		1 +		1 +					Etwas bewirken; Visomotorik	EB und VI wurde beobachtet.
Tap-n-See Zoo				*	*	*** */**	*/**	*/**	**		
	F1		1 ?		1 ?					Etwas bewirken; Visomotorik ?: Bei besserer Verfassung beobachten.	F1 nicht in guter Verfassung.

App-Name	Kind	A	EB	EE	W	VI	VM	VK	VW	Ziel der Fachperson / Begründung bei -/?	Interpretation der Autorinnen
Tap Tap Baby		*	** / *	** / ***		* / *			* / *		
	B1	4 +	4 +			4 +		4 +		Visuelles Interesse; Visuell-mot. Koord.	Entspricht der Beurteilung (A, EB, VI, VM). VK wurde beobachtet. EE wurde nicht beobachtet mögliche Gründe: • B1 nicht auf diesem Entwicklungs-Niveau (EE).
Touch Trainer			*	*		*	*	* / *			
	D1						1+	1 -		Visuell-mot. Koord.; VM (Folgebew.) - : Schü. kann nicht selber handeln, zu schwierig. Visomotorik gut	Entspricht der Beurteilung (VM) Falsche Einstellung: Taste könnte grösser sein.
Video Touch											
	F3			1 +						Etwas bewirken	Entspricht der Beurteilung (EE).

Legende:

Titelzeile: A = Aufmerksamkeit, EB = Etwas bewirken, EE = Experimentieren/Erkunden, W = Wiedererkennen
 VI = Visuelles Interesse, VM = Visomotorik, VK = Visuell-motorischen Koordination, VW = Visuelle Wahrnehmung

- A, B, C, D, E, F = Bezeichnung der Fachpersonen.
- A1, A2, B1, ... = Bezeichnung der beobachteten Lernenden.
- + = Bei den Lernenden konnte gewünschtes Verhalten beobachtet werden.
- = Keine bestätigende Beobachtungen.
- ? = Keine eindeutige Aussage möglich.
- * = Einschätzung zu Lernbereichen ohne Bewertung mit dem Beurteilungs-Instrument.
- ** = Geeigneter Lernbereich anhand des Beurteilungs-Instruments aus der Erprobungsphase.
- *** = Geeigneter Lernbereich anhand des definitiven Beurteilungs-Instruments.

E Analysierte Lernprogramme (Apps)

Action Painting

Visomotorik:	Figurerkennung	1.0
Fixation	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Visueller Vergleich	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Sakkaden	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen		1.0
<hr/>		
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
<hr/>		
Visuelle Wahrnehmung:	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
	Farbvielfalt variiert	2
Farb- /Grauwahrn.	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		5

Fazit
 Legende: ● sehr gut geeignet***
● gut geeignet**
● geeignet*

Besondere Eignung (Lernbereich)
**** Experimentieren / Erkunden.**
 Das Malen mittels Tropfen oder Spritzern ist auch akustisch unterlegt. Es steht eine Palette von 15 Farben plus sich wechselnde Farbe zur Verfügung. Der Hintergrund kann durch langes (3'') Drücken auf den Bildschirm in die zuletzt gewählte Farbe gewechselt werden. Durch Schütteln wird alles gelöscht. Das Erzeugen von verschiedenen Spuren (1 oder mehrere Finger) in intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich gut zum Experimentieren und Erkunden.
 Fertige Bilder können gespeichert werden in der Gallery oder bei den eigenen Fotos.
 Einschränkungen
 Die Grösse der Tropfen oder des Pinselstriches kann nicht gewählt werden.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
<hr/>		
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
<hr/>		
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.3
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
<hr/>		
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
<hr/>		
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
<hr/>		
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Kontrastreich	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
<hr/>		
		5

Fazit
 Legende: ● gut geeignet**

Besondere Eignung (Lernbereich)
**** Experimentieren / Erkunden.**
 Klare Muster
 Intensive Farben
 Kontrastreich
 Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ
 Gesichtis- / visuelle Schemata
 Bewegt
 Lichteffekte

Alpha Baby

Visomotorik:		2.7
Fixation	Figurerkennung	0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend	0
Visueller Vergleich	Abtasten	2
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	2
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	6.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	2.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegnender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
Farb- / Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
	Farbvielfalt variiert	3
	Farbintensität variiert	0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		12

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Experimentieren / Erkunden; Visuelle Wahrnehmung.
 ** Vismotorik (vis. Vergleich, Folgebewegungen).
 * Etwas bewirken; Wiedererkennen

Berührung löst Formen, Fotos, Buchstaben, Zahlen oder Farben aus. Durch Antippen können diese in Bewegung versetzt und die Grösse verändert werden, schütteln des iPads lässt alles verschwinden. Durch langen Druck in der linken oberen Ecke lassen sich viele Einstellungen (Farbwahl, Objektwahl, Anzahl, Hintergrund) vornehmen. Es können eigene Fotos und Töne oder Sprache aufgenommen und in Sets abgespeichert werden.

Das Erzeugen von verschiedenen Objekten in teilweise intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich sehr gut zum experimentieren / erkunden und erzeugt ebenso sehr gut visuelle Aufmerksamkeits- und Wiedererkennungsleistungen. Wird die Anzahl der Objekte auf 2-4 beschränkt ist ein visueller Vergleich gut möglich. Durch das Wählen der Farbe kann gut zu Folgebewegungen motiviert werden. Durch die akustischen und visuellen Rückmeldungen eignet sich die App um etwas zu bewirken und durch die Möglichkeit eigener Foto- und Tonaufnahme kann ein Wiedererkennen der eigenen Lebenswelt erzeugt werden. Informationen zur Handhabung unter: www.littlepotatosoftware.com/abiphone.html

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.4
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		4.4
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.1
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	2.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		14.7
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		6

Visuelle Entwicklung	Bewertung
Visuelles Interesse	
Klare Muster	3
Intensive Farben	2
Kontrastreich	2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	0
Lichteffekte	0
	7

Babies 1 HD

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		2.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		3
Visueller Vergleich	Abtasten		3
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		2
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		2
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		2
			14.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			4.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		3
Farb- /Gruwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		3
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		3
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		3
			15

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
***** Aufmerksamkeits; Etwas bewirken; Visuelles Interesse; Visomotorik (alle Bereiche); Visuelle Wahrnehmung.**
*** Visuell-motorische Koordination.**
 Schema-Gesichter und einfache Formen erscheinen alleine oder bis zu dritt, in variierender Grösse und Farbe, vor unterschiedlichem Hintergrund. Es kann zwischen 8 Filmen (Movies) oder 8 Diashows (Cards) gewählt werden. Durch die sehr hohe Bildqualität (klare Muster, intensive, kontrastreiche Farben mit variierendem Hintergrund) und die verschiedenen Übungsangebote (Abtasten, Fixation, visueller Vergleich, Folgebewegung, Sakkaden) ist diese App insgesamt sehr gut zur visuellen Förderung geeignet. Durch die bewegten Bilder, die Lichtwechsel und die Übereinstimmung von Ton und Bild wird sehr gut die allgemeine visuelle Aufmerksamkeit angesprochen. Die interaktive Variante (Cards) ist durch akustische und visuelle Rückmeldung sehr gut geeignet um etwas zu bewirken. In der zweiten Hälfte der Cards-Angebote kann die visuell-motorische Koordination geübt werden, durch genaues Berühren der eher kleinen (ca. 3 cm) Gesichter.
 Um zurück aufs Menu zu gelangen von unten rechts nach oben links streichen, weitere Tipps auf Youtube http://www.youtube.com/watch?v=RZKocd6NK18&feature=channel_video_title

Einschränkungen
 Bei den Filmen (Movies) sind oben und unten schmale schwarze Streifen.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.4
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	3
	Akustisches Interesse	2
		10.4
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	2.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		5.6
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		4.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Kontrastreich	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		18

Babies 2 HD

Visomotorik:			
Fixation	Figurenerkennung		1,3
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		3
Visueller Vergleich	Abtasten		3
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		2
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		2
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	●	2
			13.3
<hr/>			
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung		1,3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.3
<hr/>			
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		3
Farb- / Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		2
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
		●	11

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Aufmerksamkeits-; Etwas bewirken; Visuelles Interesse; Visomotorik (alle Bereiche).**

**** Visuelle Wahrnehmung.**

Schema-Gesichter und einfache Formen erscheinen alleine oder bis zu sechst. in variierender Grösse und Farbe, vor unterschiedlichem Hintergrund. Durch die verschiedenen Übungsangebote (Abtasten, Fixation, visueller Vergleich, Folgebewegung, Sakkaden) und die gute Bildqualität (klare Muster, mit variierendem Hintergrund) ist diese App insgesamt sehr gut zur visuellen Förderung geeignet. Durch die bewegten Bilder, die Lichtwechsel und die Übereinstimmung von Ton und Bild wird sehr gut die allgemeine sowie die visuelle Aufmerksamkeit angesprochen. Die interaktive Variante (Cards) ist durch akustische und visuelle Rückmeldung sehr gut geeignet um etwas zu bewirken. In der zweiten Hälfte der Cards-Angebote kann die visuell-motorische Koordination geübt werden, durch genaues Berühren der eher kleinen (ca. 3 cm) Gesichter. Die Anforderungen (Geschwindigkeit, geringere Kontraste) sind höher als bei Babies 1 HD. Um zurück aufs Menü zu gelangen von unten rechts nach oben links streichen, weitere Tipps auf Youtube http://www.youtube.com/watch?v=RZKocd6NKl8&feature=channel_video_title

Einschränkungen

Die Begriffe (Zahlen -6; Farben; Anweisungen) sind in Englisch = Ton aus und selber dazu sprechen. Bei den Filmen sind oben und unten schmale schwarze Streifen.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.0
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	3
	Akustisches Interesse	2
		●
		10.0
<hr/>		
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	2.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		●
		5.5
<hr/>		
Experimentieren / Erkunden	Figurenerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		3.3

Wiedererkennen

- 0 Eigener Ton integrierbar
- 0 Eigene Fotos integrierbar
- 0 Bild-Anwendungs-Variationen
- 0**

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

- 3 Klare Muster
- 2 Intensive Farben
- 2 Kontrastreich
- 0 Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ
- 3 Gesichts- / visuelle Schemata
- 3 Bewegt
- 3 Lichteffekte
-
- 16**

Baby Bright

Visomotorik:	Figurerkennung	1.7
Fixation	Aufzoomend	0
Visuelles Abtasten	Abtasten	3
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		4.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.7
Visuelle Wahrnehmung:	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
Farb-/Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	3
	Farbintensität variiert	0
Figur-/Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		6

Fazit

Legende:
● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Visuelles Interesse; Vismotorik (Abtasten) Visuelle Wahrnehmung.**

Die kontrastreichen Muster/Bilder sind in drei Komplexitätsstufen (-3, -6, -9 Mte) bezüglich Farbe und Kontrast eingeteilt (Schwarz-Weiss-Rot, Schwarz-Weiss-Rot-1 Farbe, Mehrfarbig). Sie können als Diashow gezeigt werden, die Anzeigedauer und die Übergänge sind wählbar. Musik von einer eigenen Playliste kann als Hintergrund abgespielt werden. Durch die hohe Bildqualität (klare Muster und intensive, kontrastreiche Farben) und die Bildabstufungen (variierte Farbvielfalt und -Kontraste) ist die App geeignet um visuelles Interesse und die visuelle Wahrnehmung anzusprechen.

Einschränkungen

Keine Interaktivität, da das manuelle Auslösen nur mit gezielter Wischbewegung möglich ist.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.2
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		2.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.6
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		1.7
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Kontrastreich	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	2
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		11

Baby Finger

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	1.2 0.0 0 2 3.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	0.8
Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
3.8		
Experimentieren / Erkunden		
Figurerkennung	Figurerkennung	1.3
Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
Interaktive, ganzheitliche Angebote	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
Auslöse-Variationen	Auslöse-Variationen	2
8.3		
Wiedererkennen		
Eigener Ton integrierbar	Eigener Ton integrierbar	0
Eigene Fotos integrierbar	Eigene Fotos integrierbar	0
Bild-Anwendungs-Variationen	Bild-Anwendungs-Variationen	0
0		
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
Klare Muster	Klare Muster	2
Intensive Farben	Intensive Farben	2
Kontrastreich	Kontrastreich	2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	Bewegt	0
Lichteffekte	Lichteffekte	0
6		

Figurerkennung	1.3
Aufzoomend	0
Ablasten	0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
1.3	
Figurerkennung	1.3
Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
1.3	
Visuelle Wahrnehmung:	
Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farbvielfalt variiert	0
Farbintensität variiert	0
Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
0	
Fazit	
sehr gut geeignet ***	
gut geeignet **	
geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)	
* Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden. Jede Berührung löst einen Klang (Baby-Stimmen, Musik, Applaus, div. Geräusche) und ein Objekt (Zur Auswahl stehen Formen; Zahlen; Formen + Zahlen) auf weissem Hintergrund aus. Die Berührung eines Objektes lässt dieses bewegen und dann verschwinden, wieder mit dem gleichen Klang. Durch die akustischen und visuellen Rückmeldungen ist die App geeignet um etwas zu bewirken. Durch Erzeugen und Verschwinden lassen von Objekten kann experimentiert werden.	
Einschränkungen	
Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Farben und Kontraste sind nicht immer optimal. Die Zahlen werden auf Englisch benannt.	

Baby Images

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		2.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	2.5
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		10.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Kontrastreich	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

Figurenerkennung	0.0
Aufzoomend	0
Abtasten	0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
	0.0
Visuell-motorische	
Figurenerkennung	0.0
Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
	0.0
Visuelle Wahrnehmung:	
Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farbvielfalt variiert	0
Farbintensität variiert	0
Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	3
	3
Fazit	
Legende:	sehr gut geeignet ***
	gut geeignet **
	geeignet *
Besondere Eignung (Lernbereich)	
** Experimentieren / Erkunden.	
Durch Berührungen wird der weisse Bildschirm schrittweise freigelegt bis eine Fotografie (Nahaufnahme von div. Strukturen) erscheint und am Schluss ein Klang ertönt. Die Art des Aufdeckens und die Klänge variieren. Durch die einfachen Handlungsabfolgen und das Legen von Spuren kann mit dieser App gut experimentiert und erkundet werden.	
Einschränkungen	
Nach ca. 5 Sek. ohne Berührung erscheinen Bild + Ton selbständig.	

Babylooba

Visomotorik:	Figurerkennung	2.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		2.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	2.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	2
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	3
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		5

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet* ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken**
 Bei der Berührung des weissen Bildschirmes werden farbige Formen mit Klang erzeugt. Je nach Einstellung erscheint die Form immer in der Mitte oder am Berührungsort. Wird der Bildschirm eine Weile nicht berührt bewegt sich die Form in die Mitte (mit Ton). Wird der Bildschirm erneut berührt verschwindet die Form und eine Neue erscheint. Die Farben der Formen können wie folgt gewählt werden: rot, rot/blau, rot/blau/grün, rot/blau/grün/gelb. Diese App eignet sich um etwas zu bewirken.

Einschränkungen

Ton kann nicht leiser gestellt werden, ausschalten möglich nur wenn der Seitenschalter auf "Ton aus" gestellt ist.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.6
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.9 ●
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	2.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		6.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	2
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		8

Baby Play Face

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		1.3
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			1.3
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.3
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0
Fazit			
Legende:	sehr gut geeignet ***		
	gut geeignet**		
	geeignet*		
Besondere Eignung (Lernbereich)			
* Experimentieren / Erkunden			
Durch Antippen der Gesichtsteile des Babygesichtes wird eine kleine Bewegung des jeweiligen Gesichtsteils und ein passender Ton ausgelöst, sowie der Name dazu gesprochen. Diese App eignet sich zum Erkunden der verschiedenen Gesichtsteile.			
Einschränkungen			
Gesichtsaussdrücke und eigene Tonaufnahme für die Sprechstimme müssen gekauft werden.			

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.8
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		7.3
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		5

Baby Screen

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.2
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3.7
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	2.9
Experimentieren / Erkunden	Figurenerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Ausbse-Variationen	2
		3.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Kontrastreich	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	2
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		14

Visomotorik:			
Fixation	Figurenerkennung	1.0	
	Aufzoomend	3	
	Abtasten	0	
	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2	
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0	●
		6.0	
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	1.0	
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
		1.0	
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahr.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0	
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0	
	Farbvielfalt variiert	0	
	Farbintensität variiert	0	
Figur-/Gestalt-Wahr.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0	
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0	
		0	
Fazit			
Legende:	sehr gut geeignet ***	●	
	gut geeignet **	●	
	geeignet *	●	
Besondere Eignung (Lernbereich)			
** Visuelles Interesse; Visomotorik (Fixation, Visueller Vergleich).			
	Viele einfache und komplexe Muster mit hohen Kontrasten und intensiven Farben, die stets eine Bewegung erzeugen. Das Aufzoomen in den Mustern ist gut geeignet um die Fixation zu üben und die gleichzeitig mehrfach gezeigten Schemata eignen sich gut für das visuelle Vergleichen. Durch Antippen Wechsel zu nächsten Muster.		
Einschänkungen			
Kein Ton vorhanden.			

Baby See

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.8
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3.3
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	2.8
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
Wiederkennen		
	Eigener Ton integrierbar	2.0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	3
	Intensive Farben	0
	Kontrastreich	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		12

Visomotorik:	Figurenerkennung	0.0
Fixation	Aufzoomend	3
	Abtasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		5.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Visuelles Interesse.		
* Visomotorik (Fixation, Visueller Vergleich).		
12 Schwarz-Weiss-Bilder (Muster, Fahrzeuge, auch Gesichtsschemata) werden in Bewegung gezeigt. Die Art (Drehung / Zoomen) und Geschwindigkeit der Bewegung kann durch rote Pfeile eingestellt werden. Die klaren Muster in hohen Kontrasten und die Bewegung sind gut geeignet um visuelles Interesse zu erzeugen. Das Aufzoomen der Muster fördert die Fixation und die gleichzeitig mehrfach gezeigten Schemata ermöglichen das visuelle Vergleichen. Durch Anritzen Wechsell zum nächsten Muster.		
Einschränkungen		
Kein Ton vorhanden. Die roten Pfeile stören leicht das Bild.		

Bayby Shapes

Visomotorik:	Figurerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	2
		2.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	2
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		2

Fazit

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken.**
 Eine zuerst einfache Form schwebt auf dem schwarzen Bildschirm hin und her. Die Form verändert sich und wird immer komplexer, erhält mehr Ecken, Zacken und wird gemustert. Bei jeder Berührung entstehen im Hintergrund Farbfelder mit verschiedenen Klängen dazu. Durch diese akustischen und visuellen Rückmeldungen ist die App geeignet um etwas zu bewirken. Die Hintergrundmusik kann bei den Einstellungen ausgeschaltet werden.

Einschränkungen
 Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Kontraste sind nicht optimal, die Farben eher dunkel.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.5
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.1 ●
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		6.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	3
	Intensive Farben	0
	Kontrastreich	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		8

Baby Symbol

Visomotorik:	Figurerkennung	1.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>		1.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
Visuelle Wahrnehmung:		1.0
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet* ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Etwas bewirken; Visuelles Interesse.**
 ** **Aufmerksamkeit.**
 * **Experimentieren / Erkunden.**

Klare Muster (auch Gesichtsschemata) in hohen Kontrasten (Schwarz-Weiss-Rot) können einerseits als Diashow gezeigt werden, was sich sehr gut eignet zur Stimulation des visuellen Interessens. Die Anzeigedauer ist wählbar. Zu jedem Muster ertönt ein unterschiedlicher Klang (Instrument, Lachen, Klingel usw.). Andererseits können 12 der Muster (einzelnen aufspringend oder alle gleichzeitig) auch interaktiv genutzt werden. Durch Antippen ertönt der Klang und das Muster wird als Negativ gezeigt. Durch die hohe Bildqualität in Verbindung mit den akustischen Rückmeldungen eignet sich diese App auch sehr gut um etwas zu bewirken.

Einschränkungen

Unten rechts ist ein Kreis mit 'x' angezeigt; wird er gedrückt, wird das Bild in halber Grösse angezeigt, da die App ursprünglich für das iPhone konzipiert wurde.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	3.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	2
	Akustisches Interesse	2
		8.5 ●
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	2.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		5.1 ●
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		8.0 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	3
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		18 ●

Baby Touch

Visomotorik:	Figurenerkennung	0.7
Fixation	Aufzoomend	3
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Visueller Vergleich	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Sakkaden	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen		3.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken; Visuelles Interesse.**
 Jede Berührung löst einen Klang (Musikinstrumente) und eine farbige Form aus (Drei-, Viereck, Stern) oder mehrere, die sich aufzoomen, drehen und langsam wieder ausblenden. Durch die Interaktivität ist diese App geeignet um etwas zu bewirken und durch die Bewegung der Formen in Verbindung mit Klang eignet sie sich zudem um visuelles Interesse zu wecken. Ohne Berührung erscheint nach 3 Sek. ebenfalls eine sich aufzoomende Form aber ohne Klang.

Einschränkungen
 Die Lautstärke kann nicht variiert werden. Die Farben sind nicht sehr intensiv.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.4
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.9
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.2
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.2
Experimentieren / Erkunden	Figurenerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		6.7

Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	2
	Intensive Farben	2
	Kontrastreich	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		10

Baby Touch & Hear Lite

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		1.3
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			1.3
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.3
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur-/Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Experimentieren / Erkunden.**
*** Etwas bewirken.**

4 oder 9 Tiere können als Foto, Cartoon oder Figur gezeigt werden, zusätzlich noch diverse Gegenstände und Fahrzeuge. Durch einfache Handlungsabfolgen und diverse interaktive Angebote kann sehr gut experimentiert und erkundet werden. Bei Antippen eines Bildes erscheint davon ein grosses Foto / Cartoon / Figur, der Name wird genannt (+ steht geschrieben) und das entsprechende Geräusch ertönt. Danach wechselt es zurück zur Auswahl. Die Einstellungen (Anzahl, Sprache, Text, Kategorie) können im Balken am oberen Bildrand vorgenommen und der Balken gesperrt werden. Die Hintergrundmusik (Music) kann auch dort deaktiviert werden.

Einschränkungen

Bei der Life-Version wird durch Streichen auf der rechten Seite die Kaufmöglichkeit angezeigt.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit		
Visuelles Interesse Bild		0.4
Visuelles Interesse Aktion		0.0
Bild + Ton übereinstimmend		0
Akustisches Interesse		3
		3.4
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit		0.9
Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung		3
Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung		0
		3.9 ●
Experimentieren / Erkunden		
Figurerkennung		1.3
Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen		3
Interaktive, ganzheitliche Angebote		3
Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung		3
Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen		0
Auslöse-Variationen		2
		12.3 ●
Wiedererkennen		
Eigener Ton integrierbar		0
Eigene Fotos integrierbar		0
Bild-Anwendungs-Variationen		0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
Klare Muster		0
Intensive Farben		2
Kontrastreich		0
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ		0
Gesichts- / visuelle Schemata		0
Bewegt		0
Lichteffekte		0
		2

Baby Touch & Hear Music Lite

Visomotorik:	Figurerkennung	1.3
Fixation	Aufzoomend	0
Visuelles Abtasten	Abtasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.3
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		3.3
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Experimentieren / Erkunden.**
* **Etwas bewirken.**

4 oder 9 Musik-Instrumente können als Foto oder Piktogramm gezeigt werden. Durch einfache Handlungsabfolgen und diverse interaktive Angebote kann sehr gut experimentiert und erkundet werden. Bei Antippen eines Instrumentes erscheint davon ein grosses Foto / Piktogramm, der Name wird genannt (+ steht geschrieben) und entsprechende Musik wird gespielt. Danach wechselt es zurück zur Auswahl. Die Einstellungen (Anzahl, Sprache, Text, Kategorie) können im Balken am oberen Bildrand vorgenommen und der Balken gesperrt werden. Die Hintergrundmusik (Music) kann auch dort deaktiviert werden.

Einschränkungen

Bei der Lite-Version wird durch Streichen auf der rechten Seite die Kaufmöglichkeit angezeigt.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.4
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		3.4
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.9
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		12.3
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Kontrastreich	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		2

Fazit	
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Experimentieren / Erkunden.**
* **Etwas bewirken.**

4 oder 9 Musik-Instrumente können als Foto oder Piktogramm gezeigt werden. Durch einfache Handlungsabfolgen und diverse interaktive Angebote kann sehr gut experimentiert und erkundet werden. Bei Antippen eines Instrumentes erscheint davon ein grosses Foto / Piktogramm, der Name wird genannt (+ steht geschrieben) und entsprechende Musik wird gespielt. Danach wechselt es zurück zur Auswahl. Die Einstellungen (Anzahl, Sprache, Text, Kategorie) können im Balken am oberen Bildrand vorgenommen und der Balken gesperrt werden. Die Hintergrundmusik (Music) kann auch dort deaktiviert werden.

Einschränkungen

Bei der Lite-Version wird durch Streichen auf der rechten Seite die Kaufmöglichkeit angezeigt.

Baby View

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurerkennung		2.0
	Aufzoomend		3
	Abtasten		0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		2
			7.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung		2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbviefalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit
 Legende: sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Aufmerksamkeits: Etwas bewirken; Visuelles Interesse**
**** Experimentieren / Erkunden; Visuomotorik (Fixation, Folgebewegung)**
 6 verschiedene Bilder mit Animation, vorwiegend in schwarz-weiss und in einzelnen intensiven Farben, können gewählt werden. Sie regen aufgrund der beschriebenen Merkmale visuelles Interesse an. Die passenden Töne und die visuell-interessanten Bilder wecken die Aufmerksamkeit. 2 Bilder reagieren mit Ton und visueller Animation auf die Berührung des Bildschirms, etwas bewirken und experimentieren kann geübt werden. Auf 2 weiteren Bildern bewegen sich Schmetterlinge oder Marienkäfer auf dem Bildschirm, der Flugelschlag ist mit passendem Ton hinterlegt.

Einschränkungen
 Von sechs animierten Bildern sind nur zwei interaktiv. Grösse, Farben, Anzahl der Objekte ist nicht wählbar. Beim Bilderwechsel wird eine Werbeseite eingeblendet bevor das nächste Bild angewählt werden kann.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	2.4
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	3
	Akustisches Interesse	10.4
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	2.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		5.6
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		10.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

Klare Muster	3
Intensive Farben	3
Hoher Kontrast	3
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	3
Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	3
Lichteffekte	3
	18

Balloonimals

Visomotorik:	Figurerkennung	2.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Ablasten	0
<i>Visueller Vergleich</i> (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		2.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	2.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		4.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden.**
*** Visuell-motorische Koordination.**
 Aus 10 farbigen Ballonen kann einer ausgewählt werden und durch Wischen und Schüttein wird er aufgeblassen und zu einem Ballon-Tier (T-Rex, Fisch, Schnecke usw.) geformt. Dieses 3-D animierte Tier bewegt sich je nach Berührung unterschiedlich und kann bis zum Zerplatzen weiter aufblasen werden. Alles ist mit passenden Geräuschen unterlegt. So kann durch einfache Handlungsabfolgen und interaktive Angebote gut experimentiert und erkundet werden. Durch genaues Berühren des Objektes wird zudem die visuell-motorische Koordination geübt.

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	
		3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	2.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		11.7

Wiedererkennen

- Eigener Ton integrierbar 0
- Eigene Fotos integrierbar 0
- Bild-Anwendungs-Variationen 0

0

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

- Klare Muster 0
- Intensive Farben 3
- Kontrastreich 2
- Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0
- Gesichts- / visuelle Schemata 0
- Bewegt 0
- Lichteffekte 0

5

Bauernhof

Visomotorik:	Figurenerkennung	1.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	3
	Ablasten	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>		4.7
	Figurenerkennung	1.7
<i>Visuell-motorische</i>	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
<i>Koordination (Augen-</i>	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
<i>Hand-Koordination)</i>		1.7
	<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>	
<i>Helligkeits-, Kontrast-</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
<i>und Frequenzwahrn.</i>	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken; Visomotorik (Fixation)**
 12 Tiere erscheinen auf einem einfachen Hintergrundbild. Bei Berührung eines der Tiere wird das Tier grösser und der passende Tierlaut ertönt. Weil jede Berührung eine visuell und akustisch interessante Rückmeldung gibt, eignet sich dieses App für den Bereich Etwas bewirken. Das Aufzoomen der Tiere hilft fixieren zu lernen.

Einschränkungen

Die Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Tiere kann nicht verändert werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.6
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.9
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		6.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		8

BLfaces

Visomotorik:	Figurerkennung	0.0
Fixation	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2
Visueller Vergleich	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Sakkaden	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen		2.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb-/Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur-/Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit
 Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
*** Aufmerksamkeits-; Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse.**
 Schwarz gezeichnete Gesichter (1, 2 oder 3) zeigen bei verschiedenen Berührungen (Antippen, Halbmond auf- / abwärts, Zickzack) ein Gefühl (erschreckend, föhlich, ängstlich, traurig, Zunge rausstreckend). Die kleinen Augen bewegen sich auch ohne Berührung. Teilweise löst eine Berührung eine Kettenreaktion bei den anderen Gesichtern aus. Durch die Gesichtsschemata, die Kontraste Schwarz-Weiss sowie die kleine Bewegung ist die App geeignet für Aufmerksamkeit und visuelles Interesse zu wecken. Durch die visuelle und akustische Rückmeldung eignet sie sich auch um etwas zu bewirken. Die verschiedenen Auslösevariationen und die einfachen Handlungsabfolgen machen sie geeignet zum Experimentieren / Erkunden.

Einschränkungen
 Die Breite der Gesichter-Linien ist eher schmal. Die Gefühle (happy, sad ...) werden nur auf Englisch gesprochen.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		5.1 ●
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.3
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.3 ●
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		8.0 ●
Wiederkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	2
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		11 ●

Bubbles

<i>Visomotorik:</i>				1.3
<i>Fixation</i>	Figurerkennung			0
	Aufzoomend			0
	Abtasten			0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)			0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)			0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)			1.3
	Figurerkennung			1.3
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung			0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM			0
	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)			0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert			0
	Farbvielfalt variiert			0
	Farbintensität variiert			0
<i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert			0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)			0

Fazit:

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden**

*** Visuelles Interesse**

Jede Berührung mit 1 oder mehreren Fingern lässt eine oder mehrere blaue Seifenblasen entstehen. Erneutes Berühren der Blase lässt diese mit einem Plop-Geräusch zerspringen. Es können auch blaue Kneigesichter gewählt werden. Die Bewegung und die Gesichtsschemata machen diese App geeignet Visuelles Interesse zu wecken. Das Erzeugen von Objekten und die verschiedenen Auslöse-Varianten (die Objekte sinken bei Bewegungen des iPads immer in Bodenrichtung) machen die App gut geeignet zum Experimentieren / Erkunden.

Für je CHF 1.-- können weitere Objekt-Varianten (Ballone, Pustebäume, Disco-Kugeln usw.) dazu gekauft werden.

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche			
Lernbereich	Kategorie	Bewertung	
<i>Kognitive Entwicklung</i>			
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.4	
	Visuelles Interesse Aktion	1.5	
	Bild + Ton übereinstimmend	0	
	Akustisches Interesse	2.9	
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.7	
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2	
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0	
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	1.3	
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0	
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2	
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0	
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3	
	Auslöse-Varianten	3	
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0	●
	Eigene Fotos integrierbar	0	
	Bild-Anwendungs-Varianten	0	
<i>Visuelle Entwicklung</i>			
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0	
	Intensive Farben	2	
	Hoher Kontrast	2	
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0	
	Gesichts- / visuelle Schemata	3	
	Bewegt	3	
	Lichteffekte	0	●
		10	

Choice Board Creator

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3.5
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
	Eigener Ton integrierbar	7.0
	Eigene Fotos integrierbar	2
	Bild-Anwendungs-Variationen	2
		7
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	3
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		3.0
Visuelle Wahrnehmung:		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	sehr gut geeignet ***	
Legende:	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)	
* Experimentieren / Erkunden; Wiedererkennen	
Es können Auswahl-Felder mit 1,2,3,4 oder 6 Fotos kreiert werden. Die Grösse kann bei 1,2 oder 3 Fotos verändert werden. Bei genauer Berührung eines Feldes wird das Foto bildschirmfüllend angezeigt und Applaus ausgelöst, dieser kann durch Audioaufnahmen aus der eigenen Audio-Bibliothek ersetzt werden. Danach erscheinen die Auswahl-Felder erneut, aber in anderer Anordnung. Die App ist geeignet zum Wiedererkennen, da Abbildungen bekannter Personen oder Objekte aus der Lebenswelt der Lernenden gezeigt werden können. Sie ist bedingt geeignet zum Experimentieren / Erkunden, da einfache Handlungsabfolgen ausgelöst werden können aber ganzheitliche Angebote nur mit bestehenden Audiodateien gemacht werden können.	
Einschränkungen	
Audioaufnahmen können nicht direkt gemacht werden, nur bestehende können integriert werden. Die Grösse der Fotos nutzt nicht die ganze Bildschirmfläche aus.	

Click n'Talk

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.0 0.0 0 3 3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>		
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.8 2 0 2.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>		
	Figurenerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	0.0 0 3 3 0 2 8.0
<i>Wiedererkennen</i>		
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 3 2 8
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>		
	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 0 0 0 0 0 0 0

<i>Visomotorik:</i>	Figurenerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		2.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>		
	Figurenerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbviefalt variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		0

Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)	
** Wiedererkennen / Erkunden	
* Experimentieren / Erkunden Eigene Fotos können in verschiedene Alben eingeordnet, beschriftet und Audioaufnahme (von einigen Min.) dazu gemacht werden. In der Übersicht werden 9 Fotos angezeigt. Bei Berührung des Bildes wird zuerst das Foto gross dargestellt, erneutes Berühren löst jeweils den Ton aus. Durch Berührung des Pfeiles (ca. 1.5 cm klein) wird zum nächsten Bild gewechselt. Diese App ist gut geeignet zum Wiedererkennen, da Abbildungen bekannter Personen oder Objekte mit den passenden Stimmen oder Geräuschen aus der Lebenswelt der Lernenden gezeigt werden können. Durch ganzheitliche Angebote von Bild + Ton oder den passenden Begriffen als Rückmeldung ist sie auch zum Experimentieren / Erkunden geeignet.	
Einschränkungen	
Die Fotos können nicht bearbeitet werden, teilweise werden Ränder abgeschnitten. In der Übersicht sind die Bilder immer gleich gross (4,5 x 5,5 cm).	

Colorful Balloon

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figureerkennung	1.7	
<i>Visuelles Abtasten</i>	Aufzoomend	0	
<i>Visueller Vergleich</i>	Abtasten	0	
<i>Sakkaden</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0	
<i>Folgebewegungen</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	2	
		3.7	
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figureerkennung	1.7	
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
		1.7	
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Helligkeits- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	2	
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0	
	Farbvielfalt variiert	0	
	Farbintensität variiert	0	
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	2	
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0	
		4	

Fazit	
Legende:	sehr gut geeignet ***
	gut geeignet **
	geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Experimentieren / Erkunden**
*** Etwas bewirken**

Bei Berührung des Bildschirms werden farbige Ballone erzeugt. Die Ballone werden bei mehrmaligen Berührungen aufgeblasen bis sie zerplatzen. Das Erzeugen, Aufblasen und Zerplatzen der Ballonen ist mit passenden Tönen hinterlegt. 3 Hintergrund-Bilder können gewählt werden (Nacht, hellblauer Himmel und eine weisse Fläche). Das Erzeugen, Aufblasen und Zerplatzen der Ballonen eignet sich zum Experimentieren / Erkunden. Es sind vor allem die akustischen Rückmeldungen bei Berührung des Bildschirms, die ansprechen um etwas zu bewirken.

Einschränkungen

Ein Werbebalken erscheint auf dem Bildschirm. Diese App reagiert nur auf einen Finger.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		4.5
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.1
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figureerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		12.7
<i>Wiederekennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung	Bewertung
<i>Visuelles Interesse</i>	
	Klare Muster
	Intensive Farben
	Hoher Kontrast
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ
	Gesichts- / visuelle Schemata
	Bewegt
	Lichteffekte
	8

Crayon

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		1.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	0.3
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.3
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		8.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		3
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		5

<p>Visomotorik:</p> <p><i>Fixation</i></p> <p>Figurenerkennung 1.0</p> <p>Aufzoomend 0</p> <p>Abtasten 0</p> <p>Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar) 0</p> <p>Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar) 0</p> <p>Folgebewegungen (Grösse und Tempo variierbar) 0</p> <p>1.0</p>	<p>Figurenerkennung</p> <p>Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung</p> <p>Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM</p> <p>1.0</p>
<p><i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i></p> <p>Figurenerkennung 1.0</p> <p>Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung</p> <p>Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM</p> <p>1.0</p>	<p>Figurenerkennung</p> <p>Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung</p> <p>Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM</p> <p>1.0</p>
<p><i>Visuelle Wahrnehmung:</i></p> <p><i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i></p> <p>Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) 0</p> <p>Kontrast benachbarter Flächen variiert 3</p> <p>Farbvielfalt variiert 2</p> <p>Farbintensität variiert 0</p> <p><i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i></p> <p>Kontrast Hintergrund - Objekt variiert 0</p> <p>Objekt auflecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar) 0</p> <p>5</p>	<p>Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)</p> <p>Kontrast benachbarter Flächen variiert</p> <p>Farbvielfalt variiert</p> <p>Farbintensität variiert</p> <p>Kontrast Hintergrund - Objekt variiert</p> <p>Objekt auflecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)</p> <p>5</p>
<p>Fazit</p> <p>Legende:</p> <p>sehr gut geeignet *** ●</p> <p>gut geeignet ** ●</p> <p>geeignet * ●</p>	<p>sehr gut geeignet *** ●</p> <p>gut geeignet ** ●</p> <p>geeignet * ●</p>
<p>Besondere Eignung (Lernbereich)</p> <p>* Experimentieren / Erkunden</p> <p>Bei diesem Malprogramm kann zwischen verschiedenen Malstiften (Kreide, Filzstift, Pinsele) oder dem Farbtupf ausgewählt werden. Das Malen ist mit Geräuschen unterlegt. Mit dem Farbtupf lässt sich die ganze Seite einfärben (= neuer Hintergrund) oder vorgezeichnete Felder ausfüllen. Bei der Farbpalette oben rechts sind die Einstellungen. Es können eigene Fotos, pastellfarbene oder vorgezeichnete Blätter als Hintergrund ausgewählt werden. Eigene Fotos könnten übermalt werden um dann mit dem Gummi aufgedeckt zu werden. Das Erzeugen von Spuren und Flächen (mit 1 Finger) in intensiven Farben auf kontrastreichem Hintergrund (wählbar) eignet sich zum Experimentieren und Erkunden.</p>	
<p>Einschränkungen</p>	

Dancing Cupid

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3
		3.8
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		9.7
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		6

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	1.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
	Figurerkennung	1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.7
Visuelle Wahrnehmung:		
	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbviefalt variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	sehr gut geeignet ***	
Legende:	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)	
** Experimentieren / Erkunden	Durch einen Laut oder ein Geräusch tanzt das Baby mit Flügeln auf der pinkfarbenen Tanzfläche zu Discomusik. Wird mit einem Finger über den Bildschirm gefahren, kann die Perspektive verändert und das Baby von allen Seiten beim Tanzen betrachtet werden. Nach einer Weile stoppt die Musik und das Baby hört auf zu tanzen, erst durch einen erneuten Laut beginnt das Baby wieder zu tanzen. Durch ein Laut oder ein Geräusch kann etwas bewirkt werden. Das ganzheitliche Angebot und das Beeinflussen der Perspektive mit einem Finger eignen sich gut zum Experimentieren und Erkunden.
* Etwas bewirken	Ein Werbebalken erscheint auf dem Bildschirm. Es gibt keine Einstellungs- oder Anpassungsmöglichkeiten.
Einschränkungen	

Die Ersten Worte

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	1.0 0.0 3 3 7.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	1.8
Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung		3
Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung		0 4.8
Experimentieren / Erkunden		
Figurerkennung		1.7
Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen		3
Interaktive, ganzheitliche Angebote		3
Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung		3
Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen		0
Auslöse-Variationen		2
		12.7
Wiedererkennen		
Eigener Ton integrierbar		3
Eigene Fotos integrierbar		3
Bild-Anwendungs-Variationen		0
		6
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
Klare Muster		0
Intensive Farben		3
Hoher Kontrast		2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ		0
Gesichts- / visuelle Schemata		0
Bewegt		0
Lichteffekte		0
		5

Visomotorik:	Figurerkennung	1.7
Fixation	Aufzoomend	0
Visuelles Abtasten	Abtasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
Figurerkennung		1.7
Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
		1.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb-/Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur-/Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	sehr gut geeignet ***	
Legende:	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)	
*** Experimentieren / Erkunden	
** Aufmerksamkeit; Etwas bewirken	
* Wiedererkennen	
Es kann von 4 bestehenden Kategorien/Bildserien (Tiere, Essen, Baby-Sachen, Spielzeuge) ausgewählt oder eine eigene Bilderserie zusammengestellt werden. Die Bilder erscheinen durch Berührung des Bildschirms oder im Abstand von 0.7-10 Sek., in zufälliger Reihenfolge, nach dem Alphabet oder in der Reihenfolge wie die Bilder in der Kategorie aufgenommen wurden. Pro Bild kann gewählt werden ob nur der Name/die Tonaufnahme ertönen soll oder ob der Name geschrieben erscheinen soll (vor oder mit dem Bild). Der Spielmodus kann von verschiedenen Schwierigkeitsgraden gewählt werden. Z. B. Zuhören und 1 von 4 oder 6 Bildern identifizieren. Diese App ist gut bis sehr gut geeignet zur kognitiven Förderung, da mit eigenen Bild- und Tonaufnahmen ganzheitliche Angebote ausgetübt und verschiedene Spielmodi gewählt werden können. Es kann eine Favoritenliste erstellt werden.	

Einschränkungen	
Die Abfolge der Bilder ist nicht wählbar.	

Draw Stars!

Visomotorik:	Figurenerkennung	2.3
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		2.3
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung	2.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.3
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	2
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		11

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
***** Experimentieren / Erkunden**
**** Etwas bewirken; Visuelle Wahrnehmung**
*** Aufmerksamkeits; Visuelles Interesse**
 Auf dem dunkeln Nachthimmel können durch Berührung des Bildschirmes Sterne erzeugt oder erzeugt und bei erneuter Berührung weggewischt werden. Sternspuren können mit einzelnen, allen Fingern oder der ganzen Hand erzeugt werden. Aufgrund dieser Möglichkeiten eignet sich diese App sehr gut zum Experimentieren und Erkunden. Da bei jeder Berührung etwas ausgelöst werden kann, eignet sich diese App auch gut um etwas zu bewirken. Als Hintergrund kann eine Foto oder ein eigenes Bild gewählt werden. Die Sterne sind in 5 verschiedenen Grössen und 5 verschiedenen Farben (Gelb und 4 Blautöne) oder in Kombinationen wählbar. Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Hintergrund und Sternfarbe und -grösse eignen sich gut um die visuelle Wahrnehmung anzusprechen. Die Aufmerksamkeits und das visuelle Interesse wird durch die Drehbewegungen der Sterne und die hellen Lichteffekte der Sterne geweckt.

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	5.8
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	4.5
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	2.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		14.3
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		3

Visuelle Entwicklung	Visuelles Interesse	Bewertung
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		10

Eye Movement Training

Visomotorik:			
Fixation	Figurenerkennung		3.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		3
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		3
			9.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung		3.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		3
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			6

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
 *** **Visomotorik (Sakkaden, Folgebewegungen)**
 * **Visuelles Interesse; Visuelle Wahrnehmung**
 Diese App eignet sich besonders gut für die Vismotorik; für Sakkaden (Blicksprünge) und Folgebewegungen. Aus 6 verschiedenen Objekten sowie von 6 verschiedenen Hintergrundfarben kann gewählt werden. Das Objekt kann 8 verschiedene Wege auf dem Bildschirm durchlaufen und im Z, N oder im Kreis rechts und links herum oder zufällig springen. Die Objektgrösse sowie die Geschwindigkeit und die Weggrösse können in sehr feinen Abstufungen eingestellt werden. Das visuelle Interesse wird durch die intensiven Farben, den hohen Kontrast und die Bewegung geweckt. Die Varianten der Objektgrösse und der Hintergrundfarbe fördern die visuelle Wahrnehmung.

Einschränkungen
 Diese App ist nicht interaktiv und ohne Ton.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		3.1
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.8
Experimentieren / Erkunden	Figurenerkennung	3.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		3.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	2
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		11

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
 *** **Visomotorik (Sakkaden, Folgebewegungen)**
 * **Visuelles Interesse; Visuelle Wahrnehmung**
 Diese App eignet sich besonders gut für die Vismotorik; für Sakkaden (Blicksprünge) und Folgebewegungen. Aus 6 verschiedenen Objekten sowie von 6 verschiedenen Hintergrundfarben kann gewählt werden. Das Objekt kann 8 verschiedene Wege auf dem Bildschirm durchlaufen und im Z, N oder im Kreis rechts und links herum oder zufällig springen. Die Objektgrösse sowie die Geschwindigkeit und die Weggrösse können in sehr feinen Abstufungen eingestellt werden. Das visuelle Interesse wird durch die intensiven Farben, den hohen Kontrast und die Bewegung geweckt. Die Varianten der Objektgrösse und der Hintergrundfarbe fördern die visuelle Wahrnehmung.

Einschränkungen
 Diese App ist nicht interaktiv und ohne Ton.

Fang den Hund!

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurerkennung		1.7
	Aufzoomend		0
	Abtasten		0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)		2
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
<i>Folgebewegungen</i>			3.7
<hr/>			
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung		1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			4.7
<hr/>			
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbintensität variiert		0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Visuell-motorische Koordination**
 Die Berührung des Hundes lässt ihn bellen und an einem neuen Ort wiedererscheinen. Die genaue Berührung des Hundes erzeugt eine Rückmeldung, aus diesem Grund eignet sich diese App für die visuell-motorische Koordination. Der Hund erscheint an verschiedenen Orten Blicksprünge (Sakkaden) können geübt werden.

Einschränkungen

Der Kontrast zum Hintergrund ist nicht optimal (weisses Fell). Keine Einstellungsmöglichkeiten / Varianten für CHF 1,- erhältlich!

Übersicht Lernbereiche			Bewertung
Lernbereich	Kategorie		
<hr/>			
Kognitive Entwicklung			
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild		1.0
	Visuelles Interesse Aktion		0.0
	Bild + Ton übereinstimmend		0
	Akustisches Interesse		2
			3.0
<hr/>			
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit		0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung		0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung		0
			0.8
<hr/>			
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung		1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen		0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote		3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung		0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen		0
	Auslöse-Variationen		2
			6.7
<hr/>			
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar		0
	Eigene Fotos integrierbar		0
	Bild-Anwendungs-Variationen		0
			0
<hr/>			
<i>Visuelle Entwicklung</i>			
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster		0
	Intensive Farben		3
	Hoher Kontrast		2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ		0
	Gesichts- / visuelle Schemata		0
	Bewegt		0
	Lichteffekte		0
			5

Fang die Katze!

Visomotorik:	Figurenerkennung	1.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i> (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	2
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung	1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		4.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Visuell-motorische Koordination**
 Die Berührung der Katze lässt sie miauen und an einem neuen Ort wiederscheinen. Die genaue Berührung der Katze erzeugt eine Rückmeldung, aus diesem Grund eignet sich diese App für die visuell-motorische Koordination. Der Hund erscheint an verschiedenen Orten Blicksprünge (Sakkaden) können geübt werden.

Einschränkungen
 Der Kontrast zum Hintergrund ist nicht optimal (weisses/helles Fell). Keine Einstellungsmöglichkeiten / Varianten für CHF-1,- erhältlich!

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		6.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		5

Fluidity

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	1.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	2
	Farbintensität variiert	3
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		5

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Visuelles Interesse**

*** Experimentieren / Erkunden**

Die farbige Flüssigkeit wird durch Berührung des Bildschirms in ihrer Fließgeschwindigkeit und -richtung sowie in der Helligkeitsstufen beeinflusst. Der Farbton kann gewählt oder im automatischen Wechsel eingestellt werden. Die Fließgeschwindigkeit, die Viskosität und die Helligkeitsstufen sind variierbar. Druck die intensiven Farben, den Farbwechsel und die Bewegung eignet sich diese App gut um das visuelle Interesse anzusprechen. Das beeinflussen der Flüssigkeit eignet sich zum Experimentieren.

Einschränkungen

Keine akustische Rückmeldungen.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	4.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3.1
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Ausböse-Variationen	3
		7.0 ●

Wiedererkennen

- Eigener Ton integrierbar 0
- Eigene Fotos integrierbar 0
- Bild-Anwendungs-Variationen 0

0

Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		12 ●

Fun Fireworks

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>		
	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.7
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	1.2
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.2
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		10.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		9

<p>Visomotorik:</p> <p><i>Fixation</i></p> <p>Visuelles Abtasten</p> <p>Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)</p> <p>Sakkaden (Grösse variierbar)</p> <p>Folgebewegungen (Grösse und Tempo variierbar)</p>	<p>Figurenerkennung</p> <p>Aufzoomend</p> <p>Abtasten</p> <p>Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)</p> <p>Sakkaden (Grösse variierbar)</p> <p>Folgebewegungen (Grösse und Tempo variierbar)</p>	<p>2.0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2.0</p>
<p><i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i></p>	<p>Figurenerkennung</p> <p>Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung</p> <p>Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM</p>	<p>2.0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2.0</p>
<p><i>Visuelle Wahrnehmung:</i></p> <p><i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i></p> <p><i>Farb- /Grauwahrn.</i></p> <p><i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i></p>	<p>Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)</p> <p>Kontrast benachbarter Flächen variiert</p> <p>Farbvielfalt variiert</p> <p>Farbintensität variiert</p> <p>Kontrast Hintergrund - Objekt variiert</p> <p>Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p>Fazit</p> <p>Legende: sehr gut geeignet *** </p>		
<p>Besondere Eignung (Lernbereich)</p> <p>** Experimentieren / Erkunden</p> <p>* Etwas bewirken: Visuelles Interesse</p> <p>Durch Berührung des schwarzen Bildschirmes werden farbige Feuerwerke ausgelöst. Mehrere Finger erzeugen mehrere Feuerwerke. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren und ist geeignet etwas zu bewirken und das visuelle Interesse zu wecken.</p>		
<p>Einschränkungen</p> <p>Die wenigen Einstellungsmöglichkeiten erbringen keine grossen Veränderungen.</p>		

Granimator

Visomotorik:	Figurerkennung	3.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	2
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		5.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	3.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		6.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
<i>Farb- / Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	3
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		12

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Experimentieren / Erkunden; Visuelle Wahrnehmung
 ** Visuell-motorische Koordination
 * Etwas bewirken; Vismotorik (Abtasten)

Von 5 verschiedene Pack (Sets) kann ausgewählt werden (mehr Packs sind im Pack Store erhältlich). Die Packs wurden von Künstlern kreiert. Pro Pack können die Formen, die Farben oder das Muster der Formen und der Hintergrund gewählt werden. Je nach Einstellung werden bei Berührung des Bildschirms Formen erzeugt, einzelne Formen werden bei Berührung gelöscht oder die Formen können verschoben, vergrössert, gedreht werden. Die Formen können in 3 verschiedenen Grössen angeboten werden. Das Bilden sowie das Berühren der Formen erzeugt ein Geräusch/Ton, der je nach Grösse tiefer oder höher ist. Das Erzeugen und Verschieben der Formen eignet sich zum Experimentieren / Erkunden. Die verschiedenen Wahrnehmlichkeiten von Farbe und Grösse der Formen und des Hintergrundes können gut für die visuelle Wahrnehmung eingesetzt werden. Mit der genauen Berührung der Formen um sie zu löschen oder verschieben kann die visuell-motorische Koordination geübt werden. Einzelne Formen regen zum Abtasten an und das Erzeugen von Formen etwas zu bewirken.
 Tipp: Die Einstellungsliste kann über die Einstellungen des iPad gesperrt werden.

Einschränkungen

Beim Löschen der Formen wird kein Ton erzeugt.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.6
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.9
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	3.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		15.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Geschichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		8

Heat Pad

Visomotorik:			
Fixation	Figureerkennung		3.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			3.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figureerkennung		3.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		3
	Farbviefalt variiert		3
	Farbintensität variiert		3
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			12

Fazit
 Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Visuelle Wahrnehmung**
 ** **Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse**
 Bei der Berührung des Bildschirms (Hintergrund meistens schwarz oder dunkelblau und grau) werden farbige fingerbreite Spuren erzeugt. Bei längerer Berührung des Bildschirms verändert sich die Farbe in der Mitte der Spur, sie wird heller oder wechselt bis zu 6 Farben. Die Spuren verschwinden wieder wenn der Bildschirm nicht mehr berührt wird. 18 verschiedene Farbmöglichkeiten stehen zur Auswahl, am meisten Kontrast und andauernder Farbwechsel bieten Spirit und Glow. Flame, Oxygen und Candy sind sehr kontrastreich zum Hintergrund. Rainbow, Fantasy und Kids weisen viele Farben auf. Aufgrund der kontrastreichen Farben und der Farbenvielvält und -intensität wird die visuelle Wahrnehmung angesprochen. Die Berührungs- und Spurenvariationen eignen sich zum Experimentieren / Erkunden. Durch die intensiven Farben, den hohen Kontrast und den Farbwechsel sowie die Bewegung wird das visuelle Interesse geweckt.

Einschränkungen

Es gibt kein passender Ton zu den Spuren, eine Hintergrundmusik ist vorhanden die ein oder ausgeschaltet werden kann.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit		
	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		4.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.1
Experimentieren / Erkunden		
	Figureerkennung	3.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		9.0
Wedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		12

Hidden Grid

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		2.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse varierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo varierbar)		0
			2.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			2.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (varierbar)		0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		3
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte varierbar)		0
			3

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden**

*** Aufmerksamkeit; Etwas bewirken; Visuelles Interesse**

Durch Berührung des schwarzen Bildschirms je nach Einstellung mit einem Finger oder mehreren Fingern werden Klänge (Klavier, Trommel, Xylophon) und farbige Spuren (mit Sternen, Kreisen, Vierecken, Quadraten) erzeugt. Berühren die Finger den Bildschirm nicht mehr verschwinden die Spuren. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren mit Klängen und lädt zum Bewirken ein. Es fördern die Aufmerksamkeit und das visuelle Interesse.

Einschränkungen

Die Klänge und Formen können nicht gewählt werden, sie wechseln zufällig wenn der Bildschirm ca. 1 Sek. nicht berührt wird.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	5.1 ●
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.3
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	4.3 ●
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		11.0 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	2
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		11 ●

Honey Cat HD

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		1.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			1.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden**
 Eine schwarz- weisse Katze spricht nach was gesprochen wird. Mit Worten, Lauten und Geräuschen kann bewirkt werden, dass die Katze spricht. Die Katze reagiert visuell aber auch akustisch auf gezielte Berührungen (sie legt sich hin, lässt sich kraulen, legt den Schwanz auf die andere Seite). Dieses ganzheitliche Angebot eignet sich zum Experimentieren / Erkunden. Ein gelber, roter oder blauer Hintergrund kann gewählt werden.
 Tipp: Bildteile wie die Symbole für mehr Animationen können über die Einstellungen des iPad gesperrt werden.

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		4.6
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.2
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3
		4.2
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Austöse-Variationen	3
		7.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung	Bewertung
Visuelles Interesse	
Klare Muster	0
Intensive Farben	3
Hoher Kontrast	2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	3
Bewegt	0
Lichteffekte	0
	8

I Hear Ewe

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		3.8
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	1.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.0
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		8.7
Wedere/kennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		4

Visomotorik:	Figurenerkennung	0.7
Fixation	Aufzoomend	3
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Visueller Vergleich	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Sakkaden	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
Farb-/Grauwahrn.	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	sehr gut geeignet ***	
Legende:	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)	
* Etwas bewirken: Experimentieren	
Von drei verschiedenen Bilderserie (Tiere die bei uns vorkommen, Zootiere, Fahrzeuge) mit je 12 Bildern kann ausgewählt werden. Bei der Berührung eines Bildes zoomt das Bild auf und der passende Name / Begriff mit dem Geräusch des Fahrzeuges / Tieres oder nur das Geräusch erklingt. Das ganzheitliche Angebot und die Namen zu den Tieren entsprechen dem Lernbereich Experimentieren. Weil praktisch jede Berührung eine interessante Rückmeldung gibt, eignet sich dieses App auch für den Bereich Etwas bewirken.	
Einschränkungen	
Es erscheint immer eine Serie von zwölf Bildern die nicht verändert werden kann. Der Kontrast der Bilder zum Hintergrund (pastellfarbenes Bild einer Umgebung) ist zu wenig stark.	

Infant Visual

Visomotorik:	Figurerkennung	2.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		4.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast-Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Visuelles Interesse**
*** Aufmerksamkeits-; Vismotorik (Visueller Vergleich)**
 Schwarz-Weiss-Rot-Muster können als Diashow oder durch blättern angeschaut werden. Eigene Wörter können mit eigener Tonaufnahme besprochen und integriert werden. Die klaren Muster mit dem hohen Kontrast und die Gesichtsschemata wecken das visuelle Interesse. Die Bilderabfolge ist mit Musik oder eigenen Tonaufnahmen hinterlegt dies spricht das akustische Interesse an und mit den visuellen interessantesten Bildern die Aufmerksamkeit. Verschiedene Bilder zeigen zwei oder mehr Bildteile die sehr ähnlich oder gleich sind und zum visuellen Vergleich anregen.

Einschränkungen

Die Bilderabfolge ist zufällig, die Bilder können nicht ausgewählt werden. Das Vorwärts und zurück Blättern kann nur mit einer Wischbewegung ausgelöst werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	2.4
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		5.4
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.4
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		1.4
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		4.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		3

Visuelle Entwicklung	Visuelles Interesse	
	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		12

iSmilez

Visomotorik:	Figurerkennung	3.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	3.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		3.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbwelfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		6

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
**** Experimentieren / Erkunden**
*** Visuelle Wahrnehmung**
 Der grosse Kreis auf schwarzem Hintergrund ist farblich wählbar. Mit dem Finger können schwarze Spuren auf den Kreis gezeichnet werden. Die dicke der Spur kann gewählt werden (Kugelschreiberlinie bis Fingerbreite). Durch schütteln des iPads werden die gezeichneten Linien gelöscht. Diese Handlungsabfolgen können variiert und wiederholt werden.

Einschränkungen
 Es kann nur mit einem Finger eine Spur gezeichnet werden. Das iPad muss geschüttelt werden um die Spuren wegzuwischen.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		1.6
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.4
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		2.4
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	3.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		11.0

Wiedererkennen
 Eigener Ton integrierbar
 Eigene Fotos integrierbar
 Bild-Anwendungs-Variationen
0

Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	2
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		8

Jack In Box

Visomotorik:	Figurenerkennung	0.0
Fixation	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Visueller Vergleich	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
Sakkaden	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen		0.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

Keine besondere Eignung.
 Eine Drehscheibe dreht bei Berührung und spielt eine Musik. Nach ca. 5 Sek. öffnet sich die zweifarbige Fläche und eine Figur oder ein Bild aus der Photo-Library erscheint.

Einschränkungen

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		2.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.5
Experimentieren / Erkunden	Figurenerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		5.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		3

Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

Kuh macht Muh

Visomotorik:	Figurerkennung	1.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	3
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		4.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvelfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit
 Legende:
 sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden**
*** Etwas bewirken; Visomotorik (Fixation)**
 12 Tiere erscheinen auf einer grünen Wiese. Bei Berührung eines der Tiere wird das Tier grösser und der passende Name sowie der passende Tierlaut ertönt. Das ganzheitliche Angebot und die Namen zu den Tieren entsprechen dem Lernbereich Experimentieren. Weil praktisch jede Berührung eine interessante Rückmeldung gibt, eignet sich dieses App auch für den Bereich Etwas bewirken. Das Aufzoomen der Tiere hilft mit den Augen zu fixieren.

Einschränkungen
 Die Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Tiere kann nicht verändert werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		4.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.0
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		9.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

Klare Muster 0
 Intensive Farben 3
 Hoher Kontrast 2
 Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0
 Gesichtis- / visuelle Schemata 0
 Bewegt 0
 Lichteffekte 0
5

Light Box

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	2.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		2.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	2.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegnender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	3
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		6

Fazit
 Legende: sehr gut geeignet ***
 gut geeignet **
 geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden**

*** Etwas bewirken; Visuelle Wahrnehmung**

Verschiedene Spuren (Feuerwerk, Sterne, Blumen, Herzform, Glühwürmer, Blätter, Schneeflocken,...) mit passender Musik oder Klängen können erzeugt werden. Der Hintergrund kann verschieden farbig gewählt werden. Diese App eignet sich gut zum Experimentieren mit verschiedenen Effekten und eignet sich um etwas zu bewirken (visuell und akustisch). Die verschiedenen Kontrastvarianten sprechen die visuelle Wahrnehmung an.

Einschränkungen

Die Effekte sind hell, die Farben jedoch nicht sehr intensiv.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.5
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>		
	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.1
<i>Experimentieren / Erkunden</i>		
	Figurerkennung	2.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		10.7
<i>Wiedererkennen</i>		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		8

Little Story Maker

Visomotorik:		
Fixation	Figurerkennung	0.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend	0
Visueller Vergleich	Abtasten	0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse variiert)	0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		0.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits- Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

** Wiedererkennen; * Experimentieren / Erkunden
 Eigene Fotos und Bilder können mit Text und Ton versehen zu einem Buch zusammengestellt werden. Dieses kann mit oder ohne Ton sowie im Autoplaymodus abgespielt werden. Die Fotoqualität ist gut und das Bild füllt den Bildschirm fast aus (1-2 cm Rahmen). Durch die Fotos von bekannten Objekten / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache ist diese App gut geeignet zum Wiedererkennen.

Einschränkungen

Um den Ton auszulösen muss der Text berührt werden (nicht das Foto). Zum Blättern hat es kleine Pfeile oder es braucht eine gezielte Wischbewegung.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		3.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		2.8
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		8.0 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	2
		8 ●
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

Look Baby

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.6 1.5 0 2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		4.1
<i>Aufmerksamkeit</i>	Aufmerksamkeit	1.0
<i>Wahrnehmung</i>	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3 0
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	0.0 0 3 0 0 3
Wiedererkennen		6.0
<i>Wahrnehmung</i>	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	0 0 0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 0 0 0 3 3 0 6

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i> (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	3
		3.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0.0 0 3
		3.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) Kontrast benachbarter Flächen variiert	0 0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbviefalt variiert Farbintensität variiert	0 0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0 0
		0
Fazit		
<i>Legende:</i>	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
* Etwas bewirken Es kann aus 8 Szenen (Shaker, PopCorn, Glühwurm, Hase, Teddy, Seifenblasen, Formen, Schmetterling) ausgewählt werden. Bei Berührung /Schüttein des Tablets ertönen versch. Klänge, die Figur bewegt sich und z.T. finden Farbveränderungen statt. Der Bildschirm sperrt sich nach der Wahl und wird durch langes Drücken auf das Schloss wieder frei. Bei PopCorn und Seifenblasen kann zu Beginn (via Zahnräder) die Objektgrösse und Geschwindigkeit bestimmt werden. Die App eignet sich um Etwas zu bewirken, die Kontraste zum Hintergrund sind teilweise gering.		
Einschränkungen		
In 2x Auflösung (für Tablet) sind die Umrisse nicht scharf.		

Magic Piano

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		0.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
	Sakkaden (Grösse variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			0.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			0.0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
Farb- / Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			3

Fazit
 Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)
*** Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden**
 Bei SOLO kann auf einem Klavier in versch. Darstellungen gespielt werden. Die Tastenbreite und Tonlagen sind variierbar. Bei PLAY müssen fallende Noten (Leuchtende Punkte) gespielt werden um eine bestimmte Melodie zu erhalten. Je nach Einstellung müssen die leuchtenden Punkte genau berührt werden oder der Bildschirm (mit einem Finger). Diese App eignet sich um etwas zu bewirken Töne zu spielen oder auch zum Experimentieren Spuren mit Klängen erzeugen.

Einschränkungen
 Um die Lieder bei PLAY spielen zu können muss das iPad online sein.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	4.3
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.1
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.1
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		8.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung	Bewertung
Visuelles Interesse	
Klare Muster	2
Intensive Farben	0
Hoher Kontrast	2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	3
Lichteffekte	0
	7

Music Sparkles

Übersicht Lernbereiche			Bewertung
Lernbereich	Kategorie		
Kognitive Entwicklung			
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild		1.0
	Visuelles Interesse Aktion		0.0
	Bild + Ton übereinstimmend		2
	Akustisches Interesse		5.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)			
Aufmerksamkeit			1.3
Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung			3
Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung			4.3
Experimentieren / Erkunden			
Figurerkennung			1.7
Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen			0
Interaktive, ganzheitliche Angebote			3
Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung			0
Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen			3
Auslöse-Variationen			2
Fazit			9.7
Wedererkennen			
Eigener Ton integrierbar			0
Eigene Fotos integrierbar			0
Bild-Anwendungs-Variationen			0
Visuelle Entwicklung			
Visuelles Interesse			
Klare Muster			0
Intensive Farben			3
Hoher Kontrast			2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ			0
Gesichts- / visuelle Schemata			0
Bewegt			0
Lichteffekte			0
Einschränkungen			5

Visomotorik:			
Figurerkennung			1.7
Aufzoomend			0
Abtasten			0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)			0
Sakkaden (Grösse variiert)			0
Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)			0
			1.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)			
Figurerkennung			1.7
Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung			0
Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM			0
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.			0
Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)			0
Kontrast benachbarter Flächen variiert			0
Farbvielfalt variiert			0
Farbintensität variiert			0
Kontrast Hintergrund - Objekt variiert			0
Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)			0
Fazit			
Legende:			
	sehr gut geeignet ***		
	gut geeignet **		
	geeignet *		
Besondere Eignung (Lernbereich)			
** Experimentieren / Erkunden			
* Aufmerksamkeits-; Etwas bewirken			
Von zwei Musikinstrumenten kann gewählt werden (Xylophon oder Schlagzeug). In der Vollversion für CHF 3.- sind 12 weitere Instrumente enthalten. Beim Xylophon können verschiedenen Tonlagen eingestellt werden. Als Begleitinstrumente stehen 5 Instrumente (Schlagzeug, Klavier, Banjo, Gitarre, Bongo) zur Verfügung. Bei der Berührung des Instrumentes wechselt die Farbe und Noten steigen auf. Berührungen neben dem Instrument erzeugen kleine farbige Punkte. Aufgrund des ganzheitlichen Angebotes (Musik spielen) eignet sich diese App gut zum Experimentieren. Die verschiedenen Töne und das visuelle Angebot sprechen die Aufmerksamkeit an und die einfache Auslösemöglichkeit eignet sich um etwas zu bewirken.			
Einschränkungen			

Musical Hands

Visomotorik:	Figurerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	3
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		3

Fazit

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden**
 Auf dem rot-gelb-blauen Bildschirm können verschiedene Töne (Schlagzeug, Klavier, Elektropiano) und visuelle Veränderungen (Farbintensität wird stärker und kleine Sterne erscheinen) mit einem oder mehreren Fingern ausgelöst werden. Die Rückmeldung ist auditiv stärker wahrnehmbar als visuell. Diese App eignet sich zum Experimentieren und um etwas zu bewirken aufgrund des interaktiv ganzheitlichen Angebots und der einfachen Auslösemöglichkeit.

Einschränkungen
 Nur ein Angebot, ohne Einstellmöglichkeit für CHF 1,-!

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.2
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.8 ●
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		8.7 ●
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	2
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		6

Patterns

Visomotorik:	Figurerkennung	2.0
Fixation	Aufzoomend	0
	Ablasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	2
Sakkaden	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	2
		6.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
Farb- / Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	2
	Farbintensität variiert	0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	2
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	2
		9

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Visuelles Interesse**

** **Visomotorik (Visueller Vergleich, Folgebewegungen); Visuelle Wahrnehmung**

Klare Muster und einfache Bilder in schwarz-weiss oder farbig auf weissem Hintergrund oder Bilder aus dem eigenen Fotoalbum können ohne oder mit Bewegung, im Wechsel oder in einer Slideshow angeboten werden. Die Bilder können ausgewählt werden, die Abfolge erfolgt jedoch zufällig. Die klaren Muster, der hohe Kontrast und die intensiven Farben eignen sich besonders gut um das visuelle Interesse anzusprechen. Gut eignet sich diese App für die Visomotorik, einige Bilder mit 2-4 Objekten regen zum visuellen Vergleich an und die Slideshow um Objekte zu verfolgen. Die visuelle Wahrnehmung wird gut angesprochen da die farbigen Bilder verschiedene Kontrastvarianten anbieten und Objekt durch die Slideshow langsam aufgedeckt werden.

Einschränkungen

Diese App ist nicht interaktiv.

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.4
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		3.9
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		1.0
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		2.0
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	2
		5

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

- Klare Muster 3
- Intensive Farben 3
- Hoher Kontrast 3
- Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0
- Gesichts- / visuelle Schemata 3
- Bewegt 3
- Lichteffekte 0

15

Besondere Eignung (Lernbereich)

sehr gut geeignet ***

gut geeignet **

geeignet *

Einschränkungen

Diese App ist nicht interaktiv.

Peeping Musicians

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	1.8 0.0 0 3.8
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	1.0 0 1.0
Experimentieren / Erkunden		
Figurenerkennung	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	2.0 0 3 0 0 2
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	0 0 0 0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 3 3 3 0 0 9

Visomotorik:	Figurenerkennung	2.0
Fixation	Aufzoomend	3
Visuelles Abtasten	Abtasten	0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden (Grösse variierbar)	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
Folgebewegungen (Grösse und Tempo variierbar)	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	2
		7.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	2.0 2 0
		4.0
Visuelle Wahrnehmung:	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb-/Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert Farbintensität variiert	0 0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0 0
		0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Vismotorik (Aufzoomend, Folgebewegung)		
* Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse, visuell-motorische Koordination		
Auf schwarzem Hintergrund erscheint am Rand halbverdeckt jeweils einer der verschiedenen Musiker. Wird der Musiker/die Musikerin berührt zoomt er/sie auf und fährt in die Mitte, spielt sein/ihr Instrument und bewegen sich dazu. Die Musiker sind spannende Figuren, sie erscheinen im Zufallsprinzip und immer wieder erscheint eine die man noch nicht kennt. Diese App eignet sich einerseits durch das Aufzoomen und in die Mitte fahren der Musiker gut für Vismotorik und andererseits aufgrund des interaktiven ganzheitlichen Angebotes zum Experimentieren und durch das Antippen der Figuren für die visuell-motorische Koordination. Die hohen Kontraste, die Farben und Gesichter sprechen das visuelle Interesse an.		
Einschränkungen		

Photo Tell Lite

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.0 0.0 0 3 3.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.8 3 0 3.8
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	0.0 3 3 3 0 2 11.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 3 2 8
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 0 0 0 0 0 0 0

<i>Visomotorik:</i>	Figurenerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	3
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0.0 2 0 2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
<i>Heligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit:	
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *
Besondere Eignung (Lernbereich)	
** Experimentieren / Erkunden: ** Wiedererkennen Es können 1 - 9 Felder gewählt, und mit eigenen Fotos und Tönen belegt werden. Bei genauem Berühren des Fotos wird es gross und der Ton erklingt. Für das Zurückkehren zur Auswahl muss ein Pfeil gedrückt werden. Durch einfache Handlungsabfolgen mit passenden Rückmeldungen (Töne oder Begriffe) eignet sich diese App gut zum Experimentieren / Erkunden. Durch die Fotos von bekannten Objekten / Personen und guter Bild-Anwendung (wählbar 1,2,3 usw) eignet sie sich auch gut zum Wiedererkennen.	
Einschränkungen	
Die Grösse der Fotos kann nicht gewählt werden und ist nicht bildschirmfüllen.	

Pic Card Maker

Visomotorik:	Figurerkennung	0.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	3
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Wiedererkennen; ** Experimentieren / Erkunden
 Eigene Fotos, Tonaufnahmen plus Besschriftung können zu Auswahl-Albums (bis 16 Fotos) zusammengestellt werden. In Grossansicht sind 4 Felder auf einer Seite platziert. Bei genauem Berühren des kleinen Fotos wird es gross und Ton / Sprache erklingt. Erneutes Berühren löst den Ton aus. Durch Pfeile wird weitergeblättert oder geht es zurück zur Auswahl. Die App ist sehr gut zum Wiedererkennen geeignet, da bekannte Objekte / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden.

Einschränkungen

Die Fotoqualität ist nicht ganz optimal und die Grösse (durch die Beschriftung) etwas eingeschränkt.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Austöse-Variationen	2
		11.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	3
		9

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

Klare Muster 0

Intensive Farben 0

Hoher Kontrast 0

Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0

Gesichts- / visuelle Schemata 0

Bewegt 0

Lichteffekte 0

0

Rad Sound

Visomotorik:	Figurerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse varierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo varierbar)	0
		0.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Heligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (varierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte varierbar)	0
		0

Fazit:

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

** Etwas bewirken; * Aufmerksamkeits
 Musikstücke (in der Vollversion auch aus eigener Bibliothek) können zu Wiedergabelisten zusammengestellt werden. Das Wiedergeben kann in 3 versch. Modis geschehen. Bei Berührung wird jeweils ein anderer Song gespielt (Chooses Song), nur so lange gespielt wie die Hand den Bildschirm berührt (Momentary) oder nur für eine bestimmte Dauer (Timed). Dazu tanzen jeweils versch. Figuren (einzeln / mehrere, Menschen / Cartoons), die auch gut für Jugendliche / Erwachsene geeignet sind. Diese App kann auch mit einem externen Schaller (Bluetooth) bedient werden. Die App ist gut geeignet um Etwas zu bewirken, da sie Aufmerksamkeit weckt und jede Berührung eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslöst. Auch für Jugendliche!

Einschränkungen

Die Kontraste der Objekte zum Hintergrund sind nicht optimal.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.4
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	3
	Akustisches Interesse	2
		6.9 ●
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.7
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.7 ●
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		5.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		3

Fazit:

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

** Etwas bewirken; * Aufmerksamkeits
 Musikstücke (in der Vollversion auch aus eigener Bibliothek) können zu Wiedergabelisten zusammengestellt werden. Das Wiedergeben kann in 3 versch. Modis geschehen. Bei Berührung wird jeweils ein anderer Song gespielt (Chooses Song), nur so lange gespielt wie die Hand den Bildschirm berührt (Momentary) oder nur für eine bestimmte Dauer (Timed). Dazu tanzen jeweils versch. Figuren (einzeln / mehrere, Menschen / Cartoons), die auch gut für Jugendliche / Erwachsene geeignet sind. Diese App kann auch mit einem externen Schaller (Bluetooth) bedient werden. Die App ist gut geeignet um Etwas zu bewirken, da sie Aufmerksamkeit weckt und jede Berührung eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslöst. Auch für Jugendliche!

Einschränkungen

Die Kontraste der Objekte zum Hintergrund sind nicht optimal.

RC Visualizer

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	3
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		3.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		0.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken

Sprache oder Töne erzeugen sich bewegende weisse Lichtmuster auf verschieden farbigem Hintergrund. Je lauter umso heller wird der Bildschirm. Durch doppeltes Antippen können die Art + Form, Sensitivität, Bewegung etc. der Effekte eingestellt werden. Da jede Lautproduktion eine unmittelbare, an- / erregende Rückmeldung auslöst, ist diese App sehr gut geeignet um mit der Etwas zu bewirken, auch bei starker körperlicher Einschränkung.

Einschränkungen

Die Intensität der Farben ist nicht optimal.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.4
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3.4
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.9
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	2
		4.9 ●
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		0.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		8

Schlaf gut HD

Visomotorik:	Figurenerkennung	1.7
Fixation	Aufzoomend	0
Visuelles Ablasten	Ablasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	2
		5.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast-Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet***	
	gut geeignet**	
	geeignet*	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
*** Experimentieren / Erkunden		
** Visuell-motorische Koordination		
* Aufmerksamkeit		
	Sehr ansprechende Gut-Nacht-Geschichte von Bauernhoffieren bei denen die Lichter gelöscht werden müssen damit sie schlafen gehen. Über die noch brennenden Lichter in den Fenstern des Bauernhofs gelangt man in die Räume der Tiere und mittels eines Pfeiles wieder zum Bauernhof zurück. Die Bilder haben interaktive Elemente, die bei Berührung eine Bewegung der Tiere mit passendem Ton auslösen. Sehr geeignet für den Lernbereich Experimentieren. Um die Lichter auszuschalten müssen die Lichtschalter angeklippt werden, dies erfordert visuell-motorische Koordination. Die Sprache des Sprechers kann gewählt werden. Verschiedene Tierlaute und die intensiven Farben sprechen die Aufmerksamkeit an.	
Einschränkungen		
	Es sind viele farbige Dinge auf den Bildern, für Kinder mit Sehschwächen ev. schwierig einzelne Objekte zu erkennen.	

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		5.5
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.4
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		1.4
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		12.7
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		8

Shapes

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.6
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		3.1
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.8
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		7.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	2
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	0
		11

<p>Visomotorik:</p> <p><i>Fixation</i></p> <p>Figurenerkennung 2.0</p> <p>Aufzoomend 0</p> <p><i>Visuelles Abtasten</i></p> <p>Abtasten 0</p> <p><i>Visueller Vergleich</i> (vorgegeben / wählbar)</p> <p>Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar) 0</p> <p><i>Sakkaden</i></p> <p>Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar) 0</p> <p><i>Folgebewegungen</i></p> <p>Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar) 0</p> <p>2.0</p>	<p><i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i></p> <p>Figurenerkennung 2.0</p> <p>Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung 2</p> <p>Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM 0</p> <p>4.0</p>
<p><i>Visuelle Wahrnehmung:</i></p> <p><i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i></p> <p>Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) 0</p> <p>Kontrast benachbarter Flächen variiert 0</p> <p><i>Farb- /Grauwahrn.</i></p> <p>Farbvielfalt variiert 0</p> <p>Farbintensität variiert 0</p> <p><i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i></p> <p>Kontrast Hintergrund - Objekt variiert 0</p> <p>Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar) 0</p> <p>0</p>	<p>Fazit</p> <p>Legende:</p> <p>sehr gut geeignet *** ●</p> <p>gut geeignet ** ●</p> <p>geeignet * ●</p>
<p>Besondere Eignung (Lernbereich)</p> <p>* Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse; Visuell-motorische Koordination</p> <p>Verschiedene Form erscheinen weiss auf schwarzem Hintergrund. Wird der weissen Linie mit dem Finger oder der ganzen Hand nachgefahren so wird sie farbig. Ist sie ganz ausgefüllt, erklingt ein beständiger Ton (kann auch ausgeschaltet werden). Weil farbige Spuren erzeugt werden können, eignet sich dieses App fürs Experimentieren / Erkunden. Die weissen oder farbigen Formen (die Farben bewegen sich) auf dem Hintergrund weisen einen hohen Kontrast auf, sie sprechen die visuelle Wahrnehmung an. Durch das Nachfahren der Formen kann die visuell-motorische Koordination geübt werden.</p> <p>Tipp: Es gibt noch zwei weitere Apps nach dem gleichen Prinzip, eines mit Buchstaben und eines mit Zahlen die je für 1.- erhältlich sind.</p>	
<p>Einschränkungen</p> <p>Nach ca. 3 Sek. wird die Form automatisch farbig und die nächste erscheint.</p>	

Shapes in Complex

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	2.2
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	0.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.6
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	3.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
Wiedererkennen		8.0
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
Visuelle Entwicklung		11
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	3
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	2
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0

Visomotorik:	Figurenerkennung	3.0
Fixation	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
Visuelles Abtasten	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	3
Visueller Vergleich	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		6.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurenerkennung	3.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		6.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
	Farbvielfalt variiert	0
Farb-/Grauwahrn.	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	3
Figur-/Gestalt-Wahrn.	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		9
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	●
	gut geeignet **	●
	geeignet *	●
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Visomotorik (Sakkaden); Visuell-motorische Koordination; Visuelle Wahrnehmung		
* Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse		
Auf farblich wählbarem Hintergrund (uni, Schachbrett, Streifen,...) erscheint ein Symbol. Antippen des Symbols mit dem Finger erzeugt einen Klang, das Symbol springt an einen neuen Ort. Die visuell-motorische Koordination und Blicksprünge (Sakkaden) können geübt werden. Es kann aus verschiedenen farbigen Symbolen ausgewählt werden, die in drei verschiedenen Grössen angeboten werden können. Die verschiedenen Kontrast-Varianten sprechen die visuelle Wahrnehmung an.		
Einschränkungen		

Slide & Spin

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.8 0.0 0 2 2.8
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.7 0 0 0.7
Experimentieren / Erkunden		
<i>Figurenerkennung</i>	Figurenerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	1.3 3 3 3 0 2 12.3
Wiedererkennen		
<i>Eigener Ton integrierbar</i>	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 0 0 3
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 0 0 2 0 0 0 4

<i>Visomotorik:</i>	Figurenerkennung	1.3
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.3
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	1.3 2 0 3.3
Visuelle Wahrnehmung:		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) Kontrast benachbarter Flächen variiert	0 0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert Farbintensität variiert	0 0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0 0 0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
*** Experimentieren / Erkunden Auf vier farbigen Flächen erscheinen, bei gezielter Betätigung des dazugehörigen Schalters mit dem Finger, Bilder (Tiere oder Spielsachen) die mit eigenem Ton bespielbar sind. Die Bilder sind nicht sehr gross und heben sich kontrastmässig nicht wesentlich vom Hintergrund ab. Das App eignet sich um gezielte Fingerbewegungen zu üben.		
Einschränkungen Die Schalter müssen mit sehr gezielten Fingerbewegungen betätigt werden.		

Snow White

Visomotorik:		
Fixation	Figurerkennung	2.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend	0
Visueller Vergleich	Abtasten	0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		2.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
Farb- / Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse**
 Das Gesicht des Snow White ist so gross wie der Bildschirm und reagiert mit Mund- und Augenbrauenbewegungen auf die Intensität der Stimme. Aufgrund der intensiven Farben, des hohen Kontrasts und des Gesichtsschema eignet sich dieses App um Visuelles Interesse anzusprechen.

Einschränkungen
 Die Lite-Version enthält nur ein Gesicht.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	1.8
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.5
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	2
		2.5
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		7.0 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	3
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		9 ●

Sounding Board

Visomotorik:	Figurerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		3.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** **Wiedererkennen**
**** Experimentieren / Erkunden**
 Eigene Bilder mit Tonaufnahme können integriert oder Bilder aus der Symbols Library (Pictos zu verschiedenen Kategorien) gewählt und als Board in die Boards List aufgenommen werden. Es können 1, 2, 3, 4, 6 oder 9 Bilder pro Board gewählt werden. Beim Antippen eines Bildes wird das Bild kurz hell und der Name oder der aufgenommenen Ton erklingt.

Einschränkungen

Die bestehenden 14 Boards eignen sich nicht für Kinder in der sensomotorischen Entwicklungsphase. Die Bildqualität ist nicht besonders gut, weil diese App für das iPhone erstellt wurde.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		2.8
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.7
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.7
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		10.7

Wiedererkennen

Eigener Ton integrierbar 3 ●

Eigene Fotos integrierbar 3

Bild-Anwendungs-Variationen 3

Visuelle Entwicklung

<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		4

Einschränkungen

Die bestehenden 14 Boards eignen sich nicht für Kinder in der sensomotorischen Entwicklungsphase. Die Bildqualität ist nicht besonders gut, weil diese App für das iPhone erstellt wurde.

Sound Prism

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		3.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.8
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	2
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		6.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		5

Visomotorik:		
<i>Fixation</i>	Figurenerkennung	1.0
	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
	Figurenerkennung	1.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.0
Visuelle Wahrnehmung:		
	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit	Legende:	
	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	

Besondere Eignung (Lernbereich)
Keine besondere Eignung.
Durch Berührung des einfarbigen Bildschirmes (der in feine kleine Felder aufgeteilt ist) können Töne, je nach Einteilung auch Tonkombinationen erzeugt werden. Die Felder werden bei Berührung hell bis weiss. Die Farbfäche des Bildschirmes kann gewählt werden, jede Farbe bedeutet eine andere Tonkombination.

Einschränkungen

Sound Shaker

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurenerkennung		2.7
	Aufzoomend		0
	Abtasten		0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	●	2
			4.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung		2.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	●	2
			4.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		3
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert		2
	Farbintensität variiert		0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	●	0
			8
Fazit			
Legende:	sehr gut geeignet ***	●	
	gut geeignet **	●	
	geeignet *	●	
Besondere Eignung (Lernbereich)			
*** Experimentieren / Erkunden			
* Visomotorik; Visuell-motorische Koordination; Visuelle Wahrnehmung			
Aus 9 verschiedenen Klängen (Instrumente, Bauernhof-Tiere, Autohupe, ...) kann ausgewählt werden. Auf weissem Hintergrund können durch Berührung des Bildschirms farbige Kugeln erzeugt werden, die bei längerer Berührung grösser werden und die Farbe und die Tonlage verändern. Beim Kippen des iPads rollen die Kugeln zum Rand, beim Aufprall tönen die Kugeln, ein Soundteppich entsteht. Diese Möglichkeiten eignen sich gut zum Experimentieren / Erkunden. Folgebewegungen sind möglich und die visuelle Wahrnehmung wird durch die verschiedenen Farben und Grössen der Kugeln angesprochen.			
Einschränkungen			

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	3.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	2.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		14.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		5

Sound Touch

Visomotorik:	Figureerkennung	0.7
Fixation	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figureerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.7
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbviefalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Experimentieren / Erkunden**

Reale Tierbilder oder Fortbewegungsmittel mit passendem Laut und Benennung (kann ausgeschaltet werden), erscheinen wenn das entsprechende "Piktogramm" angeklippt wird. Durch Antippen des Fotos oder des Pfeiles (je nach Einstellung) geht es zurück zur Auswahl. Pro Plikto sind es 5 verschiedene Fotos+Töne. Durch Schütteln wechseln die Piktos den Platz. Durch die einfachen Handlungsabfolgen mit ganzheitlichen Rückmeldungen in verschiedenen Variationen eignet sich diese App sehr gut zum Experimentieren / Erkunden.

Einschränkungen

Die Anzahl der Piktos kann nicht gewählt werden (Standard 12).

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		4.0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		1.0
Experimentieren / Erkunden	Figureerkennung	0.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		12.7

Wiedererkennen

- Eigener Ton integrierbar 0
- Eigene Fotos integrierbar 0
- Bild-Anwendungs-Variationen 0
- 0**

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

- Klare Muster 0
- Intensive Farben 0
- Kontrastreich 2
- Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0
- Gesichts- / visuelle Schemata 3
- Bewegt 0
- Lichteffekte 0
- 5**

Splatter HD

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	0
		1.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	0.3
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		2.3
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung	1.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		10.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		6

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurerkennung	1.0	
	Aufzoomend	0	
	Abtasten	0	
	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0	
	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0	
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0	
		1.0	
	Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
	Figurerkennung	1.0	
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0	
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0	
		1.0	
	Visuelle Wahrnehmung:		
	<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>		
	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0	
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0	
	Farbvielfalt variiert	0	
	Farbintensität variiert	3	
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0	
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0	
		3	
	Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***		
	gut geeignet **		
	geeignet *		
Besondere Eignung (Lernbereich)			
** Experimentieren / Erkunden			
Auf schwarzem Hintergrund können mit der Hand, den Fingern oder auch nur einem Finger farbige Spuren in intensiven Farben hinterlassen werden. Je länger die Finger auf der Bildfläche bleiben, desto dicker oder grösser werden die Punkte oder Linien. Durch schütteln des iPads wird das entstandene Bild gelöscht.			
Einschränkungen			
Die Farben erscheinen zufällig, sie können nicht gewählt werden. Das iPad muss geschüttelt werden um die Spuren wegzuwischen.			

Stimulator

Visomotorik:	Figurerkennung	Bewertung
<i>Fixation</i>	Figurerkennung	2.0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Aufzoomend	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Abtasten	0
<i>Sakkaden</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	2
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		4.0
<hr/>		
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		4.0
<hr/>		
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbhelligkeit variiert	0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Visuelles Interesse**
**** Etwas bewirken**
*** Aufmerksamkeit; Visuomotorik; Visuell-motorische Koordination**

Diese App eignet sich sehr gut um visuelles Interesse zu wecken, es sind viele vor allem einfachen Mustern in schwarz-weiss oder intensiven Farben sowie visuelle Schemata vorhanden. Sie treten nacheinander positiv und negativ auf oder bei Berührung. Die 5 verschiedene Spielmöglichkeiten sind in Altersstufen (Fähigkeiten und Präferenzen) eingeteilt.

0-6 Mt. Diashow, mit Klaviermusik im Hintergrund.
 3-6 Mt. 6 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt.
 6-12 Mt. 12 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt.
 6-12 Mt. 12 farbige Menschenfiguren bei Berührung wechselt der Hintergrund von schwarz auf weiss, ein Geräusch ertönt.
 9-12 Mt. Wird der weisse Stern auf dem Nachthimmel berührt wechselt er den Platz (Visomotorik: Blicksprünge sind möglich und die visuell-motorische Koordination kann geübt werden).

Einschränkungen

Die Reihenfolge oder die Bilder können nicht selber gewählt werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	3.0
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		6.5
<hr/>		
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.6
<hr/>		
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	0
		5.0
<hr/>		
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Visuelles Interesse**
**** Etwas bewirken**
*** Aufmerksamkeit; Visuomotorik; Visuell-motorische Koordination**

Diese App eignet sich sehr gut um visuelles Interesse zu wecken, es sind viele vor allem einfachen Mustern in schwarz-weiss oder intensiven Farben sowie visuelle Schemata vorhanden. Sie treten nacheinander positiv und negativ auf oder bei Berührung. Die 5 verschiedene Spielmöglichkeiten sind in Altersstufen (Fähigkeiten und Präferenzen) eingeteilt.

0-6 Mt. Diashow, mit Klaviermusik im Hintergrund.
 3-6 Mt. 6 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt.
 6-12 Mt. 12 Bilder die bei Berührung positiv-negativ wechseln, ein Geräusch ertönt.
 6-12 Mt. 12 farbige Menschenfiguren bei Berührung wechselt der Hintergrund von schwarz auf weiss, ein Geräusch ertönt.
 9-12 Mt. Wird der weisse Stern auf dem Nachthimmel berührt wechselt er den Platz (Visomotorik: Blicksprünge sind möglich und die visuell-motorische Koordination kann geübt werden).

Einschränkungen

Die Reihenfolge oder die Bilder können nicht selber gewählt werden.

Switch

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	3.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		6.2
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit	1.6
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.6
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	0
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		4.0
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	3
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	3
	Lichteffekte	3
		12

<i>Visomotorik:</i>	Figurenerkennung	2.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	3
	Ablasten	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		5.0
Visuell-motorische		
<i>Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.0
Visuelle Wahrnehmung:		
<i>Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
<i>Farb- / Grauwahrn.</i>	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
<i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i>	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Etwas bewirken; Visuelles Interesse		
* Aufmerksamkeit; Vismotorik (Fixation)		
Bei jeder Berührung des Startbildschirms mit dem grünen Button erscheint eine Bildanimation mit klassischer Musik. Die Bildanimationen sind in intensiven Farben, hohem Kontrast mit Lichteffekten, Bewegung und aufzoomenden Elementen. Die Bildanimation läuft je nach Wahl 7, 15, 30, 45 oder 60 Sek., danach muss erneut der Bildschirm mit dem Button berührt werden. Die verschiedenen Bildanimationen erscheinen im Zufallsprinzip. Die Bildanimation mit Musik wecken vor allem visuelles aber auch akustisches Interesse und die zum Teil aufzoomenden Bilder regen das Fixieren an.		
Einschränkungen		

Switch Trainer Lite

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		1.3
Visuelles Abtasten	Aufzoomend		0
Visueller Vergleich	Abtasten		0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			1.3
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.3
Visuelle Wahrnehmung:			
Heiligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
Farb- /Grauwahrn.	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		2
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			2

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lernbereich)

**** Experimentieren / Erkunden**
 In der Lite-Version dieser Apps ist nur Spiel 1 aktiv. In diesem Spiel werden die 6 Hauptcharakteren Huhn, Maus, Maulwurf, Seehund, Affe und Schlange in je 2 Animationen zum antippen und umblietern vorgestellt. Die Bilder können mit oder ohne Hintergrund dargestellt werden. Das Antippen und Umblietern kann durch diverse Einstellungsmöglichkeiten an die Fähigkeiten des Spielers angepasst werden. Der Button mit dem ? führt zu einer einfachen Anleitung wie die Spiele funktionieren und wie die diversen Einstellungen genutzt werden können. Es könnte auch ein oder zwei externe Tasten angeschlossen werden.

Einschränkungen
 Die Farben der Bilder sind mehrheitlich in Pastelltönen.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		2.8
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	0.7
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.7
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		10.3 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung	Bewertung
Visuelles Interesse	
Klare Muster	0
Intensive Farben	2
Hoher Kontrast	2
Schwarz-Weiss-Bilder paanweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	0
Lichteffekte	0
	4

Talk 4 Me

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.8 0.0 0 2.8
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.7 0 0 0.7
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	0.7 3 0 3 0 2 8.7
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 3 0 0 6
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 2 0 0 0 0 4

<i>Visomotorik:</i>	Figurenerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung	0.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		2.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
* Experimentieren / Erkunden; Wiedererkennen		
Eigene Bilder mit Tonaufnahme können integriert und in Kategorien sortiert werden. 7 Kategorien mit Bildern sind bereits in der App enthalten. Die Bilder werden zur Auswahl sehr klein dargestellt, es können jedoch sehr viele Bildern in einer Kategorie abgelegt werden. Beim Antippen eines Bildes wird das Bild gross und der Name oder der aufgenommenen Ton erklingt. Um zur Auswahl zurückzukehren muss ein kleiner Pfeil (wenig Kontrast) angetippt werden. Diese App eignet sich als Sprachausgabegerät.		
Einschränkungen		
Die Bildgrösse kann nicht gewählt werden.		

Talking Cards Lite

Übersicht Lernbereiche			
Lernbereich	Kategorie	Bewertung	
Kognitive Entwicklung			
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.4 0.0 0 2 2.4	
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)			
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.6 0 0 0.6	
Experimentieren / Erkunden			
	Figurerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	1.7 3 3 3 0 2 12.7	
Wiedererkennen			
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 3 3 9	
Visuelle Entwicklung			
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 0 0 0 0 0 2	

Übersicht Lernbereiche			
Lernbereich	Kategorie	Bewertung	
Kognitive Entwicklung			
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.4 0.0 0 2 2.4	
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)			
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.6 0 0 0.6	
Experimentieren / Erkunden			
	Figurerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	1.7 3 3 3 0 2 12.7	
Wiedererkennen			
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	3 3 3 9	
Visuelle Entwicklung			
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 0 0 0 0 0 2	

Tap-n-See Zoo

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	4.7
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	1.2
Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung		0
Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung		0
Experimentieren / Erkunden		
Figurenerkennung		3.0
Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen		0
Interaktive, ganzheitliche Angebote		3
Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung		0
Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen		0
Auflöse-Variationen		1
Wiedererkennen		7.0
Eigener Ton integrierbar		0
Eigene Fotos integrierbar		0
Bild-Anwendungs-Variationen		0
Visuelle Entwicklung		0
Visuelles Interesse		
Klare Muster		0
Intensive Farben		3
Hoher Kontrast		3
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ		0
Gesichts- / visuelle Schemata		0
Bewegt		3
Lichteffekte		0
		9

Visomotorik:		
Fixation	Figurenerkennung	3.0
Visuelles Abtasten	Aufzoomend	3
Visueller Vergleich	Abtasten	0
Sakkaden	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Folgebewegungen	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	3
		9.0
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
Fixation	Figurenerkennung	3.0
Visueller Vergleich	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
Sakkaden	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	3
Folgebewegungen		6.0
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	3
Farb- / Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	2
	Farbintensität variiert	0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	2
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		10
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
*** Vismotorik (Fixation, Folgebewegungen)		
** Visuell-motorische Koordination; Visuelle Wahrnehmung		
* Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse		
Eine einfache Tierfigur bewegt sich (horizontal, vertikal und diagonal) auf dem Bildschirm. Wird das Tier berührt zoomt es auf und ein Geräusch ertönt. Aus diesem Grund eignet sich dieses App für Fixation, Folgebewegung und Visuell-motorische Koordination. Verschiedene Einstellungen sind möglich. Es sind fünf verschiedenen Tiere sowie der Hintergrund, in acht verschiedenen Farben einzeln oder im Wechsel wählbar. Die Grösse der Tiere und das Tempo der Bewegung können ebenfalls bestimmt werden. Die intensiven Farben und Farbvarianten sprechen die Visuelle Wahrnehmung sowie das Visuelle Interesse an.		
Einschränkungen		

Tapikeo

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurenerkennung		1.7
<i>Visuelles Abtasten</i>	Aufzoomend		0
<i>Visueller Vergleich</i>	Abtasten		0
<i>Sakkaden</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		2
<i>Folgebewegungen</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			3.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurenerkennung		1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.7
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbwiefalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet *** ●
- gut geeignet ** ●
- geeignet * ●

Besondere Eignung (Lembereich)

***** Experimentieren / Erkunden**

**** Wiedererkennen**

Mit diesem App können leicht und schnell eigene Bilder mit eigenem Ton unterlegt werden, eigene Gegenstände und Spielsachen können auf diese Weise wiedererkannt werden. Es steht jeweils ein Bilderraster mit 16 Feldern pro Seite zur Verfügung, die Reihenfolge und Anzahl kann selbst bestimmt werden. Es gibt sechs vorgegebene Sets (Grids) die zum Spielen gewählt werden können und als mögliche Idee wie ein Set gestaltet werden kann dienen. Bei der Berührung eines Bildes erscheint ein weisser oder dunkelgrüner Rahmen oder das Bild zoomt auf und der Ton erklingt. Mit dem Button Shake ertönt zuerst das Geräusch oder die Stimme, dazu muss das richtige Bild gefunden werden. Handlungsabfolgen mit ganzheitlichen Angeboten sind möglich.

Tipps: Es lohnt sich, sich Zeit nehmen um die vielfältigen Möglichkeiten dieses Apps nutzen zu können.

Einschränkungen

Die Bildgrösse kann nicht verändert werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		4.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.0
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		1.0
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurenerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		12.7

Wiedererkennen

- Eigener Ton integrierbar ●
- Eigene Fotos integrierbar
- Bild-Anwendungs-Variationen ●

Visuelle Entwicklung	Bewertung
<i>Visuelles Interesse</i>	
Klare Muster	0
Intensive Farben	3
Hoher Kontrast	2
Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
Gesichts- / visuelle Schemata	0
Bewegt	0
Lichteffekte	0
	5

Tap Tap Baby

Visomotorik:			
Fixation	Figurerkennung		1.7
Visualisierung	Aufzoomend		0
Visuelles Abtasten	Ablasten		0
Visueller Vergleich	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)		0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
			1.7
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung		1.7
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegendes Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			3.7
Visuelle Wahrnehmung:			
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
Farb- / Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
Figur- / Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit
 Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Experimentieren / Erkunden**
*** Etwas bewirken; Visuelles Interesse**
 Sechs verschiedene Spielmöglichkeiten können gewählt werden: ein interaktives Bild (Haus, Auto, Baum) bei der Berührung von Bildteilen wird eine Aktion mit Ton ausgelöst, ein Xylophon, Formen die bei Berührung aufzoomen oder drehen und deren Name gesprochen werden (Englisch), Feuerwerke können durch Berührung des Bildschirms erzeugt werden, sechs Bilder von Bauernhofieren die sich bei Berührung verändern und der passende Tierlaut dazu ertönt, das Gesicht eines Affen zeigt bei Berührung verschiedene Gesichtsausdrücke mit passendem Ton. Diese verschiedenen Spielmöglichkeiten werden in den Ecken des Bildschirms dargestellt und können durch Antippen ausgewählt werden. Aufgrund dieser verschiedenen Möglichkeiten eignet sich dieses App zum Experimentieren / Erkunden. Es kann einfach etwas ausgelöst werden und die Bilder sind schlicht und in intensiven Farben.
 Tipp: Bildteile wie die Symbole für die anderen Spiele können über die Einstellungen des iPad gesperrt werden.

Einschränkungen

Beim Feuerwerk-Spiel kann der Ton nicht leiser gestellt werden, ausschalten ist nur möglich wenn der Seitenschalter auf Ton aus gestellt ist. Das Formen-Spiel ist in Englisch.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	1.4
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.9
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit	1.2
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.2 ●
Experimentieren / Erkunden	Figurerkennung	1.7
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	2
		15.7 ●
Wiedererkennen	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster	0
	Intensive Farben	3
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	2
	Bewegt	0
	Lichteffekte	3
		10 ●

Thumb Piano

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
2.8		
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit	0.7
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	2
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
2.7		
Experimentieren / Erkunden		
	Figurenerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
6.3		
Wedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
0		
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse		
	Klare Muster	0
	Intensive Farben	2
	Hoher Kontrast	2
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
4		
Visomotorik:		
Fixation	Figurenerkennung	1.3
Aufzoomend	Aufzoomend	0
Abtasten	Abtasten	0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
1.3		
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)		
	Figurenerkennung	1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
3.3		
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	2
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb- /Grauwahrn.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
Figur- /Gestalt-Wahrn.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
2		
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet ***	
	gut geeignet **	
	geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
Keine besondere Eignung.		
Mit den Fingern oder der Hand kann auf einer Trommel oder einem Daumenklavier Musik (angenehme Klänge) erzeugt werden. Die Tonhöhe kann variiert und die Grösse des Instrumentes gewährt werden.		
Einschränkungen		

Touch Trainer

Visomotorik:	Figurrekennung	2.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (Vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	2
		4.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurrekennung	2.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	3
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		5.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)	3
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
	Farbvielfalt variiert	0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbintensität variiert	0
	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0
		3

Fazit

Legende:

- sehr gut geeignet ***
- gut geeignet **
- geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Etwas bewirken; Experimentieren / Erkunden; Visuelles Interesse; Visomotorik; Visuell-motorische Koordination**

Aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten eignet sich dieses App für verschiedene Lernbereiche. Durch die Berührung der Taste (in sechs verschiedenen Farben mit sechs verschiedenen Symbolen) wird eine Animation des Symbols ausgelöst. Die Taste wird immer kleiner. Die Dauer der Animation und wie oft die gleich grosse Taste erscheinen soll kann eingestellt werden. Sieben Schwierigkeitsstufen können gewählt werden (eine grosse Taste bis sechs kleine Tasten). Die Taste kann so eingestellt werden, dass sie auf irgendeine Berührung oder nur auf antippen mit einem Finger reagiert. Die intensiven Farben, der hohen Kontrast und der Farbwechsel bewirken visuelle Aufmerksamkeit. Das animierte Symbol bewegt sich über den Bildschirm und kann eine Folgebewegung der Augen auslösen. Dieses App ist für jugendliche Lernende geeignet, da die Symbole und die Animation altersgemäss gewählt sind.

Einschränkungen

Für die Einstellungen muss das App über den Home-Button geschlossen werden und wieder neu geöffnet werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	1.2
	Visuelles Interesse Aktion	1.5
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		4.7
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	1.2
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		4.2
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurrekennung	2.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	0
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	3
		8.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	0
	Eigene Fotos integrierbar	0
	Bild-Anwendungs-Variationen	0
		0

Visuelle Entwicklung	Bewertung
<i>Visuelles Interesse</i>	
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	9

Uncolor

Visomotorik:	Figurerkennung	1.3
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	2
		3.3
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung	1.3
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung	0
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0
		1.3
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	0
<i>Figur- / Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	3
		3

Fazit:

Legende: ● sehr gut geeignet ***
● gut geeignet **
● geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

***** Experimentieren / Erkunden**
 Durch Streichen über den schwarzen Bildschirm können Bilder (Tiere) sichtbar gemacht werden. Zum aufgedeckten Bild folgt eine passende Animation. Der Bildschirm muss relativ genau geputzt werden, verschiedene Putztechniken können angewendet werden. In diesem App werden auch die Folgebewegung der Vismotorik (einzelne Bildelemente bewegen sich über den Bildschirm) und die Figur-/ Gestaltwahrnehmung (Aufdecken eines Objektes) angesprochen.

Einschränkungen
 Die Bilder und die Reihenfolge der Bilder können nicht ausgewählt werden, sie erscheinen in einer zufälligen Reihenfolge.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.8
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	2
		2.8
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.7
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	0
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		0.7
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	1.3
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	0
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	3
	Auslöse-Variationen	3
		13.3

Wiedererkennen

Eigener Ton integrierbar 0
 Eigene Fotos integrierbar 0
 Bild-Anwendungs-Variationen 0
0

Visuelle Entwicklung

Visuelles Interesse

Klare Muster 0
 Intensive Farben 2
 Hoher Kontrast 2
 Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ 0
 Gesichts- / visuelle Schemata 0
 Bewegt 0
 Lichteffekte 0
4

Verbal Victor

Visomotorik:			
<i>Fixation</i>	Figurerkennung		0.0
	Aufzoomend		0
	Abblenden		0
<i>Visuelles Abblenden</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)		3
<i>Visueller Vergleich</i>	Sakkaden (Grösse variierbar)		0
<i>Sakkaden</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)		0
<i>Folgebewegungen</i>			3.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung		0.0
	Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung		2
	Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM		0
			2.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>			
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar)		0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert		0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert		0
	Farbintensität variiert		0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert		0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)		0
			0

Fazit	Legende:
	sehr gut geeignet ***
	gut geeignet **
	geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Wiedererkennen; ** Experimentieren / Erkunden
 1,2,4,6 oder 8 Felder können pro Seite eingerichtet werden. Diese Felder können mit eigenen Fotos und eigenem Ton belegt werden. Bei genauer Berührung ertönt der Ton und das Bild wird kurz vergrössert. Die Seiten können als Abfolge nebeneinander oder einzeln gesperrt werden durch längeres Drücken mit drei Fingern neben den Feldern. Durch längeres Drücken mit zwei Fingern plus Passworteingabe wird zum Bearbeitungsmodus gewechselt. Die App ist sehr gut zum Wiedererkennen geeignet, da bekannte Objekte / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden.

Einschränkungen

Es können nicht mehrere Listen / Ebenen gespeichert werden.

Übersicht Lernbereiche	Kategorie	Bewertung
Lernbereich		
<i>Kognitive Entwicklung</i>		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild	0.0
	Visuelles Interesse Aktion	0.0
	Bild + Ton übereinstimmend	0
	Akustisches Interesse	3
		3.0
<i>Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)</i>	Aufmerksamkeit	0.8
	Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung	3
	Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0
		3.8
<i>Experimentieren / Erkunden</i>	Figurerkennung	0.0
	Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen	3
	Interaktive, ganzheitliche Angebote	3
	Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung	3
	Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen	0
	Auslöse-Variationen	2
		11.0
<i>Wiedererkennen</i>	Eigener Ton integrierbar	3
	Eigene Fotos integrierbar	3
	Bild-Anwendungs-Variationen	3
		9
<i>Visuelle Entwicklung</i>		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster	0
	Intensive Farben	0
	Hoher Kontrast	0
	Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ	0
	Gesichts- / visuelle Schemata	0
	Bewegt	0
	Lichteffekte	0
		0

Fazit	Legende:
	sehr gut geeignet ***
	gut geeignet **
	geeignet *

Besondere Eignung (Lernbereich)

*** Wiedererkennen; ** Experimentieren / Erkunden
 1,2,4,6 oder 8 Felder können pro Seite eingerichtet werden. Diese Felder können mit eigenen Fotos und eigenem Ton belegt werden. Bei genauer Berührung ertönt der Ton und das Bild wird kurz vergrössert. Die Seiten können als Abfolge nebeneinander oder einzeln gesperrt werden durch längeres Drücken mit drei Fingern neben den Feldern. Durch längeres Drücken mit zwei Fingern plus Passworteingabe wird zum Bearbeitungsmodus gewechselt. Die App ist sehr gut zum Wiedererkennen geeignet, da bekannte Objekte / Personen, mit passenden Tönen oder Sprache, in guter Bild-Anwendung (Anzahl, Reihenfolge, Grösse) gezeigt werden.

Einschränkungen

Es können nicht mehrere Listen / Ebenen gespeichert werden.

Video Touch

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.4 0.0 0 2 2.4
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.6 3 0 3.6
Experimentieren / Erkunden		
	Figureerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	0.7 3 3 0 0 2 8.7
Wiedererkennen		
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	0 0 0 0
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 0 0 0 0 0 2

<i>Visomotorik:</i>	Figureerkennung	0.7
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
<i>Visuelles Abtasten</i>	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		0.7
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figureerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	0.7 2 0 2.7
Visuelle Wahrnehmung:		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) Kontrast benachbarter Flächen variiert	0 0 0
<i>Farb- /Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert Farbintensität variiert	0 0
<i>Figur- /Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	0 0 0
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
* Experimentieren / Erkunden Durch antippen oder berühren eines der 12 Tier-Pictos erscheint ein Film dieses Tieres als Rückmeldung. Die Dauer der Videosequenzen und die Videoaufnahmen der Tiere mit ihren Geräuschen sind gut gewählt. Um wieder zur Auswahl zurückzukehren muss der Bildschirm berührt werden. Es gibt jeweils vier verschiedene Videos pro Tier. Aufgrund der Handlungsabfolgen die wiederholt werden können eignet sich dieses App für den Lernbereich Experimentieren / Erkunden.		
Einschränkungen Es kann nicht gewählt werden wie viele Tier-Pictos zum Auswählen erscheinen sollen.		

Was bin ich

Übersicht Lernbereiche		
Lernbereich	Kategorie	Bewertung
Kognitive Entwicklung		
<i>Aufmerksamkeit</i>	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	0.6 0.0 0 3 3.6
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)		
	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	0.9 0 0 0.9
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Auslöse-Variationen	1.0 3 3 0 0 3 10.0
Wiederkennen		
	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	2 0 0 2
Visuelle Entwicklung		
<i>Visuelles Interesse</i>	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 3 0 0 0 0 0 3

<i>Visomotorik:</i>	Figurerkennung	1.0
<i>Fixation</i>	Aufzoomend	0
	Abtasten	0
<i>Visueller Vergleich</i>	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
<i>Sakkaden</i>	Sakkaden (Grösse und Tempo variierbar)	0
<i>Folgebewegungen</i>	Folgebewegung (Grösse und Tempo variierbar)	0
		1.0
<i>Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)</i>	Figurerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	1.0 3 0 4.0
<i>Visuelle Wahrnehmung:</i>		
<i>Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahrn.</i>	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variierbar) Kontrast benachbarter Flächen variiert	0 0
<i>Farb-/Grauwahrn.</i>	Farbvielfalt variiert Farbintensität variiert	0 0
<i>Figur-/Gestalt-Wahrn.</i>	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variierbar)	2 0 2
Fazit		
Legende:	sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *	
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Experimentieren / Erkunden		
* Visuell-motorische Koordination		
Dieses App ist ein interaktives Bilderbuch von einem Hase der seine Identität sucht. Er trifft auf verschiedene Tiere und vergleicht sich mit ihnen. Durch die Berührung der Tiere kann zur Geschichte passend ein Aktion mit Ton ausgelöst werden. Auf jedem Bild erscheint der Text zur Geschichte, die Stimme und der Ton dazu können ausgeschaltet werden. Die Geschichte kann im Autoplay-Modus abgespielt werden. Es kann vor und zurück geblättert werden. Eigene Ton-Aufnahmen sind möglich, sie werden gespeichert und können beim nächsten Mal wieder abgespielt werden.		
Einschränkungen		
Ist die Stimme aus geschaltet ertönt sie manchmal trotzdem wenn die Bilder berührt werden. Eigene Tonaufnahmen können nur beim Berühren des kleinen Hasenkopfs mit Kopfhörer in der linken unteren Ecke ausgelöst werden.		

Yawnie Gählerli

Übersicht Lernbereiche		Bewertung
Lernbereich	Kategorie	
Kognitive Entwicklung		
Aufmerksamkeit	Visuelles Interesse Bild Visuelles Interesse Aktion Bild + Ton übereinstimmend Akustisches Interesse	1.2 0.0 3 0
Etwas bewirken (Ursache - Wirkung)	Aufmerksamkeit Berührung erzeugt visuelle / akustische Rückmeldung Geräusche / Sprache erzeugen visuelle / akustische Rückmeldung	1.1 0 0
Experimentieren / Erkunden		
	Figurerkennung Einfache Handlungsabfolgen wiederholen / fortsetzen Interaktive, ganzheitliche Angebote Passende Namen / Begriffe als Rückmeldung Durch Berührung farbige Flächen, Objekte, Spuren erzeugen Austöbe-Variationen	1.3 3 3 0 0 3
Wedererkennen	Eigener Ton integrierbar Eigene Fotos integrierbar Bild-Anwendungs-Variationen	0 0 0
Visuelle Entwicklung		
Visuelles Interesse	Klare Muster Intensive Farben Hoher Kontrast Schwarz-Weiss-Bilder paarweise Positiv und Negativ Gesichts- / visuelle Schemata Bewegt Lichteffekte	0 2 2 0 2 0 0
Fazit		10.3
Legende:		sehr gut geeignet *** gut geeignet ** geeignet *
Besondere Eignung (Lernbereich)		
** Experimentieren / Erkunden		
* Visuell-motorische Koordination		
<p>Verschiedene Tiere legen sich durch Berührung (tippen oder streichen) schlafen. Die Tiere müssen mehrmals berührt werden, sie gähnen und legen sich schlafen. So bald das Tier schläft, erscheint das nächste Tier klein in der rechten unteren Ecke. Durch antippen des kleinen Bildes ist das nächste Tier an der Reihe. Wird das ganze iPad bewegt, verschiebt sich der Hintergrund zum Vordergrund. Eine Gut-Nacht-Melodie spielt im Hintergrund. Dieses App eignet sich besonders für den Lernbereich Experimentieren / Erkunden, aufgrund der Handlungsabfolge die mehrmals wiederholt werden kann.</p>		
Einschränkungen		
Die Bewegungen der Tiere und des Hintergrunds sind sehr feine und kleine, für Kinder mit visuellen Schwierigkeiten weniger gut geeignet.		

Visomotorik:	Figurerkennung	1.3
Fixation	Aufzoomend	0
Visuelles Abtasten	Abtasten	0
Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	Visueller Vergleich (vorgegeben / wählbar)	0
Sakkaden	Sakkaden (Grösse und Tempo variiert)	0
Folgebewegungen	Folgebewegung (Grösse und Tempo variiert)	0
		1.3
Visuell-motorische Koordination (Augen-Hand-Koordination)	Figurerkennung Berührung eines Objektes (Grösse variiert) erzeugt Rückmeldung Berührung sich bewegender Objekte (Grösse variiert) erz. RM	1.3 3 0
		4.3
Visuelle Wahrnehmung:		
Helligkeits-, Kontrast- und Frequenzwahr.	Objekt in versch. Grössen / Streifen in versch. Breiten (variiert)	0
	Kontrast benachbarter Flächen variiert	0
Farb-/Grauwahr.	Farbvielfalt variiert	0
	Farbintensität variiert	2
Figur- / Gestalt-Wahr.	Kontrast Hintergrund - Objekt variiert	0
	Objekt aufdecken (geordnet / zufällig, Anzahl Schritte variiert)	0
		2

F Lebensläufe der Verfasserinnen

F.1 Lebenslauf Diana Nussbaumer

Aus- und Weiterbildung

- 2010 – 2013 Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, Masterstudium Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik mit Schwerpunkt Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte (Abschluss im März 2013)
- 2009 – 2010 Pädagogische Hochschule (PHZH) Zürich, Zusatzleistungen zum Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik für Studierende ohne Stufendiplom Primarstufe
- 2006 – 2008 Diverse Weiterbildungs-Kurse im Bereich Low Vision, Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZB)
- 2003 – 2004 Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, Zertifikat Nachdiplomkurs, Heilpädagogik und Sozialpädagogik unter Einbezug des Bobath-Konzeptes
- 1990 – 1994 Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule (BFF) Bern, Vollzeitausbildung zur diplomierten Lehrerin für Menschen mit geistiger Behinderung

Berufliche Erfahrung

- seit 2012 zusätzlich Heilpädagogin Integrative Förderung (ISS) 4. Primar-Klasse, Schule Apfelbaum Zürich und Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) Zürich
- seit 2001 Heilpädagogin Klassenlehrperson für mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler, Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) Zürich
- 1995 – 2000 Heilpädagogin Einzelförderung, Sonderschule für gewöhnungsfähige und schwerstbehinderte Kinder, Stiftung St. Josefsheim Bremgarten

F.2 Lebenslauf Nurit Oswald

Berufsausbildung und Studium

September 2010 - Februar 2013, Ausbildung zur **Schulischen Heilpädagogin**
HfH Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Februar 2002 - Juli 2004, Ausbildung zur **Vorschullehrperson**
Kindergartenseminar Riesbach, Zürich und Pädagogische Hochschule Zürich

Berufspraxis

Seit August 2008

Lehrperson (3 Jahre), **Schulassistentin** (1 Jahr), Tanne Stiftung für Taubblinde

August 2006 - Juli 2007, 1 Jahr (100%)

August 2007 - Juli 2008, 1 Jahr (zwischen 54% und 100%)

Kindergärtnerin, Primarschule Stadel

August 2004 - Juli 2006, 2 Jahre

Kindergärtnerin (50%), Primarschule Neerach

September 2001 - Februar 2002, 5 1/2 Monate

Praktikantin an der heilpädagogischen Schule, Schule und Heim für cerebral Behinderte, Dielsdorf

Juli 2000 - August 2001, 11 Monate und

November 2002 - August 2006, 3 Jahre 10 Monate

Instruktorin (Teilzeit), Kieser Training Steinwiesplatz, Zürich

Dezember 1999 - April 2000, 5 Monate

Februar 2001 - März 2001, 2 Monate

Kinder-Ski- und Snowboardlehrerin, Schweizer Skischule Engelberg

Juni 1999 - November 1999, 6 Monate

Servicemitarbeiterin, Restaurant Pöstli, Steinmaur